

Scientific & Innovation Hub

Automatisierung der Dokumentverarbeitung in Unternehmen durch Künstliche Intelligenz (KI) und Robotic Process Automation (RPA)

Autoren:

Vujo Rodic
Michelle Bilgischer
Jakob Spörri

Betreuer:

David Gemmet

Veröffentlichte Version:

doi.org/10.5281/zenodo.15565886

Management Summary

Trotz fortschreitender Digitalisierung verarbeiten viele Unternehmen ihre Dokumente weiterhin manuell. Ein Umstand, der erhebliche Ressourcen bindet, zu Verzögerungen führt und die Fehleranfälligkeit erhöht. Besonders kleine und mittlere Unternehmen sowie Branchen mit komplexen oder unstrukturierten Dokumenten stehen vor der Herausforderung, geeignete Automatisierungslösungen zu identifizieren und erfolgreich zu implementieren.

Ziel dieser Arbeit war es, anhand von 10 praxisnahen Anwendungsfällen aus unterschiedlichen Branchen die zentralen Anforderungen an die automatisierte Dokumentenverarbeitung zu erheben. Im Fokus standen sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Dokumente wie Rechnungen, Bestellformulare, medizinische Berichte oder Bauausschreibungen. Die Analyse erfolgte im Rahmen einer Multiple-Case-Study, wobei Interviews und Dokumentenanalysen als Datenbasis dienten. Die aus den Fallstudien gewonnenen Anforderungen wurden mithilfe der MoSCoW-Methode systematisch priorisiert.

Alle untersuchten Fälle zeigen hohes Potenzial für Automatisierung, insbesondere bei der Datenerfassung, Dokumentenklassifikation und systemgestützten Ablage. Gleichzeitig wurden wiederkehrende Hindernisse sichtbar.

Als zentrales Ergebnis entstand ein praxisorientiertes Anforderungsmanagement, das Unternehmen als Entscheidungs- und Planungsgrundlage für Automatisierungsvorhaben dient. Die eingesetzte Methodik ist für Unternehmen direkt übertragbar, um eigene Prozesse zu analysieren und systematisch zu bewerten. Die Arbeit leistet damit einen wichtigen Beitrag zur strategischen Weiterentwicklung dokumentenbasierter Prozesse und zeigt, dass Automatisierung kein technisches Projekt, sondern ein ganzheitlicher Veränderungsprozess ist, der Technologie, Organisation und Menschen gleichermaßen einbezieht.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	1
1.1. Ausgangslage und Problemstellung	1
1.2. Zielsetzung und Fragestellung.....	1
1.3. Abgrenzung.....	2
2 Theoretische Grundlagen.....	3
2.1. Ursprünge der Digitalisierung	3
2.2. Bedeutung für Wirtschaft und Unternehmen.....	3
2.3. Robotic Process Automation (RPA).....	4
2.3.1. Einführung in die Robotic Process Automation (RPA).....	4
2.3.2. Hürden und Nutzen.....	5
2.3.3. Einsatzgebiete und Grenzen von RPA.....	6
2.4. Künstliche Intelligenz (KI) und Intelligent Document Processing (IDP)	7
2.4.1. Optical Character Recognition (OCR)	7
2.4.2. Maschinelles Lernen (ML).....	7
2.4.3. Natural Language Processing (NLP).....	8
2.5. Anwendungsfälle.....	8
3 Forschungsdesign	10
3.1. Definition des Forschungsdesigns.....	11
3.1.1. Auswahlkriterien der Fallstudien	11
3.1.2. Datenerhebungsdesign	11
3.2. Datenerhebung und Analyse	12
3.3. Datenauswertung	13
4. Untersuchte Anwendungsfälle	15
4.1. Anwendungsfall 1: Auftragserfassung und -bearbeitung.....	15
4.2. Anwendungsfall 2: Archivierung in der Buchhaltung	16
4.3. Anwendungsfall 3: Verarbeitung von Rechnungseingängen via E-Mail-Postfach und Vorbereitung für DMS.....	16
4.4. Anwendungsfall 4: Bauausschreibung.....	17

4.5. Anwendungsfall 5: Unternehmensführung Metallbau	18
4.6. Anwendungsfall 6: Berichtstranskription	19
4.7. Anwendungsfall 7: Serviceauftrag Ersatzteilbestellungen	19
4.8. Anwendungsfall 8: Serviceauftrag Offerten Erstellung	20
4.9. Anwendungsfall 9: Verarbeitung von Bestellformularen	21
4.10. Anwendungsfall 10: Prozesse in der Personalabteilung	21
5. Diskussion der Anwendungsfälle	23
5.1. IST Zustand.....	25
5.1.1. Automatisierungen und Automatisierungsversuche.....	25
5.1.2. Fehlerquellen	26
5.1.3. Herausforderungen	27
5.1.4. Regulatorische Anforderungen.....	29
5.2. SOLL Zustand	30
5.2.1. Bedenken an Automatisierung	30
5.2.2. Erwartungen an Automatisierung.....	31
5.2.3. Zeitaufwand und potenzielle Einsparungen	32
5.3. Prozesse	33
5.3.1. Dokumenteneingang.....	33
5.3.2. Erfassung und Systempflege	34
5.3.3. IT-Landschaft.....	35
5.4. Dokumentenanalyse.....	37
5.5. Automatisierungspotenzial	37
6. Anforderungsmanagement nach MoSCoW	40
7. Diskussion der Ergebnisse.....	42
7.1. Arten von Anwendungsfällen in der Dokumentenverarbeitung.....	42
7.2. Unterschiede zwischen den Anwendungsfällen	43
7.3. Anforderungsmanagement an einen Prototyp	44
7.4. Limitationen der Arbeit.....	44
7.5. Handlungsempfehlung.....	45

8. Fazit.....	46
Literaturverzeichnis.....	48
Hilfsmittelverzeichnis	51
Abbildungsverzeichnis	52
Tabellenverzeichnis	53
Abkürzungsverzeichnis	54
Anhang	55
Anwendungsfall 1: Auftragserfassung und -bearbeitung.....	55
Interview mit Kodierung: Anwendungsfall 1.....	55
Dokumentenanalyse Anwendungsfall 1	61
Single-Use-Case Anwendungsfall 1.....	66
Anwendungsfall 2: Archivierung und Kategorisierung von Quittungen und Rechnungen	74
Interview mit Kodierung: Anwendungsfall 2.....	74
Dokumentenanalyse Anwendungsfall 2	80
Single-Use-Case Anwendungsfall 2.....	85
Anwendungsfall 3 : Verarbeitung von Rechnungseingängen via E-Mail Postfach und vorbereitung für DMS	92
Interview mit Kodierung: Anwendungsfall 3.....	92
Single-Use-Case Anwendungsfall 3.....	102
Anwendungsfall 4: Bauausschreibungen.....	108
Interview mit Kodierung: Anwendungsfall 4.....	108
Dokumentenanalyse Anwendungsfall 4	114
Single-Use-Case Anwendungsfall 4.....	158
Anwendungsfall 5: Unternehmensführung Metallbau.....	164
Interview mit Kodierung: Anwendungsfall 5.....	164
Dokumentenanalyse Anwendungsfall 5	168
Single-Use-Case Analyse Anwendungsfall 5	175
Anwendungsfall 6: MPAssist	179
Interview mit Kodierung: Anwendungsfall 6.....	179

Dokumentenanalyse Anwendungsfall 6	184
Single-Use-Case Anwendungsfall 6.....	192
Anwendungsfall 7: Serviceauftrag Ersatzteilbestellungen.....	200
Interview mit Kodierung: Anwendungsfall 7.....	200
Dokumentenanalyse Anwendungsfall 7	219
Single-Use-Case Anwendungsfall 7.....	224
Anwendungsfall 8: Serviceauftrag Offerten Erstellung Neuprodukt.....	231
Interview mit Kodierung : Anwendungsfall 8.....	231
Single-Use-Case Anwendungsfall 8.....	242
Anwendungsfall 9: Verarbeitung von Bestellformularen.....	248
Interview mit Kodierung: Anwendungsfall 9.....	248
Dokumentenanalyse Anwendungsfall 9	255
Single-Use-Case Anwendungsfall 9.....	265
Anwendungsfall 10: Prozesse in der Personalabteilung	271
Interview mit Kodierung: Anwendungsfall 10.....	271
Single-Use-Case Anwendungsfall 10.....	275
Zusammenfassung Kodierung aller Anwendungsfälle mit Taguette.....	282
Selbstständigkeitserklärung	377

1 Einleitung

1.1. Ausgangslage und Problemstellung

Der rasche Wandel und der zunehmende Wettbewerb auf den Märkten zwingen Unternehmen zur Umstrukturierung, Digitalisierung und Automatisierung ihrer Prozesse (Brettschneider, 2020). Obwohl die Digitalisierung und Automatisierung dadurch immer weiter voranschreitet und die Prozesse grösstenteils digital stattfinden, steht die manuelle Verarbeitung von Dokumenten nach wie vor, vor Herausforderungen. Täglich erhalten Unternehmen grosse Mengen an strukturierten und unstrukturierten Daten wie Rechnungen, Verträge, Bestellungen, Ausschreibungen, usw.

Die manuelle Verarbeitung von Dokumenten ist mit einem hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden. Zudem besteht die Möglichkeit von Fehlern, was zu einer zusätzlichen Fehlerquelle führt. Auch die Bindung von Mitarbeiterressourcen ist zu berücksichtigen (Hofmann et al., 2020a).

Im Kontext der strukturierten Dokumente hat Robotic Process Automation (RPA) bereits früh an Bedeutung gewonnen. Mithilfe von RPA wurde die Automatisierung von repetitiven und regelbasierten Aufgaben ermöglicht (Brettschneider, 2020). Durch die Erweiterung von RPA mit Künstlicher Intelligenz (KI), die komplexeren Aufgaben wie Texterkennung und Datenextraktion lösen kann, wird es möglich auch unstrukturierte Dokumente zu verarbeiten. Die Kombination der beiden Technologien ermöglicht es Unternehmen manuelle Prozesse zu automatisieren und dadurch Effizienzsteigerungen zu erzielen (Kanakov & Prokhorov, 2022).

Damit diese Effizienzsteigerung erzielt werden kann, ist es notwendig, dass Unternehmen die Möglichkeiten von KI und RPA nutzen und sie bei sich im Unternehmen integrieren (Bulander et al., 2022). Die hohen Investitionen in RPA und KI lassen darauf schliessen, dass die Sättigung in diesem Bereich noch nicht erreicht ist (Nguyen et al., 2023).

1.2. Zielsetzung und Fragestellung

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die Anwendungsfälle der Dokumentenverarbeitung in unterschiedlichen Unternehmen zu ermitteln und die damit verbundenen Anforderungen zu analysieren, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu identifizieren. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen genutzt werden, um ein Anforderungsmanagement für die automatisierte Dokumentenverarbeitung zu generieren, welches als Grundlage für die Erstellung eines Prototyps dient.

Daraus lassen sich folgende Forschungsfragen ableiten:

- Welche Anwendungsfälle gibt es in der Dokumentenverarbeitung?
- Inwiefern unterscheiden sich die Anforderungen nach Anwendungsfall?
- Wie müsste das Anforderungsmanagement an einen ersten Prototyp aussehen?

1.3. Abgrenzung

Das Thema konzentriert sich auf die Dokumentenverarbeitung in Unternehmen und deren Optimierungspotenzial durch den Einsatz von KI und RPA. Dabei werden in dieser Arbeit rein textbasierte Dokumente berücksichtigt, wie zum Beispiel PDF, E-Mails, Systemeinträge und weitere textbasierte Dokumente. Im Mittelpunkt steht die Analyse der bestehenden Prozesse, der damit verbundenen zeitlichen, personellen und finanziellen Aufwände sowie die Untersuchung der Dokumentenstruktur. Ziel ist es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Unternehmen herauszuarbeiten, Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen und übergreifende Erkenntnisse für effizientere Dokumentenmanagement-Prozesse abzuleiten. Der Fokus liegt dabei auf praxisrelevanten Lösungen, die sowohl manuelle als auch digitale Ansätze berücksichtigen.

2 Theoretische Grundlagen

2.1. Ursprünge der Digitalisierung

Die Digitalisierung hat die Unternehmenswelt seit Mitte des 20. Jahrhunderts bis heute transformiert, was durch die Entwicklung der digitalen Infrastruktur und Anwendungen möglich wurde. In den 1940er Jahren entstanden die ersten Vorläufer des Computers. Ab den 1980er Jahren wurde die Nutzung von Computern erstmals für Unternehmen aller Grössenordnungen möglich. Dadurch startete die Digitalisierung von Büro- und Verwaltungsprozessen (Ceruzzi, 2003). In den 1990er Jahren setzten Unternehmen dann zunehmend auf Enterprise-Resource-Planning-Systeme (ERP) wie SAP, welche alle wesentlichen Unternehmensprozesse in einem einzigen System integrierten (Davenport, 1998) (SAP, 2024).

Die Entwicklung der KI-Technologie hat seit den 1950er Jahren, als der britische Mathematiker Alan Turing zum ersten Mal die Frage stellte, ob Maschinen denken können, erhebliche Fortschritte gemacht. Dabei war ein wichtiger Meilenstein die Entwicklung des Schachcomputer Deep Blue in den 1990er Jahren, welcher fähig war Schachturniere zu gewinnen (OECD, 2024, S.40). In den letzten Jahren ist die generative KI entstanden, einschliesslich grosser Sprachmodelle, die Inhalte erzeugen und Anwendungen wie fortschrittliche Chatbots für Verbraucher zugänglich machen. Seit der Einführung von ChatGPT durch OpenAI im Jahr 2022 hat die Popularität von KI stark zugenommen (OECD, 2024, S. 41).

2.2. Bedeutung für Wirtschaft und Unternehmen

Die Investitionen in KI-Start-ups stiegen von 1,3 Mrd. USD im Jahr 2022 auf 17,8 Mrd. USD im Jahr 2023, was einem Anteil von 18,2 % an den gesamten KI-VC-Investitionen entspricht. Ein Grossteil dieses Anstiegs ist auf die Investition von 10 Mrd. USD von Microsoft in OpenAI zurückzuführen (OECD, 2024, S. 55).

Abbildung 1 Entwicklung Investitionen in KI-Start-ups (OECD, 2024, S. 40)

Die EU liegt hinsichtlich der Einführung von KI im Mittelfeld. Eurostat geht davon aus, dass im Jahr 2023 durchschnittlich 8 % der Unternehmen KI einsetzen. Die EU hat zwar die dritthöchste absolute Zahl an Unicorns (Start-ups mit einem Wert von eine Mrd. USD oder mehr), diese Zahl sinkt jedoch erheblich, wenn der Wert mit dem BIP gewichtet wird (European Commission, 2024, S.26). Das deutsche statistische Bundesamt schreibt, dass 2023 12% und 2024 bereits 20% der Unternehmen in Deutschland KI nutzen. Dabei nutzen Grossunternehmen KI sehr viel stärker als mittlere bis kleine Unternehmen (Statistisches Bundesamt, 2024).

Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass für China die Entwicklung fortschrittlicher Technologien wie KI höchste Priorität hat. Ein weiteres, Ziel ist die Digitalisierung von KMUs. Dabei geht es darum, etablierte Technologien in traditionelle Branchen zu integrieren, wie etwa Blockchain und E-Commerce in den Dienstleistungssektor, Automatisierung und 3D-Druck in die Fertigung und den Bau oder Satellitentechnologie in die Landwirtschaft, wie im „Fünfjahresplan für die Entwicklung der digitalen Wirtschaft“ beschrieben (European Commission, 2024, S.39). Die digitale Transformation von Unternehmen in den USA wird hauptsächlich vom Markt vorangetrieben und nicht durch bundesweite Gesetzgebung geregelt. Allerdings gibt es laufende Debatten über mögliche Regulierungen, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit von KI-Systemen, die Kontrolle grosser Technologiekonzerne im Kontext von Wettbewerbs- und Kartellrecht sowie die Moderation und Meinungsfreiheit auf digitalen Plattformen (European Commission, 2024, S. 60).

2.3. Robotic Process Automation (RPA)

2.3.1. Einführung in die Robotic Process Automation (RPA)

Robotic Process Automation (RPA) ist eine Technologie, die darauf abzielt, repetitive, regelbasierte Aufgaben zu automatisieren, die traditionell von Menschen ausgeführt werden. Diese Software-Roboter interagieren mit bestehenden IT-Systemen und Anwendungen, um Prozesse effizienter und fehlerfreier zu gestalten (Hofmann et al., 2020b). RPA hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen, insbesondere in Branchen wie dem Bankwesen, der Buchhaltung und dem Gesundheitswesen, wo es zur Steigerung der Produktivität und zur Kostensenkung beigetragen hat (Pratik Jadhav & Rohit Dongare, 2023).

Viele Anbieter haben Benutzeroberflächen, bei denen per Drag-and-Drop Prozesse erstellt werden können, dabei wird automatisch der benötigte Code generiert, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Fachkräfte aus Geschäftsbereichen mit

Prozessexpertise können in wenigen Wochen geschult werden, um eigenständig Prozesse zu automatisieren (Willcocks, 2015).

Die erstellten Prozesse können in einem «Attended Mode» oder «Unattended Mode» laufen. Die beaufsichtigten RPA-Bots arbeiten neben menschlichen Nutzern und benötigen menschliches Eingreifen. Sie werden in der Regel für Aufgaben eingesetzt, die eine Entscheidungsfindung in Echtzeit oder menschliche Aufsicht erfordern. Die unüberwachten RPA-Bots arbeiten unabhängig und ohne menschliches Eingreifen. Diese Methode ermöglicht eine nahezu unbegrenzte Skalierung, weil Aufgaben hinter geschlossenen Bildschirmen ausgeführt und rund um die Uhr laufen (Scheppler & Weber, 2020).

2.3.2. Hürden und Nutzen

Robotic Process Automation (RPA) bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile, bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich, die bei der Implementierung berücksichtigt werden müssen. Eine zentrale Schwierigkeit liegt in der Komplexität der Prozessevaluierung. Es kann herausfordernd sein, die richtigen Prozesse für die Automatisierung zu identifizieren, da einige Abläufe zunächst grundlegend überarbeitet werden müssen, bevor eine Automatisierung sinnvoll umgesetzt werden kann (Pratik Jadhav & Rohit Dongare, 2023). Darüber hinaus stossen viele Unternehmen auf Widerstand innerhalb der Belegschaft, da Mitarbeiter die Einführung von RPA mit der Angst vor Arbeitsplatzverlust verbinden oder die Möglichkeiten der Technologie nicht vollständig verstehen (Scheppler & Weber, 2020).

Ein weiteres Problem sind Integrationsherausforderungen, da die Implementierung von RPA in bestehende IT-Infrastrukturen und Altsysteme oft komplex ist und zu Kompatibilitätsproblemen führen kann. Gleichzeitig birgt der Umgang von RPA-Bots mit sensiblen Daten Sicherheits- und Compliance-Risiken, da diese mit Branchenvorschriften und Datenschutzregelungen in Einklang gebracht werden müssen (Pratik Jadhav & Rohit Dongare, 2023). Hinzu kommt, dass RPA bei der Bearbeitung von Aufgaben, die unstrukturierte Daten oder komplexe Entscheidungen erfordern, an Grenzen stösst, was im Kapitel Einsatzgebiete und Grenzen von RPA noch genauer behandelt wird (Czarnecki et al., 2019). Auch die hohen Anfangsinvestitionen stellen eine Hürde dar, da die Implementierungskosten zunächst erheblich sein können (Pratik Jadhav & Rohit Dongare, 2023). Darum müssen die langfristigen Einsparungen mit dem Return on Investment (ROI) berechnet werden (Banerjee et al., 2023). Schliesslich erfordert die Implementierung oft technisches Fachwissen, das im Unternehmen

möglicherweise nicht vorhanden ist, wodurch Schulungen oder Neueinstellungen notwendig werden (Allweyer, 2016).

Trotz dieser Herausforderungen bietet RPA erhebliche Vorteile. Die Integration von RPA ist nicht-invasiv, da die Technologie ohne grössere Änderungen oder Codierung an der bestehenden Infrastruktur eingesetzt werden kann, was sie zu einer flexiblen und wenig störenden Lösung macht, welche man schnell implementieren kann, wenn keine grossen Kompatibilitätsprobleme vorhanden sind (Pratik Jadhav & Rohit Dongare, 2023). Zudem ermöglicht die Technologie eine gesteigerte Produktivität, da Aufgaben schneller und genauer ausgeführt werden können als durch menschliche Arbeitskräfte, was die Effizienz von Geschäftsprozessen verbessert (Schepler & Weber, 2020). Diese Automatisierung von sich wiederholender und manueller Arbeit führt zu erheblichen Kosteneinsparungen. Darüber hinaus gewährleistet RPA eine hohe Genauigkeit bei der Aufgabenbearbeitung, was Fehler reduziert, und die Datenintegrität stärkt (Banerjee et al., 2023).

Ein weiterer Vorteil ist die Verbesserung der Kundenerfahrung, da effizientere Prozesse und schnellere Reaktionszeiten zu einer höheren Zufriedenheit führen. Zudem sind RPA-Lösungen skalierbar, wodurch Unternehmen flexibel auf ein schwankendes Prozessvolumen reagieren können (Pratik Jadhav & Rohit Dongare, 2023).

2.3.3. Einsatzgebiete und Grenzen von RPA

Laut Czarneck (2019) wird zwischen drei Typen menschlicher Aufgaben unterschieden, um geeignete Einsatzgebiete für RPA besser eingrenzen zu können:

1. Routineaufgaben, bei denen Daten aus unterschiedlichen Anwendungssystemen kopiert oder kombiniert werden.
2. Strukturierte Aufgaben mit regelbasierten Entscheidungen, bei denen Daten aus unterschiedlichen Anwendungssystemen genutzt und anhand eines Regelwerks bewertet werden.
3. Unstrukturierte Aufgaben und Entscheidungen, bei denen neben bestehenden Daten und Regeln ein Erfahrungswissen notwendig ist.

Routineaufgaben und strukturierte Aufgaben bieten zahlreiche dokumentierte Anwendungsbeispiele für den Einsatz von RPA. Im Gegensatz dazu erfordern unstrukturierte Aufgaben fortschrittlichere Funktionen im Bereich der künstlichen Intelligenz (Schepler & Weber, 2020). Die intelligenten Funktionen werden in der Literatur entweder mit Überbegriff Künstliche Intelligenz (KI) oder Intelligent Document Processing (IDP) beschrieben. Im nächsten Kapitel folgen deshalb eine Abgrenzung und Erklärung.

2.4. Künstliche Intelligenz (KI) und Intelligent Document Processing (IDP)

Künstliche Intelligenz (KI) ermöglicht es Computern, Aufgaben zu übernehmen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern, und umfasst Bereiche wie maschinelles Lernen, Deep Learning, natürliche Sprachverarbeitung (NLP) und Computer Vision, worunter auch die optische Zeichenerkennung (OCR) fällt. Diese Technologien werden in der Dokumentenverarbeitung unter dem Begriff Intelligent Document Processing (IDP) zusammengefasst (bin Abdullah, 2022). In der Literatur werden IDP und dessen Komponenten häufig in Kombination mit Robotic Process Automation (RPA) erwähnt. Da jedoch auch oft von der Kombination von RPA und KI gesprochen wird, wird der intelligente Aspekt der Dokumentenverarbeitung in dieser Arbeit bevorzugt mit dem Überbegriff KI beschrieben, da dieser allgemeiner ist und eine grössere Bandbreite an intelligenten Technologien umfasst.

Im Folgenden werden die zentralen KI-Komponenten erläutert, die bei der intelligenten Dokumentenverarbeitung eine Schlüsselrolle spielen.

2.4.1. Optical Character Recognition (OCR)

Zunächst einmal digitalisiert die OCR-Technologie Dokumente und wandelt Bilder, handgeschriebenen oder gedruckten Zeichen in maschinenlesbaren Text um (Scholarl, 2024). Diese Technologie ist entscheidend für die Digitalisierung von Dokumenten und macht deren Inhalte für automatisierte Prozesse zugänglich (bin Abdullah, 2022). OCR allein reicht jedoch nicht aus, um sinnvolle Informationen zu extrahieren, insbesondere aus unstrukturierten Daten wie E-Mails, Rechnungen, oder Verträgen. An dieser Stelle kommen Natural Language Processing (NLP) und maschinelles Lernen (ML) ins Spiel.

2.4.2. Maschinelles Lernen (ML)

Sobald die Textdaten verfügbar sind, werden diese durch Maschinelles Lernen (ML) erweitert. Mithilfe von Algorithmen, die mit vielfältigen Datensätzen trainiert werden, ist das System in der Lage, seine Leistung kontinuierlich zu verbessern. Diese KI-Komponente spielt eine zentrale Rolle, da sie es dem System ermöglicht, sich dynamisch an neue Datenstrukturen, Layouts und Dokumenttypen anzupassen. Dies stellt sicher, dass es auch bei sich ändernden Daten zuverlässig und effektiv bleibt (Scholarl, 2024). Diese Anpassungsfähigkeit stellt einen wesentlichen Vorteil gegenüber traditionellen Systemen dar, die oft Schwierigkeiten mit neuen oder variierenden Dokumentformaten haben. Das Ergebnis dieser Integration von KI-getriebenen

Fähigkeiten ist eine erhebliche Steigerung der Effizienz und Genauigkeit bei der Datenauswertung (bin Abdullah, 2022).

2.4.3. Natural Language Processing (NLP)

Darüber hinaus spielt Natural Language Processing (NLP), einem weiteren Teilbereich der Künstlichen Intelligenz, eine wesentliche Rolle in intelligenten Systemen, da es ermöglicht, den Inhalt von Dokumenten zu verstehen und sprachliche Feinheiten, Kontext und Bedeutung zu analysieren. Dies ist besonders relevant bei der Verarbeitung von unstrukturierten Texten, wie sie in E-Mails, Berichten oder Verträgen häufig vorkommen (bin Abdullah, 2022).

2.5. Anwendungsfälle

Die Anwendungsmöglichkeiten von RPA und KI erstrecken sich über zahlreiche Branchen und umfassen vielseitige Funktionen. Im Finanzwesen ermöglichen diese Technologien beispielsweise die Betrugserkennung, indem KI-Anomalien in Transaktionen identifiziert und RPA verdächtige Aktivitäten meldet (Alhaddad, 2018; Parshivlyuk & Panchenko, 2023). Ebenso werden Kreditanträge automatisiert bearbeitet, und Compliance-Prüfungen werden effizienter gestaltet (Yarlagadda, 2018; bin Abdullah, 2022). Im Gesundheitswesen kommen sie bei der Patientenaufnahme, der Verarbeitung medizinischer Bilder und der Digitalisierung von Patientenakten zum Einsatz, wodurch Effizienz und Genauigkeit gesteigert werden (Deloitte, 2020; bin Abdullah, 2022). In der Versicherungsbranche werden KI und RPA für die Schadensfallbearbeitung und Betrugserkennung genutzt, während sie im Einzelhandel und E-Commerce die Bestandsverwaltung sowie die Rechnungs- und Bestellabwicklung optimieren (Yarlagadda, 2018; bin Abdullah, 2022). Auch die Logistik profitiert durch Lieferkettenoptimierung und automatisierte Routenplanung (Jain & DAZ Systems, 2019). Im öffentlichen Sektor erleichtern diese Technologien die Bearbeitung und Klassifikation von Verwaltungsdokumenten, während sie in der Rechtsbranche die Vertragsanalyse und Compliance-Prüfungen unterstützen (Ling et al., 2020; bin Abdullah, 2022). Ergänzend dazu verbessern sie im Bildungssektor die Verwaltung von Bewerbungen und Aufzeichnungen und unterstützen in der Fertigungsindustrie die Qualitätskontrolle und Berichterstellung (Desai et al., 2021).

Trotz der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von RPA mit KI bleiben wesentliche Forschungslücken bestehen. Bisherige Studien fokussieren sich zwar auf die Anwendung von Technologien wie RPA und KI in einzelnen Branchen, jedoch fehlt eine systematische, branchenübergreifende Untersuchung der spezifischen Anwendungsfälle und der daraus resultierenden Anforderungen. Diese Forschungslücke

erschwert die Entwicklung standardisierter Ansätze, die gleichzeitig auf die individuellen Bedürfnisse verschiedener Unternehmen eingehen können.

Darüber hinaus werden bestimmte Branchen, wie beispielsweise die Baubranche, in der Literatur weitgehend vernachlässigt. Insbesondere in dieser Branche, die stark von KMU geprägt ist, besteht ein erhebliches Potenzial für Innovationen im Bereich der automatisierten Dokumentenverarbeitung. Gerade in solchen Sektoren könnten RPA- und KI-Technologien dazu beitragen, manuelle Prozesse zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Das Fehlen von Studien zu diesen weniger beachteten Branchen stellt eine weitere Forschungslücke dar, die adressiert werden muss.

3 Forschungsdesign

Abbildung 2: Forschungsdesign

Die Beantwortung der genannten Forschungsfragen erfolgt mittels des Ansatzes einer Multiple-Case-Study, wobei verschiedene Anwendungsfälle in der Dokumentenverarbeitung untersucht, die unterschiedlichen Anforderungen je nach Anwendungsfall analysiert und die Gestaltung des Anforderungsmanagements für einen ersten Prototyp evaluiert werden. Dieser Ansatz erlaubt die Gewinnung tiefgehender Einblicke in verschiedene Anwendungsfälle sowie einen systematischen Vergleich der Fälle, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu identifizieren und daraus wertvolle Erkenntnisse für die Forschung abzuleiten (Hunziker & Blankenagel, 2021). Er zielt darauf ab, die bisherige Fokussierung auf Einzelbranchenforschung zu überwinden. Stattdessen wird ein branchenübergreifendes Bild der Thematik gezeichnet. Dabei werden sowohl gut erforschte Bereiche wie der Finanzsektor als auch bisher weniger untersuchte Branchen wie das Baugewerbe berücksichtigt. Durch diese umfassende vergleichende Analyse soll ein Beitrag zur Weiterentwicklung von RPA- und KI-gestützter Dokumentenverarbeitung geleistet werden, die flexibel genug ist, um den vielfältigen Anforderungen unterschiedlicher Unternehmen gerecht zu werden. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde der Forschungsablauf (vgl. Abbildung 1) erstellt (Yin & R.K., 2014). Die Erkenntnisse über die damit verbundenen Herausforderungen, die im Rahmen der Analyse aus den verschiedenen Fallstudien gewonnen wurden, dienen als Grundlage für das Anforderungsmanagement für einen Prototyp.

3.1. Definition des Forschungsdesigns

Der Fokus der vorliegenden Forschung liegt auf der Untersuchung verschiedenen Anwendungsfälle in der Dokumentenverarbeitung. Im Rahmen dieser Untersuchung sollen vor allem die mit der manuellen Dokumentenverarbeitung verbundenen Problemstellungen herausgearbeitet werden und Similaritäten zwischen den Anwendungsfällen erfasst werden. Die Grundlage dafür sollen klare Auswahlkriterien für die Fallstudien und ein strukturiertes Datenerhebungsdesign liefern (Hunziker & Blankenagel, 2021).

3.1.1. Auswahlkriterien der Fallstudien

Die in dieser Untersuchung gewählten Fallstudien bestehen jeweils aus einem Unternehmen, welches zum Zeitpunkt der Erhebung mit der manuellen Dokumentenverarbeitung konfrontiert ist und gleichzeitig folgende Rahmenbedingungen erfüllen:

- Prozessrelevanz: Der zu untersuchende Prozess muss eine wichtige Rolle im Unternehmen einnehmen. Dies wird gemessen an der Anzahl involvierter Mitarbeiter, der Häufigkeit der Durchführung und der aufgewendeten Zeit je Durchführung.
- Automatisierungspotential: Es muss ein erkennbares Potential für die Automatisierung der Dokumentenverarbeitung durch RPA und KI bestehen. Hierzu werden die drei Typen menschlicher Arbeit nach Czarneck (2019) als Orientierung genommen.
- Return on Investment (ROI): Eine Automatisierung muss sich aus finanzieller Sicht lohnen. Der ROI wird erst in der Datenerhebungsphase ermittelt.
- Interviewbereitschaft: Pro Unternehmen muss mindestens ein Experteninterview durchgeführt werden können.
- Dokumentenzugang: Dokumentenzugang: Das Unternehmen muss bereit sein, Zugang zu einer repräsentativen Auswahl von Dokumenten für die Analyse zu gewähren. Die Dokumentenanalyse erfolgt, bis eine theoretische Sättigung gemäss der Grounded Theory erreicht ist (Döring & Bortz, 2016a).

3.1.2. Datenerhebungsdesign

Die Datensammlung erfolgt zweiteilig je Fallstudie. In einem ersten Durchlauf findet ein Leitfaden gestütztes Interview statt. Hierfür wird die problemzentrierte Interviewform gewählt. Mit dieser Interviewform wird der Fokus auf die Dokumentenverarbeitung gelegt und versucht die Problemstellung zu beleuchten und mögliche Eigenheiten in der Fallstudie zu erkennen. Dadurch werden tiefe Einblicke in die Problemstellung des

jeweiligen Unternehmens gewonnen und ein besseres Prozessverständnis kreiert (Günther, 2024).

Im zweiten Durchlauf der Datenerhebung wird eine qualitative Dokumentenanalyse durchgeführt. In diesem Schritt werden die bislang manuell bearbeiteten Dokumente der Fallstudie zusammengetragen und sortiert. Die anschließende Analyse soll Muster in den Dokumenten identifizieren. Die Kodierung der Dokumente dient der Einteilung der Dokumente in Kategorien (Stewart, 2024). Das Ziel der Dokumentenanalyse ist es, die Dokumente und somit auch die Prozesse je Fallstudie besser zu verstehen, ohne die Prozesse vor Ort verfolgen zu müssen (Bowen, 2009). Zusätzlich dient die Kategorisierung der Dokumente als Grundlage für die Dokumentenextraktion im Umfang eines Prototyps.

3.2. Datenerhebung und Analyse

Die in dieser Multiple-Case-Study untersuchten Fallstudien werden in einem ersten Schritt einzeln rapportiert. Diese Reports werden dabei folgendermassen gegliedert:

- **Dokumentanalyse und Kategorisierung:** Im Rahmen der Dokumentanalyse und -kategorisierung werden die in einem Anwendungsfall enthaltenen Dokumente untersucht und miteinander verglichen. Ziel ist die Bildung von Informationskategorien, die in den Dokumenten vermerkt werden. Diese sollen die Informationen widerspiegeln, die extrahiert werden müssen.
- **Aufwandsanalyse:** Im Mittelpunkt der Aufwandsanalyse steht die Erfassung von Aufwand, Kosten, Fehlerquote und Durchlaufzeit, die mit der manuellen Verarbeitung in Zusammenhang stehen. Diese Themen werden gezielt im Interview abgefragt.
- **Prozessanalyse:** Im Hinblick auf die Prozessanalyse werden zunächst die im Use Case verwendeten Prozesse erfragt. Im Anschluss erfolgt eine grafische Darstellung des Prozessablaufs, welche von der jeweiligen Kontaktperson bestätigt wird. Sofern die Prozesse bereits abgebildet und mit uns geteilt werden, werden diese verwendet.
- **IT-Landkarte:** Auf Basis der Prozessanalyse sowie der zusätzlichen Befragung der IT-Landkarte erfolgt eine Ergänzung der Prozesskarte um eine Übersicht der IT-Landkarte.
- **Anforderungsanalyse:** Im Rahmen des Anforderungsmanagements erfolgt eine Erhebung und Dokumentation der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an die Automatisierungslösung. Zur Priorisierung dieser Anforderungen kann die MoSCoW-Methode eingesetzt werden, welche die

Anforderungen in vier Kategorien unterteilt: Must Have, Should Have, Could Have und Won't Have (Roberts, 1994).

3.3. Datenauswertung

Um die Datenauswertung zu strukturieren und Unterschiede wie Gemeinsamkeiten zwischen den untersuchten Anwendungsfällen in der dokumentenbasierten Prozessautomatisierung sichtbar zu machen, wurde ein Cross-Case-Report erstellt. Dieser dient der fallübergreifenden Analyse, bei der systematisch zentrale Merkmale und Anforderungen der einzelnen Fälle vergleichend gegenübergestellt werden.

Die Vorgehensweise orientiert sich an der in der qualitativen Forschung etablierten fallübergreifenden Auswertung mehrerer Einzelanalysen. Döring & Bortz (2016b), beschreiben diese Form der Auswertung als ein zentrales Mittel, um aus mehreren qualitativ untersuchten Fällen verallgemeinerbare Einsichten zu gewinnen. Voraussetzung hierfür ist eine einheitliche Kodierung der Fälle entlang vorher definierter Kategorien, die dann vergleichend analysiert werden. Die Autoren heben hervor, dass in der fallübergreifenden Analyse übergeordnete Kategorien weiter differenziert und systematisch auf Unterschiede und Ähnlichkeiten hin untersucht werden, was eine theoretisch geleitete Typenbildung oder Mustererkennung erlaubt.

Um eine systematische und transparente Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Anwendungsfällen zu gewährleisten, wurde ergänzend zur qualitativen Inhaltsanalyse eine binäre Vergleichsmatrix erstellt. In dieser Matrix wurden zentrale analytische Kategorien, wie etwa Automatisierungsversuche, Fehlerquellen oder regulatorische Anforderungen, in binärer Form (1 = vorhanden / 0 = nicht vorhanden) kodiert.

Diese binäre Operationalisierung ermöglichte es, die Konditionen der einzelnen Fälle formalisiert gegenüberzustellen und strukturelle Muster sichtbar zu machen. Die so entstandene Vergleichsmatrix bildete die Grundlage für eine systematische fallübergreifende Auswertung, bei der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Fällen analysiert werden konnten (Gläser & Laudel, 2010).

Durch die Kombination aus qualitativer Tiefenanalyse und binärer Systematisierung konnten sowohl die Komplexität der Einzelfälle gewürdigt als auch übergreifende Regelmäßigkeiten extrahiert werden. Die binäre Matrix diente somit als methodische Brücke zwischen fallbezogener Detailtiefe und vergleichender Generalisierung.

Zur Bewertung der strukturellen Vergleichbarkeit der Dokumente wurde eine systematische Dokumentenanalyse durchgeführt. Die Inhalte der einzelnen Dokumente wurden zunächst in einheitliche Kategorien, wie zum Beispiel in Anwendungsfall 6 Patientendaten, Diagnose oder Therapieinformationen überführt und in binärer Form (1 = vorhanden, 0 = nicht vorhanden) kodiert. Diese binäre Darstellung ermöglichte es, die Dokumente anhand ihrer inhaltlichen Struktur formal miteinander zu vergleichen.

Zur Messung der Ähnlichkeit zwischen den Dokumenten wurde die Hamming-Distanz herangezogen, ein gängiges Verfahren zur Bestimmung von Unterschieden zwischen binären Datenstrukturen (Chugani, 2025). Die daraus abgeleiteten Ähnlichkeitswerte wurden normalisiert und bildeten die Grundlage für eine vergleichende Bewertung. Dokumente mit einem Ähnlichkeitswert von unter 0.8 wurden als nicht hinreichend strukturgleich eingestuft, was auf eingeschränkte Voraussetzungen für eine vollumfängliche Automatisierung hinweist.

Die Wahl des Schwellenwertes von 0.8 basiert auf einer heuristischen Annahme und orientiert sich an der praxisüblichen Erfahrung aus vergleichbaren Anwendungen im Bereich der automatisierten Dokumentverarbeitung. Da in der wissenschaftlichen Literatur hierzu keine einheitlich anerkannten Grenzwerte existieren, wurde dieser Wert in Anlehnung an die Projekterfahrung eines in die Studie eingebundenen Consultants als praktikabler Richtwert festgelegt. Ziel war es, eine erste Einschätzung über die strukturelle Homogenität und damit die Automatisierbarkeit von Dokumentenclustern zu ermöglichen. Ähnliche Ansätze, wie etwa in der Arbeit von Holeček (2021), zeigen, dass strukturelle Ähnlichkeit zwischen Dokumenten signifikante Verbesserungen bei der Informationsverarbeitung durch KI-Modelle ermöglichen kann. Die definierte Schwelle dient somit der praxisnahen Abgrenzung zwischen strukturell ausreichend ähnlichen und zu heterogenen Dokumenten für eine standardisierte Weiterverarbeitung.

Diese methodische Vorgehensweise ermöglichte eine objektive Einschätzung der Homogenität der Dokumente und lieferte wichtige Hinweise auf die Skalierbarkeit und Robustheit potenzieller Automatisierungslösungen.

Die im Rahmen der Multiple Case Study gewonnenen Erkenntnisse sollen als Grundlage für ein Anforderungsmanagementmodell für die Entwicklung eines Prototyps dienen.

4. Untersuchte Anwendungsfälle

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Anwendungsfälle zur Automatisierung der Dokumentenverarbeitung mithilfe von RPA und KI vorgestellt. Jeder Anwendungsfall wurde detailliert untersucht, um sowohl den aktuellen Stand als auch die Potenziale für Verbesserungen durch Automatisierung zu ermitteln.

4.1. Anwendungsfall 1: Auftragserfassung und -bearbeitung

Dieser Anwendungsfall betrifft ein Unternehmen, das Serviceaufträge für Reparaturen und Wartung von Haushaltsgeräten entgegennimmt und bearbeitet. Die Bearbeitung erfolgt manuell und umfasst die Eingabe von Daten die über verschiedene Kanäle wie E-Mail und Online-Portale eingehen. Der Prozess erfordert eine hohe Aufmerksamkeit der Mitarbeitenden, um Fehler zu vermeiden. Zu den Herausforderungen gehören die wiederholte manuelle Eingabe von Daten, die Fehleranfälligkeit bei der Übertragung und die Notwendigkeit, bei hohem Auftragsvolumen mehrere Stunden täglich mit der Dateneingabe zu verbringen.

Der Prozess beginnt mit dem Eingang eines Serviceauftrags, der entweder per E-Mail oder über ein Online-Portal eingeht. Anschliessend wird überprüft, ob die Adresse bereits im System vorhanden ist. Falls dies nicht der Fall ist, muss die Adresse manuell erfasst werden. Weitere Schritte umfassen das Nachschlagen der Verwaltungsnummer, die Erfassung der Gerätedaten und die Überprüfung der Kostendachgrenze, bevor die Auftragsdaten im System gespeichert und ausgedruckt werden. Ein grosses Problem stellt die manuelle Eingabe der Daten dar, da Fehler bei der Adress- und Gerätedateneingabe häufig sind. Auch die Notwendigkeit, wiederholt die gleichen Informationen für neue Aufträge einzugeben, führt zu ineffizienten Arbeitsabläufen und einer hohen Fehlerquote.

Durch die Implementierung von RPA und KI-gestützter OCR können die Schwachstellen im aktuellen Prozess deutlich reduziert werden. Die Automatisierung der Auftragserfassung und Dokumentenablage führt zu einer erheblichen Zeitersparnis von 2-4 Stunden täglich. Darüber hinaus verringert die automatisierte Datenextraktion die Fehlerquote bei der Dateneingabe und verbessert die Genauigkeit. Durch die Beschleunigung des gesamten Prozesses werden die Ressourcen der Mitarbeiter effizienter genutzt, da sie sich nun verstärkt auf die Qualitätskontrolle konzentrieren können. Ein weiterer Vorteil der Automatisierung ist die einfache Skalierbarkeit des Prozesses bei steigendem Auftragsvolumen. Langfristig wird die Automatisierung nicht nur die Geschwindigkeit der Abläufe steigern, sondern auch die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen, da diese sich zunehmend auf wertschöpfende Aufgaben fokussieren können.

4.2. Anwendungsfall 2: Archivierung in der Buchhaltung

Die Rechnungs- und Quittungsbearbeitung in der Buchhaltungsabteilung erfolgt derzeit überwiegend manuell. Eingehende Rechnungen und Quittungen werden entweder per Post empfangen und eingescannt oder als PDFs per E-Mail zugestellt. Diese werden dann gemäss einem festgelegten Muster umbenannt und in einem strukturierten Ordnersystem abgelegt. Nach der Ablage erfolgt eine manuelle Erfassung und Verbuchung in der Buchhaltungssoftware Bexio, mit einer doppelten Ablage der Dokumente, einmal in Bexio und zusätzlich im OneDrive-Ordnersystem, um sie für spätere Prüfungen zugänglich zu machen. Der Prozess ist zeitaufwändig und fehleranfällig, insbesondere bei der manuellen Eingabe und der Umbenennung der Dateien.

Eine automatisierte Extraktion der Dokumentendaten und deren Umbenennung könnte den manuellen Aufwand deutlich reduzieren. Fehlerquellen wie Vertipper bei der Dateibenennung könnten minimiert und eine Duplikat-Erkennung eingeführt werden, um doppelte Dokumente zu vermeiden. Durch den Einsatz von Automatisierung könnte die Zeit für die Bearbeitung eines Belegs von derzeit 5-10 Minuten auf wenige Sekunden reduziert werden, was wöchentlich 1-2 Stunden Einsparung bringt, insbesondere bei hohem Belegaufkommen. Automatisierung würde auch den Prozess skalierbar machen, sodass er bei steigendem Volumen weiterhin effizient bleibt, ohne dass zusätzliche manuelle Ressourcen erforderlich sind.

Ein weiteres grosses Potenzial liegt in der Entlastung der Mitarbeiter von repetitiven Aufgaben. Dadurch könnten sie sich stärker auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren, was die Produktivität und Zufriedenheit steigert. Insgesamt würde die Automatisierung die Effizienz des Prozesses erhöhen, Fehler reduzieren und den gesamten Ablauf beschleunigen, was langfristig zu einer besseren Nutzung der Ressourcen führen würde.

4.3. Anwendungsfall 3: Verarbeitung von Rechnungseingängen via E-Mail-Postfach und Vorbereitung für DMS

Die Single Case Analyse zur Rechnungsverarbeitung in der Finanzabteilung eines Unternehmens beleuchtet den aktuellen, manuellen Prozess der Rechnungsbearbeitung und das Potenzial für Automatisierung. Der Prozess umfasst die Bearbeitung von Papierrechnungen, die per Post eingehen, und digitalen Rechnungen, die als PDFs oder Word-Dokumente empfangen werden. Beide Typen müssen manuell gesichtet, bearbeitet (z.B. Aufteilen oder Zusammenführen von PDFs) und im Dokumentenmanagementsystem (DMS) abgelegt werden. Derzeit kommen nur

teilweise automatisierte Lösungen, wie der Einsatz von Adobe Editor, zum Einsatz, um PDFs zu bearbeiten.

Die grössten Herausforderungen liegen in der hohen Fehleranfälligkeit und dem hohen Zeitaufwand der manuellen Aufgaben. Besonders die Sichtprüfung von Dokumenten, insbesondere bei Papierrechnungen, und das manuelle Aufteilen und Zusammenführen von digitalen Rechnungen führen zu Ineffizienzen. Ein weiteres Problem stellt die Verwendung von Cheat-Codes dar, die fehleranfällig sind und bei der Dokumentenaufbereitung zu Fehlern führen können.

Zukünftig strebt das Unternehmen eine Automatisierung des Rechnungsverarbeitungsprozesses an. Insbesondere der digitale Rechnungseingang soll automatisiert werden, wobei RPA und KI einen Grossteil der Aufgaben übernehmen sollen. Für komplexe oder unklare Fälle bleibt eine manuelle Nachbearbeitung vorgesehen. Das Unternehmen erwartet eine erhebliche Zeitersparnis und eine Reduktion der Fehlerquote durch die Automatisierung. Derzeit werden etwa 50 Rechnungen pro Tag bearbeitet, was rund 2 Stunden Arbeitszeit täglich ausmacht. Die Automatisierung könnte diese Zeit nahezu vollständig einsparen.

Das Automatisierungspotential ist hoch, vor allem im Bereich der digitalen Dokumentenbearbeitung. Eine vollständige Automatisierung wird angestrebt, mit Ausnahme von komplexen Fällen, die weiterhin manuell bearbeitet werden sollen. Die Amortisierung der Automatisierungslösung wird als schnell erreichbar eingeschätzt, da die Einsparungen bei der manuellen Bearbeitung die Kosten für die Automatisierung decken würden.

4.4. Anwendungsfall 4: Bauausschreibung

Der Use Case befasst sich mit dem stark manuellen Ausschreibungsprozess in der Abteilung Sicherheitstechnik eines Unternehmens im Baunebengewerbe. Die Bearbeitung erfolgt aktuell überwiegend per E-Mail eingehenden PDF-Dokumenten, die händisch ausgefüllt und mit Preisen versehen werden. Die Preisberechnung geschieht mithilfe von Taschenrechner und Excel, wobei keine durchgängige Systemintegration oder Automatisierung besteht. Die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, insbesondere das unveränderte Zurücksenden der Dokumente, schränkt die Bearbeitungsfreiheit zusätzlich ein.

Im Rahmen eines Interviews mit dem Standortleiter sowie einer Analyse von Beispieldokumenten wurde der Prozess im Detail untersucht. Dabei zeigte sich ein hohes Potenzial für Prozessoptimierung: Durch den gezielten Einsatz eines KI-Bots

könnten bis zu 2250 Arbeitsstunden pro Jahr eingespart werden, was rund 380'000 CHF entsprechen würde. Erste Ideen zur Umsetzung bestehen bereits, wobei sowohl das interne Team als auch externe Consultants eingebunden sind. Die Herausforderung liegt in der technischen Umsetzung sowie in der Sicherstellung, dass formale Anforderungen weiterhin erfüllt bleiben. Das Automatisierungsvorhaben wird von den Mitarbeitenden mehrheitlich unterstützt und als zukunftsweisend betrachtet.

4.5. Anwendungsfall 5: Unternehmensführung Metallbau

Das untersuchte Metallbauunternehmen ist ein Ein-Mann-Betrieb, der sich auf Metallkonstruktionen sowie Garagentore spezialisiert hat. Der Inhaber führt alle Geschäftsprozesse selbst aus, von der Akquise über die Planung und Fertigung bis zur Buchhaltung. Kundenanfragen gehen per Telefon oder E-Mail ein und variieren stark in Qualität und Informationsgehalt. Die Offerten-Erstellung erfolgt manuell mit Excel, ergänzt durch Lieferantenanfragen per E-Mail zur Ermittlung der Materialkosten.

Nach Auftragserteilung erstellt der Inhaber Konstruktionspläne mit einer kostenlosen CAD-Software, die keine Materiallisten erzeugt, was zusätzlichen Aufwand bedeutet. Die Materialbestellung erfolgt manuell per E-Mail. Herausforderungen bestehen insbesondere bei aussergewöhnlichen Kundenwünschen und der aufwendigen Recherche nach speziellen Bauteilen.

Eine Automatisierung ist aktuell nur in der Buchhaltung mittels der Software Klara teilweise umgesetzt, in dem Klara fotografierte Belege erkennt, der richtigen Kontobewegung zuordnet und die Buchungssätze vorschlägt. Alle anderen Prozesse im Büro erfolgen manuell. Hauptsächliche Fehlerquellen sind Flüchtigkeitsfehler bei der Angebots- und Rechnungserstellung sowie unvollständige Kundendaten. Regulatorische Anforderungen betreffen vor allem sicherheitsrelevante Normen wie Mindesthöhen bei Geländern.

Der Inhaber zeigt sich offen für Automatisierung, legt jedoch Wert auf einfache und kostengünstige Lösungen. Er erwartet insbesondere eine Entlastung bei der Rechnungserstellung und sieht ein Einsparungspotenzial von etwa 45 Stunden jährlich. Die bestehende IT-Landschaft umfasst Office 365, Klara, ein kostenloses CAD-Programm und eine Spezialsoftware für Garagentore. Automatisierungspotentiale liegen vor allem in der integrierten Verarbeitung von Offerten und Rechnungen sowie einer effizienteren Dokumentenablage und Planung.

4.6. Anwendungsfall 6: Berichtstranskription

Der vorgestellte Use Case beschreibt eine KI-basierte Lösung zur automatisierten Erstellung medizinischer Berichte. Ziel des Systems ist es, den zeitintensiven, manuellen Dokumentationsprozess in Arztpraxen und Kliniken durch intelligente Sprachverarbeitung effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Nach einer Konsultation diktiert der Arzt seinen Bericht direkt in eine Web-Applikation, die mittels Künstlicher Intelligenz automatisch einen strukturierten Text erstellt. Die eigentliche Herausforderung liegt jedoch nicht in der Transkription, sondern in der Integration der erstellten Berichte in bestehende Praxis- oder Klinik-Informationssysteme (PIS/KIS).

Hierfür existieren aktuell drei Lösungsansätze: manuelle Übertragung (Copy-Paste), RPA-gestützte Automatisierung (regelmässige, automatisierte Übertragung) und die ideale, jedoch selten realisierbare, direkte API-Integration. Die Interviews zeigen, dass insbesondere die veraltete IT-Landschaft in medizinischen Einrichtungen (lokale Windows-Forms-Systeme ohne moderne Schnittstellen) die nahtlose Automatisierung erschwert. Die RPA-Ansätze sind zwar funktional, aber sehr anfällig für Änderungen und wartungsintensiv.

Gleichzeitig zeigt der Case ein erhebliches Automatisierungspotenzial: Bei einem Kunden mit 10 Standorten und jährlich 50'000 Berichten ergibt sich allein durch Wegfall manueller Übertragungsarbeit ein Einsparpotenzial von mehreren tausend Stunden bzw. sechs- bis siebenstelligen Kostenbeträgen. Der Use Case verdeutlicht eindrücklich, wie gross der Nutzen intelligenter Prozessautomatisierung im Gesundheitswesen sein kann, vorausgesetzt, technische und organisatorische Barrieren werden überwunden.

4.7. Anwendungsfall 7: Serviceauftrag Ersatzteilbestellungen

Die Analyse des Use Cases zeigt, dass der aktuelle Prozess zur Ersatzteilbestellung stark manuell geprägt ist und sich über mehrere Schritte erstreckt, vom Eingang der Kundenanfrage bis zum Abschluss im System nach Lieferung und Einbau des Ersatzteils. Die Bestellungen erfolgen über verschiedene Herstellerportale, wobei jeder Auftrag individuell bearbeitet wird. Eine zentrale Herausforderung besteht in der Abhängigkeit von Rückmeldungen der Mieter, da Gerätedaten oft nicht vollständig vorliegen oder nur schwer zu beschaffen sind. Dies führt zu Verzögerungen im Ablauf, besonders während Ferienzeiten.

Der Einsatz von Systemen wie Evatic und Outlook unterstützt die operative Abwicklung, bietet jedoch bislang keine durchgängige Automatisierung. Aus dem Interview gehen klare Erwartungen an eine Prozessautomatisierung hervor: Bestellungen sollen im

Idealfall vorausgefüllt sein, das System soll fehlende Informationen erkennen und gezielt nachfordern. Auch das frühere Arbeiten mit einem voll integrierten Bestellsystem wird als positives Beispiel genannt. Das Potenzial zur Automatisierung besteht insbesondere bei der Vorbefüllung von Aufträgen, der Unterstützung bei fehlenden Gerätedaten sowie bei der Entlastung der Mitarbeitenden im Tagesgeschäft. Gleichzeitig bleibt die Interaktion mit Mietern als externer Faktor eine zentrale Einschränkung für die vollständige Digitalisierung.

4.8. Anwendungsfall 8: Serviceauftrag Offerten Erstellung

Der Use Case beschreibt den Prozess der Offerten-Erstellung eines Schweizer Weisswarenhändlers. Grundlage für die Offerten sind Gerätedaten, die Techniker vor Ort über das Field Service Management-System Evatic erfassen und via ERP-System Europa 3000 an die Offerten-Abteilung weiterleiten. Dort erfolgt die Auswahl eines passenden Nachfolgegeräts unter Berücksichtigung von Einbaumassen, Energieeffizienz, Komfortstufe und Preis. Die Offerte wird im ERP erstellt, per E-Mail verschickt und im CRM archiviert.

Der heutige Prozess ist stark manuell geprägt: Gerätedaten müssen recherchiert, mit verschiedenen Herstellerportalen abgeglichen und Offerten manuell erstellt werden. Besonders fehleranfällig ist die Eingabe durch Techniker, etwa durch Mess- oder Tippfehler. Die Herausforderungen liegen in der Vielzahl an Herstellern mit unterschiedlichen Portalen, fehlender Systemintegration und dem hohen Erfahrungswissen, das aktuell erforderlich ist. Fehlende Systemverknüpfungen und eine uneinheitliche Verwaltung von Rabatten erschweren zusätzlich die Arbeit.

Im Soll-Zustand soll der Prozess weitgehend automatisiert ablaufen. Gerätedaten werden erfasst und automatisch mit Lieferantendaten abgeglichen, sodass dem Mitarbeitenden im Büro eine Top-drei-Auswahl an Ersatzgeräten vorgeschlagen wird. Die Offerten-Erstellung soll durch standardisierte Vorlagen und automatische Datenübernahme beschleunigt werden. Dies würde den Zeitaufwand, derzeit fünf bis zehn Minuten pro Fall bei bekannten Geräten, deutlich mehr bei Rechercheaufwand, erheblich reduzieren.

Die IT-Landschaft besteht derzeit aus Evatic (Serviceplanung), Europa 3000 (ERP) und einem CRM-System zur Rabatt- und Dokumentenverwaltung. Das Automatisierungspotential liegt in der intelligenten Verknüpfung dieser Systeme mit den Herstellerdaten, um Recherche, Auswahl und Offerten-Erstellung effizienter und weniger fehleranfällig zu gestalten.

4.9. Anwendungsfall 9: Verarbeitung von Bestellformularen

Das betrachtete Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt natürliche und komplementärmedizinische Produkte und richtet sich primär an Apotheken und Drogerien in der Schweiz. Neben apothekenpflichtigen Produkten verkauft es auch frei zugängliche OTC-Produkte (Over-the-Counter), die während saisonal gesteuerter Verkaufszyklen zu Sonderkonditionen angeboten werden.

Im Zentrum des Single-Use-Cases steht der Bestellprozess dieser OTC-Produkte. Apotheken und Drogerien füllen handschriftlich ein Formular aus, das per E-Mail oder Fax an den Customer Service gesendet wird. Dieser überträgt die Angaben manuell ins ERP-System, welches die Preise berechnet und die Bestellung in Form einer EDIFACT-Datei über einen SFTP-Server an den jeweiligen Grosshändler weiterleitet. Das Unternehmen selbst unterhält kein eigenes Lager. Der Prozess ist stark durch Medienbrüche und manuelle Arbeit geprägt, was zu hoher Fehleranfälligkeit, begrenzter Nachvollziehbarkeit und erheblichem Ressourcenaufwand führt. Jährlich fallen rund 26'000 Bestellpositionen an, die mit einem personellen Aufwand von 0,4 bis 0,6 FTE verarbeitet werden müssen. Typische Fehlerquellen sind Zahlendreher, unleserliche Handschriften oder unklare Lieferwünsche. Zudem ist bei der Übermittlung per Fax oder E-Mail nicht sichergestellt, dass Bestellungen tatsächlich beim betrachteten Unternehmen eintreffen.

Im Soll-Zustand sollen eingehende Bestellungen durch eine Kombination aus Microsoft Power Automate, Azure und einer KI-basierten OCR automatisch verarbeitet werden. Die Daten werden dabei aus eingescannten Formularen extrahiert, in strukturierte Form überführt und über eine REST-API in den zentralen Data Hub und das ERP-System eingespielt. Fehlerhafte oder unvollständige Datensätze werden an den Customer Service zur manuellen Nachbearbeitung weitergeleitet.

Die Erwartungen an die Automatisierung sind eine Reduktion manueller Arbeit, die Minimierung von Fehlern, stabile Prozessabläufe, schnellere Bearbeitung sowie eine insgesamt höhere Kundenzufriedenheit. Die IT-Landschaft im Soll-Zustand setzt dabei auf Schnittstellen und eine „Single Source of Truth“ über den zentralen Data Hub. Erste Tests mit Power Automate und OCR wurden bereits gestartet. Zu den Herausforderungen zählen unleserliche Handschriften und uneinheitliche Angaben (Beispiel: „Sofort“, „ASAP“, „So bald als möglich“, haben alle dieselbe Bedeutung).

4.10. Anwendungsfall 10: Prozesse in der Personalabteilung

Dieser Single-Use-Case basiert auf einem Interview mit der Leiterin der Personalabteilung eines mittelständischen Bauunternehmens mit rund 400

Mitarbeitenden. Die HR-Abteilung, bestehend aus 3 Personen, ist für sämtliche personalbezogenen und administrativen Aufgaben verantwortlich. Die Organisation ist dezentral strukturiert, mit mehreren Tochtergesellschaften, was zusätzliche Anforderungen an die Datenverarbeitung und Systemintegration mit sich bringt.

Die aktuellen Prozesse sind stark manuell geprägt. Dokumente wie Arztzeugnisse, Unfallmeldungen, Bewerbungen oder Spesenbelege werden häufig in Papierform eingereicht und anschliessend eingescannt, manuell abgelegt und in das ERP-System übertragen. Auch die Zeiterfassung erfolgt grösstenteils handschriftlich. Am Monatsende müssen Stundenkarten und Rapporte händisch ins System eingepflegt werden, ein Vorgang, der regelmässig zwei volle Arbeitstage beansprucht. Ähnlich aufwendig ist die monatliche Quellensteuerabrechnung, da keine Schnittstellen zwischen dem ERP-System und den externen Behördenportalen bestehen. Digitale Insellösungen wie Tablets für die Zeiterfassung wurden zwar eingeführt, sind jedoch nicht vollständig integriert. Diese Arbeitsweise führt zu zahlreichen Fehlerquellen, etwa beim Abtippen von Daten, der Ablage von Dokumenten oder durch fehlende Aktualisierungen in den Personaldaten. Hinzu kommen Herausforderungen durch parallele Systeme und fehlende Schnittstellen.

Aus Sicht der Interviewpartnerin wäre es wünschenswert, die HR-Prozesse stärker zu digitalisieren und zu vereinfachen. Idealerweise würden Dokumente digital empfangen, automatisch erkannt und korrekt abgelegt. Auch eine direkte Integration von Behördenportalen sowie eine vollständige digitale Zeiterfassung wären erstrebenswert. Wichtig sind dabei die einfache Bedienbarkeit, exakte Datenverarbeitung und die Einhaltung von Datenschutzanforderungen. Bedenken bestehen vor allem hinsichtlich Datenschutzes, Bedienbarkeit sowie der Akzeptanz älterer Mitarbeitenden.

Der aktuelle Zeitaufwand in der HR-Abteilung lässt sich durch Automatisierung deutlich reduzieren. Es wird ein Einsparpotenzial von 0,5 bis 1 FTE gesehen, insbesondere durch automatisierte Dokumentenverarbeitung, digitale Zeiterfassung und Schnittstellenintegration. Prozesse wie die manuelle Erfassung von Stundenkarten, das Scannen und Ablegen von Dokumenten oder die doppelte Dateneingabe in externe Portale bieten hohes Potenzial für den Einsatz von RPA und KI. Eine gezielte Automatisierung dieser Standardtätigkeiten könnte nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch die Fehleranfälligkeit verringern und die HR-Mitarbeitenden spürbar entlasten.

5. Diskussion der Anwendungsfälle

Die Vergleichsmatrix umfasst die zehn Anwendungsfälle, die im Rahmen der Untersuchung analysiert wurden. Ziel war es, anhand definierter Kategorien Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu identifizieren. Die Matrix ist entlang folgender Analysebereiche aufgebaut:

IST-Zustand: Betrachtet den aktuellen Stand der Prozesse in Bezug auf bereits vorhandene Automatisierungsversuche, typische Fehlerquellen (z.B. manuelle Eingabefehler), wiederkehrende Herausforderungen sowie regulatorische Anforderungen.

SOLL-Zustand: Erfasst die Einstellungen und Erwartungen an eine zukünftige Automatisierung, einschliesslich möglicher Bedenken, klarer Zielsetzungen sowie des Potenzials für Zeit- und Kosteneinsparungen.

Prozessmerkmale: Bewertet spezifische Merkmale der operativen Umsetzung, wie z. B. das Vorhandensein unstrukturierter Dokumente im Eingang, die manuelle Systempflege sowie die Komplexität der bestehenden IT-Landschaft.

Dokumentenmerkmale: Analysiert die strukturelle Ähnlichkeit der verwendeten Dokumente im jeweiligen Anwendungsfall. Die Ähnlichkeit wurde in binärer Form kodiert („mind. 0.8 Ähnlichkeit = JA“) und basiert auf einer Hamming-Distanz-basierten Vergleichslogik der dokumentierten Kategorien (siehe Methodik).

Kategorien	Unterkategorien	Definition	Fall 1	Fall 2	Fall 3	Fall 4	Fall 5	Fall 6	Fall 7	Fall 8	Fall 9	Fall 10
IST	Automatisierungsversuche	Gab es bereits Automatisierungsversuche?	NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
IST	Fehlerquellen	Kommt es zu Fehlern durch die manuelle Eingabe?	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEIN	JA	JA	JA
IST	Herausforderungen	Gibt es wiederkehrende Probleme oder Herausforderungen im aktuellen Prozess?	JA									
IST	Regulatorische Anforderungen	Gibt es regulatorische Anforderungen?	NEIN	JA	NEIN	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN	JA
SOLL	Bedenken an Automatisierung	Gibt es Bedenken an einer Automatisierung?	JA									
SOLL	Erwartungen an Automatisierung	Bestehen klare Zielsetzungen?	JA									
SOLL	Zeitaufwand und potenzielle Einsparungen	Gibt es ein Potenzial für Zeitersparnisse und Kosteneinsparungen?	JA									
PROZESS	Dokumenteingang	Gehen unstrukturierte Dokumente ein?	JA	JA	NEIN	JA	JA	NEIN	JA	JA	JA	NEIN
PROZESS	Erfassung und Systempflege	Erfolgt eine manuelle Eingabe im System?	JA									
PROZESS	IT-Landschaft	Ist die Komplexität der IT-Landschaft hoch?	JA	NEIN	NEIN	JA	NEIN	JA	JA	JA	JA	NEIN
DOKUMENTEN ANALYSE	Dokumentenaufbau Ähnlichkeit	Sind die untersuchten Dokumente gleich aufgebaut? mind. 0.8 Ähnlichkeit = JA	0.5655	0.75	1	0.68	0.7778	0.9333	0.8982	0.8982	0.6617	1

Abbildung 3: Vergleichsmatrix der zehn Anwendungsfälle in Form einer Heatmap (eigene Darstellung)

5.1. IST Zustand

5.1.1. Automatisierungen und Automatisierungsversuche

Die Anwendungsfälle zeigen, dass das Thema Automatisierung noch nicht in allen Organisationen präsent ist. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Motivation zur Automatisierung in sämtlichen Fällen aus dem Wunsch resultiert, manuelle und repetitive Arbeitsschritte zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und Fehlerquellen zu minimieren.

Einige Fälle befinden sich noch in einem experimentellen Stadium. So wurden im Anwendungsfall 2 erste Versuche mit einem Adobe-Assistenten und selbst programmierten Python-Skripten unternommen, allerdings mit begrenztem Erfolg. Die Tools erwiesen sich als unzuverlässig und zeitaufwendig, was dazu führte, dass der manuelle Prozess schlussendlich bevorzugt wurde.

Im Anwendungsfall 10 wurde mit der Einführung von Tablets ein relevanter Schritt zur Reduktion des manuellen Aufwands bei der Stundenkartenerfassung und dem Rapportwesen erreicht. Die Akzeptanz im Team ist hoch, und flankierende Massnahmen wie ein Intranet oder die Bereitstellung von Laptops für Homeoffice unterstützen die Veränderungskultur zusätzlich. Trotzdem gibt es noch Prozesse bei denen Dokumente eingescannt, manuell abgelegt und in ein ERP-System übertragen werden.

Ein Anwendungsfall mit einem fortgeschrittenen Automatisierungsansatz betrifft die medizinische Berichtstranskription. Dort ist die Herausforderung besonders gross, da Informationen aus einer firmeneigenen Web-Applikation in veraltete Praxis- oder Kliniksysteme (PIS/KIS) übertragen werden müssen. Eine vollständige Systemintegration scheitert an fehlenden oder inkompatiblen Schnittstellen. Als Zwischenlösung wird RPA eingesetzt, um Berichte im 15-Minuten-Takt zu identifizieren und weiterzuleiten, ein Beispiel für intelligente Teilautomatisierung bei begrenzten technologischen Möglichkeiten.

Im Bereich der Bauausschreibung wird derzeit ein neues ERP-System eingeführt, das langfristig durch einen integrierten Bot gewisse Aufgaben automatisieren soll. Die technischen Details sind noch unklar, die Offenheit im Unternehmen jedoch hoch. Die Befragten zeigen sich grundsätzlich optimistisch, auch wenn eine gewisse Unsicherheit bezüglich der tatsächlichen Umsetzung besteht.

Im Anwendungsfall 7 werden Automatisierungspotenziale vor allem im Bestellprozess gesehen. Der Wunsch nach automatisierter Vorausfüllung von Gerätedaten,

standardisierter Kommunikation bei fehlenden Informationen oder systemgestützter Herstellerintegration ist klar vorhanden, gleichzeitig bestehen Zweifel an der Umsetzbarkeit mit dem derzeitigen System. Erfahrungen aus früheren Tätigkeiten zeigen jedoch, dass solche Systeme grundsätzlich möglich sind.

Insgesamt zeigt sich: Wo Prozesse klar strukturiert sind und digitale Grundlagen bestehen, entfaltet Automatisierung bereits heute konkreten Nutzen. In Fällen mit hoher Komplexität, unstrukturierten Daten oder veralteten Infrastrukturen dominieren hingegen Übergangslösungen, wie die RPA Lösung (Anwendungsfall 6) oder es werden erste Ansätze wieder verworfen (Anwendungsfall 2).

5.1.2. Fehlerquellen

Die Auswertung der Anwendungsfälle zeigt, dass Fehler in der dokumentenbasierten Prozessverarbeitung in nahezu allen Fällen vorkommen, jedoch mit unterschiedlicher Ausprägung, Ursache und systemischer Absicherung.

In 9 von 10 Fällen wurden manuelle Eingabefehler als Ursache genannt. Im Anwendungsfall 10 werden beispielsweise Zahlendreher bei der Zeiterfassung genannt, die erst bei der Lohnabrechnung auffallen. Auch das Vergessen von Datenanpassungen, etwa bei der Quellensteuer, führt zu erheblichen Folgeproblemen. Ähnliche Flüchtigkeitsfehler treten auch im Anwendungsfall 5 auf, wo etwa Adressangaben in alten Offerten-Vorlagen nicht aktualisiert werden oder die falsche Formulierung in der Kundenkommunikation verwendet wird.

Technisch bedingte Fehler treten vor allem dort auf, wo Scanner, Mailserver oder instabile Systeme im Einsatz sind. Im Anwendungsfall 7 kommt es zu Problemen, etwa durch langsame Webportale von Herstellern oder Verbindungsprobleme der Techniker-Tablets, wenn diese in Kellern arbeiten. Diese technischen Schwächen erhöhen den Aufwand in der Nachbearbeitung und begünstigen Medienbrüche.

Einige Fehlerquellen entstehen durch systembedingte Medienbrüche oder Prozesslücken. Im Anwendungsfall 9 werden über 26.000 manuelle Bestellpositionen pro Jahr verarbeitet. Der Prozess beginnt mit der Erfassung auf Papierformularen, die anschliessend per E-Mail oder Fax weitergeleitet werden. Im nächsten Schritt erfolgt eine manuelle Eingabe der Daten in das ERP-System. Von dort aus werden die Informationen in eine EDIFACT-Datei überführt und schlussendlich über einen SFTP-Server an den Grosshändler übermittelt. Jeder dieser Übergänge zwischen Medien und

Systemen erhöht die Anfälligkeit für Übertragungs- und Eingabefehler und erschwert eine durchgängige Automatisierung.

Auch im Anwendungsfall 6 führen monotone Copy-Paste-Prozesse zu Fehlern durch Unachtsamkeit, besonders bei hoher Wiederholung. Der Anwendungsfall 2 zeigt ein weiteres Beispiel: Hier verhindert ein einziger Tippfehler bei der Dateibenennung, dass die Duplikatsprüfung greift, was zu unbemerkten Mehrfachablagen führen kann.

Im Anwendungsfall 8 entstehen Fehler aufgrund unvollständiger oder ungenauer Gerätedaten. Falsche Masse oder ungültige Typenangaben durch die Technik führen nicht selten zu Fehlbestellungen. Auch hier handelt es sich um Prozesslücken, die nicht ausreichend validiert oder automatisiert werden können.

Einzelne Fälle zeigen wirksame, jedoch ressourcenintensive Gegenmassnahmen. So wird im Anwendungsfall 4 das Vier-Augen-Prinzip praktiziert, um schwerwiegende Fehler vor dem Versand auszuschliessen. Im Anwendungsfall 3 existieren strukturierte Sichtprüfungen sowie digitale Barrieren im DMS, welche die Fehlerquote deutlich senken, allerdings auf Kosten eines hohen personellen Aufwands.

Die Analyse der Fehlerquellen zeigt, dass in fast allen Anwendungsfällen manuelle Eingabefehler, technische Schwächen und Medienbrüche für die Fehleranfälligkeit verantwortlich sind. Besonders kritisch sind Übergänge zwischen verschiedenen Systemen, bei denen unvollständige oder fehlerhafte Daten übermittelt werden. Einige Prozesse setzen zwar Absicherungsmechanismen wie Sichtprüfungen oder das Vier-Augen-Prinzip ein, diese sind jedoch oft ressourcenintensiv und bieten keine vollständige Sicherheit.

5.1.3. Herausforderungen

Die Analyse der dokumentierten Anwendungsfälle verdeutlicht, dass in allen untersuchten Organisationen operative und technische Herausforderungen bestehen, welche die Effizienz, Qualität oder Automatisierbarkeit von Prozessen einschränken.

In mehreren Fällen stellen fehlende oder mangelhafte Schnittstellen zu bestehenden Systemen eine zentrale Herausforderung dar. Besonders deutlich wird dies im Anwendungsfall 6, wo die Integration medizinischer Daten aus einer Web-Applikation in veraltete Praxis- und Kliniksysteme (PIS/KIS) scheitert. Statt standardisierter API-Nutzung wird dort auf manuelles Copy-Paste oder aufwändige RPA-Lösungen zurückgegriffen. Auch im Anwendungsfall 10 wird die fehlende Kompatibilität zwischen

dem ERP-System SORBA und externen Online-Portalen wie SUVA oder dem Quellensteuerportal als einschränkend beschrieben.

Zeitaufwand ist eine der häufigsten Herausforderungen in nahezu allen Fällen. Im Anwendungsfall 4 wird deutlich, dass Ausschreibungen nicht einfach systemgestützt ausgelöst werden können, sondern mit erheblichem manuellem Aufwand verbunden sind. Auch im Anwendungsfall 5 führt der hohe Aufwand für individuelle Offerten oder Spezialanfragen dazu, dass die Wirtschaftlichkeit einzelner Aufträge leidet. Ähnlich gelagert ist die Situation im Anwendungsfall 7, wo Rückfragen an Kunden oder Lieferanten, Geräteidentifikation und nicht erkennbare Artikelnummern zu wiederkehrenden Verzögerungen führen.

Ein häufiger Engpass betrifft die Qualität und Vollständigkeit der Eingangsdaten. So wird im Anwendungsfall 1 beschrieben, dass häufig erst nachträglich, etwa durch den Servicetechniker, entscheidende Informationen zur Marke oder zum Defekt eines Geräts erhoben werden. Der Anwendungsfall 8 zeigt, wie unklare Masse oder fehlende Nachfolgelisten zu Unsicherheiten in der Angebotserstellung führen. Im gleichen Fall müssen bei unvollständigen Angaben Rückfragen an Mieter, Techniker oder Hersteller erfolgen, ein Prozess, der insbesondere in Ferienzeiten ins Stocken gerät (Anwendungsfall 7).

Einige Herausforderungen sind durch branchenspezifische Anforderungen oder externe Akteure bedingt. Beispielsweise existieren in der Gerätebranche (Anwendungsfall 8) keine einheitlichen Standards für Einbaumasse oder Ersatzteilbezeichnungen. Die Folge sind individuelle Abstimmungen mit Herstellern und wiederholte technische Abklärungen. Im Fall medizinischer Datenverarbeitung (Anwendungsfall 6) verhindert die proprietäre Infrastruktur externer Systeme eine tiefere Integration, wodurch Automatisierungspotenziale ungenutzt bleiben.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die betrachteten Herausforderungen überwiegend systemisch, organisatorisch und datenbezogen sind. Sie betreffen sowohl technische als auch prozessuale Aspekte und zeigen sich in unterschiedlicher Form: während in kleineren Betrieben Einzelfallkomplexität dominiert (Anwendungsfall 5, 7), kämpfen grössere Organisationen häufig mit strukturellen Medienbrüchen oder Integrationshürden (Anwendungsfall 6, 10). Die Reduktion dieser Herausforderungen erfordert nicht nur technische Lösungen, sondern vor allem ein ganzheitliches Prozessverständnis, eine klare Datenstrategie sowie gezielte Investitionen in Schnittstellen und Systemstandardisierung.

5.1.4. Regulatorische Anforderungen

Die Auswertung der Fälle zeigt, dass regulatorische Anforderungen je nach Branche und Tätigkeitsfeld sehr unterschiedlich ausfallen, sowohl in Bezug auf deren Verbindlichkeit als auch hinsichtlich der Auswirkungen auf digitale Prozesse. Während einige Anwendungsfälle nur geringfügig betroffen sind, stellen andere Kontexte spezifische Anforderungen an Datenschutz, Dokumentenintegrität, Produktspezifikationen oder formale Prozessgestaltung.

Im Anwendungsfall 2 ist die gesetzliche Grundlage klar geregelt: Die Schweizer Verordnung über die Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher verlangt die unveränderbare Speicherung geschäftsrelevanter Dokumente. Dies wird hier über A-PDFs sichergestellt. Digitale Signaturen oder Zeitstempel wären technisch ebenfalls möglich, werden im konkreten Fall jedoch nicht genutzt. Diese regulatorische Anforderung hat direkte Auswirkungen auf mögliche Automatisierungslösungen, da jede digitale Lösung sicherstellen muss, dass sie den Anforderungen an Unveränderbarkeit genügt.

Im Anwendungsfall 4 spielen die regulatorischen Anforderungen rund um öffentliche Vergaben eine zentrale Rolle. Dort ist es zwingend erforderlich, dass Ausschreibungsunterlagen nicht inhaltlich verändert werden dürfen. Dokumente müssen in physischer Form, versiegelt und mit mehreren Unterschriften versehen eingereicht werden. Bereits kleine Abweichungen können zum Ausschluss vom Vergabeverfahren führen. Diese formalen Anforderungen begrenzen die digitale Transformation erheblich und zwingen zur Beibehaltung manueller Abläufe, insbesondere im Umgang mit Angeboten.

Der Anwendungsfall 6 aus dem medizinischen Bereich zeigt, wie stark Datenschutz und Datenlokalität reguliert sind. Hier gilt die Vorschrift, dass sämtliche personenbezogenen Daten in der Schweiz verarbeitet werden müssen, sowohl bei Web-Applikationen als auch in virtualisierten Umgebungen. Diese Vorgabe beeinflusst unmittelbar die Auswahl und den Betrieb technischer Lösungen, insbesondere bei der Nutzung von Cloud- oder KI-Diensten, die häufig auf internationale Serverinfrastrukturen zurückgreifen.

Im Anwendungsfall 10 wird der allgemeine Datenschutz als wichtige regulatorische Anforderung genannt. Spezifische HR-bezogene Auflagen scheinen hier jedoch nur in geringem Masse eine Rolle zu spielen.

Technische Normvorgaben treten besonders im Anwendungsfall 5 auf. Hier gelten sicherheitsrelevante Standards. Auch im Anwendungsfall 8 sind umfangreiche Anforderungen an Gerätemasse, elektrische Absicherung und Einbauvorgaben zu beachten, teils herstellerepezifisch, teils baulich bedingt. Obwohl es sich dabei nicht um gesetzliche Normen im engeren Sinn handelt, wirken sie faktisch als bindende Rahmenbedingungen bei der Produktauswahl und -integration.

Eine weitere Form regulatorischer Einschränkung ist im Anwendungsfall 7 zu beobachten. Dort greifen indirekte Vorgaben durch Verwaltungsrichtlinien, etwa in Form von Kostendächern (z. B. maximal 500 CHF pro Bestellung), sowie Anforderungen an Kulanzverfahren. Diese beeinflussen, wann und wie Ersatzteile bestellt werden dürfen, auch das mit Wirkung auf Prozessgestaltung und Automatisierungsfähigkeit.

Die Cross-Case-Analyse zeigt, dass regulatorische Anforderungen entweder gesetzlich normiert, technisch bedingt oder prozessual vorgeschrieben sind, in jedem Fall aber Einfluss auf die Gestaltung digitaler Lösungen und automatisierter Prozesse haben. Während in einigen Fällen (z. B. Archivierung, medizinische Datenverarbeitung) strikte rechtliche Vorgaben erfüllt werden müssen, dominieren in anderen Fällen technische Spezifikationen oder formale Ausschreibungsregeln. Die Herausforderung besteht darin, technische Automatisierungslösungen so zu gestalten, dass sie diese Anforderungen nicht nur berücksichtigen, sondern aktiv unterstützen.

5.2. SOLL Zustand

5.2.1. Bedenken an Automatisierung

Aus den Interviews mit den Unternehmen lassen sich mehrere zentrale Herausforderungen und Bedenken zur Automatisierung von Geschäftsprozessen erkennen. Ein häufig genanntes Thema ist die Sorge um die Qualität und Genauigkeit der verarbeiteten Daten. Die Teilnehmer betonen, dass eine erfolgreiche Automatisierung nur dann gewährleistet werden kann, wenn das System in der Lage ist, fehlerhafte oder unlesbare Daten zuverlässig zu erkennen und auszusortieren. Wie im Anwendungsfall 2 deutlich wird, besteht die Befürchtung, dass schlecht lesbare Scans zu fehlerhaften Daten führen könnten, wenn keine manuelle Kontrolle vorgesehen ist.

Ein weiteres Thema ist die Akzeptanz der Automatisierung innerhalb der Organisation. Grundsätzlich wird Automatisierung positiv bewertet, vor allem, wenn die Systeme gut getestet sind und die gewünschten Ergebnisse liefern. So zeigt sich etwa im Anwendungsfall 4, dass anfängliche Vorbehalte gegenüber der Akzeptanz bei Mitarbeitenden im Verlauf des Projekts deutlich abnehmen können. Ebenso wird im

Anwendungsfall 10 betont, dass die generelle Offenheit gegenüber digitalen Lösungen vorhanden ist, trotz einzelner Gegner innerhalb der Belegschaft.

Datenschutz ist ebenfalls ein häufig angesprochenes Thema, insbesondere in sensiblen Bereichen wie dem Gesundheitswesen. Die Verarbeitung von medizinischen Daten, wie Informationen zu Medikamenten und Nebenwirkungen, erfordert besonders sorgfältige Handhabung. Im Vergleich dazu wird der Datenschutz in weniger sensiblen Bereichen als weniger kritisch wahrgenommen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Automatisierung grundsätzlich auf Zustimmung stösst, jedoch Herausforderungen im Bereich der Datenqualität, Mitarbeiterakzeptanz und Datenschutz bestehen, die bei der Implementierung automatisierter Prozesse berücksichtigt werden müssen.

5.2.2. Erwartungen an Automatisierung

Die analysierten Anwendungsfälle zeigen, dass bei der Einführung von Automatisierungslösungen in Geschäftsprozesse verschiedene zentrale Anforderungen berücksichtigt werden müssen. Die Erwartungen konzentrieren sich insbesondere auf Effizienzsteigerung, einfache Handhabung, Fehlerreduktion, Flexibilität sowie die Integration in bestehende Systeme.

Ein wesentliches Ziel besteht in der Reduktion manueller Aufwände und der Beschleunigung von Prozessen. Automatisierung wird als Mittel gesehen, repetitive Tätigkeiten zu eliminieren, etwa durch die automatische Extraktion von Daten aus E-Mails und deren direkte Überführung in interne Systeme, wie es im Anwendungsfall 1 beschrieben wird. Diese Arbeitserleichterung soll nicht nur die Produktivität steigern, sondern Mitarbeitenden auch mehr Raum für wertschöpfende Tätigkeiten bieten, ein Wunsch, der auch im Anwendungsfall 4 geäußert wird, wo von einer Zeitersparnis von bis zu 300 % die Rede ist.

Zugleich wird eine hohe Benutzerfreundlichkeit erwartet. Die Systeme sollen intuitiv bedienbar sein und möglichst ohne umfangreiche Schulung auskommen. Dies fördert nicht nur die Akzeptanz unter den Mitarbeitenden, sondern wirkt sich auch positiv auf die Implementierungsdauer und Prozesssicherheit aus. Damit verbunden ist die Erwartung, dass durch eine fehlerfreie Datenverarbeitung menschliche Eingabefehler reduziert werden.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Flexibilität der Lösung. Automatisierungssysteme sollen in der Lage sein, mit unterschiedlich strukturierten Datenformaten umzugehen, darunter auch unstrukturierte oder handschriftliche Informationen, wie sie im

Anwendungsfall 7 thematisiert werden. Hier wird besonders auf die Herausforderungen bei der Identifikation von Gerätedaten und die Notwendigkeit automatisierter Kontaktaufnahmen hingewiesen.

5.2.3. Zeitaufwand und potenzielle Einsparungen

Ein zentrales Ergebnis der Analyse ist die hohe Relevanz potenzieller Zeitersparnisse durch den Einsatz von Automatisierung. Manuelle Prozesse wie die Datenerfassung oder Belegverarbeitung werden von den Befragten als zeitintensiv beschrieben, insbesondere bei hohem Arbeitsaufkommen summieren sich selbst kurze Tätigkeiten erheblich. Die Automatisierung dieser wiederkehrenden Aufgaben wird daher als ein wirkungsvoller Hebel zur Reduktion von Arbeitsaufwand und zur Entlastung der Mitarbeitenden betrachtet. So zeigt Anwendungsfall 1 exemplarisch, wie sich selbst wenige Minuten pro Auftrag bei einem Volumen von bis zu 200 Vorgängen täglich schnell zu einem beträchtlichen Zeitaufwand summieren.

Mehrere Befragte berichten von konkreten Einsparpotenzialen: So können durch automatisierte Abläufe in einzelnen Bereichen wöchentlich bis zu mehrere Stunden Arbeitszeit eingespart werden. In Anwendungsfall 2 wird etwa von einer möglichen Einsparung von bis zu zwei Stunden pro Woche gesprochen, bei einem geringen Belegvolumen. Im Anwendungsfall 10 ist sogar von einer monatlichen Entlastung von mehreren Arbeitstagen die Rede, beispielsweise durch eine effizientere Abwicklung der Quellensteuer oder die automatisierte Datenablage. In Einzelfällen wird die Automatisierung als Möglichkeit gesehen, den Personalbedarf, um bis zu einer halben Stelle zu reduzieren. Dies verdeutlicht, dass die Auswirkungen nicht nur auf Prozessebene, sondern auch im Personalressourcenmanagement spürbar werden können.

Besonders deutlich wird das Potenzial bei umfassenderen Prozessoptimierungen: Im Anwendungsfall 4 wird geschätzt, dass durch Automatisierung bis zu 2250 Arbeitsstunden pro Jahr eingespart werden könnten, mit einem entsprechenden finanziellen Einsparpotenzial von rund 380'000 CHF. Diese Zahl basiert zwar auf einer vorläufigen Schätzung, macht jedoch das mögliche Ausmass effizienter digitaler Lösungen greifbar.

Neben quantifizierbaren Einsparungen im Personalbereich wird auch die Zeitersparnis bei alltäglichen operativen Aufgaben betont, etwa bei der Bearbeitung von Ersatzteilbestellungen. Im Anwendungsfall 7 berichten Mitarbeitende, dass sie im Hochbetrieb mehrere Stunden täglich mit Bestellungen beschäftigt sind, eine Automatisierung dieser Schritte könnte hier spürbare Entlastung bringen. Auch

Anwendungsfall 3 (Rechnungseingang) macht deutlich, dass selbst bei kleinen Zeitaufwänden von 2–3 Minuten pro Rechnung, bei täglichem Volumen von 50 Rechnungen schnell mehrere Stunden Aufwand pro Woche entstehen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Automatisierung in den untersuchten Anwendungsfällen als bedeutender Hebel zur Effizienzsteigerung wahrgenommen wird. Die Einsparungen betreffen dabei nicht nur Zeit und Personalressourcen, sondern wirken sich auch positiv auf die Betriebskosten aus. Automatisierungslösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Prozesse zu verschlanken, Mitarbeitende zu entlasten und gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile zu realisieren.

5.3. Prozesse

5.3.1. Dokumenteneingang

Der Dokumenteneingang in den befragten Unternehmen erfolgt über unterschiedliche Wege, wobei sich dennoch klare Muster erkennen lassen. Es zeigt sich, dass der Eingang von Dokumenten in den untersuchten Anwendungsfällen überwiegend digital erfolgt. E-Mail stellt dabei den dominierenden Eingangskanal dar, häufig verbunden mit dem Versand von PDF-Dateien (z. B. Anwendungsfälle 1, 3, 4, 5, 7, 8). In einigen Fällen erfolgt der Eingang auch über digitale Portale oder Applikationen, wie etwa im Bereich der Berichtstranskription (Anwendungsfall 6). Gleichwohl werden vereinzelt auch physische Dokumente verwendet, insbesondere in Bereichen wie der Archivierung und Personalverwaltung (Anwendungsfälle 2 und 10), wo Dokumente teils noch per Post eingehen oder eingescannt werden müssen. Auch telefonische Übermittlungen mit anschließender Dokumentation werden erwähnt (Anwendungsfälle 1 und 5).

Trotz dieser grundsätzlichen Digitalisierung bestehen signifikante Unterschiede hinsichtlich der strukturellen Einbettung und der Weiterverarbeitung. In einigen Fällen ist der Eingang bereits in vorhandene Systeme integriert, etwa durch den standardisierten Eingang via E-Mail mit klar definiertem PDF-Format (Anwendungsfall 4). In anderen Fällen erfolgt die Ablage manuell in Netzlaufwerken oder durch Ausdruck und händische Bearbeitung (Anwendungsfälle 2, 3, 10). Eine durchgängige Standardisierung, etwa in Bezug auf Ablagestrukturen, Benennungen oder automatische Weiterleitungen, fehlt häufig oder wird uneinheitlich umgesetzt (Anwendungsfälle 2, 8, 9).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Dokumenteneingang in allen betrachteten Fällen grundsätzlich digital möglich ist, jedoch in seiner konkreten Ausgestaltung stark variiert. Die Eingangskanäle, Formate und

Weiterverarbeitungsprozesse unterscheiden sich teils erheblich zwischen den betrachteten Unternehmen.

5.3.2. Erfassung und Systempflege

Die Analyse der Interviews zeigt, dass die Erfassung und Pflege von Daten in den untersuchten Organisationen ein zentraler Bestandteil der administrativen Prozesse ist. Dabei offenbart sich ein heterogenes Bild hinsichtlich der eingesetzten Systeme, der Arbeitsweise sowie des Automatisierungsgrads. In einigen Fällen beginnt die Datenerfassung mit dem Auffinden oder Anlegen einer eindeutigen Identifikation, häufig in Form einer Verwaltungsnummer oder eines spezifischen Aktenzeichens. Diese dient als Ausgangspunkt für die Zuordnung weiterer Informationen und wird manuell oder halbautomatisiert im System gesucht oder vergeben (Anwendungsfall 1). Interviewpartner berichten, dass sie in bestehenden Systemen, wie etwa „Europa 3000“, gezielt nach vorhandenen Datensätzen suchen, bevor neue Informationen ergänzt oder aktualisiert werden. Die Vorgehensweise ist zwar strukturiert, jedoch unterschiedlich stark formalisiert und standardisiert.

In den betrachteten Fällen wird deutlich, dass die Dateneingabe überwiegend manuell erfolgt. Auch wenn einzelne Organisationen bereits unterstützende Technologien einsetzen, etwa Automatisierungstools oder Eingabehilfen, dominiert in der täglichen Praxis nach wie vor die händische Pflege zentraler Informationen. Dazu zählen das Erfassen und Aktualisieren von Kundendaten, Adressen oder Dokumenten sowie die systemseitige Zuordnung zu Sachbearbeitenden oder Fallnummern (Anwendungsfälle 1, 3 und 10). Teilweise wird die Pflege von mehreren Personen entlang des Prozesses vorgenommen, was bei fehlender Prozessverantwortung oder unklaren Zuständigkeiten zu Inkonsistenzen führen kann.

Unterschiede zwischen den Fällen zeigen sich insbesondere beim Automatisierungsgrad. Während in einzelnen Organisationen bereits erste Schritte zur teilautomatisierten Datenerfassung unternommen wurden, etwa durch den Einsatz von Bots (Anwendungsfall 4), erfolgt die Erfassung in anderen vollständig manuell (Anwendungsfälle 2 und 10). Auch der subjektiv wahrgenommene Reifegrad der eingesetzten Systeme variiert. Einige Interviewte berichten von langsamen Systemen, langen Ladezeiten und ineffizienten Workarounds, während andere zwar von funktionalen, aber technisch veralteten Anwendungen sprechen.

Ein weiteres zentrales Thema ist die Qualität der eingegebenen Daten. In einigen Fällen existieren Kontrollmechanismen zur Sicherstellung der Datenqualität, etwa über einfache Prüfregeleln oder strukturierte Eingabemasken (Anwendungsfall 3). In anderen Fällen hingegen verlassen sich die Mitarbeitenden auf ihre Erfahrung, ohne dass formalisierte Validierungen im System hinterlegt sind (Anwendungsfall 2). Zudem zeigt sich, dass Ablagestrukturen, Dateibenennungen und Systempflege häufig auf individuellen Routinen basieren und selten dokumentiert oder standardisiert sind. So berichten Interviewpartner etwa, dass Dateinamen „nach Gefühl“ vergeben werden (Anwendungsfall 2), was die langfristige Nachvollziehbarkeit erschwert.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Erfassung und Systempflege in den untersuchten Unternehmen als notwendiger Bestandteil der Arbeitsprozesse verstanden wird, jedoch mit einem hohen manuellen Aufwand und starker Abhängigkeit vom Erfahrungswissen verbunden ist. Die Unterschiede zwischen den Organisationen sind Ausdruck unterschiedlicher Digitalisierungsgrade, technischer Infrastruktur und betrieblicher Prioritäten.

Im Hinblick auf den angestrebten Soll-Zustand ergibt sich übergreifend das Ziel, die Erfassung und Pflege von Daten effizienter, konsistenter und weniger personenabhängig zu gestalten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die untersuchten Unternehmen jeweils unterschiedliche Ausgangslagen, Systemlandschaften und Ressourcen aufweisen. Dennoch lassen sich gemeinsame Zielrichtungen identifizieren: eine klare Strukturierung der Erfassungsprozesse, die Reduktion manueller Doppelerfassungen, die Einführung einheitlicher Bezeichnungs- und Ablagestandards sowie, wo sinnvoll, der schrittweise Einsatz von unterstützenden Systemen zur Automatisierung wiederkehrender Eingaben. Darüber hinaus wird eine transparente Regelung von Zuständigkeiten und Prüfprozessen als notwendig angesehen, um die Datenqualität unabhängig von Einzelpersonen dauerhaft zu sichern.

5.3.3. IT-Landschaft

Die Analyse der Interviews offenbart ein heterogenes Bild hinsichtlich der eingesetzten IT-Systeme in den befragten Organisationen. In allen Anwendungsfällen zeigt sich, dass grundlegende digitale Strukturen vorhanden sind, die jedoch in Funktionstiefe, Integration und Aktualität stark variieren. Dabei reicht das Spektrum von etablierten ERP-Systemen über Dokumentenmanagementlösungen bis hin zu standardisierten Office-Anwendungen.

Im Anwendungsfall Auftragseingang (Anwendungsfall 1) kommt das ERP-System Europa 3000 zum Einsatz. Es dient sowohl zur Verwaltung von Stammdaten als auch zur Erfassung von Aufträgen und Adressen. Die Interviewdaten zeigen, dass das System routiniert genutzt wird, allerdings ohne tiefere Systemintegration, etwa mit Archiv- oder DMS-Lösungen. Auch eine medienbruchfreie Prozessunterstützung scheint nicht durchgängig gegeben zu sein.

Im Anwendungsfall Archivierung (Anwendungsfall 2) beschreibt die befragte Person eine IT-Landschaft, die sich primär aus Outlook, dem Windows-Dateisystem und Excel zusammensetzt. Die eingesetzten Werkzeuge sind funktional, jedoch nicht integriert. Die Verwaltung von Dokumenten erfolgt weitgehend manuell über Netzlaufwerke, wobei keine zentrale Plattform zur strukturierten Archivierung oder systemgestützten Pflege genutzt wird. Die IT-Infrastruktur ist damit zwar vorhanden, weist jedoch Merkmale einer Insellösung auf.

Der Anwendungsfall Rechnungseingang (Anwendungsfall 3) verfügt über ein Dokumentenmanagementsystem (DMS). Laut Interview wird dieses System zur Ablage und Bearbeitung von Rechnungen eingesetzt. Die Integration zwischen Rechnungseingang, Buchhaltung und DMS ist angedeutet, jedoch nicht vollständig automatisiert. Die Datenlage deutet auf eine Teildigitalisierung hin, bei der analoge und digitale Komponenten nebeneinander bestehen.

Im Anwendungsfall Bauausschreibung (Anwendungsfall 4) basiert die IT-Landschaft auf einer Kombination aus Windows-basierten Programmen und Netzlaufwerken. Die interviewte Person beschreibt den Einsatz von Tools wie Word und Excel sowie die Ablage von Dokumenten in Windows-Verzeichnissen. Es existieren keine Hinweise auf ein zentrales ERP- oder DMS-System. Die Arbeitsweise ist stark dokumentenzentriert, jedoch ohne tiefe Systemvernetzung.

Im Anwendungsfall Personalabteilung (Anwendungsfall 10) wird das ERP-System SORBA verwendet, das vor allem im Baubereich zum Einsatz kommt. Zusätzlich wird eine digitale Zeiterfassung verwendet, allerdings ohne Integration in andere Module. Die eingesetzten Systeme scheinen zwar grundsätzlich funktional zu sein, ihre Verbindung zueinander ist jedoch unzureichend.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass alle befragten Unternehmen über eine grundlegende IT-Ausstattung verfügen, jedoch mit sehr unterschiedlichem Integrations- und Digitalisierungsgrad. Während einige Organisationen über spezialisierte ERP- oder DMS-Systeme verfügen (Anwendungsfälle 1, 3, 7,8 und 10), nutzen andere lediglich Office-Programme und Dateiverzeichnisse (Anwendungsfälle 2 und 4). In keinem der

untersuchten Fälle wurde eine vollständig durchgängige, systemübergreifende IT-Landschaft beschrieben. Häufig bestehen parallele Systeme ohne direkte Schnittstellen, was zu Medienbrüchen, erhöhtem Pflegeaufwand und potenziellen Informationsverlusten führt. Die IT-Landschaft erscheint somit in vielen Fällen als funktional, aber fragmentiert.

5.4. Dokumentenanalyse

Die Anwendungsfälle 3, 6, 7, 8 und 10 zeichnen sich durch eine hohe strukturelle Dokumentenähnlichkeit aus, sie überschreiten den definierten Schwellenwert von 0.8 auf Basis der Hamming-Distanz. Aufgrund dieser Homogenität bieten sie gute Voraussetzungen für regelbasierte Automatisierungslösungen, insbesondere durch den Einsatz von RPA. Laut Czarnecki et al. (2019) sowie Scheppler & Weber (2020) eignet sich RPA besonders für strukturierte, sich wiederholende Aufgaben mit geringem Interpretationsspielraum, wie sie in diesen Fällen vorliegen.

In den verbleibenden Anwendungsfällen lagen die strukturellen Ähnlichkeitswerte unterhalb des Schwellenwertes von 0.8. Diese Prozesse sind geprägt von unstrukturierten oder semistrukturierten Dokumenten, etwa in Form von handschriftlich ausgefüllten Formularen, variablen Textlayouts oder freiformulierten E-Mail-Inhalten. In solchen Fällen reichen regelbasierte Ansätze nicht aus, es müssen zusätzliche KI-Komponenten eingesetzt und mehr Zeit in das Trainieren und Anpassen eines Bots investiert werden.

Zunächst wird mittels OCR der enthaltene Text maschinenlesbar gemacht (Scholarl, 2024). Um daraus verwertbare Daten zu extrahieren, werden Maschinelles Lernen (ML) und Natural Language Processing (NLP) eingesetzt. ML-Algorithmen erkennen wiederkehrende Muster und strukturieren variable Inhalte, während NLP sprachliche Zusammenhänge, Entitäten und Bedeutungen erfasst (bin Abdullah, 2022). Diese Technologien ermöglichen es, auch heterogene Dokumente zuverlässig zu verarbeiten, allerdings mit höherem Initialaufwand bei der Systemkonfiguration und beim Training.

5.5. Automatisierungspotenzial

Die Auswertung der 10 untersuchten Anwendungsfälle zeigt deutlich, dass in nahezu allen Fällen substanzielles Potenzial zur Automatisierung besteht. Dabei offenbaren sich die Potenziale insbesondere in fünf zentralen Dimensionen: Zeit- und Ressourceneinsparung, Fehlerreduktion, Skalierbarkeit, strategische Entlastung der Mitarbeitenden sowie die IT-Landschaft als technologische Rahmenbedingung.

Ein wesentliches Automatisierungsziel liegt in der Reduktion manueller, zeitintensiver Tätigkeiten. In mehreren Fällen, etwa bei der Rechnungseingangsverarbeitung (Fall 3) oder der Personaladministration (Fall 10), konnte ein täglicher manueller Bearbeitungsaufwand von mehreren Stunden festgestellt werden. Durch den Einsatz von RPA und KI lassen sich diese Prozesse effizienter gestalten. In Fall 6, bei der medizinischen Berichtstranskription, wurde sogar ein Einsparpotenzial im sechsstelligen Bereich identifiziert, allein durch die Vermeidung der manuellen Übertragung von Daten.

Ein weiteres zentrales Potenzial besteht in der Reduktion von Fehlern. Die analysierten Fälle machen deutlich, dass insbesondere manuelle Eingaben, Medienbrüche und fehlende Validierungen häufig zu Fehlern führen. Typische Beispiele hierfür sind Zahlendreher, vergessene Datenanpassungen oder unleserliche Eingabefelder, wie sie in den Fällen 2, 5, 8 und 9 beschrieben wurden. Durch automatisierte Datenextraktion und strukturierte Prozesslogik können solche Fehlerquellen deutlich reduziert und die Qualität der Ergebnisse verbessert werden.

Ein bedeutender Vorteil automatisierter Systeme liegt zudem in ihrer Skalierbarkeit. Während in manuell geprägten Prozessen eine steigende Fallzahl in der Regel zusätzliche personelle Ressourcen erfordert, kann eine automatisierte Lösung auch bei erhöhtem Volumen mit gleichbleibender Effizienz arbeiten. Dies zeigt sich exemplarisch im Fall 9, wo jährlich rund 26'000 Bestellpositionen verarbeitet werden müssen. Automatisierung erlaubt hier eine flexible Reaktion auf saisonale Schwankungen und steigende Anforderungen, ohne Qualitätseinbußen oder Kapazitätsengpässe.

Neben den quantifizierbaren Effekten stellt auch die Entlastung der Mitarbeitenden einen Mehrwert dar. Monotone, wiederkehrende Aufgaben binden Personalressourcen, die durch Automatisierung freigesetzt und für andere Tätigkeiten genutzt werden können. Diese Entlastung wird von vielen Befragten als wichtige Motivation für die Einführung digitaler Lösungen genannt, da sie zu höherer Arbeitszufriedenheit und geringerer Fehleranfälligkeit führt.

Eine weitere, oft unterschätzte Dimension betrifft die IT-Landschaft. Sie bildet die technologische Grundlage dafür, ob Automatisierung überhaupt umsetzbar ist, und wenn ja, wie schnell und nachhaltig. In mehreren Anwendungsfällen wurde deutlich, dass veraltete oder fragmentierte IT-Systeme ein erhebliches Hemmnis darstellen. Im Fall der medizinischen Berichtstranskription (Fall 6) scheitert eine direkte Integration an proprietären Kliniksystemen ohne moderne Schnittstellen. Als Zwischenlösung wurde eine RPA-basierte Übertragung implementiert. Ähnlich im Fall 10: Hier konnten erste Effizienzgewinne durch die Einführung von Tablets erzielt werden, jedoch verhindert die

mangelnde Systemintegration eine durchgängige Automatisierung. Unternehmen mit modular aufgebauten Systemen, dokumentierten APIs und offener Architektur sind deutlich besser in der Lage, Automatisierungsprojekte zügig umzusetzen. Die IT-Landschaft fungiert somit nicht als statischer Rahmen, sondern als aktiver Ermöglicher oder Verhinderer von Automatisierung.

Die Analyse zeigt zudem, dass die Automatisierungspotenziale stark von der Struktur der eingesetzten Dokumente abhängen. In den Anwendungsfällen 3, 6, 7, 8 und 10 liegt eine hohe strukturelle Ähnlichkeit der Dokumente vor.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die dokumentenbasierte Automatisierung in Unternehmen hohes Potenzial bietet, sowohl im Hinblick auf Effizienzgewinne als auch auf Fehlervermeidung, Flexibilität und Mitarbeiterentlastung. Die Wahl des passenden Automatisierungsansatzes, regelbasiert oder KI-gestützt, hängt massgeblich von der Dokumentenstruktur, der organisatorischen Ausgestaltung der Prozesse sowie von der vorhandenen IT-Infrastruktur ab. Eine ganzheitliche Betrachtung dieser Dimensionen ist entscheidend für eine erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung von Automatisierungsvorhaben.

6. Anforderungsmanagement nach MoSCoW

M U S T	<ul style="list-style-type: none"> • Zuverlässige Systemintegration: Die Integration bestehender Systeme ist entscheidend, da fehlende oder unzureichende Schnittstellen in nahezu allen Fällen als Hemmnis für durchgängige Automatisierungen identifiziert wurden. • Qualität der Datenverarbeitung: Die Verarbeitung fehlerhafter, unvollständiger oder unlesbarer Daten stellt ein hohes Risiko für Prozessqualität und Effizienz dar. Eine automatisierte Validierung und klare Datenstruktur sind daher zwingend erforderlich. • Einhaltung von Branchenspezifischen Gesetzen und Anforderungen: Automatisierungslösungen müssen diese Anforderungen technisch abbilden können. • Skalierbarkeit: Die Automatisierung muss auch bei hohem Prozessvolumen zuverlässig funktionieren, ohne dass dies zu Performanceeinbußen oder Prozessunterbrechungen führt. • Akzeptanz der Mitarbeitenden sicherstellen: Die Interviews machen deutlich, dass die Akzeptanz unter Mitarbeitenden ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. Zwar sinken Vorbehalte im Verlauf funktionierender Implementierungen, dennoch braucht es transparente Kommunikation und gegebenenfalls Schulungen, um anfängliche Skepsis gegenüber digitalen Lösungen zu überwinden.
S H O U L D	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzerfreundlichkeit und geringe Schulungsanforderung: Automatisierungslösungen sollen möglichst intuitiv bedienbar sein, um die Einführung zu erleichtern und die Mitarbeitenden nicht zusätzlich zu belasten. In der Analyse wurde mehrfach betont, dass Systeme möglichst ohne aufwendige Schulungen funktionieren sollten, da dies sowohl die Akzeptanz als auch die Implementierungsdauer positiv beeinflusst. • Automatische Dokumentenklassifizierung beim Eingang: Angesichts der Vielzahl unstrukturierter Eingangsdokumente ist eine automatische Klassifizierung hilfreich, um nachgelagerte Prozesse zu beschleunigen und Fehler zu vermeiden. • Prozessstandardisierung für Dateneingabe und Systempflege: Einheitliche Vorgaben für die Erfassung und Pflege von Daten reduzieren die Fehlerquote und verbessern die Nachvollziehbarkeit der Prozesse.

	<ul style="list-style-type: none"> • Reporting über Automatisierungsfortschritte und –fehler: Der Einsatz manueller Kontrollmechanismen wie Sichtprüfungen, Checklisten und dem Vier-Augen-Prinzip zeigt, dass eine automatisierte Transparenz bezüglich des Prozessstatus und möglicher Fehlerquellen gewünscht wird. Dies könnte dazu beitragen, Ressourcen zu entlasten und das Vertrauen in die Systeme zu stärken.
C O U L D	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisierte Kontaktaufnahme bei fehlenden Daten: In einigen Fällen wurde der manuelle Aufwand bei unvollständigen Informationen, etwa durch Techniker, Kunden oder Mieter, hervorgehoben. Eine automatisierte Nachfassfunktion könnte hier eine sinnvolle Entlastung darstellen, ist jedoch kein kritischer Erfolgsfaktor für die Kernprozesse. • Automatisierte Duplikatsprüfung bei Dateiablage: In einem Fall wurde berichtet, dass fehlerhafte Dateibenennungen zu nicht erkannten Duplikaten führten. Eine automatisierte Prüfung auf doppelte Inhalte wäre hilfreich, ist jedoch eher als Ergänzungsfunktion zu betrachten.
W O N' T	<ul style="list-style-type: none"> • Volle Automatisierung von Ausschreibungsprozessen mit komplexen formalen Anforderungen: Gesetzliche Vorgaben, wie etwa das Verbot inhaltlicher Änderungen von Ausschreibungstexten oder verpflichtende Versandformen, setzen enge Grenzen für eine vollständige Automatisierung. • Ersetzen menschlicher Entscheidungslogik: In Bereichen mit komplexen Entscheidungsprozessen, z. B. bei der Ersatzteilmahl oder Angebotserstellung, wurde betont, dass Erfahrungswissen eine zentrale Rolle spielt. Der Mensch bleibt hier unverzichtbar, weshalb eine vollständige Automatisierung dieser Teilprozesse aktuell nicht realistisch ist.

Tabelle 1 Anforderungsmanagement nach MoSCoW

7. Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Forschungsfragen noch einmal kritisch beleuchtet und abschliessend beantwortet. Zudem werden die Limitationen der Arbeit aufgezeigt und ein Vorschlag für eine weiterführende Untersuchung des Themengebiets in Form einer Handlungsempfehlung gegeben.

7.1. Arten von Anwendungsfällen in der Dokumentenverarbeitung

In der Dokumentenverarbeitung gibt es viele Anwendungsfälle, bei denen der gezielte Einsatz von RPA und KI zu erheblichen Effizienzgewinnen und einer signifikanten Reduzierung von Fehlerquellen führt. Während sich die vorherige Forschung häufig auf Anwendungsfälle in der Finanzbranche oder auf Lösungen für Grossunternehmen konzentrierte, bietet diese Arbeit einen erweiterten Blickwinkel. Es wurden 10 konkrete Anwendungsfälle untersucht, die sich durch eine hohe manuelle Arbeitsbelastung und eine ausgeprägte Fehleranfälligkeit auszeichnen. Die Untersuchung erschliesst nicht nur neue Branchen wie die Baubranche, sondern legt auch den Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die bislang weniger im Zentrum der Forschung standen. In Kapitel 4 werden die folgenden Anwendungsfälle detailliert beschrieben:

1. Auftragserfassung bei einem Service Dienstleister
2. Archivierung von Rechnungen und Quittungen bei einem Buchhalter
3. Rechnungsklassifikation und Ablage für DMS bei einem Pharmaunternehmen
4. Verarbeitung von Bauausschreibungen bei einem Bauzulieferer
5. Unternehmensführung in einem Metallbauunternehmen
6. Transkription und Verarbeitung von Arztberichten
7. Ersatzteilbestellungen bei einem Service Dienstleister
8. Offerten Erstellung bei einem Service Dienstleister
9. Verarbeitung von Bestellformularen bei einem Pharmaunternehmen
10. HR-Prozesse in einem Bauunternehmen

Durch die Untersuchung der zehn Anwendungsfälle konnten folgende anwendungsfallübergreifende Bereiche für den Einsatz von RPA und KI identifiziert werden:

- Datenextraktion und -verarbeitung
- Dokumentenklassifikation und -ablage
- Verifizierung und Validierung von Dokumenteninhalten
- Dokumentenablage und Integration in bestehende Systeme
- Automatisierte Berichterstellung und Transkription
- Automatisierung von Anträgen

7.2. Unterschiede zwischen den Anwendungsfällen

Die Anforderungen an die Automatisierung von Dokumentenverarbeitungsprozessen variieren je nach Anwendungsfall erheblich. Diese Unterschiede resultieren aus verschiedenen Faktoren wie der Komplexität der zu verarbeitenden Dokumenten, den vorhandenen IT-Systemen, regulatorischen Anforderungen und der Skalierbarkeit der Lösung. Die vorrangige Relevanz des Inhalts des Dokuments ist als erster Aspekt zu berücksichtigen. Dies impliziert, dass Informationen aus dem Dokument extrahiert werden müssen oder dass das Dokument lediglich in korrekter Weise abgelegt werden muss, wobei der Inhalt und die Struktur als sekundär erachtet werden.

Ein zentraler Aspekt ist dabei die Komplexität der Dokumente. In Anwendungsfällen, bei denen strukturierte oder halbstrukturierte Dokumente verarbeitet werden, liegt der Fokus auf der Extraktion und Ablage von Daten. Die Anforderungen an die zu implementierende Automatisierungslösung sind in diesem Kontext weniger komplex, da eine Standardisierung der zu extrahierenden und zu speichernden Daten gegeben ist. Bei unstrukturierten Dokumenten, wie beispielsweise medizinischen Berichten, Serviceaufträgen oder Bauausschreibungen, verhält es sich hingegen anders. Für derartige Anwendungsfälle ist eine erhöhte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Lösungen erforderlich.

Ein weiterer Unterschied betrifft die Integration in bestehende Systeme. In weniger komplexen Anwendungsfällen, wie der Archivierung von Rechnungen oder Quittungen, ist die Systemintegration in der Regel unproblematisch, da es primär um die Ablage einer überschaubaren Anzahl von Dokumenten in begrenzte Systeme geht. Komplexere Prozesse, wie etwa Bauausschreibungen oder Personalprozesse, erfordern hingegen eine tiefere Integration in unterschiedliche Systeme, was die Anforderungen an die Automatisierungslösungen erhöht. Die Konzeption dieser Schnittstellen muss gewährleisten, dass eine nahtlose Kommunikation mit den verschiedenen Softwarelösungen des Unternehmens erfolgt.

In Anwendungsfällen wie der Berichtstranskription im Gesundheitswesen oder der Verarbeitung von Personalakten spielen regulatorische Anforderungen eine zentrale Rolle. In diesem Kontext ist es essenziell, dass die eingesetzten Automatisierungslösungen nicht nur effizient arbeiten, sondern auch datenschutzkonform agieren.

7.3. Anforderungsmanagement an einen Prototyp

Das Anforderungsmanagement für den ersten Prototyp wurde gemäss dem MoSCoW-Modell strukturiert, um die Prioritäten klar zu definieren und sicherzustellen, dass die wichtigsten Anforderungen erfüllt werden, während gleichzeitig Raum für zukünftige Erweiterungen bleibt. Das MoSCoW-Modell unterteilt Anforderungen in vier Kategorien: Must, Should, Could und Won't (Roberts, 1994).

Must-Anforderungen sind zwingend notwendig für die erfolgreiche Implementierung des Prototyps. Dazu zählen die Zuverlässigkeit der Systemintegration, die Qualität der Datenverarbeitung, die Einhaltung branchenspezifischer Gesetze, die Skalierbarkeit und die Akzeptanz der Mitarbeitenden. Diese sind essenziell, um die Funktionalität und Effizienz der Lösung zu gewährleisten.

Should-Anforderungen sind ebenfalls wichtig, jedoch nicht zwingend für den ersten Prototyp erforderlich. Dazu gehören die Benutzerfreundlichkeit, eine automatische Dokumentenklassifizierung, Prozessstandardisierung und ein Reporting über Automatisierungsfortschritte. Diese Funktionen können nach der ersten Implementierung ergänzt werden, um die Benutzererfahrung und Effizienz weiter zu verbessern.

Could-Anforderungen bieten zusätzlichen Mehrwert, sind jedoch keine kritischen Erfolgsfaktoren für den Prototyp. Hierzu zählen die automatisierte Kontaktaufnahme bei fehlenden Daten und die automatisierte Duplikatsprüfung. Diese Funktionen könnten in späteren Versionen hinzugefügt werden.

Won't-Anforderungen wurden bewusst ausgeschlossen. Dazu gehören die volle Automatisierung von Ausschreibungsprozessen und die vollständige Ersetzung menschlicher Entscheidungslogik, da diese für den ersten Prototyp nicht realistisch sind.

Durch die Anwendung des MoSCoW-Modells konnte eine klare Priorisierung der Anforderungen vorgenommen werden, die sicherstellt, dass der erste Prototyp sowohl die essenziellen als auch die wünschenswerten Funktionen abdeckt, um als Grundlage für zukünftige Verbesserungen und Erweiterungen zu dienen.

7.4. Limitationen der Arbeit

Trotz der sorgfältigen Durchführung der Multiple Case Study weist diese Arbeit einige methodische Einschränkungen auf. Besonders hervorzuheben ist die eingeschränkte Generalisierbarkeit der Ergebnisse: Da die Auswahl der 10 Anwendungsfälle gezielt nach bestimmten Kriterien erfolgte und nicht zufällig war, lassen sich die gewonnenen Erkenntnisse vor allem auf vergleichbare Situationen übertragen. Eine pauschale

Übertragbarkeit auf andere Kontexte oder grössere Populationen ist daher nicht möglich. Darüber hinaus besteht eine gewisse Subjektivität in der Datenerhebung und -auswertung, da die Interpretation der Ergebnisse immer auch von den Sichtweisen der Forschenden beeinflusst wird. Der Vergleich der zahlreichen Fälle über verschiedene Kategorien hinweg birgt zudem das Risiko, dass einzelne Besonderheiten der Fälle in den Hintergrund geraten.

7.5. Handlungsempfehlung

Für zukünftige Forschungen im Bereich der Automatisierung von Dokumentenverarbeitungsprozessen mit RPA und KI sollten mehrere zentrale Aspekte weiter untersucht werden. Eine wichtige Empfehlung ist die Erweiterung der Fallstudienbasis, insbesondere auf KMUs, um die Generalisierbarkeit der Ergebnisse zu erhöhen. Aktuelle Forschung konzentriert sich oft auf grössere Unternehmen, während die spezifischen Bedürfnisse von kleineren Unternehmen in diesem Kontext noch zu wenig beleuchtet wurden. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt sollte auf der Verarbeitung unstrukturierter Dokumente liegen, wie etwa medizinischen Berichten oder Bauausschreibungen. Diese erfordern flexiblere und anpassungsfähigere Automatisierungslösungen. Zukünftige Studien könnten sich mit der Weiterentwicklung von KI-Modellen befassen, die Text und Muster in diesen Dokumenten effizienter erkennen und verarbeiten können. Die Systemintegration komplexer Prozesse, wie etwa bei der Verarbeitung von Personalakten oder Bauausschreibungen, stellt ebenfalls eine Herausforderung dar. Hier sollten Lösungen für die nahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Softwaresystemen entwickelt werden, um die Automatisierungslösungen effizienter zu gestalten. Zudem muss der Datenschutz eine zentrale Rolle spielen, insbesondere bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Zukünftige Forschung sollte darauf abzielen, datenschutzkonforme Automatisierungslösungen zu entwickeln, die gleichzeitig die Effizienz steigern.

Abschliessend sollte auch die Untersuchung der langfristigen Auswirkungen von RPA und KI auf Arbeitsprozesse und die Qualifikation von Mitarbeitenden verstärkt werden. Es ist wichtig, zu verstehen, wie sich diese Technologien auf die Akzeptanz und die berufliche Entwicklung der Mitarbeiter auswirken und welche neuen Qualifikationen erforderlich sind.

8. Fazit

Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit widmet sich der Analyse und Bewertung von Anwendungsfällen zur Automatisierung der Dokumentenverarbeitung in Unternehmen mittels RPA und KI. Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit bestand in der Erfassung potenzieller Anwendungsfälle, deren Untersuchung hinsichtlich ihrer Unterschiede und Gemeinsamkeiten sowie der Erstellung eines Anforderungsmanagements für Prototypen auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse.

Die vorliegende Untersuchung hat anhand einer Evaluation von zehn realen Anwendungsfällen deutlich gemacht, dass dokumentenbasierte Prozesse in einer Vielzahl von Unternehmen trotz des zunehmenden Einflusses der Digitalisierung weiterhin manuell ablaufen. In nahezu allen untersuchten Fällen haben sich zeitintensive Tätigkeiten, eine hohe Fehlerquote durch manuelle Dateneingabe sowie strukturelle Probleme aufgrund unzureichender Systemintegration gezeigt. Gleichzeitig wurde ein hohes Automatisierungspotenzial festgestellt, das sowohl direkte Einsparungen (Zeit, Ressourcen, Kosten) als auch strategische Vorteile (Skalierbarkeit, Entlastung der Mitarbeitenden, Verbesserung der Datenqualität) mit sich bringt.

Ein zentrales Resultat der Untersuchung ist die Erkenntnis, dass die Automatisierbarkeit in hohem Masse von der Struktur der zuverarbeitenden Dokumente abhängt. Strukturierte oder standardisierte Dokumente erlauben eine regelbasierte Automatisierung durch RPA. Unstrukturierte oder semistrukturierte Inhalte (wie Freitext, handschriftliche Notizen oder stark variierende Dokumente) erfordern hingegen den Einsatz von KI (Künstliche Intelligenz).

Darüber hinaus wurden Unterschiede in den Anforderungen je nach Anwendungsfall sichtbar. Im Gegensatz zu einfachen Archivierungs- oder Buchhaltungsprozessen, deren Fokus vorrangig auf der Optimierung von Zeitmanagement und Fehlerquoten liegt, sind bei komplexen Szenarien insbesondere der Datenschutz, die Systemintegration sowie die regulatorische Konformität von entscheidender Bedeutung. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden im Rahmen des Anforderungsmanagements berücksichtigt und Kriterien wie Datenqualität, Systemintegration und Mitarbeiterakzeptanz als obligatorische Anforderungen (MUST-HAVE) klassifiziert.

Obwohl zahlreiche Chancen identifiziert wurden, weisen die Ergebnisse auch Herausforderungen und Risiken auf. Fehlende Standardprozesse, Systemlandschaften und insbesondere die Akzeptanz bei den Mitarbeitern können die Umsetzung behindern. Es wird festgestellt, dass für die erfolgreiche Realisierung von

Automatisierungsprojekten neben einer technologischen Lösung auch ein aktives Change Management erforderlich ist.

Die in dieser Arbeit entwickelte Systematik zur Fallauswahl, Analyse und Bewertung bietet eine praxisnahe Grundlage zur Identifikation und Priorisierung von Automatisierungsvorhaben in Unternehmen. Die Systematik kann für ähnliche Projekte herangezogen werden, um faktenbasierte Entscheidungen über die Einführung von RPA- und KI-Lösungen zu treffen. Das entwickelte Anforderungsmanagement bildet die Grundlage für die prototypische Umsetzung eines Automatisierungsprojekts und ist auf weitere Szenarien adaptierbar.

Insgesamt liefert die Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Schliessung bestehender Forschungslücken im Bereich der KI-gestützten Dokumentenverarbeitung, insbesondere durch die Einbeziehung weniger untersuchter Branchen und Unternehmensgrössen. Die gewonnenen Erkenntnisse unterstreichen die Auffassung, dass Automatisierung kein Selbstzweck ist, sondern ein strategisches Werkzeug, dessen Einsatz gezielt zu erfolgen hat.

Literaturverzeichnis

- Allweyer, T. (2016). *Robotic Process Automation – Neue Perspektiven für die Prozessautomatisierung*.
- Banerjee, J. S., Bhattacharyya, S., & De, D. (Hrsg.). (2023). *Confluence of Artificial Intelligence and Robotic Process Automation* (1st ed. 2023). Springer Verlag, Singapore.
- bin Abdullah, M. R. (2022). *A Review of Intelligent Document Processing Applications Across Diverse Industries*.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Brettschneider, J. (2020). Bewertung der Einsatzpotenziale und Risiken von Robotic Process Automation. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik*, 57(6), 1097–1110. <https://doi.org/10.1365/s40702-020-00621-y>
- Bulander, R., Kreuzwieser, S., Kimmig, A., Kölmel, B., & Ovtcharova, J. (2022). Robotic Process Automation und Künstliche Intelligenz: Aktuelle und zukünftige Potenziale von RPA und KI. *ERP Management*, 2022(4), 44–49. https://doi.org/10.30844/ERP_22-4_44-49
- Chugani, V. (2025). Hamming Distance Explained: The Theory and Applications. *Data Camp*.
- Czarnecki, C., Bensberg, F., & Auth, G. (2019). Die Rolle von Softwarerobotern für die zukünftige Arbeitswelt. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik*, 56(4), 795–808. <https://doi.org/10.1365/s40702-019-00548-z>
- Döring, N., & Bortz, J. (2016a). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- Döring, N., & Bortz, J. (2016b). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. Aufl.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>

- European Commission. (2024). *International Benchmarking of the Digital Transformation 2024*.
- Gläser, J., & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen* (4. Auflage). VS Verlag.
- Günther, L. (2024, Oktober 29). Problemzentriertes Interview im Überblick. *Bachelor Print*. <https://www.bachelorprint.ch/methodik/problemzentriertes-interview/>
- Hofmann, P., Samp, C., & Urbach, N. (2020a). Robotic process automation. *Electronic Markets*, 30(1), 99–106. <https://doi.org/10.1007/s12525-019-00365-8>
- Hofmann, P., Samp, C., & Urbach, N. (2020b). Robotic process automation. *Electronic Markets*, 30(1), 99–106. <https://doi.org/10.1007/s12525-019-00365-8>
- Holeček, M. (2021). Learning from similarity and information extraction from structured documents. *International Journal on Document Analysis and Recognition (IJ DAR)*, 24(3), 149–165. <https://doi.org/10.1007/s10032-021-00375-3>
- Hunziker, S., & Blankenagel, M. (2021). *Research Design in Business and Management: A Practical Guide for Students and Researchers* (1st ed. 2021). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-34357-6>
- Kanakov, F., & Prokhorov, I. (2022). Analysis and applicability of artificial intelligence technologies in the field of RPA software robots for automating business processes. *Procedia Computer Science*, 213, 296–300. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.11.070>
- Nguyen, T.-D., Le, H.-S., Ho Chi Minh City, Viet Nam; Viet Nam National University, Ho Chi Minh City, Viet Nam, Nguyen, T.-D.-N., Lam, H.-T., Tran, T.-A., & Tran, Q.-T. (2023). A survey of AI-based robotic process automation for businesses and organizations. *Science and Technology Development Journal*. <https://doi.org/10.32508/stdj.v26i3.4091>
- OECD. (o. J.). *OECD Digital Economy Outlook 2024 (Volume 1)*.
- Pratik Jadhav & Rohit Dongare. (2023). Robotic Process Automation (RPA) in Business Processes: Benefits and Challenges. *International Journal of Advanced*

- Research in Science, Communication and Technology*, 146–156.
<https://doi.org/10.48175/IJARSCT-12424>
- Roberts, D. (1994). *Dynamic Systems Development Method (DSDM)*. DSDM Consortium.
- SAP. (2024, November 20). *Die Geschichte der SAP*. SAP.
<https://www.sap.com/germany/about/company/history.html>
- Scheppler, B., & Weber, C. (2020). Robotic Process Automation. *Informatik Spektrum*, 43(2), 152–156. <https://doi.org/10.1007/s00287-020-01263-6>
- Scholarl. (2024). *EVOLVING FINANCIAL PARADIGMS: THE IMPACT OF INTELLIGENT DOCUMENT PROCESSING ON ACCOUNTING AUTOMATION*.
<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/B4VSM>
- Statistisches Bundesamt. (2024, November 25). *Jedes fünfte Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz*. [destatis.de](https://www.destatis.de).
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/11/PD24_444_52911.html
- Stewart, L. (2024, Oktober 29). Dokumentenanalyse—Wie man Textdaten für die Forschung analysiert. *ATLAS.ti*. <https://atlasti.com/de/research-hub/dokumentenanalyse>
- Willcocks, P. L. (2015). *Paper 15/05 The IT Function and Robotic Process Automation*.
- Yin, & R.K. (2014). *Case study Research*. SAGE.

Hilfsmittelverzeichnis

Hilfsmittel	Verwendung	Betroffene Stellen
Privates Lektorat	Rechtschreibkorrektur	Ganzes Dokument
DeepL Schreibassistent	Korrektur verschachtelter Sätze	Ganzes Dokument
DeepL Translate	Übersetzung von Literatur	Quellen
ChatGPT	Unterstützung Literatursuche Schlagwortsuche	Quellen
Zotero	Zitierhilfe und Erstellung des Literaturverzeichnisses	Ganzes Dokument
Consensus AI	Literaturrecherche	Quellen
MS Teams and Word	Transkription der Interviews	Anhang
Taguette	Kodierung der Interviews	Kapitel 4 – 7 und Anhang
ChatGPT	Strukturierung	Struktur
ChatGPT	Erweiterung Kategorienbildung	Interview Kodierung
ChatGPT	Überprüfung Vergleichsanalyse, ob alles abgedeckt	Kapitel 5

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Entwicklung Investitionen in KI-Start-ups (OECD, 2024, S. 40)	3
Abbildung 2: Forschungsdesign	10
Abbildung 3: Vergleichsmatrix der zehn Anwendungsfälle in Form einer Heatmap (eigene Darstellung)	24

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Anforderungsmanagement nach MoSCoW	41
--	----

Abkürzungsverzeichnis

CAD	Computer-Aided Design
CRM	Customer Relationship Management
DMS	Dokumentenmanagementsystem
EDIFact- Datei	Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport
ERP	Enterprise Resource Planning
EU	Europäische Union
FTE	Full-Time Equivalent
IDP	Intelligent Document Processing
JSON	JavaScript Object Notation
KI	Künstliche Intelligenz
KMU	Kleine und Mittlere Unternehmen
ML	Machine Learning
NLP	Natural Language Processing
OCR	Optical Character Recognition
OCT	Optical Coherence Tomography (oder: andere je nach Kontext)
QCA	Qualitative Comparative Analysis
Rest-APIs	Representational State Transfer – Application Programming Interfaces
ROI	Return on Investment
RPA	Robotic Process Automation
SFTP- Server	Secure File Transfer Protocol Server
VC	Venture Capital
CAD	Computer-Aided Design

Anhang

Anwendungsfall 1: Auftragserfassung und -bearbeitung

Interview mit Kodierung: Anwendungsfall 1

I: Ich habe die Aufnahme jetzt gestartet. Wie funktioniert der aktuelle Prozess?

E: Also, ich werde dir zeigen, wie wir einen Auftrag im System erfassen, beziehungsweise wie man alle Verwaltungsnummern und so weiter raussucht, damit man den Auftrag überhaupt erfassen kann. Ich suche als Erstes die Verwaltungsnummer heraus. Mit dieser kann ich alle Einheiten der jeweiligen Verwaltung in Europa 3000 (ERP) [IT-Landschaft] einsehen. [Erfassung und Systempflege]

Dafür gehe ich hier in Europa 3000 [IT-Landschaft] auf „Adresse bearbeiten“. Danach kann ich prüfen, ob die Liegenschaft bereits bei uns hinterlegt ist. Ich vergleiche das mit der per Mail erhaltenen E-Mail-Adresse. [Erfassung und Systempflege] Neben E-Mail können Aufträge auch telefonisch eingehen. [Dokumenteneingang] Dann schaue ich hier in Europa 3000, welche Verwaltungsnummer hinterlegt ist. Das wäre jetzt hier Unternehmensname X. Die Nummer kenne ich auswendig, ansonsten könnte ich mit F3 suchen. Hier kann man nun die Adresse usw. eingeben. [Erfassung und Systempflege]

Hier sehe ich, dass diese Person noch nicht hinterlegt ist. (Zeigt auf die E-Mail) Das ist die Person, die dort wohnt, und hier ist die Wohnungsnummer. In dem Fall kann ich noch nachschauen, ob sie schon hinterlegt ist... Auch nicht.

Dann kann ich hier nach der Handynummer suchen. Okay, wenn ich hier nichts finde, dann ist sie noch nicht im System. Damit ich eine neue Person erfassen kann, muss ich wieder auf „Adresse bearbeiten“ und dann auf „Neu“.

Da die Liegenschaft nicht angelegt ist, muss ich sie über „Neu anlegen“ erstellen. Ich übernehme alle Informationen, hinterlege sie und verbinde sie mit Unternehmen X. Dafür brauche ich Angaben wie Adresse, Hausnummer, Stockwerk, Eigentümer, Vorname und Nachname des Bewohners, Geschäftsnummer und die Nummer des Bewohners.

Dann kann ich zurückgehen in die Auftragserfassung. Wir wollen einen Serviceauftrag erfassen. Ich gebe zuerst die Verwaltungsnummer ein, drücke Enter, Enter, und dann öffnet sich die Maske, in der ich den Auftrag erfassen kann. In dieser Maske werden die Informationen aus dem Auftrag übertragen. Die Adresse der Einheit wird erfasst, um den Auftrag einer Adresse zuzuordnen. Dann gebe ich noch an, um welches Gerät es sich handelt, ob es sich um eine Waschmaschine, Spülmaschine oder einen Kühlschrank

handelt. Falls sich das Gerät in der Waschküche befindet, erwähne ich das auch. Hier ist es ein Kühlschrank, also wähle ich den Kühlschrank aus. Als Nächstes wird die Fahrpauschale definiert. Alles, was sich in der Nähe befindet, zahlt nur einen Teil der Pauschale. Die Kommissionsnummer ist bei uns die Bestellnummer, und ich übertrage alle Informationen in die entsprechenden Felder.

Nachdem diese Maske ausgefüllt ist, werden alle Felder übertragen und abgeschlossen. Im nächsten Schritt übernehme ich alle produktbezogenen Informationen aus dem Typenscheinnummernbild (Zeigt E-Mail-Anhang mit Typenschild-Bild), falls dies vorhanden ist. Ich wähle die Marke aus und trage die Typenscheinnummer ein. Hier kann ich auch noch den Jahrgang hinterlegen, falls ich diesen herausfinde. Das brauchen die anderen dann später. Dann habe ich hier alles. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Und dieses Bild bekommst du ebenfalls im E-Mail-Anhang mit dem Auftrag?

E: Genau, also nicht immer. Manchmal bekommt man ein Bild dazu, also das Typenschild dazu, manchmal gar nicht oder manchmal auch ein Bild von einem anderen Schild an der Maschine. *[Dokumenteneingang]*

Ja, dann muss man halt einfach, wenn ich jetzt nichts hätte, bei der Marke oben nichts reinschreiben. Dann bekommen wir die Info erst, wenn der Servicetechniker vor Ort war. *[Herausforderungen]*

Dann gehen wir zur Bearbeitungsfiliale. Dort wird eingetragen, was das Problem ist. Jetzt haben wir hier oben das B, das steht für Busslingen, und U für Uster, das heisst, diese Ortschaften liegen in der Nähe. Hier hatten wir ein... wie sagt man das... in Teams, wo man nachschauen kann, wenn man sich unsicher ist. Dann kann ich jetzt die Postleitzahl eingeben, und es zeigt mir die passenden Busslingen an. Und wenn ich es genau... genau, ja richtig. Nur bei Stadt Zürich-Aufträgen ist es immer B für Busslingen. Das ganze Problem, das hier auf dem Auftrag des Kunden ist, muss hier übertragen werden beim Fehlerbeschrieb. Ganz lange Texte soll man am besten zusammenfassen. Bei vielen Aufträgen ist auch das Kostendach angegeben. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Kostendach?

E: Ab diesem Betrag müssen wir zuerst einen Kostenvoranschlag machen, also eine Offerte. Hier sind es 500 CHF. Das ist plus minus so der Schnitt, das ist bei den meisten Kunden so.

Falls das Gerät noch in Garantie wäre, würden wir es hier unten eintragen. Hier unten stehen alle Zusatzinfos für den Techniker sowie für die Disposition, zum Beispiel, wen sie für den Termin anrufen müssen. Das ist jetzt hier ersichtlich. Und in Klammern schreiben wir, ob es der Mieter ist oder wenn das der Privatkunde ist, dann schreiben wir Kunde, ja, also KUN, und dann einfach alle Telefonnummern, die wir haben. Und falls wir noch eine Mailadresse hätten, würden wir es auch noch hinzufügen. Für diesen Auftrag wäre das jetzt alles. Hier könnte man noch zusätzliche Informationen eintragen, falls gewünscht. Wenn zum Beispiel ein Wunschtermin für Donnerstag angegeben wird, würden wir das hier vermerken. Falls jemand eine andere Sprache spricht, zum Beispiel Englisch, was bei uns oft vorkommt, schreiben wir hier oben „Kunde spricht Englisch“, damit die Disposition bereits vorab Bescheid weiss. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Hat das mit der Sprache, wisst ihr von wo?

E: Entweder vom Blatt oder dann, wenn sie anrufen.

I: OK

E: Damit wir diesen Auftrag abschliessen können, muss ich nochmals Enter drücken. Dann Control + Enter, und das System fragt mich, ob ich den Auftrag speichern möchte. Ich bestätige mit „Ja“. Danach drucke ich den Auftrag auch aus, weil wir alles noch ausdrucken.

I: Ihr druckt alles aus?

E: Alles läuft bei uns noch auf Papier. Also drucken, drucken, der Ausdruck folgt schnell. Hier auf dem Platz sieht man jetzt alles: die Rechnungsadresse, also die der Verwaltung oder des Eigentümers, die Standortadresse, und alles, was ich eingegeben habe. Die ist ja nicht direkt von mir, sondern stammt aus dem Winterauftrag. Man sieht auch die Kommissionsnummer, die Marke, alle relevanten Informationen, wen man anrufen muss und was das Problem ist. Dieses Blatt legen wir dann in die Kiste bei der Disposition, damit es eingeplant werden kann. Sobald ich den Auftrag erfasst habe, oder wir ihn erfasst haben, wandert er irgendwann hierher, und dann kann die Disposition ihn einer Tour zuweisen. *[Erfassung und Systempflege]*

Ich zeige dir noch, wie Aufträge über das Portal reinkommen können. Ich habe ja erwähnt, dass Aufträge auch über Portale reinkommen. Das wäre zum Beispiel so. Hier sieht man, wie das im Jarrova-Portal aussieht. Man kann auf „Anfrage beantworten“ klicken, und dann öffnet sich das Portal. Hier sieht man eine kurze Übersicht darüber,

um was es geht und bei wem der Auftrag liegt. Zuerst müssen wir den Auftrag annehmen. Das System fragt dann, ob wir direkt einen Termin vereinbaren wollen, aber das machen wir immer später, weil die Disposition für die Terminvergabe zuständig ist. Jetzt fällt der Auftrag in die nächste Bearbeitungsstufe, und man sieht, dass ich ihn angenommen habe. *[Dokumenteneingang]*

Damit ich den Auftrag erfassen kann, möchte ich ihn aber noch ausdrucken. Ich klicke also erneut auf den Auftrag, gehe auf „Auftragsverlauf“, lade die Informationen herunter und sehe, dass ich den Auftrag erhalten habe. Wahrscheinlich war das jetzt alles. Ich drucke das schnell aus, dann kann ich dir das noch zeigen. In diesem Portal ist der Auftrag jetzt vorerst abgeschlossen. Später wird das Portal noch einmal relevant, wenn wir vor Ort waren und eine Offerte geschrieben werden muss. Diese muss dann ebenfalls hier hochgeladen werden, genauso wie die Rechnung und die Schlussrechnung. Also, alles muss am Ende wieder in dieses Portal zurückgespielt werden. Jetzt haben wir zwei Seiten... Also, das fange ich mal an. Je nach Verwaltung ist das ein bisschen unterschiedlich. Hier oben kann man alle Adressen nachschauen, so wie ich es vorher mit F3 gemacht habe, also über Strasse und andere Daten. Mit der Zeit lernt man, welche Suchbegriffe am besten funktionieren.

Beim Eigentümer muss ich selbst nachschauen. Dafür gebe ich ein Teil des Namens und die Postleitzahl ein, weil es so viele verschiedene gibt, dass ich sicherstellen muss, dass ich den richtigen auswähle. Die Mail, falls ich eine habe, trage ich diese ebenfalls ein. Diese werde ich gleich mit Control C nehmen, damit ich sie nachher noch einfügen kann und nicht extra nochmals alles von Hand eingeben muss. Jetzt habe ich es wieder. Gespeichert. Hier muss ich einfach noch die Art angeben. Das ist jetzt hier ein Eigentümer.

Kommission ist hier jetzt das hier. Entweder Y oder J für Jarrova Portal und diese Nummer. 34. Den Auftrag haben wir dann hier bekommen. Wieder Verwaltungsnummer in Klammern der Verwaltung Nummer. Das bleibt, das bleibt auch und hier, weil es wie in Micasa ist, müssen wir wieder auf 01 umstellen. Die Bank ist hier anders.

Hier schreibe ich V Zug Adora für das Modell. Es ist ja ein Geschirrspüler, deshalb wähle ich Geschirrspüler. Und hier habe ich jetzt keine FE-Nummer bzw. Seriennummer. Deshalb lasse ich das offen. Das ist in der Nähe, deshalb B für Weg. Kv ist hier auch angegeben, hier ist es, wenn die Rechnung über 500 Franken geht. Hier tragen wir nochmals die E-Mail-Adresse aus und dann können wir den Auftrag bereits ausdrucken.

(Geht Ausdruck holen)

Also, zusammengefasst bekommen wir den Grossteil unserer Aufträge via Mail, meistens als PDF-Anhang und über das Jarrova Portal. Das wäre so eigentlich die Auftragserfassung. Ich weiss nicht, ob du noch Fragen hast oder ob ich dir noch etwas erklären kann *[Erfassung und Systempflege]*.

I: Der Prozess beginnt somit mit dem Eingang des Auftrags, über Mail oder Portal. *[Dokumenteneingang]* Und dann prüfst du, ob die Adresse des Ortes schon vorhanden ist im System. Falls nicht, legst du es an. Wenn vorhanden, legst du den Auftrag auf diese Adresse an. *[Erfassung und Systempflege]*

E: Ja, ja, genau. Ich gehe aber vorher noch schauen, im Evatik, ob bereits ein Auftrag

I: Ja, ja, damit es keine Doppelbuchung gibt. Und dann prüfst du den Standort, also den Anreisepreis des Kunden. Und du prüfst, welche Art von Defekt vorliegt. *[Herausforderungen]*

E: Genau, die Geräteangabe und die Typennummer, falls vorhanden, genau. Kostendach auch. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Und dann trägst du eigentlich alle im Auftrag enthaltenen Informationen im System ein.

E: Genau, genau, alles, was ich erhalten habe, werde ich eintragen, genau richtig *[Erfassung und Systempflege]*.

I: Wie lange brauchst du etwa für so eine Erfassung?

E: Wenige Minuten, vielleicht 3-4 Minuten oder so. Also, wenn es kniffliger ist oder sehr viel Text ist, natürlich länger, aber normalerweise.

I: Und wie viele kommen da pro Tag so rein?

E: Ist schwierig zu sagen. Also, heute ist sehr viel, was reinkommt. Gestern hätten wir jetzt nicht so viel bekommen, also auf den ganzen Tag verteilt schon auch ja viel, aber wie viel, müsste ich jetzt nicht genau sagen. 50 an ruhigen Tagen wie gestern. Meistens so nicht ganz 100. Manchmal, wenn viel los ist, bekommen wir auch 200 Aufträge.

I: Und diese verarbeitest du alle? Du alleine, oder?

E: Nein, wir haben hier eine Aufteilung, also wir sind zu dritt. Und sie dort (Springerin) hilft uns auch noch mit. Manchmal sind wir auch nur zu zweit. Und unser Teamleiter hilft

manchmal auch noch mit, vor allem in Stresssituationen. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

I: Kommt es oft zu Fehlern bei der Datenübertragung?

E: Ja, also auch beim Erfassen selber. Ah ja, das wird zu schnell gedruckt haben und so weiter. Wir können es noch korrigieren, wenn man es sieht. *[Fehlerquellen]*

I: Von den Systemen haben wir hier Evatic, dort prüfst du, ob der Auftrag bereits angelegt wurde, Europa 3000 ist euer ERP.

E: Ja, genau, genau. Dort erfassen wir die Aufträge, Rechnungen und so weiter. *[IT-Landschaft]*

I: Gibt es branchenspezifische Regulierungen, die ihr einhalten müsst? Nicht, oder?

E: Nein, eigentlich nicht. *[Regulatorische Anforderungen nach Branche]*

I: Nein. Würde man den Prozess jetzt End-to-End, also ab dem E-Mail-Eingang beispielsweise oder Portaleingang, bis hin zur Auftragserfassung automatisieren? Welche Bedenken hättest du dann?

E: Da habe ich momentan so auf die Schnelle nicht. Aber man müsste sicher genau kontrollieren, ob alles stimmt mit der Verwaltungsnummer und so weiter. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine gute Sache ist und es uns Arbeit abnimmt. Nicht alles immer nachgeschaut werden muss und so weiter, aber man muss es gut kontrollieren, genau. *[Bedenken an Automatisierung]*

I: Erwartungen an eine Möglichkeit zur Automatisierung?

E: Dass es uns Aufwand abnimmt, weniger schreiben, weniger schreiben und, ja, dass man, blöd gesagt, einfach noch kontrollieren muss. Also eine Hilfestellung, und das geht einfach schneller. Also, dass es eigentlich die Daten, die aus dem Mail reinkommen, extrahiert und bereits als Auftrag erfasst. *[Erwartungen an Automatisierung]*

I: Danke, gut, dann wäre es schon durch.

Dokumentenanalyse Anwendungsfall 1

Guten Tag

Gerne erteilen wir Ihnen nachfolgenden Auftrag.

Liegenschafts-Nr.: 3907
Auftrags-Nr.: PO-2436017

Auftragsübersicht:

Arbeiten: Tumblerproblem

Bemerkungen:

Liegenschaft:

Objekt:

Eigentümer:

Vorgehen für Auftrags Erfüllung:

1. Bitte senden Sie uns eine kurze Auftragsbestätigung indem Sie auf diese E-Mail antworten.
- 2.
3. Bitte tragen Sie den vereinbarten Termin über den untenstehenden Button ein.

Datum eintragen

Sollten die voraussichtlichen Kosten CHF 1,000.- (für Hauswarte: Ihre Kompetenzsumme) übersteigen, unterbreiten Sie uns vor Ausführung bitte ein Angebot über den untenstehenden Button.

Offerte einreichen

Rechnungsstellung:

Bitte beachten Sie die zwingenden, detaillierten **Anforderungen für die Rechnungsstellung per E-Mail oder auf dem Postweg.**

- Fakturierung innert 30 Tage nach Ausführung
- Besondere Bedingungen: Für die Abnahme des Werkes und Haftung für Mängel gelten die Bestimmungen der SIA-Norm 118, Art. 157 ff

Rückfragen:

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. Bitte antworten Sie direkt auf diese E-Mail, damit wir Ihr Anliegen schnellstmöglich bearbeiten können.

Für dringende Anliegen vor Ort erreichen Sie uns für den vorliegenden Auftrag unter [REDACTED]

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Freundliche Grüsse

[REDACTED]

[REDACTED]

Felder und Informationen:

1. Liegenschaftsnummer
2. Auftragsnummer
3. Auftragsübersicht:
 - Arbeiten
 - Bemerkungen
 - Liegenschaft
 - Objekt
 - Eigentümer
4. Vorgehen für Auftragserfüllung
5. Kostendach
6. Rechnungsstellung
7. Auftraggeber

Fallnummer: CASE5129366 **1**
AUFTRAG: 7132058 **2**
 HAUSHALTSGERÄTE WOHNUNG REPARATUR
 Erstellt am: 05.03.2025

Auftraggeber **3**
 [Redacted]

Auftragsort **4**
 [Redacted]

Involvierte Parteien **5**
 Mieter / Stockwerkeigentümer (Hauptansprechpartner)
 [Redacted]

Eigentümer **6**
 [Redacted]

FALLBESCHREIBUNG & AUFTRAGSBESCHREIBUNG **7**

Auftragstyp
 Reparaturfreigabe bis zu einem maximalen Betrag

Kostenlimite ohne Offerte
 500.00 CHF

Liegenschaftsnummer (muss auf der Rechnung ersichtlich sein)
 09405

Informationen zum Fall
 Rep Backofen

Frist zur Fertigstellung des Auftrags
 12.03.2025

Detailinstruktionen und Abhängigkeiten mit anderen Gewerken
 Die Lampe im Backofen funktioniert nicht mehr, es wurde bereits durch den Mieter ausgetauscht aber es tritt immer wieder das gleiche Problem auf und auch die Backofentüre schliesst nicht richtig, die Backofentüre biegt sich nach unten, die Dichtung ist nicht beschädigt.

Externe Referenznummer
 Ticket: 3573904

Felder und Informationen:

1. Fallnummer
2. Auftragsnummer
3. Auftraggeber
4. Auftragsort
5. Involvierte Parteien
6. Eigentümer
7. Fallbeschreibung:
 - Auftragstyp
 - Kostenlimite ohne Offerte
 - Liegenschaften Nummer
 - Informationen zum Fall
 - Frist zur Fertigstellung des Auftrags
 - Detailinstruktionen und Abhängigkeiten anderen Gewerken
 - Externe Referenznummer

[Redacted]

[Redacted] 1

Im Namen und Auftrag der Immobilieneigentümerin

[Redacted] 2

[Redacted] 4

MWST-Nr. CHE-116.301.838 MWST

Basel, 05.03.2025

Liegenschaft [Redacted] 5

Auftrag Nr. 28135 6

Liegenschaft 5 [Redacted]

Objekt 8265.03.0301 - 5.5 Zimmer-Maisonettewohnung - 3./4. OG - Juan 9

[Redacted]

Kontaktadresse [Redacted] 7

Lieferadresse [Redacted] 10

Rechnungsadresse [Redacted] 8

Eigentümeradresse [Redacted] 11

Ausführung bis	Zeitraum	Preis
Guten Tag		
Gerne erteilen wir Ihnen im Namen des Hauseigentümers folgenden Auftrag:		
Unsere Mieterin meldet uns, dass der Dunstabzug defekt ist. Gerne würden wir Sie bitten, sich das anzusehen und das Problem zu beheben.		
Kostendach: CHF 500.00		
Falls der Reparaturkostenbetrag übersteigt, bitten wir Sie um Rückmeldung oder Zustellung einer Offerte.		
Jeder Auftrag muss nach Ausführung innert 30 Tagen fakturiert werden. Das Auftragsdoppel ist unbedingt der Kreditorenrechnung beizulegen, ebenso allfällige Rapporte. Die Kreditorenrechnung muss mit der vollständigen Rechnungs-, Liegenschafts- und Eigentümeradresse erstellt werden. Regie nur nach vorgängiger Absprache mit der Bauherrschaft / Verwaltung. Wir danken Ihnen für eine termingerechte und fachgerechte Ausführung unseres Auftrages.		
[Redacted]		

Felder und Informationen:

1. Auftraggeber
2. Auftragnehmer
3. Auftragsdatum
4. Im Namen von
5. Liegenschaft
6. Auftragsnummer
7. Kontaktadresse
8. Rechnungsadresse
9. Objekt
10. Lieferadresse
11. Eigentümeradresse
12. Beschreibung
13. Kostendach

AUFTRAG 68850706 PDF ERSTELLT: 5.3.2025, 13:56 1

Wäschetrockner: heizt nicht auf
Tumbler trocknet nicht wirklich, es wird vermutet, dass es an der Trommel (drehung) liegt.

Erstellt am 5.3.2025, 12:57	Kostendach CHF 650	Schadensort Wohnung: Bad/WC	Erstellt von [REDACTED]
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------	----------------------------

2 3 4 5

SCHADENSINFORMATIONEN

Was ist defekt?
Wäschetrockner: heizt nicht auf
Tumbler trocknet nicht wirklich, es wird vermutet, dass es an der Trommel (drehung) liegt. 6

KONTAKTDATEN 7	ADRESSE UND ORT	PRIVERA 9
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

KOSTEN UND VERRECHNUNG

Rechnungsadresse	Rechnungsstellung	Eigentümer/-in
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

10

Vielen Dank für die Ausführung des Auftrags. Bitte schliessen Sie den Auftrag nach Ausführung online ab.
Wenn Sie den Auftrag nicht online ablehnen, gehen wir von einer fristgerechten Ausführung aus.

- Felder und Informationen:
1. Auftragsnummer
 2. Erledigung bis
 3. Kostendach
 4. Schadensort
 5. Erstellt von
 6. Schadensinformationen
 7. Kontaktdaten
 8. Adresse und Ort
 9. Privera
 10. Kosten und Verrechnung

1

2

Im Namen und Auftrag der Immobilieneigentümerin.

Auftrag 3629.1

Guten Tag

Vielen Dank für die Übernahme des Auftrages.

Freundliche Grüsse
Zuwiesen Immobilien AG

Liegenschaft 3	Auftragsdatum 5. März 2025 4	Auftraggeber 5
Lieferadresse 6	Rechnungsadresse 8	Eigentümeradresse 9
Name an der Klingel E. & P. Vivarelli 7		

Rabatt -	Kompetenzsumme CHF 500.- 10	Ausführung bis -
Zahlungskonditionen -		

Schadenmeldung des Mieters 11 Anderer Schaden: Schaden → Wohnung → Flur, Eingangsbereich → Anderer Schaden Der Trocknet trocken seit längerem die Wäsche nicht mehr richtig, und dies auch auf der höchsten Stufe. Die Filter wurden immer ordnungsgemäss gereinigt. Hersteller und Seriennummer: V-Zug 12011029152	Zusätzliche Hinweise 12 Jeder Auftrag muss nach Ausführung innert 30 Tagen fakturiert werden. Sollte der erwartete Aufwand die Kompetenzsumme übersteigen, benötigen wir vorgängig eine Offerte. Zwingend sind zudem die Auftragsnummer und die Eigentümeradresse auf der Rechnung festzuhalten. Wir danken Ihnen für eine termin- und fachgerechte Ausführung unseres Auftrages.
---	---

Felder und Informationen:

1. Auftragsverarbeiter
2. Auftragsnummer
3. Liegenschaft
4. Auftragsdatum
5. Auftraggeber
6. Lieferadresse
7. Name an der Klingel
8. Rechnungsadresse
9. Eigentümeradresse
10. Kostendach
11. Schadensmeldung des Mieters
12. Zusätzliche Hinweise

Single-Use-Case Anwendungsfall 1

Kontext und Hintergrund

Der Anwendungsfall spielt sich in einem Unternehmen ab, das Serviceaufträge im Bereich Reparaturen und Wartung von Haushaltsgeräten bearbeitet. Der im Rahmen der Datenerfassung untersuchte Prozess handelt vom Auftragseingang, dessen Erfassung und Bearbeitung, die zum Zeitpunkt der Datenerfassung noch manuell durchgeführt wurde. Dabei kümmert sich die damit betreute Abteilung sowohl um Auftragseingänge via E-Mail als auch über ein Online-Portal. Innerhalb dieser Auftragsformulare finden sich Informationen über die Verwaltung, die Liegenschaft, Geräteinformationen und der Fehlermeldung.

Die Verarbeitung dieser Aufträge erfolgt manuell. Nach dem Eingang der Aufträge müssen die Daten händisch in das ERP System übertragen werden. Der Prozess erfordert mehrere Schritte und erfordert eine hohe Aufmerksamkeit, um Fehler zu vermeiden. Die beiden grössten Herausforderungen sind die hohe Fehleranfälligkeit und das Binden von Mitarbeiterressourcen.

Hauptziele einer Automatisierung wäre es die Effizienz des Prozesses zu steigern, die Fehlerquote zu verringern und Zeit zu sparen. Eine Automatisierung könnte dabei helfen, die Daten aus den E-Mails oder dem Portal zu extrahieren und automatisch in das System zu übertragen. Dadurch könnten die Mitarbeiter weniger Zeit mit der manuellen Eingabe verbringen und sich auf die Kontrolle und Bestätigung der Daten konzentrieren.

Methodik und Datengrundlage

Die Daten wurden durch Interviews mit einer Mitarbeiterin der Auftragserfassungsabteilung gesammelt, die für die manuelle Eingabe von Serviceaufträgen zuständig ist. Zudem wurden Beispieldokumente wie Auftragsbestätigungen und Rechnungen im PDF-Format verwendet.

Die Interviews wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Wichtige Kategorien wie Prozessschritte, Herausforderungen und Automatisierungserwartungen wurden definiert und genutzt. Die Dokumentenanalyse konzentrierte sich auf Dokumententypen, relevante Datenfelder und fehlende Informationen, die manuell ergänzt werden müssen.

Prozessbeschreibung und -analyse

Der aktuelle Prozess zur Erfassung von Serviceaufträgen beginnt mit dem Eingang der Aufträge, die auf zwei Hauptwegen eingereicht werden: per E-Mail und über ein Online-

Portal. Der Mitarbeiter empfängt die Aufträge und überprüft zunächst, ob die Adresse des Auftrags im System bereits hinterlegt ist. Falls dies nicht der Fall ist, muss die Adresse manuell im System angelegt werden. Hierfür gibt der Mitarbeiter alle relevanten Informationen ein, wie zum Beispiel Adresse, Hausnummer, Stockwerk, Vorname und Nachname des Bewohners sowie die Geschäftsnummer des Unternehmens.

Sobald die Adresse erfasst oder überprüft wurde, wird die Verwaltungsnummer des Auftrags ermittelt, die als Schlüssel für die Zuordnung von Daten und für die Bearbeitung des Auftrags im System dient. Diese Nummer wird durch die Eingabe in das System (Europa 3000) ermittelt. Der Mitarbeiter nutzt die Verwaltungsnummer, um alle relevanten Daten wie Gerätetyp, Typenscheinnummer und weitere produktbezogene Details zu hinterlegen.

Anschliessend werden alle Informationen in das System übertragen, einschliesslich der Gerätedetails wie z.B. Waschmaschine, Kühlschrank oder Spülmaschine, sowie der Kostendachangabe, falls relevant. Bei Aufträgen, die über das Portal eingehen, wird ebenfalls eine Überprüfung durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle Informationen korrekt sind, bevor der Auftrag gespeichert wird.

Der Prozess endet mit der Speicherung und Druckausgabe des Auftrags. Der Ausdruck wird an die Disposition weitergegeben, damit der Auftrag einer entsprechenden Tour zugewiesen werden kann.

Schwachstellen und Herausforderungen

- Manuelle und repetitive Tätigkeiten: Ein wesentlicher Schwachpunkt des aktuellen Prozesses ist die hohe Anzahl manueller Eingaben und repetitiver Aufgaben.
- Fehlerquellen: Fehlerquellen entstehen häufig durch die manuelle Eingabe der Daten. Insbesondere bei der Eingabe von Adressen und Gerätedaten können Vertipper und ungenaue Zuordnungen zu Problemen führen.

Ergebnisse aus den Interviews

IST Zustand

Automatisierungen und Automatisierungsversuche

Keine

Fehlerquellen

- Schreib und Tippfehler

Herausforderungen

Die Befragte hebt mehrere Herausforderungen im aktuellen Prozess hervor, die als die drängendsten Probleme identifiziert werden können:

- Die häufigsten Fehler entstehen durch Tippfehler und die manuelle Eingabe von Daten, wie z. B. Adressen und Gerätetypen. Diese Fehler führen zu Unstimmigkeiten in den Aufträgen, die später mühsam korrigiert werden müssen. Besonders problematisch ist, dass Fehler erst entdeckt werden, wenn sie bereits im System gespeichert sind, was zu Verzögerungen und Nachbearbeitung führt.
- Die manuelle Erfassung von Aufträgen und Adressen nimmt viel Zeit in Anspruch. Auch die Notwendigkeit, bei jeder neuen Anfrage die gleichen Daten wiederholt einzugeben, verstärkt den Arbeitsaufwand. An Tagen mit hohem Auftragsaufkommen müssen die Mitarbeiter mehrere Stunden damit verbringen, Daten in das System einzugeben, was die Effizienz verringert und die Fehlerwahrscheinlichkeit erhöht.
- Ein weiteres Problem besteht in der Unvollständigkeit oder Unklarheit der Auftragsdaten, die per E-Mail oder über das Portal eingehen. Beispielsweise fehlen häufig Typenschildnummern oder es werden ungenaue Angaben gemacht, die eine manuelle Nachbearbeitung erfordern.

Regulatorische Anforderungen

- Keine

SOLL-Zustand

Trotz der genannten Herausforderungen sehen die Befragten auch signifikante Potenziale für eine Automatisierung des Prozesses:

- Die Automatisierung könnte den Prozess erheblich beschleunigen, indem die Daten direkt aus den E-Mails oder Portalen extrahiert und automatisch in das System übertragen werden. Dies würde nicht nur Zeit sparen, sondern auch die Fehlerquote verringern, da manuelle Eingaben entfallen würden.
- Durch den Einsatz von Technologien wie KI-gestützter Texterkennung (OCR) könnte die Genauigkeit der Datenerfassung verbessert werden. Insbesondere das automatische Erkennen und Zuordnen von Adressen und Gerätetypen würde dazu beitragen, Fehler zu minimieren und die Qualität der Auftragsdaten zu steigern.
- Ein automatisiertes System könnte zudem die Archivierung und das Dokumentenmanagement effizienter gestalten, indem es dafür sorgt, dass Dokumente unveränderbar und in den richtigen Verzeichnissen abgelegt werden. Dies würde die Einhaltung regulatorischer Anforderungen vereinfachen und gleichzeitig den Aufwand für die manuelle Dokumentenablage reduzieren.
- Durch die Automatisierung könnten sich die Mitarbeiter stärker auf die Kontrolle und Überprüfung der automatisch erfassten Daten konzentrieren, anstatt Zeit mit der manuellen Eingabe und Bearbeitung von Aufträgen zu verbringen. Dies würde nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen, da sie sich auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren können.

Ergebnisse Dokumentenanalyse

OBJ

	Liegenschaftennummer	Auftragsnummer	Auftragserfüllung	Kostendach	Rechnungsstellung	Auftraggeber	Fallnummer	Auftraggeber	Auftragsort	Parallele	Eigentümer	Fallbeschreibung	Auftragnehmer	Auftragsdatum	Im Namen	Kontaktadresse	Rechnungsadresse	Objekt	Lieferadresse	Beschreibung	Erledigt	Schadensort	Erstellen	Kontaktdaten	Priorität	Verrückung	Kosten für	an der	Schadensmeldung	Zusätzliche Hinweise
FA LL 1	X	X	X	X	X	X																								
FA LL 2		X					X	X	X	X	X	X																		
FA LL 3	X	X		X				X					X	X	X	X	X	X	X											
FA LL 4		X		X															X		X	X	X	X	X	X				
FA LL 5		X		X				X			X			X			X	X	X								X	X	X	

Automatisierungspotential

- **Zeitersparnis:** Automatisierung der Auftragserfassung und Dokumentenablage kann 2-4 Stunden pro Tag einsparen, abhängig vom Auftragsvolumen.
- **Fehlerreduktion:** Automatisierte Datenextraktion verringert die Fehlerquote bei der Dateneingabe und steigert die Genauigkeit.
- **Effizienzsteigerung:** Langfristig führt die Automatisierung zu einer deutlichen Steigerung der Prozessgeschwindigkeit und einer besseren Ressourcennutzung.
- **Skalierbarkeit:** Automatisierte Systeme ermöglichen eine einfache Skalierung bei wachsendem Auftragsvolumen, ohne dass zusätzlicher manueller Aufwand erforderlich wird.

Anwendungsfall 2: Archivierung und Kategorisierung von Quittungen und Rechnungen

Interview mit Kodierung: Anwendungsfall 2

I: Gern auf Hochdeutsch. Ich suche gerade den Fragebogen. Könntest du mir den aktuellen Prozess erklären?

E: Klar. Bei uns kommen die Rechnungen entweder per Post, dann scanne ich sie ein, oder sie erreichen mich direkt per E-Mail bereits als PDF. Wenn ich das PDF erhalten habe, speichere ich es in einem bestimmten Ordner ab. *[Dokumenteneingang]*

Nehmen wir an, ich habe gerade eine Rechnung per Mail bekommen, bereits als PDF. Da entfällt das Einscannen, und ich muss hier lediglich den Dateinamen ändern. *[Dokumenteneingang]*

Die Dateibezeichnung in unserer Firma ist so aufgebaut, dass wir zunächst das Rechnungsdatum vermerken, also in der Reihenfolge Jahr, Monat und Tag, und anschliessend den Namen des Lieferanten. *[Erfassung und Systempflege]*

Dann kommt noch der Hinweis ‚online‘ (oder eine ähnliche Kennzeichnung) sowie die Rechnungsnummer. Danach kann ich das Dokument schliessen. Damit ist dieser Schritt für das betreffende Dokument abgeschlossen. Als Nächstes zeige ich dir ein Beispiel von einem Dokument, das per Post einging und das ich eingescannt habe. Der Dateiname ist ebenso aufgebaut, also ebenfalls mit Rechnungsdatum (Jahr, Monat, Tag), Lieferantennamen und Rechnungsnummer. Nachdem ich diese Datei eingescannt habe, muss ich sie noch als A-PDF abspeichern, damit die Ablage der Dokumente digital gültig ist. Der ganze Prozess ist eigentlich manuell. Zum Teil kann ich Informationen aus der Rechnung per Strg+C und Strg+V als Dateibezeichnung einfügen, was mir vielleicht ein bisschen Zeit spart. *[Erfassung und Systempflege]*

Genau, was ich auch noch getestet habe und dir gerne zeigen möchte ... Es gibt von Adobe einen Assistenten, den ich mal heruntergeladen habe. Da habe ich mir einen Text vorbereitet, in dem ich meine Anforderungen für diesen Prozess definiert habe. Diesen Text kann ich dann dort einfügen. Beispiel: Bitte stelle mir einen Text bestehend aus Rechnungsdatum, Rechnungssteller und Rechnungsnummer in folgendem Format zusammen. Achte dabei auch auf die Leerzeichen beim Rechnungssteller. Zeige mir anschliessend in einer zweiten Antwort die Quelle deiner Lösung.⁴

Das habe ich anfangs genutzt, aber mit der Zeit wieder gelassen, weil es bei längeren Rechnungen nicht immer zuverlässig funktioniert hat. Der Assistent spuckt dann im Idealfall Rechnungsdatum, Namen und Rechnungsnummer aus, was soweit korrekt ist, und ich kann es kopieren und direkt einfügen. Teilweise funktioniert das aber nicht sauber, und manchmal dauert es länger mit den Antworten des Assistenten. Deswegen habe ich ihn nicht mehr so stark benutzt, weil ich das Gefühl hatte, manuell geht es schneller. *[Automatisierungen und Automatisierungsversuche]*

Ich muss das eingescannt Dokument dann erneut als A-PDF abspeichern, weil es ja ein Scan war. Damit ist der Vorgang im Prinzip abgeschlossen. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Und dann ist deine Arbeit getan?

E: Genau. Dann ist dieser Prozess beendet.

I: Und wenn du jetzt, das waren deine eigenen Rechnungen, von deinem Kunden Rechnungen erhältst, musst du diese ja in verschiedenen Ordnern ablegen, oder?

E: Genau, das war jetzt nur der Prozess für die korrekte Ablage der Dokumente an sich. Ich habe im OneDrive verschiedene Ordner. Ich habe eine Inbox, in der ich Dokumente sammle und bearbeite. Nachdem ich sie in der Buchhaltung verbucht habe, verschiebe ich sie in die Jahresakten. Die Jahresakten sind so aufgebaut: Im Ordner ‚Jahresakten‘ wähle ich das entsprechende Jahr, dann den Dokumenttyp (in diesem Fall Buchhaltung), anschliessend Kreditoren und speichere dort die Dokumente nach dem jeweiligen Jahr ab. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Verstehe.

E: Ich habe auch mal versucht (vielleicht ist das interessant), mit Python ein Programm zu erstellen, obwohl ich keine Ahnung vom Programmieren habe. Ich habe es mit ChatGPT probiert und auch ein Programm erstellt, aber es hat dann nicht so funktioniert, wie ich wollte. *[Automatisierungen und Automatisierungsversuche]*

I: Ja. Und nachdem du die Dokumente in deiner normalen Struktur abgelegt hast, ist der Prozess dann abgeschlossen, oder musst du noch etwas weiterverarbeiten?

E: Der Prozess ist dann nach dem Ablegen in der Inbox, wo ich sie zuerst korrekt umbenenne, fast abgeschlossen.

Danach öffne ich das Buchhaltungsprogramm (ich nutze Bexio) und kontiere, das heisst, ich buche die Rechnung in die Buchhaltung ein und lege sie auch dort noch einmal ab. Dort habe ich also eine doppelte Ablage: einmal in Bexio und einmal im OneDrive. Das ist praktisch, falls ich bei einer Revision oder Ähnlichem die Dokumente einem Externen zur Verfügung stellen muss. In OneDrive kann ich sie dann leichter freigeben. Anschliessend verschiebe ich die Dokumente in die Jahresakte, und damit ist der Prozess beendet.

I: Und nachdem du die Rechnung hochgeladen hast, musst du die einzelnen Positionen aus der Rechnung auch manuell eintragen?

E: Genau, ich buche derzeit noch alles manuell. Es gibt zwar Add-ons oder Module, aber bei meiner Menge an Belegen habe ich das bisher nicht genutzt.

I: Mhm, okay. Bietet Bexio beispielsweise auch eine Importfunktion an, um gleich mehrere Rechnungen auf einmal importieren zu können?

E: Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit via E-Mail-Adresse, aber ich nutze diese Funktion nicht aktiv. *[Erfassung und Systempflege]*

I: In anderen Projekten nutzen wir ein KI-Modell, das unter anderem die gesamte Struktur einer PDF-Datei erkennt und sie zwischenspeichert, etwa in einer Excel-Datei oder als JSON/CSV. Man könnte dann zum Beispiel sagen: Man importiert einmal pro Woche gesammelt alle Positionen, und diese werden dann automatisiert auf Bexio hochgeladen.

E: Okay, spannend. Könntest du mir das mal zeigen? Nutzt du selbst Bexio?

I: Nein, wir nutzen es nicht, aber ich nehme an, es sollte zumindest eine Importmöglichkeit geben. Ich müsste mir anschauen, wie das genau funktionieren kann. **In deinem jetzigen Prozess: Was sind deine grössten Probleme und Herausforderungen?**

E: Mein grösstes ‚Problem‘ ist es nicht direkt, aber manchmal kann ich Dokumente nicht als A-PDF speichern. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum. Manchmal kommt eine Fehlermeldung. Dann muss ich über den Preflight das Dokument prüfen und ein entsprechendes Zertifikat einbetten. Danach ist das Dokument allerdings schreibgeschützt. *[Herausforderungen]*

I: Okay, komisch.

E: Genau. Einen ähnlichen Prozess habe ich übrigens auch für Quittungen. Nicht nur für Rechnungen. Beispielsweise habe ich hier einen Beleg von der Post. Das ist auch ein PDF, das ich schon erhalten habe. Dann ist die Dateibezeichnung genau gleich aufgebaut: mit Rechnungsdatum (Jahr, Monat, Tag), Lieferantename und Belegnummer. *[Erfassung und Systempflege, Dokumenteneingang]*

I: Mhm. Und das hinterlegst du dann auch in Bexio?

E: Genau, vom Handling her genauso wie bei den Rechnungen, nur eben für Quittungen. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Alles klar. Und hier scannst du auch wieder per Drucker-Scanner oder teils mobil?

E: Genau, mit dem Drucker-Scanner, und das Dokument wird mir direkt als E-Mail zugeschickt. Pro Dokument mache ich einen eigenen Scan. Ich scanne also nicht alles auf einmal und teile es später auf, sondern lege tatsächlich pro Beleg einen Scan an. *[Dokumenteneingang]*

I: Ja, verstanden. Und was machst du bei Quittungen, bei denen man nicht direkt eine Empfängeradresse hat, z. B. wenn der Lieferant nicht klar ist? Wie ordnest du sie den Kunden zu?

E: Das mache ich manuell. Die Kunden senden mir Belege meistens per E-Mail. Für jeden Kunden habe ich einen eigenen Ordner. Wenn ich also Dokumente von Kunde X bekomme, verschiebe ich sie zuerst in dessen Ordner und bearbeite alles Weitere von dort aus. Auf dem eigentlichen Beleg steht das dann nicht unbedingt drauf, aber so weiss ich, zu welchem Kunden er gehört. *[Dokumenteneingang]*

I: Kommt es in deinem Prozess oft zu Fehlern?

E: Es kann vorkommen, dass ich mich beim Dateinamen vertippe. Mir ist aber noch kein gravierender Fehler aufgefallen. Was sehr hilfreich ist: Wenn ich die Datei korrekt benenne und dasselbe Dokument versehentlich nochmal erhalten würde, dann würde sich ein Duplikat bemerkbar machen. Vertippe ich mich jedoch, dann greift diese ‚Duplikats-Kontrolle‘ nicht mehr. Zum Glück hatte ich damit aber noch keine grösseren Probleme. *[Fehlerquellen]*

I: Wenn man jetzt den ganzen Prozess automatisieren würde, vom Maileingang bis zum Upload in Bexio, wie hoch schätzt du die Zeitersparnis?

E: Wenn man die Verbuchung einschliesst, brauche ich für jeden Beleg manuell zwischen fünf und zehn Minuten, inklusive Einscannen, Umbenennen usw. Pro Woche sind es bei mir ungefähr fünf Belege, je nachdem natürlich auch nach Kunde. Bei einer Automatisierung wären das schon gut ein bis zwei Stunden Zeitersparnis pro Woche.

I: Verstehe. Dann würdest du dir vielleicht zwei Stunden pro Woche sparen.

E: Ja, das denke ich schon. Besonders das Umbenennen und das Abspeichern würde ich gern automatisieren. Wenn es nur wenige Belege sind, hält es sich noch in Grenzen. Problematisch wird es, wenn ein neuer Kunde kommt und meint: ‚Hier ist die komplette Buchhaltung von 2024, mach mal.‘ Da kann es sein, dass ich plötzlich 150 Belege einscannen und einzeln benennen muss. Das nimmt extrem viel Zeit in Anspruch.

I: Ja, das leuchtet ein. Also eher bei Neukunden entsteht dann ein Peak, wenn du den ganzen Rückstau bekommst. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]* Und die IT-Landschaft umfasst bei dir: Outlook, OneDrive, Adobe und natürlich Bexio. Richtig?

E: Genau. Ich speichere die Dokumente erst in OneDrive, benenne sie um, wandle sie gegebenenfalls in A-PDF um und lade sie dann in Bexio hoch, wo ich eine neue Position anlege. Danach archiviere ich das Dokument in OneDrive in der Jahresakte. *[IT-Landschaft]*

I: Welche Herausforderungen oder Bedenken siehst du bei einer Automatisierung dieses Prozesses?

E: Ich befürchte, dass es nicht zu 100 Prozent funktioniert, zum Beispiel wenn Scans schlecht lesbar sind. Dann sollte das System die Belege aussortieren und manuell bearbeiten lassen, anstatt falsche Daten zu übernehmen. Ausserdem soll natürlich sichergestellt sein, dass die Daten, die verarbeitet werden, geschützt sind. *[Erwartungen an Automatisierung, Bedenken an Automatisierung]*

I: Also wenn das KI-Modul den Scan nicht ordentlich erkennt, lieber eine Meldung ausgeben, als einen Fehler zu riskieren. Okay. *[Erwartungen an Automatisierung]* Gibt es branchenspezifische oder regulatorische Anforderungen, die man berücksichtigen muss?

E: Ja, zum Beispiel die Schweizer Verordnung über die Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher. Da geht es darum, dass Dokumente unveränderbar aufbewahrt werden müssen. Darum speichere ich sie als A-PDF. Im Gesetz (Art. 9 Abs. 1) steht,

dass zulässige Informationsträger unveränderbar sein müssen, namentlich Papier, Bildträger oder eben unveränderbare Datenträger. Mit dem A-PDF stelle ich sicher, dass man Änderungen am Dokument erkennt. Alternativ könnte man auch digitale Signaturen einsetzen oder Zeitstempel, aber das nutze ich nicht. Das A-PDF reicht mir.

I: Verstehe. Also muss eine Automatisierung die Vorgaben dieser Verordnung erfüllen, damit alles ordnungsgemäss aufbewahrt wird.

E: Genau *[Regulatorische Anforderungen nach Branche]*

I: Danke dir für die Infos. Wenn ein Dokument nicht korrekt erfasst werden kann, soll das System lieber abbrechen, richtig?

E: Genau, das ist mir wichtig. *[Erwartungen an Automatisierung]*

I: Gut, das war's soweit mit meinen Fragen. Ich beende dann die Aufzeichnung jetzt.

E: Alles klar.

Dokumentenanalyse Anwendungsfall 2

Felder und Informationen:

1. Rechnungsnummer
 - o Bezahlfrist
 - o Bestelldatum
 - o Steuernummer
2. Stammdaten
3. Bestellliste
4. Zahlungsinformationen
 1. Zahlbar an
 2. Referenznummer
 3. Zahlbar durch
 4. Betrag
 5. QR-Code

Rechnung
 Rechnungsnr.: 252459/14038388
 Rechnungsdatum: 03.02.2025
 Zahlar bis: 05.03.2025

Beschreibung	Menge	Preis	Total
Mitgliederbeitrag 2025 (akt.)	1 Jahr	120.00 CHF	120.00 CHF
	MwSt CHE-104.374.931 MWST		0.00 CHF
	0.00 %		
Rechnungsbetrag			120.00 CHF

Damit wir Ihre Zahlung korrekt verbuchen können, bitten wir Sie unbedingt diesen Zahlungsteil zu verwenden.
 Vielen Dank.

Felder und Informationen:

1. Stammdaten
 - Rechnungsnummer
 - Rechnungsdatum
 - Zahlungsfrist
2. Bestellliste
3. Zahlungsinformationen
 - Zahlbar an
 - Referenznummer
 - Zahlbar durch
 - Betrag
 - QR-Code

<p>Empfangsschein</p> <p>Konto / Zahlbar an</p> <p>Referenz 97 13530 00025 24590 01403 83884</p> <p>Zusätzliche Informationen</p> <p>Währung Betrag CHF 120.00</p>	<p>Zahlteil</p> <p>Währung Betrag CHF 120.00</p>	<p>Konto / Zahlbar an</p> <p>Referenz 97 13530 00025 24590 01403 83884</p> <p>Zusätzliche Informationen R14038388 / K252459 //S1/10/14038388/11/250203/20/252459</p>
---	--	--

5431

Kunden-Nr.:
 Unsere Referenz:
 E-Mail:

1

Rechnung: 0000016177

2

04. Februar 2025

Text	Fälligkeit	Netto MWST %	MWST	Betrag CHF
				1300031376
01.03.2025-31.03.2025-Nachmiete	01.03.2025	240.01	8.10	19.44
Endbetrag				259.45

Bitte verwenden Sie den beiliegenden Einzahlungsschein.

CHF-102.909.709 MWST

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an:

Referenz:
00 00000 20080 51770 00001 61779

Währung: CHF Betrag: 259.45

Annahestempel

Zahlteil

Konto / Zahlbar an:

Referenz:
00 00000 20080 51770 00001 61779

Zahlbar durch:

Währung: CHF Betrag: 259.45

4

Felder und Informationen:

1. Stammdaten
 - Kundennummer
 - Externe Referenz
 - Kontakt
2. Rechnungsnummer
3. Bestellliste
4. Zahlungsinformationen
 - Zahlbar an
 - Referenznummer
 - Zahlbar durch
 - Betrag
 - QR-Code

Invoice

Invoice no. NRDCH-343146 **2**

Date 21 January 2025 **3**

Billed to [Redacted] **4**

Item & Description	Qty	Rate	Amount
NordVPN • 1-year Subscription	1	CHF 145.08	CHF 145.08
		VAT (8.1%)	CHF 11.75
		Total	CHF 156.83

5

Felder und Informationen:

1. Zahlbar an
2. Rechnungsnummer
3. Rechnungsdatum
4. Zahlbar durch
5. Bestellpositionen

Microsoft

Rechnungszusammenfassung

Zusammenfassung

Abrechnungsprofil [redacted] 3

Abrechnungsnummer G071809618 4

Belegdatum 03/01/2025 4

Gesamtsumme CHF 145.29

Fällig am 03/01/2025

Fragen zu Ihrer Rechnung? Besuchen Sie <https://aka.ms/invoice-billing>

Käufer [redacted] 2

Rechnungsempfänger: [redacted] 2

Diese Rechnung gilt für den Abrechnungszeitraum 02/01/2025 - 02/01/2025

Diese Rechnung enthält die Gebühren für Ihre Einkäufe und genutzten Dienste von Microsoft. Weitere Details zu Ihrer Rechnung finden Sie unter <https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home#/billoverview/invoice-list/G071809618>

Rechnungszusammenfassung	
Gebühren	134.40
Guthaben	0.00
Zwischensumme	134.40
MwSt. (8.10%)	10.89
Gesamtbetrag (nach Steuern)	CHF 145.29

Zahlungsanweisungen:

Für Ihr Konto ist eine Kreditkarte hinterlegt, und Sie müssen nichts unternehmen. Die hinterlegte Karte wird belastet werden.

Felder und Informationen:

1. Zahlbar an
2. Zahlbar durch
3. Rechnungsnummer
4. Rechnungsdatum
5. Bestellpositionen

Single-Use-Case Anwendungsfall 2

Kontext und Hintergrund des Cases

Der Anwendungsfall bezieht sich auf den Prozess der Rechnungs- und Quittungsbearbeitung in einer internen Buchhaltungsabteilung. Rechnungen und Quittungen werden entweder per Post empfangen, was ein Einscannen erforderlich macht, oder per E-Mail als PDF zugestellt. Diese werden dann gemäss einem festgelegten Muster umbenannt und in einem strukturierten Ordnersystem abgelegt. Nachdem die Dokumente abgelegt wurden, erfolgt eine manuelle Erfassung und Verbuchung in der Buchhaltungssoftware (Bexio). Der Prozess umfasst eine doppelte Ablage der Dokumente, einmal in der Buchhaltungssoftware und zusätzlich im OneDrive-Ordnersystem, um sie für spätere Einsichtnahmen oder für externe Prüfungen zugänglich zu machen.

Aktuell ist der Prozess überwiegend manuell. Eingehende Rechnungen und Quittungen müssen gescannt, umbenannt und in das System eingegeben werden, was zeitaufwändig und fehleranfällig ist. Besondere Herausforderungen ergeben sich aus der manuellen Dateneingabe, der Verwaltung der Dokumente und der fehleranfälligen Benennung der Dateien. Bei einem grossen Volumen an Belegen, wie es bei Neukunden vorkommen kann, wird der Prozess noch ineffizienter. Automatisierung wird als eine Lösung angesehen, um Zeit zu sparen und die Fehlerquote zu reduzieren. Durch die Automatisierung der Dokumentenablage, des Umbenennens und der Eingabe der Belegdaten erhofft man sich eine deutliche Effizienzsteigerung. Langfristig soll die Automatisierung auch eine bessere Skalierbarkeit ermöglichen, sodass die Buchhaltungsabteilung auch bei wachsendem Dokumentenvolumen keine zusätzlichen manuellen Ressourcen benötigt. Ziel ist es, repetitive Aufgaben zu eliminieren und den Mitarbeitern mehr Raum für wertschöpfende Tätigkeiten zu bieten.

Methodik und Datengrundlage

Die Daten wurden durch Interviews mit dem Besitzer des Unternehmens gesammelt, die für die manuelle Eingabe von Serviceaufträgen zuständig ist. Zudem wurden Beispieldokumente wie Rechnungen und Quittungen im PDF-Format verwendet.

Die Interviews wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Wichtige Kategorien wie Prozessschritte, Herausforderungen und Automatisierungserwartungen wurden definiert und genutzt. Die Dokumentenanalyse konzentrierte sich auf

Dokumententypen, relevante Datenfelder und fehlende Informationen, die manuell ergänzt werden müssen.

Prozessbeschreibung und -analyse

Der aktuelle Ablauf der Rechnungs- und Quittungsbearbeitung erfolgt in mehreren Schritten, die überwiegend manuell durchgeführt werden. Zunächst erhalten die Mitarbeiter entweder per Post oder per E-Mail Rechnungen und Quittungen. Beim Posteingang wird das Dokument eingescannt, während bei der E-Mail-Eingabe das Dokument als PDF vorliegt und direkt im System abgelegt wird. Die Datei wird nach einem festen Muster umbenannt, wobei das Rechnungsdatum, der Lieferantename und die Rechnungsnummer in der Dateibezeichnung festgelegt werden. Dieser Schritt sorgt für eine strukturierte Ablage, aber auch für eine manuelle Eingabe, die fehleranfällig ist, insbesondere bei der Umbenennung.

Nach der Umbenennung wird die Datei in einem OneDrive-Ordnersystem gespeichert, wobei sie in die Inbox verschoben wird, um sie später zu bearbeiten. Nach der Verbuchung im Buchhaltungssystem Bexio erfolgt eine doppelte Ablage: einmal in Bexio und einmal in OneDrive, um die Dokumente für externe Prüfungen zugänglich zu machen. Abschliessend werden die Dokumente in den entsprechenden Jahresakten im OneDrive-Ordnersystem abgelegt.

Die Prozessanalyse zeigt, dass die wichtigsten Schwachstellen im manuell durchgeführten Scannen, Umbenennen und der Ablage von Dokumenten liegen. Diese Tätigkeiten sind repetitiv und zeitaufwändig, was den Arbeitsaufwand deutlich erhöht, insbesondere bei hohem Belegaufkommen. Auch Fehlerquellen, wie Vertipper bei der Dateibenennung, stellen eine Herausforderung dar, da das System keine Duplikaterkennung bei falschen Dateinamen bietet. Ein weiteres Problem besteht darin, dass das A-PDF-Format notwendig ist, um die regulatorischen Anforderungen an die unveränderbare Archivierung von Dokumenten zu erfüllen. Dies bedeutet, dass jeder eingescannten oder gespeicherten Datei ein digitales Zertifikat hinzugefügt werden muss, um die Integrität der Dokumente zu gewährleisten. Diese regulatorischen Anforderungen müssen bei jeder Bearbeitung beachtet werden, was den manuellen Aufwand zusätzlich erhöht.

Ergebnisse aus dem Interview

IST Zustand

Die Mitarbeiterin empfängt Rechnungen sowohl per Post als auch per E-Mail. Bei Posteingang werden die Dokumente eingescannt, während bei E-Mail-Eingang die PDFs direkt gespeichert werden. Der Eingang wird manuell bearbeitet, indem die Dateibezeichnung mit dem Rechnungsdatum, dem Lieferanten und der Rechnungsnummer versehen wird.

Nach der Ablage der Dokumente erfolgt eine manuelle Umbenennung der Dateien. Die Dokumente werden anschliessend in OneDrive gespeichert. Diese manuelle und repetitive Aufgabe nimmt Zeit in Anspruch und ist fehleranfällig, insbesondere bei der Benennung der Dateien.

Automatisierungen und Automatisierungsversuche

Der Befragte hat den Versuch unternommen, mit einem Adobe-Assistenten die Datei automatisch umzubenennen, jedoch war die Lösung nicht zuverlässig genug. Zudem versuchte er, ein Python-Programm zu schreiben, um die Automatisierung zu verbessern, aber auch dies funktionierte nicht wie gewünscht. Diese Erfahrungen führten dazu, dass sie auf die manuelle Bearbeitung zurückgriff, da er das Gefühl hatte, dies sei schneller und zuverlässiger.

Fehlerquellen

Die häufigste Fehlerquelle ist das Vertippen bei der Dateibenennung, was zu einer falschen Ablage führen kann. Ein weiteres Problem ist, dass das System keine Duplikaterkennung bei falsch benannten Dateien bietet. Wenn das Dokument versehentlich doppelt erhalten wird, ist die Erkennung und Vermeidung von Duplikaten schwierig, falls der Name nicht exakt übereinstimmt.

Herausforderungen

Die grössten Herausforderungen bestehen in der manuellen und zeitaufwändigen Dateneingabe sowie der wiederholten Erfassung von Informationen für jede neue Rechnung. Dies wird insbesondere problematisch, wenn eine grosse Anzahl von Belegen bearbeitet werden muss, z. B. bei einem neuen Kunden, der eine grosse Anzahl von Rechnungen übermittelt. Auch technische Herausforderungen wie das nicht immer funktionierende A-PDF-Speichern sowie Probleme mit der Lesbarkeit von Scans stellen Hindernisse dar.

Regulatorische Anforderungen nach Branche

Es gibt regulatorische Anforderungen, die von der Schweizer Verordnung über die Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher stammen. Diese verlangen, dass Dokumente unveränderbar gespeichert werden müssen. Dies wird durch das A-PDF-Format sichergestellt, da dieses den Dokumenten eine digitale Signatur hinzufügt, die Veränderungen am Dokument erkennbar macht. Diese Anforderungen müssen bei der Archivierung berücksichtigt werden.

IT-Landschaft

Die IT-Landschaft besteht hauptsächlich aus Outlook, OneDrive, Adobe und Bexio. Die Dokumente werden in OneDrive abgelegt und dann manuell in die Buchhaltungssoftware Bexio übertragen. Die Befragte nutzt derzeit keine weiteren automatisierten Funktionen oder Module, obwohl Bexio eine Importfunktion über eine E-Mail-Adresse bietet, die sie jedoch nicht aktiv nutzt. Ein möglicher Ansatz für die Automatisierung könnte darin bestehen, alle Rechnungen und Belege in Bexio zu importieren, nachdem sie automatisch aus den E-Mails extrahiert und korrekt abgelegt wurden.

SOLL ZUSTAND

Prozess

Im gewünschten Soll-Zustand wird der gesamte Prozess der Dokumentenverarbeitung durch Automatisierung optimiert. Rechnungen und Quittungen sollen automatisch aus den E-Mails extrahiert und mit den relevanten Metadaten versehen werden. Auch die Ablage und Umbenennung der Dateien könnte automatisiert werden, um manuelle Fehler und Zeitaufwand zu reduzieren.

Bedenken an Automatisierung

Die grösste Sorge bei der Automatisierung besteht darin, dass der Prozess nicht zu 100% fehlerfrei funktionieren könnte. Insbesondere bei schlecht lesbaren Scans könnte das System fehlerhafte Daten extrahieren und diese ohne Überprüfung in das System übernehmen. Daher wünschen sich die Befragten eine Art Sicherheitsmechanismus, der sicherstellt, dass fehlerhafte Dokumente manuell überprüft werden können.

Erwartungen an Automatisierung

Die Befragten erwarten, dass eine Automatisierung Zeit spart und die Fehlerquote verringert. Besonders die manuelle Eingabe und das Umbenennen der Dateien sollen automatisiert werden, um den täglichen Aufwand zu minimieren. Zudem wird eine zuverlässige Duplikaterkennung erwartet, um doppelte Dokumente zu vermeiden.

Zeitaufwand und Potenzielle Einsparungen

Derzeit benötigt die Befragte für die Bearbeitung von einem Beleg zwischen fünf und zehn Minuten. Bei einem durchschnittlichen Belegaufkommen von fünf Belegen pro Woche könnte durch eine Automatisierung der Prozess um 1-2 Stunden pro Woche

verkürzt werden. Dies wäre besonders bei einem grösseren Auftragsvolumen oder einem Neukunden von Vorteil, der viele Belege zu bearbeiten hat.

Ergebnisse Dokumentenanalyse

	Rechnungsnummer	Bezahlfrist	Rechnungsdatum	Steuernummer	Bestellliste	Zahlbar an	Referenznummer	Zahlbar durch	Betrag	QR-Code	Kundennummer	Externe Referenz
FAL L1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
FAL L2	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
FAL L3	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
FAL L4	X		X		X	X		X	X			
FAL L5	X		X		X	X		X	X			

Automatisierungspotential

Die Automatisierung des Prozesses bietet erhebliches Potenzial in mehreren Bereichen:

- Dokumenteneingang und Ablage: Eingehende Rechnungen und Quittungen könnten automatisch extrahiert und benannt werden, was den manuellen Aufwand für das Umbenennen und Speichern deutlich reduziert. Auch die Ablage in OneDrive und die Buchung in Bexio könnten automatisiert werden.
- Fehlerreduktion und Duplikaterkennung: Automatisierung würde Fehlerquellen wie Vertipper bei der Dateibenennung minimieren und eine Duplikaterkennung ermöglichen, um doppelte Belege zu vermeiden.
- Zeiteinsparung: Derzeit dauert die Bearbeitung eines Belegs 5-10 Minuten. Durch Automatisierung könnte dieser Prozess auf Sekunden reduziert werden, was wöchentlich 1-2 Stunden einspart. Besonders bei hohem Belegaufkommen, wie bei Neukunden, könnte dies erheblich Zeit sparen.
- Skalierbarkeit: Der Prozess bleibt auch bei steigendem Belegaufkommen effizient und erfordert keine zusätzlichen manuellen Ressourcen.

- Mitarbeiterentlastung: Automatisierung würde die Mitarbeiter von repetitiven Aufgaben entlasten, wodurch sie sich auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren können, was die Produktivität und Zufriedenheit steigert.

Insgesamt kann die Automatisierung die Effizienz erhöhen, Fehler verringern und den Prozess erheblich beschleunigen.

Anwendungsfall 3 : Verarbeitung von Rechnungseingängen via E-Mail Postfach und vorbereitung für DMS

Interview mit Kodierung: Anwendungsfall 3

I: Gut, also dann fangen wir mal an. Stell dir so die erste Frage: Wie funktioniert der aktuelle Prozess?

E: Was wir heute besprechen, ist der folgende Prozess: Wenn man das ein bisschen globaler anschaut, haben wir in unserer Finanzabteilung, wir arbeiten mit ganz vielen Kreditoren zusammen, also Lieferanten, die uns Rechnungen stellen. Und der gesamte Rechnungseingangsprozess ist zunächst der globale Prozess, bei dem wir Rechnungen erhalten, entweder in Papierform oder als PDF per E-Mail. *[Dokumenteneingang]* Diese müssen aufbereitet werden, sie werden dann irgendwo abgelegt. *[Erfassung und Systempflege]* Und unser DMS-System, welches ein Teil unseres ERP-Systems ist, verarbeitet diese Rechnungen, führt ein OCR durch, versucht Inhalte herauszufinden und überträgt dann diese Informationen ins ERP, um die Verbuchungen in der Finanzbuchhaltung vorzunehmen. *[IT-Landschaft]* Diesen Subprozess, den ersten Prozess, die sogenannte Aufbereitung, bei der Rechnungen für das DMS vorbereitet werden, über den wollen wir heute sprechen. Dabei geht es wirklich nur um den ersten Teil des Prozesses. Das ist sozusagen die Vorbereitung: Sichtprüfung, Aufbereitung und Ablage für das DMS, damit das DMS dann weiterarbeiten kann. Das ist der Prozess, den wir uns heute anschauen werden. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Dankeschön. Würdest du gleich fortfahren mit dem Sub Prozess?

E: Also, in erster Linie gibt es zwei Wege, wie wir Rechnungen empfangen. Zum einen erhalten wir Rechnungen in Papierform, das sind klassische Briefe, die noch oldschool an uns übermittelt werden und per Post bei uns ankommen. *[Dokumenteneingang]* Gleichzeitig gibt es den digitalen Weg: Rechnungen kommen per E-Mail mit Anhängen, also PDF- und Word-Dateien, die als Anhang eintreffen. Diese Dokumentenarten haben wir. *[Dokumenteneingang]*

I: Was ist die Durchlaufzeit bei diesem Prozess?

E: Also, wenn wir von diesem vorbereitenden Prozess sprechen, haben wir einen Mitarbeiter, der sich, zum Glück nicht ausschliesslich, damit beschäftigt, Dokumente, E-Mails und Papierrechnungen vorzubereiten. Aber es ist tatsächlich so: Ich habe das einmal ein wenig abgeklärt, man benötigt pro Rechnung etwa 2 bis 5 Minuten, je nachdem. Das ist die Zeit, die ein Mitarbeiter braucht, um eine Rechnung so

aufzubereiten, dass das DMS die Dokumente danach verarbeiten kann. [Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]

I: Wie stark unterscheiden sich die Dokumente voneinander?

E: Also, der Inhalt einer Rechnung ist zunächst nicht gross relevant für die Vorbereitung, das wird erst später wichtig, für das DMS und die Zuordnung der Kreditoren oder Artikelnummern. Aber tatsächlich ist in diesem Subprozess, also im ersten, initialen Schritt, lediglich eine kurze Sichtprüfung des Dokuments notwendig. Dabei geht es darum zu verstehen, ob es sich überhaupt um eine Rechnung handelt. Denn wir wollen ja nur Rechnungen an das DMS übergeben, wenn also Anhänge eintreffen, die nichts mit einer Rechnung zu tun haben, dürfen diese natürlich nicht weiterverarbeitet werden.

[Dokumenteneingang]

Das passiert aktuell noch komplett manuell, die Inhalte werden geprüft. Viel wichtiger ist jedoch, dass am Ende dieses Subprozesses eine Rechnung einem PDF-Dokument entspricht, also ein einziges PDF. Nur so kann das DMS die Datei auch richtig interpretieren.

I: Mhm.

E: Das Thema ist tatsächlich so, dass gerade bei digitalen Rechnungen vorkommen kann, dass in einem PDF mehrere Rechnungen enthalten sind, auf mehreren Seiten. Diese müssen dann gesplittet werden. Wir verwenden dafür die Software Adobe Editor, mit der der Mitarbeiter die Rechnungen aufteilt und als einzelne PDFs abspeichert. Umgekehrt, wenn verschiedene PDF-Anhänge in einer E-Mail enthalten sind, die aber gemeinsam eine einzige Rechnung darstellen, dann findet eine Merge-Funktion statt, ebenfalls via Adobe. Diese kleine Vorbereitung kommt eher selten vor, da meist eine Rechnung auch einem PDF entspricht. Trotzdem muss dieser Umwandlungsprozess stattfinden. Das Gleiche gilt auch für Word-Dateien. Es gibt nach wie vor Unternehmen, die uns keine PDFs, sondern klassische Word-Dokumente schicken. Diese müssen dann ebenfalls in ein PDF umgewandelt werden, das kann man entweder direkt in Word oder auch mit Adobe machen. Bei den Papierrechnungen hingegen brauchen wir natürlich keine digitale Sichtprüfung, dazu komme ich später.

I: Welche Stationen oder Abteilungen durchlaufen im Prozess?

E: Wir sprechen hier ganz klassisch nur von der Finanzabteilung, also von jener Abteilung, die die Rechnungen empfängt. Alles Weitere findet dann tatsächlich im DMS statt, ist aber unberührt von diesem aktuellen Prozess. Die Antwort lautet daher ganz

klar: In diesem Prozess ist lediglich die Finanzabteilung involviert. [Erfassung und Systempflege]

I: Wie findet der Dokumenteneingang statt?

E: Wie ich schon angesprochen habe, gibt es einerseits den E-Mail-Eingang, der natürlich auch irgendwo gepusht wird. Das heisst, wir wollen in Zukunft versuchen, dass uns die Rechnungen möglichst in digitaler Form zugestellt werden, entweder per E-Mail oder, idealerweise, über eine digitale Schnittstelle. Das wäre natürlich am schönsten, aber so weit sind wir noch nicht. Aktuell gibt es lediglich den E-Mail-Eingang sowie den Postweg, also den physischen Posteingang. Dieser lässt sich vermutlich nie komplett abschalten, da wir in gewissem Mass von unseren Lieferanten abhängig sind.

I: Welche Schritte sind manuell, welche nicht?

E: Ich spreche jetzt erstmal nur über diesen kleinen Subprozess. Bei der Papierform ist es so: Rechnungen, die per Post reinkommen, werden täglich gesammelt und in eine Ablage gelegt. Dann werden sie stapelweise aufbereitet, wobei zwischen jeder Rechnung ein Trennblatt eingefügt wird.

I: Legt man so eine Art Cheatcode rein?

E: Das ist ein leeres Blatt mit einem QR-Code oder Barcode, welches dann vom Drucker erkannt wird. Wir haben dafür einen speziellen Epson-Drucker mit einer Scan-to-Cloud- oder Scan-to-Netzlaufwerk-Funktionalität. Dieser Epson-Drucker verarbeitet den gesamten Stapel auf einmal, das heisst, jede Seite wird eingezogen, gescannt, und die sogenannten Cheatcodes definieren, welche Seiten zu welcher Rechnung gehören und somit welches PDF gebildet wird. Am Ende hat man dann, wenn man zum Beispiel 25 Papierseiten einscannet, etwa 20 PDFs, in jeder PDF befindet sich dann die jeweilige Rechnung. Diese Cheatcodes, das sind 1:n-Blätter, man hat also rund 40-mal das gleiche Blatt, das immer wieder verwendet wird, um die einzelnen Rechnungen voneinander zu trennen. So erkennt der Epson-Drucker, dass eine neue Rechnung beginnt. Natürlich kann dabei ein Fehler passieren, etwa wenn ein Cheatcode-Blatt zu früh oder zu spät eingefügt wird, das hat dann Auswirkungen auf das resultierende PDF. Sobald das PDF erstellt ist, wird es auf einem Netzlaufwerk abgelegt, da der Epson-Drucker diese Netzlaufwerkfunktion unterstützt.

I: Ist das tatsächlich so?

E: Das passiert recht schnell, also binnen Sekunden. Sobald der Scanvorgang abgeschlossen ist, findet im gleichen Prozess auch die Ablage des PDFs statt. Unser DMS-System, also das Dokumentenmanagementsystem unseres ERP, verfügt über eine Polling-Funktion, die alle 5 Sekunden auf diesen Ordner zugreift und prüft, ob neue Dateien vorhanden sind. Wenn ja, werden diese sofort eingelesen und weiterverarbeitet. Der nächste Schritt wäre dann der DMS-Prozess, den spreche ich hier jedoch nicht an, da er nicht Teil dieses Themas ist. Bei E-Mails ist es so, dass die Rechnungen in einem Sammelpostfach unseres Unternehmens landen, auf das mehrere Mitarbeitende Zugriff haben, damit ist sichergestellt, dass auch bei Abwesenheiten wie Ferien keine Rechnungen übersehen werden. Die E-Mails werden zunächst gesichtet, und die Anhänge werden überprüft, insbesondere wie viele Anhänge vorhanden sind.

I: Was ist in den Anhängen? Ist es eine Rechnung, ist es keine Rechnung, welche Art von Anhängen sind es?

E: Word oder PDF, wie vorher bereits angesprochen: Stecken in einem PDF verschiedene Rechnungen, dann muss ein Zwischenschritt stattfinden. Bei uns wird dafür die Software Adobe verwendet, um die Rechnungen nochmals aufzuteilen in mehrere PDFs. Genauso umgekehrt, wenn mehrere Anhänge gemeinsam eine Rechnung darstellen, müssen diese gemerged, also in ein einziges PDF zusammengeführt werden. Sobald das erledigt ist, wird aus der E-Mail der Anhang beziehungsweise das vorbereitete PDF in das jeweilige Netzlaufwerk abgelegt, das wir weiter oben bereits erwähnt haben. Das geschieht durch den Mitarbeitenden, in der Regel per Drag and Drop. Das ist der manuelle Prozess, der aktuell stattfindet.

[Erfassung und Systempflege]

I: Gibt es wiederkehrende Probleme oder Herausforderungen?

E: In ihrem aktuellen Prozess entstehen zum Beispiel Fehlerzeiten auch aus Sicht der Compliance. Es handelt sich dabei lediglich um eine repetitive Arbeit, die damit natürlich auch ein Stück weit zeitintensiv ist. Was die Fehleranfälligkeit betrifft, ich habe mich bei unserer Finanzabteilung erkundigt, ist es tatsächlich so, dass durch die Sichtprüfung und die Tatsache, dass wir laufend mit den gleichen Lieferanten zusammenarbeiten, ein gewisses Gespür entsteht. Wir sind ja kein Unternehmen mit ständig wechselnden Absendern, wir erhalten unsere Rechnungen in der Regel von den gleichen Lieferanten und haben auch wiederkehrende Subscriptions. Das heisst, die Rechnungen ähneln sich oft, und die Mitarbeitenden in der Finanzabteilung entwickeln ein Gefühl dafür, ob etwas korrekt ist oder nicht. Die Fehleranfälligkeit ist somit sicherlich nicht bei null, aber sie ist

relativ gering, weil im manuellen Prozess mit Sichtprüfung doch eine gewisse Kontrolle stattfindet. Klar, menschliche Fehler passieren, insbesondere bei repetitiven Aufgaben, wenn man zwei Stunden am Stück das Gleiche macht, kann es schon vorkommen, dass Dokumente vertauscht oder PDFs falsch abgelegt werden. Hier haben wir allerdings im Nachgang im DMS noch eine weitere Kontrolle. *[Fehlerquellen]*

Eine Möglichkeit, doppelte Rechnungen zu erkennen oder Fehler im Inhalt festzustellen, besteht ebenfalls, wir haben im Nachgang zusätzliche Instanzen, die genau das prüfen. Bevor das Ganze tatsächlich ins ERP gelangt, gibt es eine Art Barriere, die uns signalisiert, ob etwas funktioniert hat oder nicht. Aber innerhalb dieses Subprozesses ist die Fehleranfälligkeit insgesamt recht gering. *[Fehlerquellen]*

Dadurch, dass natürlich alles on-prem läuft, das heisst, der Epson-Drucker ist ins Firmennetzwerk eingebunden und das Netzlaufwerk befindet sich auf unserem eigenen Server inhouse.

I: Ja, kommen wir zur Aufwandsanalyse. Wie hoch ist das Volumen der Dokumente?

E: Wie bereits angesprochen, ist es ja nicht so, dass unsere Anzahl an Kreditoren explosionsartig wächst, auch wenn sie mit zunehmender Unternehmensgrösse und steigendem Einkaufsvolumen natürlich mehr werden. Nichtsdestotrotz sprechen wir im Durchschnitt von circa 50 Rechnungen pro Tag. Es kann mal mehr, mal weniger sein, das hängt immer davon ab, was gerade anfällt. Man verarbeitet ja nicht jeden Tag gleich viele Rechnungen, oft werden diese auch gesammelt. So kann es durchaus vorkommen, dass an einem Montag oder Dienstag 100 bis 150 Rechnungen verarbeitet werden, während es am Freitag deutlich weniger sind. Aber im Durchschnitt reden wir von etwa 50 Rechnungen pro Tag.

I: Ist ein Mitarbeiter involviert?

E: Sicherlich ist die betreffende Person nicht nur für diesen Prozess zuständig, aber ein Teil ihrer Arbeitszeit fliesst in diese vorbereitende Verarbeitung ein. Kommt es zu Fehlern? Ja, das kann vorkommen, wie bereits erwähnt, vor allem bei repetitiven Tätigkeiten, bei denen über längere Zeit hinweg gleichartige Aufgaben durchgeführt werden. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

I: Ja, noch schneller eine Zwischenfrage.

E: Ja.

I: Wie ist bei etwa 50 Rechnungen pro Tag das Verhältnis zwischen Posteingang und E-Mail-Eingang? *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

E: Sicherlich wird der Posteingang immer weniger. Die genaue Prozentzahl könnte ich jetzt nicht benennen, aber so wie ich es beobachtet habe, nimmt der Anteil an E-Mail-Eingängen deutlich zu.

I: Ja.

E: 30% vielleicht sind vielleicht noch Papier. Der Rest ist Gott sei dank digital. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

I: OK ja.

E: Die Frage ist sehr gut, denn wenn man später eine Kalkulation macht, ob sich eine Automatisierung lohnt, stellt sich gerade bei Papierrechnungen die Frage: Rentiert sich das überhaupt? Man muss sie ja trotzdem anfassen, die Briefe öffnen, sortieren usw. Der Automatisierungsgrad ist da sicherlich ein anderer als bei digitalen Rechnungen. Korrigiere mich, aber am Ende des Tages ist auch das eigentlich recht schnell erledigt. Die eingehenden Rechnungen lassen sich zügig verarbeiten. Ziel ist es auf jeden Fall, dieses Verhältnis zu verändern, also dass künftig immer mehr Rechnungen digital eingehen. Wir versuchen auch aktiv, unsere Lieferanten dahingehend zu sensibilisieren und sagen ihnen: "Bitte schickt uns die Rechnungen digital zu." Aktuell sind es etwa 30 % in Papierform.

I: Wie viele Mitarbeiter sind involviert?

E: Stand heute ist es ein Mitarbeiter *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*. Wenn dieser Mitarbeiter einmal abwesend ist, gibt es sicherlich noch zwei bis drei andere, die diese Aufgabe ebenfalls übernehmen können. Aber auch hier, wie gesagt, handelt es sich nicht um einen Ganztagesjob.

I: Ist tatsächlich, wir reden hier und das kommt dann auch später. Pro Tag von x Minuten was?

E: Wenn man sich das so überlegt, ist es doch eine recht grosse Nummer, und da kann sich eine Amortisierung durchaus lohnen. Mit einer automatisierten Lösung würde die Amortisierung definitiv stattfinden.

I: Wie hoch schätzen Sie das Potenzial?

E: Da kommen wir auch direkt zur Kosteneinsparung durch Automatisierung. Wenn wir die Erfahrungswerte der Mitarbeitenden heranziehen, die besagen, dass im Durchschnitt pro Rechnung etwa 3 Minuten anfallen, wobei es bei einzelnen Rechnungen auch nur ein paar Sekunden sein können und bei anderen länger dauert, etwa wegen Merge, Split oder Umwandlung aus Word, dann kommt man schnell auf rund 150 Minuten pro Tag. Das sind etwas mehr als 2 Stunden täglich, und das ist dann doch eine Hausnummer. Eine Arbeitswoche hat bekanntlich 5 Tage, und da lässt sich das Einsparpotenzial recht schnell hochrechnen. Kommen wir zur IT-Umgebung, die aktuell genutzt wird, um diesen Prozess abzubilden. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

I: Wie sieht die IT-Landschaft aus?

E: Systeme, die heute in den Prozess involviert sind, und die Anforderungen an diese Systeme sehen wie folgt aus: Der Eingangsprozess beginnt in unserer Microsoft-Welt, wir arbeiten mit Microsoft 365 und Outlook. Dieser Teil läuft vollständig in der Cloud. Die digitalen Rechnungen treffen dort per E-Mail ein. Papierrechnungen hingegen erreichen uns natürlich in physischer Form vor Ort. Nach der gesamten Umwandlung, also Scannen, Aufbereiten, Zusammenführen oder Aufsplitten, werden die Dokumente dann in unser internes System überführt.

I: Welches der Epson Drucker macht, also der Epson Scanner?

E: Der ist ebenfalls Teil dieser Infrastruktur und hängt lokal im Netzwerk, also innerhalb unseres internen Netzwerks eingebunden.

I: Ist es so, dass wir einen Server haben?

E: Mit virtuellen Instanzen und auf diesen virtuellen Instanzen gibt es eine, die auch Netzlaufwerk zur Verfügung stellt. Und dieses Netzlaufwerk SMB mit dem SNB Protokoll ist dann kann dann sozusagen gepublished werden oder veröffentlicht werden, dass zum Beispiel der Mitarbeiter an seinem Computer dieses Netzlaufwerk sieht, welches nicht auf seinem eigenen Computer ist, sondern wirklich auf einem Server und der Epson ist auch in der Lage dieses Netzlaufwerk anzusprechen und dort Dokumente abzulegen. Im nach Gang, also im globalen Prozess, gibt es dann natürlich noch die weiteren Schritte.

I: Gibt es dann das DMS System?

E: Das ist Bestandteil unseres Romage-ERP-Systems, also dem zentralen Herzstück unseres Unternehmens. Das ERP verfügt über ein eigenes Modul, das dediziert für das

Dokumentenmanagement zuständig ist, und dieses nennen wir bei uns DMS. **[IT-Landschaft]**

I: Welche Herausforderungen oder Bedenken haben Sie bei der Einführung von KI und RPA?

E: Die Akzeptanz unter den Mitarbeitenden wäre sehr hoch, da es sich um eine monotone, sich täglich wiederholende Tätigkeit handelt. Der Wunsch nach Automatisierung kam sogar direkt von der Person, die aktuell täglich mit diesem Prozess betraut ist. Datenschutzthemen wurden bisher nicht als kritisch eingestuft. Solange wir in der Microsoft-365-Welt bleiben, die bei uns in Zürich und somit im selben Land wie unsere Unternehmung gehostet wird, bestehen grundsätzlich keine Datenschutzbedenken.

Kostenmässig müsste man das natürlich im Detail evaluieren. Oben haben wir bereits das Einsparpotenzial pro Tag, Woche und Monat skizziert. Die Tendenz ist klar steigend: Je grösser das Unternehmen wird und je mehr Rechnungen eingehen, desto höher wird der Aufwand. Die potenziellen Einsparungen müssten dann den laufenden Kosten einer RPA- oder Automatisierungslösung gegenübergestellt werden, zusätzlich zu den initialen Investitionskosten.

Ein Beispiel: Wenn die RPA-Lösung einmalig 5000 Franken kostet und eventuell monatlich 10 Franken, oder vielleicht sogar gar nichts zusätzlich kostet, weil sie bereits in unserer Systemumgebung läuft –, dann amortisiert sich diese Investition relativ schnell, vor allem im Vergleich zu den 150 Minuten Arbeitszeit pro Tag. Dazu kommt der Aspekt, dass man den Mitarbeitenden sinnvoller einsetzen kann, anstatt ihn mit repetitiven Aufgaben zu binden. **[Erwartungen an Automatisierung]**

I: Mhm

E: **Denn am Ende sollen natürlich repetitive Aufgaben durch Robotik übernommen werden. Und die Menschen sollen sich auf das konzentrieren, was sie am besten können.**

I: Welche regulatorischen und branchenspezifischen Anforderungen müssen bei der Dokumentenverarbeitung berücksichtigt werden? Welche Software oder Tools nutzen Sie bereits für die Dokumentenverarbeitung?

E: **Wie bereits angesprochen, für die Dokumentenbearbeitung selber haben wir das DMS. Und für den Eingang leben wir natürlich in der Microsoft Welt mit Outlook.**

I: Welche Regeln und Workflow Absicherungen sind notwendig?

E: Diese Frage ist recht gut, weil gerade wenn man von Automatisierung bzw. RPA spricht, wird es so sein, dass die automatisierte Lösung insbesondere bei den digitalen Eingängen in der Lage sein muss, diese zu erkennen.

I: Was sind Rechnungen, was sind keine Rechnungen? Wie kann das System erkennen, dass andere Seiten zu dieser vorigen, zu dem anderen Anhang gehören? Wie kann das System erkennen, dass andere Seiten zu dieser vorigen, zu dem anderen Anhang?

E: Also das, was die Person aktuell per Sichtprüfung macht, wo sie wirklich den Inhalt einer Rechnung anschaut, ist nicht trivial. Da stellt sich mir schon die Frage: Wie kann eine KI etwas so Menschliches leisten? Wie kann sie zuverlässig entscheiden, dass es sich bei einem Dokument tatsächlich um eine Rechnung handelt und auch die richtigen Seiten den jeweiligen Rechnungen zuordnet? *[Erwartungen an Automatisierung]*

Und da stellt sich mir die Frage, das ist für mich so ein bisschen die Schwierigkeit –, wie gut solche Lösungen das tatsächlich abbilden können. Welche IT-Systeme und Umgebungen sind im Prozess involviert? Das hatte ich ja vorher bereits angesprochen: Wir arbeiten in der Microsoft-Welt, nutzen das SMB-Laufwerk N, einen Epson-Drucker mit einer Scan-Funktion sowie unser DMS als Teil des ERP-Systems.

I: Ja.

E: Und das DMSEAP System.

I: Was sind die Erwartungen? Zukunftsperspektiven, Was sind die Erwartungen an eine mögliche Automatisierung?

E: Am Ende ist es so, dass wir, gerade weil es sich um einen recht simplen Prozess handelt, erwarten, dass die digitalen Rechnungseingänge vollautomatisch verarbeitet werden. Das heisst, die E-Mails sollen automatisiert bearbeitet werden, und der Automatisierungsprozess oder die KI soll selbst entscheiden, wie mit den Inhalten umzugehen ist. Natürlich wird es Fälle geben, in denen gewisse Umwandlungen oder spezielle Edge Cases nicht automatisch gehandhabt werden können. Diese Fälle müssen dann dem Mitarbeitenden zur manuellen Nachbearbeitung übergeben werden. Eine 100%ige Automatisierung wird man wahrscheinlich nicht erreichen. Für die verbleibenden 10 bis 20 Prozent wird es notwendig sein, dass die Automatisierung den Mitarbeitenden informiert, damit er die restlichen Rechnungen manuell abarbeitet.

Insgesamt sollte sich der Prozess jedoch amortisieren, und damit das gelingt, muss ein gewisser Automatisierungsgrad erreicht werden, der bei ungefähr 70 Prozent oder mehr liegt.

I: Würden Sie Investitionen in RKI und RPI in Betracht ziehen? Ja, unter welchen Bedingungen?

E: Absolut. KI ist mittlerweile so weit fortgeschritten, und wir haben auch bereits erste Erfahrungen mit RPA und KI in einem anderen Projekt gesammelt. Dort haben wir festgestellt, dass die Microsoft-Welt sehr gute Tools im Bereich Automatisierung anbietet. Ob es am Ende auch in diesem Fall die Microsoft-Welt sein wird, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschliessend beurteilen. Fakt ist jedoch: Die laufenden Kosten für eine solche Automatisierung sind sehr gering, und demzufolge ist eine Amortisierung definitiv in absehbarer Zeit gegeben. Ja, nach dem...

I: Werden wir klar ja, sind wir schon durch? Werden wir klar ja, sind wir schon durch?

E: Haben wir war das OK so?

I: Ey perfekt.

Single-Use-Case Anwendungsfall 3

Kontext und Hintergrund des Cases

Der Case bezieht sich auf den aktuellen Prozess der Rechnungsverarbeitung innerhalb der Finanzabteilung eines Unternehmens, das mit einer Vielzahl von Kreditoren zusammenarbeitet. Die Rechnungen werden sowohl in Papierform als auch digital (hauptsächlich als PDF oder Word-Dateien) empfangen und müssen manuell aufbereitet werden, bevor sie in das Dokumentenmanagementsystem (DMS) des Unternehmens überführt werden. Dieser Prozess umfasst mehrere Schritte, wie die Sichtprüfung der Dokumente, das Aufteilen oder Zusammenführen von Rechnungen in PDFs sowie die manuelle Ablage der Dokumente auf einem Netzlaufwerk.

Der Prozess ist bislang stark von manuellen Tätigkeiten geprägt, was zu einem hohen Zeitaufwand und einer potenziellen Fehleranfälligkeit führt, insbesondere bei der Handhabung der verschiedenen Formate und der Notwendigkeit, Dokumente zu splitten oder zu kombinieren. Trotz der hohen Automatisierungsbereitschaft des Unternehmens erfolgt die Dokumentenverarbeitung noch grösstenteils manuell, wobei eine teilweise Automatisierung durch Software wie Adobe Editor für das Aufsplitten und Zusammenführen von PDFs genutzt wird.

Das Unternehmen strebt eine zunehmende Automatisierung dieses Prozesses an, um die Effizienz zu steigern, die Fehlerquote zu senken und die Mitarbeiter von repetitiven Aufgaben zu entlasten. In diesem Kontext wird das Potenzial von RPA (Robotic Process Automation) und KI (Künstliche Intelligenz) untersucht, um die Dokumentenverarbeitung für den digitalen Rechnungseingang zu optimieren. Ziel ist es, die manuelle Bearbeitung zu reduzieren und eine kosteneffiziente Lösung zu entwickeln, die das Unternehmen in die Lage versetzt, den steigenden Arbeitsaufwand aufgrund wachsender Rechnungszahlen effizient zu bewältigen.

Methodik und Datengrundlage

Die Analyse basiert auf einem qualitativen Ansatz, der das aktuelle Verfahren der Rechnungsverarbeitung innerhalb der Finanzabteilung untersucht. Die Datengrundlage bildet ein ausführliches Interview mit einem Mitarbeiter der Finanzabteilung, der detaillierte Einblicke in den bestehenden Prozess gibt. Es werden Informationen zu den eingesetzten Tools, den manuellen Arbeitsschritten sowie den Herausforderungen und Fehlerquellen im aktuellen System gesammelt. Zur Ermittlung des Automatisierungspotentials wurden Schätzungen zum Zeitaufwand für die Bearbeitung

von Rechnungen sowie die Auswirkungen einer möglichen Automatisierung eingeholt. Die gewonnenen Daten bilden die Grundlage für die Identifikation von Optimierungspotentialen und die Entwicklung von Empfehlungen für eine zukünftige Automatisierungslösung.

Prozessbeschreibung und -Analyse

Der Rechnungsverarbeitungsprozess in der Finanzabteilung eines Unternehmens ist in mehrere Schritte unterteilt, die sowohl manuelle als auch automatisierte Tätigkeiten umfassen. Zunächst wird zwischen den beiden Eingangskanälen unterschieden: Papierrechnungen und digitale Rechnungen.

Für die Papierrechnungen erfolgt der Eingang per Post, und die Dokumente werden zunächst manuell gesichtet und in einem Stapel abgelegt. Anschliessend werden die Rechnungen mit einem Cheatcode versehen, der zur späteren Identifikation und Trennung der einzelnen Rechnungen dient. Diese Cheatcodes ermöglichen es dem Epson-Drucker, die Dokumente korrekt zu scannen, wobei jede Seite in eine separate PDF-Datei umgewandelt wird. Der Epson-Drucker verwendet dafür eine "Scan-to-Cloud"-Funktionalität, die es ermöglicht, die gescannten Rechnungen auf einem Netzlaufwerk zu speichern.

Für die digitalen Rechnungen, die per E-Mail empfangen werden, erfolgt eine Sichtprüfung der Anhänge, um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um Rechnungen handelt. Bei digitalen Rechnungen, die mehrere Seiten umfassen, wird mit einer Software wie Adobe Editor gearbeitet, um die Rechnungen in einzelne PDFs zu splitten. Wenn mehrere Anhänge einer E-Mail eine einzige Rechnung darstellen, werden diese zusammengeführt. Nachdem die Rechnungen gesichtet und gegebenenfalls angepasst wurden, werden die PDFs in einem Netzlaufwerk abgelegt.

Sobald die Rechnungen im Netzlaufwerk abgelegt sind, übernimmt das Dokumentenmanagementsystem (DMS) des Unternehmens die weitere Verarbeitung. Das DMS, das in das ERP-System integriert ist, überprüft alle fünf Sekunden, ob neue Dokumente vorliegen. Sobald ein neues Dokument erkannt wird, wird es in das DMS aufgenommen und weiterverarbeitet.

Der gesamte Prozess ist derzeit manuell intensiv. Die grösste Herausforderung besteht in der Sichtprüfung der Dokumente, besonders bei Papierrechnungen und der Notwendigkeit, digitale Rechnungen manuell zu bearbeiten (Aufteilen, Zusammenführen). Dies führt zu einem erheblichen Zeitaufwand und ist anfällig für

menschliche Fehler, insbesondere wenn die Dokumente wiederholt bearbeitet werden müssen. Fehlerquellen sind vor allem bei der Zuweisung der Cheatcodes sowie der Zusammenführung und Aufteilung von PDF-Dokumenten zu finden. Trotz dieser Herausforderungen ist die Fehlerquote relativ gering, da erfahrene Mitarbeiter ein gutes Gespür für die Dokumente entwickelt haben.

Ergebnisse aus dem Interview

IST Zustand

Der aktuelle Prozess der Rechnungsbearbeitung in der Finanzabteilung umfasst sowohl den Eingang von Papierrechnungen als auch digitalen Rechnungen in Form von PDF oder Word-Dokumenten. Diese Dokumente müssen manuell gesichtet und vorbereitet werden, bevor sie ins Dokumentenmanagementsystem (DMS) überführt werden. Der Mitarbeiter überprüft, ob es sich um eine Rechnung handelt, und sorgt dafür, dass jede Rechnung als einzelnes PDF abgelegt wird. Zudem müssen bei digitalen Rechnungen, die mehrere Seiten enthalten, diese manuell in separate PDFs aufgeteilt oder zusammengeführt werden.

Automatisierungen und Automatisierungsversuche

Der Prozess der Rechnungsbearbeitung ist derzeit grösstenteils manuell. Der Einsatz von Software wie Adobe Editor zur Aufteilung und Zusammenführung von PDFs ist ein wichtiger Bestandteil. Eine Automatisierung wird angestrebt, insbesondere für den

digitalen Rechnungseingang. Die Finanzabteilung hat bereits Interesse an der Automatisierung geäußert, um den manuellen Aufwand zu reduzieren.

Fehlerquellen

Fehlerquellen bestehen hauptsächlich durch die manuelle Sichtprüfung der Dokumente und die potenziellen Fehler beim Aufteilen oder Zusammenführen von PDF-Dokumenten. Besonders bei der Verwendung von Cheatcodes, die den Drucker anweisen, Rechnungen zu trennen, können Fehler auftreten, wenn zu viele oder zu wenige Seiten im Stapel liegen. Auch bei der manuellen Sichtprüfung von E-Mail-Anhängen kann es zu Verwechslungen kommen, was zu fehlerhaften Ablagen führen kann.

Herausforderungen

Die grösste Herausforderung im aktuellen Prozess ist die wiederholte, manuelle Arbeit, die fehleranfällig ist und Zeit in Anspruch nimmt. Besonders bei der Verarbeitung von Papierrechnungen ist die Automatisierung noch nicht ausgereift, was zu einem höheren Aufwand führt. Es gibt auch Bedenken, wie gut KI-basierte Systeme in der Lage sein werden, die genauen Inhalte von Rechnungen zu erkennen und diese korrekt zu verarbeiten, ohne menschliche Eingriffe.

Regulatorische Anforderungen

Es wurden keine spezifischen regulatorischen Anforderungen erwähnt, aber es wurde betont, dass Datenschutz und Compliance aufgrund der Nutzung von Microsoft 365 und dem Hosting in der Schweiz keine Bedenken darstellen. Da der Prozess hauptsächlich von der Finanzabteilung durchgeführt wird, liegt der Fokus auf der Einhaltung interner Standards und Vorschriften zur Datenverarbeitung.

IT-Landschaft

Derzeit wird eine Microsoft-basierte Infrastruktur verwendet, die Microsoft 365, Outlook und ein Netzlaufwerk umfasst, auf dem die Dokumente abgelegt werden. Das DMS, das Teil des ERP-Systems ist, verarbeitet die Dokumente weiter. Der Epson-Drucker und der Scan-to-Cloud-Dienst spielen eine zentrale Rolle in der manuellen Dokumentenverarbeitung.

SOLL Zustand

Der angestrebte Soll-Zustand ist eine weitgehend automatisierte Rechnungsverarbeitung, insbesondere für den digitalen Rechnungseingang. KI und RPA sollen den Grossteil des Prozesses übernehmen, mit einer Automatisierung von etwa 70% der Fälle. Für die verbleibenden 20-30% der Fälle, die komplexer sind, sollen Mitarbeiter informiert und in den Prozess eingebunden werden, um die restlichen manuellen Aufgaben zu übernehmen.

Prozess

Der zukünftige Prozess soll eine vollautomatische Verarbeitung von E-Mails und digitalen Rechnungen umfassen, die direkt ins DMS überführt werden. Die Automatisierung soll die manuelle Aufbereitung und das Sortieren der Dokumente ersetzen. Einzig komplexe oder unklare Fälle sollen noch manuell bearbeitet werden.

Bedenken an Automatisierung

Bedenken bezüglich der Automatisierung liegen vor allem bei der Fähigkeit der KI, die unterschiedlichen Rechnungsformate und -inhalte zuverlässig zu erkennen. Es gibt die Befürchtung, dass die Automatisierung bei unklaren oder komplexen Rechnungen versagen könnte, was eine manuelle Nachbearbeitung erforderlich macht. Datenschutzbedenken sind aufgrund der Nutzung von Microsoft 365, das in der Schweiz gehostet wird, nicht vorhanden.

Erwartungen an Automatisierung

Die Hauptannahme ist, dass Automatisierung den manuellen Aufwand erheblich reduzieren wird. Erwartet wird eine signifikante Zeitersparnis, besonders bei der Bearbeitung digitaler Rechnungen. Der Mitarbeiter soll von repetitiven Aufgaben entlastet werden und sich auf wertschöpfendere Tätigkeiten konzentrieren können.

Zeitaufwand und Potenzielle Einsparungen

Derzeit benötigt ein Mitarbeiter im Durchschnitt etwa 3 Minuten pro Rechnung für die manuelle Vorbereitung und Bearbeitung. Bei einer Verarbeitung von etwa 50 Rechnungen pro Tag, was bis zu 150 Minuten täglich ausmacht, könnte eine Automatisierung zu einer erheblichen Reduktion des Zeitaufwands führen. Die Amortisierung der Automatisierungslösung wird als schnell möglich eingeschätzt, da die Einsparungen bei der manuellen Bearbeitung schnell die Kosten für eine Automatisierung decken würden.

Ergebnisse aus Dokumentenanalyse

War für diesen Anwendungsfall nicht relevant, da es vorwiegend um die Verschiebung und Splittung der Dokumente geht.

Automatisierungspotential

- Hoher Automatisierungsgrad: Besonders im Bereich der digitalen Dokumentenbearbeitung (PDFs und E-Mails) besteht grosses Automatisierungspotential.
- Zeitersparnis: Derzeit werden etwa 50 Rechnungen pro Tag bearbeitet, was rund 2 Stunden Arbeitszeit täglich ausmacht. Diese Zeit könnte nahezu vollständig durch Automatisierung eingespart werden.
- Automatisierung von Routineaufgaben: Schritte wie das Aufteilen und Zusammenführen von PDFs sowie die Sichtprüfung von Anhängen könnten automatisiert werden.
- Fehlerreduktion: Durch Automatisierung könnten menschliche Fehler verringert werden, insbesondere bei repetitiven Aufgaben.
- Komplexe Fälle bleiben manuell: Die Automatisierung würde hauptsächlich bei Standardfällen greifen, während komplexe oder fehlerhafte Rechnungen weiterhin manuell bearbeitet werden.
- Wirtschaftliche Rentabilität: Die Amortisierung der Automatisierungslösung könnte schnell erfolgen, da die Einsparungen bei der manuellen Bearbeitung die Kosten der Automatisierung decken würden.

Anwendungsfall 4: Bauausschreibungen

Interview mit Kodierung: Anwendungsfall 4

I: Wie funktioniert der aktuelle Prozess?

M: Wenn eine Ausschreibung bei uns reinkommt, sichten wir sie, schauen sie an, zählen sie zusammen, was alles beinhaltet. Was brauchen wir alles? Welche Anforderungen hat es? Welches Objekt wird gerechnet? Wenn man von Zürich aus nach Bern gehen müsste, schickt man das an den Standort Bern. Wenn das alles erfolgt ist, bestimmen wir den Multiplikationsfaktor der Einheitspreise. Dann rechnen wir das Devi und füllen es mit den Einheitspreisen aus. Heute steht alles noch im PDF bearbeitet.

I: In welcher Form kommen die Dokumente rein?

M: PDF. 90% aller Ausschreibungen kommen per Mail bei uns rein. Manchmal kommt es als PDF, manchmal als Excel.

[Dokumenteneingang]

I: Gibt es noch andere Dokumentarten?

M: Nein, eigentlich ist es immer PDF. *[Dokumenteneingang]*

I: Übertragt ihr das ins Excel?

M: Nein, ohne den Bot. Wir nutzen den Bot noch nicht. Im PDF Bearbeitungsprogramm schreiben wir die Preise hinein. *[Erfassung und Systempflege]*

Wir müssen die Dokumente nachher wieder zurückschicken. Der Clou ist, dass man eine Ausschreibung nicht inhaltlich verändern darf. Sonst kann man sich unter Umständen vom Bewerbungsprozess disqualifizieren. *[Regulatorische Anforderungen nach Branche]*

I: Was ist die grösste Herausforderung?

M: Die Aufwendigkeit, die Zeit, die die Mitarbeiter belasten, um eine Ausschreibung zu rechnen. Es ist nicht so, dass man es in ein System eingibt, draufdrückt und abschickt. *[Herausforderungen]* Man muss es mit PDF Bearbeitung hineinschreiben. Früher hat man es von Hand ausgefüllt. Heute ist es etwas sauberer. Der Faktor Zeit ist die grösste Aufwendung. *[Herausforderungen] [Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen] [Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

I: Kommt es zu Fehlern?

M: Eher weniger. Wir haben das Vier-Augen-Prinzip. Bevor eine Ausschreibung rechtskräftig unterschrieben und verschickt wird, schaue ich sie mindestens auch nochmal drüber. Bei gefühlten 20 Ausschreibungen in der Woche oder mehr ist es recht aufwendig. *[Fehlerquellen]*

I: Geht das durch verschiedene Abteilungen?

M: Nein, es ist nur meine Abteilung, die Ausschreibungen so rechnet. Ab und zu hat der Fachhandel etwas Ähnliches, aber die geben Sachen hauptsächlich über unser System ein. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Gibt es Sonderfälle, die abweichen?

M: Inwiefern meinst du Sonderfälle?

I: Du hast schon erwähnt, dass manchmal ein Excel reinkommt.

M: Es gibt gewisse Stellen die uns fürs Abfüllen des Leistungsverzeichnis ein Excel schicken mit den Informationen drin. Das ist viel einfacher, weil du dann einfach vorne den Preis eingibst und es hinten zusammengerechnet wird. Dann musst du nicht mehr mit der Maus reinklicken und das Feldchen schieben, damit es wieder am richtigen Ort ist. Sobald eine Ausschreibung in den Excel kommt, bist du fast doppelt so schnell, *[Dokumenteneingang]*

I: Und bei dem Prozess mit dem PDF? Macht ihr die Berechnungen im PDF selber? Oder habt ihr auch im Hintergrund ein Excel?

M: Nein, du hast eine Preisliste von dem Lieferanten. Du rechnest mit dem Taschenrechner den Einheitspreis mit dem Multiplikationsfaktor. Dann rechnest du den Verkaufspreis in den Excel. Dann rechnest du die Anzahl der Zylinder. Die Fehleranfälligkeit ist natürlich schon da. Beim Excel ist die Fehleranfälligkeit viel weniger. Aber wir machen das schon sehr erfolgreich. Die Fehlerquote ist eher gering. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Wie hoch schätzt du das Potenzial für Kosteneinsparungen ein?

M: Das haben wir ausgerechnet. Ich gehe momentan auch noch zur Schule. Gestern musste ich eine Präsentation halten über die Implementierung eines neuen Prozesses. Wir sprechen von einer Kosteneinsparung von 2250 Arbeitsstunden. Das können wir mit

so einem Prozess einfließen lassen. Es gibt dann summa summarum ca. 380'000 Franken. Alles auf der grünen Wiese, das ist noch nicht betriebswirtschaftlich hinterlegt. Aber eine ungefähre Kostenschätzung musst du ja machen, wenn du vor dem Vorstand oder der Geschäftsleitung Kosten gutgesprochen haben willst für so eine Implementierung. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

I: Wie sieht die IT-Landschaft bei euch aus? Welche Systeme sind im Prozess involviert? Du hast das vorhin schon angeschnitten, Excell?

M: Im jetzigen Prozess arbeiten wir mit Windows 11 und haben ein eigenes ERP-System. Das ERP-System ist für uns zugeschnitten worden. Wir sind gerade an der Implementierung eines neuen ERP-Systems. Das ERP-System ist von D365 anfangs Mitte 2026 geplant. Ich habe das Gefühl, es wird 2027, wenn es bereit ist. Für die Entwicklung des Bots sind wir über Teams beteiligt. Konsultant A hat alles mit Teams gemacht. Was er im Hintergrund für Betriebssysteme nutzt, ist mir noch relativ schleierhaft. *[Automatisierungen und Automatisierungsversuche], [IT-Landschaft]*

I: Das wäre der neue Prozess. Im alten Prozess habt ihr nur die Systeme, die du erwähnt hast. Das ERP-System und das Mail-Programm, Outlook.

M: Genau. OneNote nutze ich noch sehr. Und dann die Systeme unserer Lieferanten, die sie benötigen. Was aber eher für eine Ausschreibung nicht relevant ist.

I: Über E-Ausschreibungen geht es über Outlook rein?

M: Ja, in den meisten Fällen. Zum Teil wird von gewissen Kunden gefordert noch per Post zu verschicken. Gerade bei öffentlichen Submissionen. Wo du gegen Mitbewerber im direkten Konkurrenzkampf stehst, wo keine Abgebotsrunden anfallen. *[Dokumenteneingang]*. Abgebote sind eigentlich Preisverhandlungen im Nachgang. Öffentlich ausgeschrieben ist es so, dass sie dir eine Anfrage schicken. Du hast die Möglichkeit, einmal den Preis abzugeben. Dann gibt es keine Nachverhandlungen mehr, sondern der, der die besten Zuschlagskriterien erfüllt, bekommt den Auftrag. Wenn du das schicken musst, kannst du es nicht per Mail, sondern per Post schicken. Du musst dann auch ein Paket mit Ordner machen. Angeschrieben, dass man es nicht öffnen darf. Sie machen das dann im Kollektiv auf. Dann müssen mindestens drei Leute am Tisch sitzen und bestätigen, dass alles richtig abläuft. Wenn es um Aufträge geht, ab einer gewissen Grösse. *[Regulatorische Anforderungen nach Branche] [Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

I: Welche regulatorischen und branchenspezifischen Anforderungen müssen ihr in den Dokumenten bearbeiten?

M: Das sind mir keine bekannt. Wir dürfen die Dokumente nicht verändern. Wir dürfen nichts raustreichen. Es muss so wieder rausgehen, wie es bei uns ankommt. Es geht um die Wettbewerbsklausel. Sonst hat der Mitbewerber nicht die gleichen Chancen wie wir. *[Regulatorische Anforderungen nach Branche]*

I: Welche herausfordernden Bedenken siehst du bei der Einführung einer KI- und RPA-Lösung?

M: Das einzige Bedenken, das ich habe, ist, dass wir es nicht so hinkriegen, wie wir es uns wünschen. Am Anfang dachte ich, ist es meinen Mitarbeitern akzeptiert, dass wir so arbeiten? Mittlerweile ist das mein kleinstes Bedenken. Weil die Leute sind begeistert, wenn sie weniger mit etwas zu tun haben. Die Frage ist, ob es so kommen wird, wie wir es uns vorstellen *[Bedenken an Automatisierung]. [Automatisierungen und Automatisierungsversuche]* Gibt es im Endeffekt den Mehrwert, den wir uns erhoffen? Ich hoffe es schwer, denn es wäre ein Lucky Punch für uns. *[Erwartungen an Automatisierung]*

I: Was sind die erwarteten möglichen Automatisierungen?

M: Die Vereinfachung des Arbeitsprozesses. Dass wir im Alltag mehr Zeit haben, um uns den Kunden zu widmen. Unsere Projekte vorantreiben. Wir müssen uns nicht mit einer Zettelwirtschaft auseinandersetzen. Eine grosse Ausschreibung, eine öffentliche Submission, rechnet bei uns fast bis zu drei Tage lang. Wenn man das auf einen halben Tag herunterbringt, ist das eine 300%ige Gewinnsteigerung. Den Auftrag rechnen und eingeben heisst nicht, dass man gewinnt. Es bleibt immer ein gewisses Restrisiko bei uns hängen. Ich erhoffe mir sehr, dass uns der KI-Bot oder die Implementierung eines solchen Systems einen enormen Mehrwert bringt. Ich habe die nächste Idee, die wir mit dem KI-Bot probieren könnten. Dass wir dort eine Verbesserung oder eine Weiterentwicklung stattfinden lassen, die uns das Leben erleichtern würde. Und die Leute wirklich Projektleiter sein können und nicht solche Sachen machen. *[Erwartungen an Automatisierung]*

I: Dass du das Know-how in der Firma aufbauen kannst?

M: Genau.

Für mich absolut zukunftsweisend. Ich habe das KI-Bot gelernt zu schätzen. Ich brauche es für die Schule immer. Er hilft mir so sehr. Alles was im Rahmen des Möglichen und Erlaubten ist, brauche ich für die Schule.

I: Dann haben wir die wichtigsten Fragen durchgeführt. Wir hatten noch eine Viertelstunde Zeit. Ich hätte noch ein paar Fragen, die ich dich gerne abfragen würde.

M: Wenn wir schon im Chat sind.

I: Super. Einmal noch ein paar Fragen zu der Person und der Organisation. Wie alt bist du?

M: Morgen 39.

I: Wie ist deine derzeitige Position im Unternehmen?

M: Ich bin Standortleiter der Sicherheitstechnik. Mit etwas mehr als 30 Leuten.

I: Wie lange bist du schon im Unternehmen?

M: 7 Jahre.

I: Was ist das Kerngeschäft des Unternehmens?

M: Beschläge Handel für Schreiner und Baukunden. Sicherheitstechnik ist eine Nebensparte. Den Hauptumsatz erzielen wir mit Handel. Alles was der Schreiner braucht. Schrauben, Werkzeuge, Schlösser, Beschläge.

I: In welcher Branche bist du?

M: Baunebengewerbe. Es ist unterschiedlich von jeder Seite.

I: Anzahl Mitarbeiter.

M: Gesamtschweizer oder nur Wallisellen? Wallisellen sind wir bei 150.

In der ganzen Schweiz sind wir bei 350. Wir haben 5 Standorte. Alle sind ähnlich aufgebaut.

Wallisellen ist der Hauptsitz.

I: Was sind die wichtigsten Geschäftsprozesse?

M: Logistik. Ohne Logistik funktioniert bei uns gar nichts. Wir haben ein riesiges Logistikzentrum. Ohne das können wir keine Ware verschicken.

I: Ich komme zum Block 3. Du hast von Volumen gesprochen. Es sind ca. 20 Ausschreibungen pro Woche?

M: Wir haben 10 Projektleiter. Die Ausschreibungen, die reinkommen, sind im Durchschnitt 15-20 Anfragen pro Woche *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*.

I: Das ist eingeschlossen über die ganze Kochgruppe?

M: Nein, das ist nur meine Abteilung Sicherheitstechnik.

I: Ihr macht das jeweils zu zweit?

M: Ausschreibungen rechnet jeder für sich allein. Das würde mit den Kosten nicht aufgehen. Wenn es rechtsgültig unterschrieben ist, sind das ich und mein Chef. Alles läuft über meinen Tisch.

I: Insgesamt sind 10 Mitarbeiter involviert?

M: Wir haben 10 Projektleiter. Alle 10 Rechnen Ausschreibungen.

Dokumentenanalyse Anwendungsfall 4

Dokument 1

Ausschreibung und Angebot Nr. 27501 1

Projekt: [redacted] 2

Bauherr: [redacted] 3

Bauleitung: [redacted] 4

BKP 275 Schlessanlage

Eingabesumme Netto Fr. inkl. MWST 18

Vergütung gemäss Angebot
Die Vergütung für die auszuführenden Arbeiten richtet sich im Falle einer Auftragserteilung nach dem bereinigten Angebot des Unternehmers.

Pauschalangebot
Auf Basis des angelegten Angebots bietet der Unternehmer ein Pauschalangebot an von (netto inkl. MWST, 8.1%):
Fr. inkl. MWST
(Es ist zu berücksichtigen, dass dadurch allfällige in der Ausschreibung enthaltene Regensummen entfallen.) 5

Name:
Strasse:
PLZ, Ort:
Telefon: Ort, Datum:
Fax:
Geschäftsbearbeiter: Unterschrift: 6

Legende:

1. Ausschreibung/Angebot Nr.
2. Projekttitel
3. Bauherr (Rechnungsadresse)
4. Bauleitung
5. Pauschalangebot
6. Angebotsteller
7. -
8. BKP-Nummer / Leistungsbereich
9. Konditionen (Rabatte / Skonto / MWST)
10. Positionsnummern / Artikelnummern
11. Leistungen & Bedingungen
12. Produktbezeichnungen
13. Mengenangaben
14. Preise
15. Systemanforderungen
16. NPK-Zuordnung
17. Objektzuordnung
18. Eingabesumme Netto
19. Total

Ausschreibung und Angebot Nr. 27501

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau		
27501 BKP 275 Schliessanlage		
275 Schliessanlagen		
Total		

18

Konditionen		
Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto		
Rabatt	%	
Pauschal		
Zwischentotal 1		
Skonto	%	
Zwischentotal 2		
Allgemeine Bauabzüge	1.50 %	
Zwischentotal 3		
MWST	8.10 %	
Netto		

9

Legende:

1. Ausschreibung/Angebot Nr.
2. Projekttitel
3. Bauherr (Rechnungsadresse)
4. Bauleitung
5. Pauschalangebot
6. Angebotsteller
7. -
8. BKP-Nummer / Leistungsbereich
9. Konditionen (Rabatte / Skonto / MWST)
10. Positionsnummern / Artikelnummern
11. Leistungen & Bedingungen
12. Produktbezeichnungen
13. Mengenangaben
14. Preise
15. Systemanforderungen
16. NPK-Zuordnung
17. Objektzuordnung
18. Eingabesumme Netto
19. Total

Ausschreibung und Angebot Nr. 27501

27501	BKP 275 Schlössanlage	8
000	Übergangsposition	
000	Bedingungen	
	Individualer Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.	
200	Angaben zu Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.	
R 090	Spezielle Hinweise und Anforderungen Die nachfolgenden R-Positionen gelten für alle NPK-Kapitel bzw. das gesamte DVO!	
R 100	Tätigungs- und Vorbereitungsarbeiten Generell sind in die Einheitspreise einzurechnen:	
R 110	Erstellen der erforderlichen Massaufnahmen, Werkstattplänen, Materiallisten und dgl. Müssen der Arbeitsunterlagen vor Arbeitsbeginn, spätere Forderungen werden nicht akzeptiert. Es dürfen nur miteinander geprüfte und zugelassene Produkte eingebaut werden. Die kantonalen Vorschriften sind zu beachten.	
R 120	Wenn nicht separat erwähnt sind die Montagearbeiten in die Einheitspreise einzurechnen. Wenn nicht separat ausgeschrieben sind sämtliche Verbindungsmittel, Dichtungsbänder usw. in die Einheitspreise einzurechnen.	
R 130	Alle nötigen Massnahmen für die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter sind gemäss Bauarbeiterverordnung in die Einheitspreise einzurechnen. Der Unternehmer ist verpflichtet, dass die Sicherheitsbestimmungen seiner Mitarbeiter eingehalten werden, Helmpflicht und dgl.	
R 140	Während der gesamten Bauzeit gilt auf der Baustelle ein Alkoholverbot.	
R 200	Baustelleneinrichtung Generell sind in die Einheitspreise einzurechnen:	
R 210	Lieferung franko Baustelle inkl. Abfall, Transporte bis zur Verwendungsstelle inkl. aller evtl. benötigten Bewilligungen und Abgaben (LSVA) Stappen- und Stockwerkzuschläge sind in den Einheitspreisen einzurechnen und werden nicht separat vergütet. Es stehen keine Mulden zur Verfügung. Das fachgerechte Entsorgen von eigenen Abfällen und Restmaterialien, sowie die Beseitigung von Sonderabfall ist Sache des Unternehmers und ist in die Einheitspreise einzurechnen, inkl. Gebühren.	

10

11

Legende:

1. Ausschreibung/Angebot Nr.
2. Projekttitel
3. Bauherr (Rechnungsadresse)
4. Bauleitung
5. Pauschalangebot
6. Angebotsteller
7. -
8. BKP-Nummer / Leistungsbereich
9. Konditionen (Rabatte / Skonto / MWST)
10. Positionsnummern / Artikelnummern
11. Leistungen & Bedingungen
12. Produktbezeichnungen
13. Mengenangaben
14. Preise
15. Systemanforderungen
16. NPK-Zuordnung
17. Objektzuordnung
18. Eingabesumme Netto
19. Total

Projekt:

Seite: 4
21.08.2024
BKP: 000

Auftrag: Z7501 - RPK-Bau: 102 Besondere Bestimmungen D/15 (V 22)

R 090.210 Die Baustelle ist vor, während und nach den Arbeiten sauber zu halten! Periodische Grobreinigungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

R .300 Schützen von Bauteilen Generell sind in die Einheitspreise einzurechnen:

R .310 Alle Abdekarbeiten und das Wiederentfernen pro Arbeitsgang sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Das Schützen von Fremdbauteilen, inkl.
Abdeckmaterial, Abdekarbeiten sowie das Wiederentfernen und Entsorgen, inkl.
Entsorgungsgebühren.

Bemerkungen:

275 Schliessanlagen**000 Bedingungen**

. Individueller Bereich (Reservfenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

030 Ausführungsbestimmungen**031 Preisberechnungsgrundlage Zylinder.**

.100 Ohne andere Angaben gilt: Zylinder aus Messing vernickelt, matt. Andere Oberflächenbehandlungen in Abschnitt 800 als Zuschlag.

.200 Zubehör wie Schrauben, Anschraubplatten, Distanzhülsen, Steckrosetten oder Schliessbleche zu Möbelhässern sind in den Preisen inbegriffen.

032 Zylinderformen.

.100 Randzylinder RZ mm 22.

033 Registrierung.

.200 Registriertes System für mittlere Konzeptansprüche.

Bemerkungen:

033.200 Z.B. für Einfamilienhaus,
Mehrfamilienhaus, kleines oder
mittleres Unternehmen.

.210 Nachschlüssel nur mit Berech-
tigungsnachweis erhältlich.

.220 Garantierte Archivierung der
Produktions- und Nachlieferda-
ten durch Hersteller.

034 Planungs-codes der Schliessan-
lagen.

.200 Komplexe Schliessanlagen nach
Planungscode F, z.B. Mehr-
familienhaus-Ueberbauungen mit
Facilityfunktionen, Gewerbe-
liegenschaften, Industrie- und
Verwaltungliegenschaften,
Grossüberbauungen.

035 Schliessplan.

.100 Die Schliessanlage ist nach
beiliegendem oder erstelltem
Schliessplan auszuführen.
Neuanlage.

.200 Erstellen des Schliessplans
durch den Unternehmer in
Pos. 121.

036 Ausführung in Etappen.

.200 in Etappen, Anzahl 2

040 Qualitätssicherung, Systemwar-
tung und Intervention

041 Qualitätssicherung.

.100 Der Unternehmer ist im Umgang
mit den angebotenen Komponen-
ten vertraut.
Produkte bereits erfolgreich
eingesetzt. Details- und Pro-
duktreferenzen sind als sepa-
rate Beilage anzufügen.

.200 Schliessanlage Kaba star/evolo
Code F

Bemerkungen:

050	Lieferung und Montage				
051	Drücker, Schilder und vorhandene Zylinder.				
	.200 Drücker, Schilder und Rosetten sind montiert. Demontage und Wiedermontage sind im Preis für die Zylindermontage inbegriffen.				
052	Liefer- und Montagebedingungen.				
	.200 Lieferung und Montage in den Abschnitten 200, 300 und 400 ist der Montageaufwand inbegriffen.				
	.300 Montage.				
	.310 Die Montage gilt als abgeschlossen, sobald die Komponenten montiert und geprüft sind.				
100	Vorarbeiten				
110	Leihmaterial				
111	Leihzylinder und Leihschlüssel.				
	.100 Liefern und vorhalten von Leihzylindern und Leihschlüsseln auf Baustelle.				
	.110 Leihzylinder.				
	.111 Rundzylinder RZ, Dauer 8 Monate	.GP	6	St	-----
120	Projektierung, Systemübergabe				
	Personalschulung in Uabschnitt B40.				
121	Projektierung.				
	Übertrag				-----

Bemerkungen:

121.300	Projektplanung und Detailkonzept.			
301	Projektplanung mit Bauherr oder dessen Vertreter erstellen. Materialauszug der erforderlichen Komponenten erstellen. Detailkonzept mit Bauherr oder dessen Vertreter erstellen. Bestelfertige Schliessplanunterlagen erarbeiten. Zylinderspezifikationen bei Zulieferunternehmen abklären. Schliessplanunterlagen zur Verwaltung, Datenerpflege und Programmierung digital zur Verfügung stellen.	:GP	1 Stk	
122	Systemübergabe.			
200	Systemübergabe und Abnahme.			
201	Übergabeprotokoll Schlüssel. Abnahmeprotokoll.	:GP :Haus2 :Haus3 :Total	1 Stk 1 Stk 1 Stk 3 Stk	
200	Mechanische Schliessanlagen			
210	Bauzylinder			
211	Doppeltzylinder.			
100	Rundzylinder R2 mm 22. Grundlänge Zylinder mm 65. Zylinder für Technikraum / Fluchtwegtüre Tor			
101	Grundlänge mm 32,5/32,5.	:GP :Haus2 :Haus3 :Total	30 Stk 10 Stk 10 Stk 50 Stk	
102	Grundlänge mm 27,5/37,5, asymmetrisch.	:GP	per Stk	
103	Grundlänge + 1x mm 5 = mm 70.	:GP	per Stk	
212	Halbzylinder.			
	Übertrag			

Legende:

1. Ausschreibung/Angebot Nr.
2. Projekttitle
3. Bauherr (Rechnungsadresse)
4. Bauleitung
5. Pauschalangebot
6. Angebotsteller
7. -
8. BKP-Nummer / Leistungsbereich
9. Konditionen (Rabatte / Skonto / MWST)
10. Positionsnummern / Artikelnummern
11. Leistungen & Bedingungen
12. Produktbezeichnungen
13. Mengenangaben
14. Preise
15. Systemanforderungen
16. NPK-Zuordnung
17. Objektzuordnung
18. Eingabesumme Netto
19. Total

Projekt XXXXXXXXXX
 Auftrag: 27501 NPK-Bau: 388 Schliessanlagen (V/04/V 24)

Seite: 9
 21.08.2024
 BKP: 275

212.100	Rundzylinder R2 mm 22. Grundlänge mm 32,5, ab Mitte Schliessnocken gemessen.			
.101	Grundlänge.	:GP	55 St	
		:Haus1	40 St	
		:Haus3	30 St	
		:Total	125 St	-----
.102	Grundlänge + mm 5 = mm 37,5.	:GP	per St	-----
213	Drehknopfzylinder.			
.100	Rundzylinder R2 mm 22. Grundlänge Zylinder mm 65.			
.101	Grundlänge mm 32,5/32,5.	:Haus1	40 St	
		:Haus3	30 St	
		:Total	70 St	-----
.106	Grundlänge + 2x mm 10 = mm 85.	:Haus1	4 St	
		:Haus3	1 St	
		:Total	5 St	-----
230	Möbel- und Apparatzeylinder			
231	Aufbauzylinder.			
.100	Grundlänge mm 25. Zylindertyp 1057			
.102	Grundlänge + mm 5 = mm 30.	:GP	per St	-----
.801	Möbelzylinder 1057 für Espagnolettschloss OPO 47.523.17 Zylindertyp Kaba 8 Grundlänge mm 25 Stanzonenverkleidung Kinderwagenraum	:Haus1	10 St	
		:Haus3	8 St	
		:Total	18 St	-----
800	Schlüssel, Programmier- und Verwaltungsmittel, Zuschläge und Personalschulung			
810	Schlüssel für Schliessanlagen			
	Übertrag			-----

Bemerkungen:

Projekt

Seite: 10
21.08.2024
BKP: 275

Auftrag: 27501 NPK-Bau: 388 Schliessanlagen (J/04/V/24)

811 Schlüssel für mechanische Schliesszylinder.

.100 Mit Schliessanlage bestellt.

.110 Schlüssel.

.111 Schlüsselbezeichnung mit Zahlen und Buchstaben, bis max. 8 Zeichen.

Fortlaufend nummeriert.
Farbige Schlüsselheiden.

:GP	10	St	
:Haus1	200	St	
:Haus2	140	St	
:Total	350	St	-----

275 Total Schliessanlagen -----

Bemerkungen:

Dokument 2

Ausschreibung und Angebot Nr. 27501 1

Projekt: [redacted] 2

Bauherr: [redacted] 3 Architekt: [redacted] 4 Baumanagement: [redacted] 5

Eingabeort: [redacted] 6

BKP 275 Schliessanlagen

Eingabesumme Netto Fr. SWK MWST 7

Ausschreibungsdatum: [redacted] 9
Eingabezeitpunkt:
Montage erfolgt:
Sachbearbeitung:

Bitte beachten Sie, dass die objektspezifischen- sowie die allgemeinen Vertragsbedingungen der Appert Hanselmann AG für die Werkverträge dem Angebot unterzeichnet beigelegt werden müssen.

Name:
Strasse:
PLZ, Ort:
Telefon: Ort, Datum:
E-Mail:
Sachbearbeiter: Unterschrift:

8

Legende:

1. Ausschreibung/Angebot Nr.
2. Projekttitle
3. Bauherr (Rechnungsadresse)
4. Architekt
5. Baumanagement
6. Eingabeort
7. Eingabesumme Netto
8. Angebotsteller
9. Fristen
10. Konditionen (Rabatte / Skonto / MWST)
11. BKP-Nummer / Leistungsbereich
12. Positionsnummern / Artikelnummern
13. Leistungen & Bedingungen
14. Produktbezeichnungen
15. Mengenangaben
16. Preise
17. Systemanforderungen
18. NPK-Zuordnung
19. Total

Ausschreibung und Angebot Nr. 27501

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau, NPK-Kapitel		
27501 BKP 275 Schliessanlagen
275 Schliessanlagen
388 Schliessanlagen
Total

19

Konditionen		
Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto
Rabatt %
Zwischentotal 1
Skonto %
Zwischentotal 2
Allgemeine Abzüge	1.50 %
Zwischentotal 3
MWST	8.10 %
Netto

10

Legende:

1. Ausschreibung/Angebot Nr.
2. Projekttitel
3. Bauherr (Rechnungsadresse)
4. Architekt
5. Baumanagement
6. Eingabeort
7. Eingabesumme Netto
8. Angebotsteller
9. Fristen
10. Konditionen (Rabatte / Skonto / MWST)
11. BKP-Nummer / Leistungsbereich
12. Positionsnummern / Artikelnummern
13. Leistungen & Bedingungen
14. Produktbezeichnungen
15. Mengenangaben
16. Preise
17. Systemanforderungen
18. NPK-Zuordnung
19. Total

Ausschreibung und Angebot Nr. 27501

27501 **BKP 275 Schliessanlagen** 11
275 Schliessanlagen

000	Bedingungen
	Individueller Bereich (Reservfenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
	Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 388D/2004 Schliessanlagen (V23)
030	Ausführungsbestimmungen
.800	Produktenachweis.
031	Preisberechnungsgrundlage Zylinder.
.100	Ohne andere Angaben gilt: Zylinder aus Messing vernickelt, matt. Andere Oberflächenbehandlungen in Abschnitt 800 als Zuschlag.
.200	Zubehör wie Schrauben, Anschraubplatten, Distanzhülsen, Steckrosetten oder Schliessbleche zu Möbelschössern sind in den Preisen inbegriffen.
032	Zylinderformen.
.100	Rundzylinder RZ mm 22. Mechanisch.
033	Registrierung.
.200	Registriertes System für mittlere Konzeptansprüche. Z.B. für Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, kleines oder mittleres Unternehmen.
.210	Nachschlüssel nur mit Berechtigungsnachweis erhältlich.
.220	Garantierte Archivierung der Produktions- und Nachlieferdaten durch Hersteller.

12

13

Legende:

1. Ausschreibung/Angebot Nr.
2. Projekttitel
3. Bauherr (Rechnungsadresse)
4. Architekt
5. Baumanagement
6. Eingabeort
7. Eingabesumme Netto
8. Angebotsteller
9. Fristen
10. Konditionen (Rabatte / Skonto / MWST)
11. BKP-Nummer / Leistungsbereich
12. Positionsnummern / Artikelnummern
13. Leistungen & Bedingungen
14. Produktbezeichnungen
15. Mengenangaben
16. Preise
17. Systemanforderungen
18. NPK-Zuordnung
19. Total

- 034 Planungscodes der Schliessanlagen.
 - .100 Einfache Schliessanlagen nach Planungscodes E, Z.B. Büro-möblerungen, Garderobenanlagen, Mehrfamilienhaus ohne Facilityfunktionen, mehrere Einfamilienhäuser mit gemeinsamer Einstellhalle.
- 035 Schliessplan.
 - .100 Die Schliessanlage ist nach belegendem oder erstelltem Schliessplan auszuführen.
Neuaranlage.
- 036 Ausführung in Etappen.
 - .200 In Etappen, Anzahl 4
- 040 Qualitätssicherung, Systemwartung und Intervention
- 041 Qualitätssicherung.
 - .100 Der Unternehmer ist im Umgang mit den angebotenen Komponenten vertraut.
Produkte bereits erfolgreich eingesetzt, Objekt- und Produktreferenzen sind als separate Belege anzufügen.
Der Unternehmer ist befugter Vertriebspartner des Produkt-herstellers.
- 050 Lieferung und Montage
- 051 Drücker, Schilder und vorhandene Zylinder.
 - .200 Drücker, Schilder und Rosetten sind montiert. Demontage und Wiedermontage sind im Preis für die Zylindermontage inbe-griffen.
- 052 Liefer- und Montagebedingungen.
 - .200 Lieferung und Montage.
In den Abschnitten 200, 300 und 400 ist der Montageaufwand inbegriffen.
 - .300 Montage.
 - .310 Die Montage gilt als abgeschlossen, sobald die Komponenten montiert und geprüft sind.
- 100 Vorarbeiten
- 120 Projektlieferung, Systemübergabe
 - Personalschulung in U'abschnitt 840.
- 121 Projektlieferung.
 - .300 Projektplanung und Detailkonzept.

Projekt	Auftrag	18	Seite
[Redacted]	27501 NPK-Bau 388 Schliessanlagen D04(V 23)		5 21.08.2024 BKP: 275
121.301	Projektplanung mit Bauherr oder dessen Vertreter erstellen. Materialauszug der erforderlichen Komponenten erstellen. Detailkonzept mit Bauherrn oder dessen Vertreter erstellen. Bestellfertige Schliessplanunterlagen erarbeiten. Grundrisspläne positionieren. Zylinderspezifikationen bei Zulieferunternehmen abklären. Schlüsselbedarf abklären.	1	gf
122	Systemübergabe.		
.100	Dokumentation.		
.101	Konzeptunterlagen. Schliessplanunterlagen. Übergabe der Berechtigungsunterlagen.	1	gf
.200	Systemübergabe und Abnahme.		
.201	Übergabeprotokoll Schlüssel. Abnahmeprotokoll.	1	gf
200	Mechanische Schliessanlagen		
210	Bauzylinder	14	
.800	Produktenachweis.		
211	Doppelzylinder.		
.100	Rundzylinder RZ mm 22. Grundlänge Zylinder mm 65. Marke, Typ:		
.101	Grundlänge mm 32,5/32,5.	25	St
.102	Grundlänge mm 27,5/37,5, asymmetrisch.	per	St
.103	Grundlänge + 1x mm 5 = mm 70.	per	St
.104	Grundlänge + 2x mm 5 = mm 75.	per	St
.105	Grundlänge + 1x mm 10 = mm 75.	per	St
.106	Grundlänge + 2x mm 10 = mm 85.	per	St
212	Halbzylinder.	17	
	Übertrag	15	
		16	

Legende:

1. Ausschreibung/Angebot Nr.
2. Projekttitel
3. Bauherr (Rechnungsadresse)
4. Architekt
5. Baumanagement
6. Eingabeort
7. Eingabesumme Netto
8. Angebotsteller
9. Fristen
10. Konditionen (Rabatte / Skonto / MWST)
11. BKP-Nummer / Leistungsbereich
12. Positionsnummern / Artikelnummern
13. Leistungen & Bedingungen
14. Produktbezeichnungen
15. Mengenangaben
16. Preise
17. Systemanforderungen
18. NPK-Zuordnung
19. Total

212.100	Rundzylinder RZ mm 22. Grundlänge mm 32,5, ab Mitte Schliessnocken gemessen. Marke, Typ:			
.101	Grundlänge.	59	St
.102	Grundlänge + mm 5 = mm 37,5.	per	St
.103	Grundlänge + mm 10 = mm 42,5.	per	St
.104	Grundlänge + mm 15 = mm 47,5.	per	St
.105	Grundlänge + mm 20 = mm 52,5.	per	St
213	Drehknopfzylinder.			
.100	Rundzylinder RZ mm 22. Grundlänge Zylinder mm 65. Marke, Typ:			
.101	Grundlänge mm 32,5/32,5.	19	St
.102	Grundlänge mm 27,5/37,5, asymmetrisch.	per	St
.103	Grundlänge + 1x mm 5 = mm 70.	per	St
.104	Grundlänge + 2x mm 5 = mm 75.	per	St
.105	Grundlänge + 1x mm 10 = mm 75.	per	St
.106	Grundlänge + 2x mm 10 = mm 85.	per	St
800	Schlüssel, Programmier- und Verwaltungsmittel, Zuschläge und Personalschulung			
810	Schlüssel für Schliessanlagen			
811	Schlüssel für mechanische Schliesszylinder.			
.100	Mit Schliessanlage bestellt.			
Übertrag			

811.110	Schlüssel.			
.111	Typ SR100 Schlüsselbezeichnung mit Zahlen und Buchstaben, bis max. 8 Zeichen, Fortlaufend nummeriert.	102	St
200	Nachträglich bestellte Schlüssel.			
210	Schlüssel.			
.211	Typ SR100 Schlüsselbezeichnung mit Zahlen und Buchstaben, bis max. 8 Zeichen, Fortlaufend nummeriert.		per St
900	Montage, Systemwartung			
910	Montage als Globale			
911	Verschlusskomponenten montieren, mit Funktionskontrolle.			
.100	Gesamtmontage.			
.101	Montage der in Abschnitt 200, 300 und 400 aufgeführten Komponenten.	1	gl
930	Arbeiten nach Aufwand			
931	Arbeiten nach Aufwand.			
.100	Personal.			
.101	Projektleiter.		per h
.102	Elektrotechniker.		per h
.103	Monteur.		per h
275	Total Schliessanlagen		

Dokument 3

Ausschreibung und Angebot Nr. 27500 1

Projekt: [Redacted] 2

Bauherr: [Redacted] 3 Bauingenieur: [Redacted] 5 Architekt: [Redacted] 4

HLKS Ingenieur: [Redacted] 5 Elektroingenieur: [Redacted] 5 Eingabeort: [Redacted] 6

275 Schliessanlage

Eingabesumme Netto Fr. [Redacted] 7

Ausschreibungsdatum: [Redacted] 9
Arbeitsbeginn: [Redacted]
Sachbearbeitung: [Redacted]

Name:
Strasse:
PLZ, Ort:
Telefon: Ort, Datum:
Fax:
Sachbearbeiter: Unterschrift:

[Redacted] 8

Legende:

1. Ausschreibung/Angebot Nr.
2. Projekttitle
3. Bauherr (Rechnungsadresse)
4. Architekt
5. Ingenieure
6. Eingabeort
7. Eingabesumme Netto
8. Angebotsteller
9. Fristen
10. Konditionen (Rabatte / Skonto / MWST)
11. BKP-Nummer / Leistungsbereich
12. Positionsnummern / Artikelnummern
13. Leistungen & Bedingungen
14. Produktbezeichnungen
15. Mengenangaben
16. Preise
17. Systemanforderungen
18. NPK-Zuordnung
19. Total

Ausschreibung und Angebot Nr. 27500

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau		
27500 275 Schliesenanlage		
275 Schliesanlagen		
Total		

19

Konditionen		
Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto		
Rabatt	%	
Zwischentotal 1		
Skonto	%	
HRS-Specialrabatt	1.50 %	
Zwischentotal 2		
MWST	8.10 %	
Netto		

10

Legende:

1. Ausschreibung/Angebot Nr.
2. Projekttitel
3. Bauherr (Rechnungsadresse)
4. Architekt
5. Ingenieure
6. Eingabeort
7. Eingabesumme Netto
8. Angebotsteller
9. Fristen
10. Konditionen (Rabatte / Skonto / MWST)
11. BKP-Nummer / Leistungsbereich
12. Positionsnummern / Artikelnummern
13. Leistungen & Bedingungen
14. Produktbezeichnungen
15. Mengenangaben
16. Preise
17. Systemanforderungen
18. NPK-Zuordnung
19. Total

Ausschreibung und Angebot Nr. 27500

27500	275	Schliessanlage	11
475		Schliessanlagen	
000		Bedingungen	
		. Individueller Bereich (Reservfenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem 'R' vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.	
030		Ausführungsbestimmungen	
033		Registrierung	
.300		Registriertes System für mittlere bis hohe Konzeptionsanprüche, Z.B. für Mehrfamilienhaus-Uberbauung, Industrie- und Verwaltungsgebäude, Immobilien mit erhöhtem Sicherheitsstandard.	
.320		Garantierte Archivierung der Produktions- und Nachlieferdaten durch Hersteller.	
.330		Konzeptionelle oder strukturierte Schliessplanmöglichkeit.	
.340		Schliessplan Code F, Elektronische/Mechanische Zylinder Kaba Star (Evalo oder gleicherartig	
035		Schliessplan	
.100		Die Schliessanlage ist nach beliegendem oder erstelltem Schliessplan auszuführen. Neuanlage.	
050		Lieferung und Montage	
051		Drücker, Schilder und vorhandene Zylinder	
.200		Drücker, Schilder und Rosetten sind montiert. Demontage und Wiedermontage sind im Preis für die Zylindermontage inbegriffen.	
052		Liefer- und Montagebedingungen	
.300		Montage	

12

13

Legende:

1. Ausschreibung/Angebot Nr.
2. Projekttitel
3. Bauherr (Rechnungsadresse)
4. Architekt
5. Ingenieure
6. Eingabeort
7. Eingabesumme Netto
8. Angebotsteller
9. Fristen
10. Konditionen (Rabatte / Skonto / MWST)
11. BKP-Nummer / Leistungsbereich
12. Positionsnummern / Artikelnummern
13. Leistungen & Bedingungen
14. Produktbezeichnungen
15. Mengenangaben
16. Preise
17. Systemanforderungen
18. NPK-Zuordnung
19. Total

Projekt:

Seite: 4
11.09.2024

Auftrag: 27500 NPK-Bau: 368 Schliessanlagen D04(V 24)

BKP: 275

052.310 Die Montage gilt als abgeschlossen, sobald die Komponenten montiert und geprüft sind.

100 Vorarbeiten

110 Leihmaterial

111 Leihzylinder und Leihschlüssel.

.100 Liefern und vorhalten von Leihzylindern und Leihschlüsseln auf Baustelle.

.110 Leihzylinder.

.111 Doppel-, Drehknopfzylinder. :GP 16.00 St

.120 Längeres Vorhalten.

.121 Anzahl Zylinder pro Mt. :GP 30.00 St

.130 Schlüssel zu mechanischen Leihzylindern.

.131 Mit Leihzylinder bestellt. :GP 30.00 St

.200 Montieren von Leihzylindern.

.201 Montieren und demontieren der in U'pos. .111 aufgeführten Zylinder. :GP 16.00 St

120 Projektierung, Systemübergabe

Personalschulung in U'abschnitt 840.

121 Projektierung.

.300 Projektplanung und Detailkonzept.

.301 Projektplanung mit Bauherr oder dessen Vertreter erstellen.

Materialauszug der erforderlichen Komponenten erstellen.
Unterlagen Leistungsverzeichnis erstellen.
Detailkonzept mit Bauherr oder dessen Vertreter erstellen.
Bestellfertige Schliessplanunterlagen erstellen.
Grundrisse positionieren.
Zylinderspezifikationen bei Zulieferern abklären.
Schliessplanunterlagen zur Verwaltung, Datenpflege und Programmierung digital zur

Übertrag

Projekt: [REDACTED] Seite: 6
11.09.2024
Auftrag: 27500 NPK-Bau: 388 Schliessanlagen DIO4(V 24) BKP: 275

911 Verschlusskomponenten montieren, mit Funktionskontrolle.
.200 Teilmontage.
.201 Anzahl Etappen :GP 2,00 gl
.....

275 Total Schliessanlagen

Dokument 4

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
NPK Bau: [redacted] Seite 1 Volltext: [redacted] 18.12.2023 Projekt: [redacted] 2 Leistungsverzeichnis: BKP 275 - Zutrittskontrolle 1					
388D/04	Schliessenanlagen (V21)				
000	Bedingungen . Individueller Bereich (Reservelenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztex- Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
040	Qualitätssicherung, Systemwartung und Intervention				
041	Qualitätssicherung.				
.100	Der Unternehmer ist im Umgang mit den angebotenen Komponenten vertraut.				
01	Produkte bereits erfolgreich eingesetzt. Objekt- und Produktreferenzen sind als separate Beilage anzufügen.				
02	Der Unternehmer ist befugter Vertriebspartner des Produktherstellers.				
.200	01 Bemerkungen:				
	Dies ist eine Erweiterung der bestehenden Zutrittskontrollanlage. Das Zuko-System von SALTO Systems ist festgelegt.				

Legende:

1. BKP-Nummer / Leistungsbereich
2. Projekttitel
3. Positionsnummern / Artikelnummern
4. Leistungen & Bedingungen
5. Produktbezeichnungen
6. Mengenangaben
7. Preise
8. Systemanforderungen
9. Total

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
100	Vorarbeiten				
120	Projektierung, Systemübergabe				
	Personalschulung in U/abschnitt 840.				
121	Projektierung.				
200	Detalkonzept.				
201	01 Detalkonzept mit Bauherr oder dessen Vertreter erstellen. 08 -Bestandsaufnahme -Verfeinerung des Sicherheitslösungskonzepts -Klärung wichtiger Normen und Richtlinien -Festlegung der tatsächlichen Produktlösung -Definition von beidseitigen Vorleistungen -Erstellung eines Projektplans -Erstellung der Montageplanung -Abstimmung mit Fremdgewerken -Erstellung Verkabelungsschema -Logistik und Beschaffungsplanung -Projektbegleitung -Baubesprechung -Dokumentation	1	gf		
203	08 Ausarbeiten und bereinigen von Gebäudeplänen -Gebäudepläne mit ZUKO-Elementen bestücken	1	gf		
400	Elektronik und Automatik				
410	5 Elektronische Zylindereinheiten				
411	Zylindereinheiten.				
805	01 Elektronischer Knaufzylinder im Schweizer Rundprofil 02 Typ NMH2 Neo Knaufzylinder SALT0 Systems AG 05 -Gesamtlänge bis 80mm -Oberfläche Chrom satiniert -Elektronikknopf in Schwarz oder Weiss -Standardknopf -ID-Technologie Mifare				
	8	4	Übertrag	7	

Legende:

1. BKP-Nummer / Leistungsbereich
2. Projekttitle
3. Positionsnummern / Artikelnummern
4. Leistungen & Bedingungen
5. Produktbezeichnungen
6. Mengenangaben
7. Preise
8. Systemanforderungen
9. Total

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	-Bluetooth Low Energy BLE unterstützt Mobile key und Wireless BLUEnet Kommunikation -IPSS	1	St
420	Leseeinheiten				
421	Leser:				
.008	01 Typ GATEWAY+CEU Gateway BLUEnet SALTO Systems AG -Gateway für Wireless Online Kommunikation -Funkstandard Bluetooth Low Energy BLE -Ethernet - Anschluss PoE / DHCP -Gehäuse in Weiss oder Schwarz -Inkl. Steckernetzteil 12VDC 18 Beschreibung An 1 Gateway können bis zu 7 Nodes angeschlossen werden (1 internes + 6 externe). -Reichweite max. 10m (Freifeld) Gateway und Node kommunizieren mit bis zu 18 Wireless Zutrittspunkten -Funkstandard Bluetooth Low Energy BLE Gemischter Betrieb von RFnet und BLUEnet Nodes möglich. Sämtliche Kommunikation mit dem SALTO Gateway 3 erfolgt AES 128-Bit-verschlüsselt. -Frequenzbereich 2.4 GHZ IP-Adressierung mittels Webbrowser möglich. DHCP by default empfohlen. -Ethernet - Anschluss PoE / DHCP	3	St
R .000	Verschluss Technik				
R .008	Schweres Einsteckschloss 1240 Panikfunktion E -Edelstahl matt -Selbstverriegelung und Fallenrückmeldung durch Steuerfalle -Regel- und Fallendämpfung	12	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	-----
430	Beschlageseinheiten				
431	Beschlagesser:				
.100	Beschlagesser mechanisch, Mit dazugehöriger Elektronik.				
.105	01 Typ EM450 XS4 Original+ Beschlag ohne Zylinder- ausschnitt innen und aussen SALTO Systems AG				
21	Beschreibung -Elektronischer Beschlag in schmäler Version -ID-Technologie Mifare -Bluetooth Low Energy BLE unterstützt Mobile key und Wireless BLUEnet Kommunikation -Leser in Schwarz oder Weiss -Oberfläche Edelstahl matt -inkl. Drückerpaar U, W oder L -8mm Vierkant -IP53	12	St	-----	-----
800	Schlüssel, Programmier- und Verwaltungsmittel, Zuschläge und Personalschulung				
820	Programmier- und Verwaltungs- mittel				
823	Software für Planung, Verwal- tung und Programmierung.				
.008	01 SPACE-OPT-0033 SALTO Pro Access Space Option Wireless BLUEnet 02 Beschreibung -Kommunikation zu SALTO Wireless Komponenten mit BLE über Wireless BLUEnet -Einmalige Lizenz pro Tür	5	St	-----	-----
				Übertrag	-----

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	-----
900	Montage, Systemwertung				
910	Montage als Globale				
911	Verschlußkomponenten montieren, mit Funktionskontrolle.				
.100	Gesamtmontage.				
.102	01 Montage der gelieferten SALTO XS4 Beschläge und Neo Zylinder exkl. Tür- und Schloßjustagen				
	Funktionskontrolle der gelieferten Hardware	1	gl	-----	-----
R .193	Montage der Einsteckschösser	12	gl	-----	-----
950	Verwaltung und Programmierung				
951	Verwaltungs- und Programmierungsauftrag.				
.100	Schlossanlageverwaltung.				
.105	01 Technische Bearbeitung und Inbetriebnahme der Anlage				
03	Beschreibung				
	Technische Bearbeitung und Inbetriebnahme				
	-Die technische Bearbeitung umfasst den Aufwand für das Erstellen von Türlisten, Projektunterlagen, Protokollen, Abklärungen von Massen etc.				
	-Bearbeitung der Auftrags-, Bestell-, Liefer- und Rechnungsabwicklung				
	-Liefen der Original Installations-Unterlagen (Bespack) für den ausführenden Elektriker				
	-Erweiterung der Datenbank				
	-Systemeinstellungen und Parametrierung				
	-Inbetriebnahme der Systemlösung und Funktionskontrolle				
	-Abnahme inkl. Abnahmeprotokoll				
	-SALTO Systems AG übernimmt				
				Übertrag	-----

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	keine Verantwortung für Liefertermine von Fremdlieferanten	1	LE	Übertrag:
Total: BKP275 - Zutrittskontrolle				

9

Legende:

1. BKP-Nummer / Leistungsbereich
2. Projekttitel
3. Positionsnummern / Artikelnummern
4. Leistungen & Bedingungen
5. Produktbezeichnungen
6. Mengenangaben
7. Preise
8. Systemanforderungen
9. Total

Dokument 5

Legende:

1. Ausschreibung/Angebot Nr.
2. Projekttitle
3. Bauherr (Rechnungsadresse)
4. Architekt
5. Ingenieure
6. Eingabeort
7. Eingabesumme Netto
8. Angebotsteller
9. Fristen
10. Konditionen (Rabatte / Skonto / MWST)
11. BKP-Nummer / Leistungsbereich
12. Positionsnummern / Artikelnummern
13. Leistungen & Bedingungen
14. Produktbezeichnungen
15. Mengenangaben
16. Preise
17. Systemanforderungen
18. NPK-Zuordnung
19. Total

Ausschreibung und Angebot Nr. 27500

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau		
27500 275 Schliessanlage		
275 Schliessanlagen		
Total		

19

Konditionen		
Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto		
Rabatt %
Zwischentotal 1		
Skonto %
HRS-Spezialrabatt	1.50 %
Zwischentotal 2		
MWST	8.10 %
Netto		

10

Legende:

1. Ausschreibung/Angebot Nr.
2. Projekttitel
3. Bauherr (Rechnungsadresse)
4. Architekt
5. Ingenieure
6. Eingabeort
7. Eingabesumme Netto
8. Angebotsteller
9. Fristen
10. Konditionen (Rabatte / Skonto / MWST)
11. BKP-Nummer / Leistungsbereich
12. Positionsnummern / Artikelnummern
13. Leistungen & Bedingungen
14. Produktbezeichnungen
15. Mengenangaben
16. Preise
17. Systemanforderungen
18. NPK-Zuordnung
19. Total

Ausschreibung und Angebot Nr. 27500

27500	275 Schliessanlage	11
479	Schliessanlagen	
000	Bedingungen	
	Individueller Bereich (Reservfenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.	
	Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.	
030	Ausführungsbestimmungen	
033	Registrierung.	
.300	Registriertes System für mittlere bis hohe Konzeptionsanprüche. Z.B. für Mehrfamilienhaus-Ueberbauung, Industrie- und Verwaltungsgebäude, Immobilien mit erhöhtem Sicherheitsstandard.	
.320	Garantierte Archivierung der Produktions- und Nachlieferdaten durch Hersteller.	
.330	Konzeptionelle oder strukturierte Schliessplanmöglichkeit.	
.340	Schliessplan Code F, Elektronische/Mechanische Zylinder Kaba Star (Evalo oder gleichwertig)	
035	Schliessplan.	
.100	Die Schliessanlage ist nach beliegendem oder erstelltem Schliessplan auszuführen. Neuanlage.	
050	Lieferung und Montage	
051	Drücker, Schilder und vorhandene Zylinder.	
.200	Drücker, Schilder und Rosetten sind montiert. Demontage und Wiedermontage sind im Preis für die Zylinderdemontage inbegriffen.	
052	Liefer- und Montagebedingungen.	
.300	Montage.	

12

13

Legende:

1. Ausschreibung/Angebot Nr.
2. Projekttitel
3. Bauherr (Rechnungsadresse)
4. Architekt
5. Ingenieure
6. Eingabeort
7. Eingabesumme Netto
8. Angebotsteller
9. Fristen
10. Konditionen (Rabatte / Skonto / MWST)
11. BKP-Nummer / Leistungsbereich
12. Positionsnummern / Artikelnummern
13. Leistungen & Bedingungen
14. Produktbezeichnungen
15. Mengenangaben
16. Preise
17. Systemanforderungen
18. NPK-Zuordnung
19. Total

Projekt:

Seite: 4
11.09.2024

Auftrag: 27500 NPK-Bau: 388 Schliessanlagen D104(V 24)

BKP: 275

052.310 Die Montage gilt als abgeschlossen, sobald die
Komponenten montiert und geprüft sind.

100 Vorarbeiten

110 Leihmaterial

111 Leihzylinder und Leihschlüssel.

.100 Liefern und vorhalten von Leihzylindern und
Leihschlüsseln auf Baustelle.

.110 Leihzylinder.

.111 Doppel-, Drehknopfzylinder. :GP 10,00 St

.120 Längeres Vorhalten.

.121 Anzahl Zylinder pro Mt. :GP 30,00 St

.130 Schlüssel zu mechanischen Leihzylindern.

.131 Mit Leihzylinder bestellt. :GP 30,00 St

.200 Montieren von Leihzylindern.

.201 Montieren und demonstrieren der
in U'pos. .111 aufgeführten
Zylinder. :GP 10,00 St

120 Projektierung, Systemübergabe

Personalschulung in U'abschnitt 840.

121 Projektierung.

.300 Projektplanung und Detailkonzept.

.301 Projektplanung mit Bauherr
oder dessen Vertreter erstellen.
Materialauszug der erforderlichen
Komponenten erstellen.
Unterlagen Leistungsverzeichnis
erstellen.
Detailkonzept mit Bauherr oder
dessen Vertreter erstellen.
Bestellfertige Schliessplan-
unterlagen erarbeiten.
Grundrisspläne positionieren.
Zylinderspezifikationen bei
Zuliefererunternehmen abklären.
Schliessplanunterlagen zur
Verwaltung, Datenpflege und
Programmierung digital zur

Obertrag

.....

Projekt:			Seite: 5
Auftrag:	NPK-Bau: 388 Schliessanlagen D104(V 24)		11.09.2024
			BKP: 275
121.301	Verfügung stellen.	.GP	1.00 gl
122	Systemübergabe.		
	.100 Dokumentation.		
	.101 Schliessplanunterlagen. Übergabe der Berechtigungsun- terlagen.	.GP	1.00 gl
300	Mechatronische Schliessanlagen		
310	Mechatronische Zylindereinheiten		
311	Doppelzylindereinheiten.		
.100	Rundzylinder RZ mm 22. Schliesszylinder mechanisch, kombiniert mit mechani- ischem Schliesssystem. Mit dazugehöriger Elektroni-		
.181	Evolo Elektronisch Typ 1545-K5 inkl. Elektronik Grundlänge mm 75 + 5	.GP	120.00 St
312	Halbzylindereinheiten.		
.100	Rundzylinder RZ mm 22. Schliesszylinder mechanisch, kombiniert mit mechani- ischem Schliesssystem. Mit dazugehöriger Elektroni-		
.181	Evolo Elektronisch Typ 1544 K5 inkl. Elektronik Grundlänge mm 42.5 + 5	.GP	3.00 St
800	Schlüssel, Programmier- und Verwaltungsmittel, Zuschläge und Personalschulung		
810	Schlüssel für Schliessanlagen		
812	Schlüssel für mechanische Schliesszylinder, Beslag- lese- und Leseeinheiten.		
.100	Schlüssel mit Schliessanlage bestellt.		
.101	S-BE-ADT-CD Schlüsselbezeichnung mit Zah- len und Buchstaben, bis max. 8 Zeichen.	.GP	430.00 St
900	Montage, Systemwartung		
910	Montage als Globale		
	Obertrag		

Legende:

1. Ausschreibung/Angebot Nr.
2. Projekttitel
3. Bauherr (Rechnungsadresse)
4. Architekt
5. Ingenieure
6. Eingabeort
7. Eingabesumme Netto
8. Angebotsteller
9. Fristen
10. Konditionen (Rabatte / Skonto / MWST)
11. BKP-Nummer / Leistungsbereich
12. Positionsnummern / Artikelnummern
13. Leistungen & Bedingungen
14. Produktbezeichnungen
15. Mengenangaben
16. Preise
17. Systemanforderungen
18. NPK-Zuordnung
19. Total

Projekt: [REDACTED]

Seite: 6
11.09.2024

Auftrag: 27500 NPK-Bau: 388 Schliessanlagen D04(V'24)

BKP: 275

911 Verschlusskomponenten montieren, mit Funktionskontrolle.

.200 Teilmontage.

.201 Anzahl Etappen :GP 2.00 gl

275 Total Schliessanlagen

Leistungsverzeichnis Schliess- und Zutrittssysteme				
Projekt	Projekt-Id	-		
	Projekt-Titel	[Redacted]	2	
	Id-Bauherrschaft	[Redacted]	3	
Schliesssystem	LV-Id	BKP-275	1	
	LV-Bezeichnung	Schliessanlage		
Absender	Id	[Redacted]		
	Firma	[Redacted]		
	Kontakt	[Redacted]		
	Telefon Email	[Redacted]	4	

Mengeneinheiten	St	Stück	m	Meter	h	Stunde
	d	Tag	pl	pauschal	LE	Leistungseinheit
Mengenarten	(A)	Vorausmass Planer	(B)	Festmenge Planer		
	(-)	-				
Preisarten	A	Angebotspreis Unternehmer	F	FixPreis Planer		

Schliessanlagen / Version 2023-10-06/DG / LV-Katalog dormakaba R389D / LV-Version 0071033-240829-1548

Legende:

1. BKP-Nummer / Leistungsbereich
2. Projekttitel
3. Bauherrschaft
4. Absender/Eingabeort
5. Positionsnummern / Artikelnummern
6. Leistungen & Bedingungen
7. Produktbezeichnungen
8. Mengenangaben
9. Preise
10. Systemanforderungen
11. Total
12. Konditionen
13. Objektgliederung

000	Bedingungen ----- Leistungsverzeichnis zum Erstellen von Devis für Schliess- und Zutrittskontrollanlagen, Verschluss-technik, Fluchtwegsicherungen, Zeit- und Betriebsdatenerfassung. Herausgeber: dormakaba Schweiz AG Hofwisenstrasse 24 8153 Rümlang Tel. +41 44 818 94 99 Fax. +41 44 818 91 91 sales.ch@dormakaba.com LV-Katalog dormakaba 389(N)			
000.100	Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118).			
010	Bestimmungen -----			
012	Ausgeschriebene Produkte			
012.100	dormakaba			
030	Ausführungsbestimmungen -----			
031	Preisberechnungsgrundlage Zylinder.			
031.100	Ohne andere Angaben gilt: - Zylinder aus Messing vernickelt, matt. Andere Oberflächenbehandlungen in Abschnitt R271.300 als Zuschlag.			

5

6

Legende:

1. BKP-Nummer / Leistungsbereich
2. Projekttitel
3. Bauherrschaft
4. Absender/Eingabeort
5. Positionsnummern / Artikelnummern
6. Leistungen & Bedingungen
7. Produktbezeichnungen
8. Mengenangaben
9. Preise
10. Systemanforderungen
11. Total
12. Konditionen
13. Objektgliederung

031.200	Zubehör wie Schrauben, Anschraubplatten, Distanzhülsen, Steckrosetten oder Schliessbleche zu Möbelschlössern sind in den Preisen inbegriffen.			
032	Zylinderformen.			
032.100	Rund- oder Europrofilzylinder; Marke Kaba. System Kaba 20, modular			
033	Registrierung.			
033.100	Patentiert und Registriert (gaspernt). Erhöhte Sicherheitsstufe			
034	Schliessanlagenplanung.			
034.200	Schliessanlagen nach Planungscode F, z.B. Wohnüberbauungen.			
034.400	Erstellen des Schliessplanes durch den Unternehmer in Pos. 121			
035	Ausführung in Etappen.			
035.100	In Etappen; Gemäss Bauterminprogramm.			
040	Qualitätssicherung			
041	Qualitätssicherung.			
041.100	Der Unternehmer ist ausgewiesener Partner der Firma dormakaba Schweiz AG in den Bereichen:			
041.110	Schliesssysteme Mechanische Schliessanlagen			

100	Vorarbeiten				
110	Leihmaterial				
111	Provisorische Leihzylinder.				
111.100	Lieferung Leihzylinder und Schlüssel auf Baustelle. Gutschrift bei Rückgabe.				
111.110	Leihzylinder				
111.111	Marke Kaba System Kaba 8, modular Allgemein (W)	per St	A	CHF
111.120	Schlüssel zu Leihzylinder				
111.121	Marke Kaba Typ SR100 Allgemein (W)	per St	A	CHF
111.200	Montage Leihzylinder.				
111.201	Montage Leihzylinder inkl. Demontage und Wiedermontage von Drücker und Schilder Allgemein (W)	per St	A	CHF
120	Projektierung				
121	Schliessanlagenplanung / Projektierung für die Kaba Zylinder.				
121.100	Projektplanung und Detailkonzept				
121.101	Projektierung.				

122	Projektplanung mit Bauherr oder dessen Vertreter erstellen. Zylinderspezifikationen bei Zulieferunternehmen abklären. Allgemein (A)	1.00	pl	A	CHF
122.100	Systemübergabe.						
122.101	Dokumentation. Schliessplanunterlagen. Allgemein (A)	1.00	pl	A	CHF
200	Mechanische Schliessanlagen						
210	Mechanische Bauzylinder 7						
211	Doppeltzylinder.						
211.300	Mechanischer Schliesszylinder - Typ Kaba M1515X, mit Prioritätsfunktion (X), Zylinder in Grundlänge 65mm, evtl. mit Verlängerung(en) gemäss Pos. 271. 10						
211.301	Grundlänge. - Typ Kaba M1515X/32.5/32.5 mit Prioritätsfunktion (X) Allgemein (A)	42.00	St	A	CHF
212	Halbzylinder.						
212.100	Mechanischer Schliesszylinder - Typ Kaba M1514, Zylinder Grundlänge 32.5mm, evtl. mit Verlängerung(en) gemäss Position 271.						

- 5 -

8 9

Legende:

1. BKP-Nummer / Leistungsbereich
2. Projekttitel
3. Bauherrschaft
4. Absender/Eingabeort
5. Positionsnummern / Artikelnummern
6. Leistungen & Bedingungen
7. Produktbezeichnungen
8. Mengenangaben
9. Preise
10. Systemanforderungen
11. Total
12. Konditionen
13. Objektgliederung

212.101	Grundlänge. - Typ Kaba M1514/32.5 Allgemein (A)	37.00	St A	CHF
230	Möbel und Apparatezylinder -----				
235	Verschlusszylinder mit Gewindebefestigung und Riegel.				
235.100	Verschlusszylinder mit Gewindebefestigung.				
235.101	Typ Kaba M1031. Schliessdrehung 90 Grad, Schlüssel nur in geschlossener Stellung abziehbar. Allgemein (A)	32.00	St A	CHF
270	Verlängerungen und Zylinderoptionen				
271	Verlängerungszuschläge für Zylinder.				
271.100	Verlängerungszuschläge ab Grundlänge für mechanische Zylinder.				
271.101	Für M1414, M1415, M1419, M1514, M1515, M1519, 1414, 1415, 1419, 1514, 1515, 1519 pro 5mm bis 40mm verlängert Allgemein (A)	308.00	St A	CHF
290	Montage mechanische Schliessanlage. -----				
291	Gesamtmontage.				

291.001	Montage der im Abschnitt 200 aufgeführten Komponenten. Allgemein	(A)	1.00	pl A	CHF
291.004	Arbeiten nach Aufwand Projektleiter Allgemein	(W)		per h A	CHF	
291.005	Arbeiten nach Aufwand Monteur Allgemein	(W)		per pl A	CHF	
400	Schlüssel, Programmier- und Verwaltungsmittel, Zubehör und Zuschläge, Personalschulung -----						
420	Schlüssel und Medien -----						
421	Schlüssel für mechanische Schliesszylinder, Material/Ausführung Neusilber.						
421.100	Mit Schliessanlage bestellt.						
421.110	Schlüssel.						
421.111	Typ SR100, Standardschlüssel. Allgemein	(A)	144.00	St A	CHF
425	Nachbestellung.						
425.100	Nachbestellungszuschläge.						
425.101	Nachträglich bestellte Schlüssel 1-5 Stk. Allgemein	(W)		per St A	CHF	
425.102	Nachträglich bestellte Schlüssel 6-19 Stk.						

	Allgemein	(W)	per St A	CHF

Positionen	100 Vorarbeiten	CHF	
	110 Leihmaterial	CHF	
	120 Projektierung	CHF	
	200 Mechanische Schliessanlagen	CHF	
	210 Mechanische Bauzylinder	CHF	
	230 Möbel und Apparatzylinder	CHF	
	270 Verlängerungen und Zylinderoptionen	CHF	
	290 Montage mechanische Schliessanlage.	CHF	
	400 Schlüssel, Programmier- und Verwaltungsmittel, Zubehör und Zuschläge, Personalschulung	CHF	
	420 Schlüssel und Medien	CHF	
				11
Objektgliederung	Allgemein	CHF	13
Konditionen	Brutto gemäss LV	CHF	
	Rabatt	
	Skonto, 30 Tage	
	Mehrwertsteuer	8.10%	
	Netto	CHF	12

Legende:

1. BKP-Nummer / Leistungsbereich
2. Projekttitel
3. Bauherrschaft
4. Absender/Eingabeort
5. Positionsnummern / Artikelnummern
6. Leistungen & Bedingungen
7. Produktbezeichnungen
8. Mengenangaben
9. Preise
10. Systemanforderungen
11. Total
12. Konditionen
13. Objektgliederung

Single-Use-Case Anwendungsfall 4

Kontext und Hintergrund des Cases

Der aktuelle Ausschreibungsprozess in der Abteilung Sicherheitstechnik ist stark manuell geprägt. Ausschreibungen treffen überwiegend per E-Mail als PDF-Dokumente ein und werden direkt in einem PDF-Bearbeitungsprogramm ausgefüllt. Die Preisberechnung erfolgt auf Basis von Lieferantenpreislisten, wobei die Mitarbeitenden mit dem Taschenrechner sowie unterstützend mit Excel arbeiten. Eine digitale Übertragung oder automatisierte Verarbeitung der Inhalte findet bisher nicht statt.

Besonders herausfordernd ist, dass die Originalstruktur der Dokumente nicht verändert werden darf, da dies rechtliche Konsequenzen im Ausschreibungsverfahren nach sich ziehen könnte. Der gesamte Prozess ist zeitintensiv, fehleranfällig und bindet wertvolle personelle Ressourcen. Obwohl durch das Vier-Augen-Prinzip die Fehlerquote gering gehalten werden kann, stellt die manuelle Bearbeitung eine hohe Belastung im Arbeitsalltag dar. Es besteht ein klarer Bedarf nach Prozessvereinfachung und Digitalisierung, um die Mitarbeitenden zu entlasten und effizienter zu arbeiten.

Methodik und Datengrundlage

Die Daten wurden durch Interviews mit dem Standortleiter der Abteilung Sicherheitstechnik gesammelt, der innerhalb des Unternehmens für die Automatisierung des Ausschreibungsprozesses verantwortlich ist. Zusätzlich wurden Beispieldokumente von Ausschreibungen im PDF-Format analysiert.

Die Interviews wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Wichtige Kategorien wie Prozessschritte, Herausforderungen und Automatisierungserwartungen wurden definiert und genutzt. Die Dokumentenanalyse konzentrierte sich auf Dokumententypen, relevante Datenfelder und fehlende Informationen, die manuell ergänzt werden müssen.

Prozessbeschreibung und –analyse

1. Eingang der Ausschreibung

Die Ausschreibungsunterlagen treffen überwiegend per E-Mail ein, fast immer im PDF-Format, selten auch als Excel-Datei.

- 2. Sichtung der Unterlagen** Der zuständige Projektleiter prüft die Ausschreibung: Welche Anforderungen bestehen? Um welches Objekt handelt es sich? Wer ist zuständig?

3. **Zuweisung nach Region (falls erforderlich)** Falls ein Projekt regional einem anderen Standort zugeordnet ist, wird die Ausschreibung weitergeleitet (z. B. von Zürich nach Bern).
4. **Berechnung der Einheitspreise** Anhand einer internen Preisliste und einem definierten Multiplikationsfaktor werden die Preise manuell mit dem Taschenrechner berechnet.
5. **Eintrag der Daten in Excel (intern)** Die berechneten Preise werden zur Kontrolle in ein Excel-Dokument übertragen. Hier werden auch Mengen und Gesamtpreise berechnet.
6. **Übertragung der Preise ins PDF-Dokument** Die finalen Preise werden manuell in das Original-PDF eingetragen, unter Einhaltung der Vorgabe, dass der Inhalt nicht verändert werden darf.
7. **Qualitätskontrolle (Vier-Augen-Prinzip)** Vor der rechtsgültigen Freigabe wird jede Ausschreibung durch eine zweite Person geprüft, meist durch den Standortleiter selbst.
8. **Unterschrift und Versand** Nach erfolgreicher Prüfung wird das Dokument unterschrieben und an die ausschreibende Stelle gesendet, entweder per E-Mail oder bei öffentlichen Submissionen physisch per Post.

Ergebnisse aus dem Interview

IST Zustand

Automatisierungen und Automatisierungsversuche

Aktuell wird der sogenannte Bot noch nicht genutzt. Die Bearbeitung erfolgt weiterhin manuell im PDF. Es besteht jedoch ein Interesse, den Prozess mit Hilfe eines KI-Bots zu automatisieren. Der Interviewte erhofft sich dadurch eine Vereinfachung des

Arbeitsalltags und mehr Zeit für Kunden und Projekte. Erste Ideen für den Einsatz eines solchen Systems bestehen bereits. Die Mitarbeitenden stehen dem Vorhaben offen gegenüber. Die Entwicklung des Bots erfolgt in Zusammenarbeit mit einem externen Consultant über Microsoft Teams.

Fehlerquellen

Die Fehlerquote im aktuellen Ausschreibungsprozess ist eher gering. Dies ist dem Vier-Augen-Prinzip zu verdanken: Bevor eine Ausschreibung rechtskräftig unterschrieben und verschickt wird, wird sie mindestens ein weiteres Mal kontrolliert. Dennoch ist der Aufwand bei einer hohen Anzahl an Ausschreibungen pro Woche, laut Einschätzung etwa zwanzig oder mehr, beträchtlich.

Herausforderungen

Die grösste Herausforderung im aktuellen Ausschreibungsprozess ist der zeitliche Aufwand. Das manuelle Ausfüllen der PDF-Dokumente erfordert viel Zeit und belastet die Mitarbeitenden. Es handelt sich nicht um einen digitalisierten Ablauf, bei dem Daten einfach in ein System eingetragen und automatisiert weiterverarbeitet werden. Stattdessen müssen die Inhalte manuell in das PDF eingetragen werden. Dieser Aufwand ist bei einer hohen Anzahl an Ausschreibungen pro Woche besonders spürbar.

Regulatorische Anforderungen nach Branche

Im Rahmen des Ausschreibungsprozesses besteht die zwingende Vorgabe, dass die empfangenen Dokumente inhaltlich nicht verändert werden dürfen. Die Ausschreibungsunterlagen müssen nach der Bearbeitung im Originalformat zurückgeschickt werden. Eine inhaltliche Anpassung kann dazu führen, dass das Unternehmen vom Bewerbungsprozess ausgeschlossen wird.

SOLL ZUSTAND

Prozess

Im angestrebten Soll-Zustand soll der Ausschreibungsprozess durch einen KI-Bot unterstützt und vereinfacht werden. Ziel ist es, den zeitlichen Aufwand deutlich zu reduzieren und repetitive Aufgaben wie das manuelle Eintragen von Preisen zu automatisieren. Dadurch soll mehr Zeit für die Betreuung von Kunden und für Projektarbeit zur Verfügung stehen. Der Prozess soll effizienter ablaufen, ohne dass dabei der formale Rahmen, wie das unveränderte Zurücksenden der Ausschreibungsunterlagen, verletzt wird. Die Hoffnung besteht, dass die Implementierung des Systems einen spürbaren Mehrwert bringt.

Bedenken an Automatisierung

Ein geäussertes Bedenken betrifft die Unsicherheit, ob die geplante Automatisierung den gewünschten Effekt tatsächlich erzielen wird. Es besteht die Sorge, dass der neue Prozess nicht so funktionieren könnte, wie erhofft. Ein anfängliches Bedenken betraf zudem die Akzeptanz der Mitarbeitenden gegenüber der neuen Arbeitsweise. Dieses hat sich jedoch relativiert, da die Mitarbeitenden mittlerweile positiv auf die Aussicht reagieren, durch Automatisierung entlastet zu werden.

Erwartungen an Automatisierung

Ein zentrales Ziel der geplanten Automatisierung ist die Vereinfachung des Arbeitsprozesses. Im Alltag soll dadurch mehr Zeit für die Betreuung von Kunden und die Umsetzung von Projekten entstehen. Die manuelle Bearbeitung, insbesondere bei grossen Ausschreibungen und öffentlichen Submissionen, nimmt aktuell bis zu drei Tage in Anspruch. Eine Reduktion dieser Bearbeitungszeit auf einen halben Tag wird als erhebliche Effizienzsteigerung angesehen.

Die bestehende manuelle Eingabe soll durch den Einsatz eines KI-Bots verbessert werden. Dadurch könnten repetitive Aufgaben reduziert und die Mitarbeitenden gezielt entlastet werden. Es wird erwartet, dass die Projektleiter sich dadurch stärker auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können.

Zeitaufwand und Potenzielle Einsparungen

Der aktuelle Ausschreibungsprozess ist mit einem hohen manuellen Aufwand verbunden. Die Bearbeitung erfolgt nicht über ein automatisiertes System, sondern durch manuelles Eintragen der Preise in PDF-Dokumente. Dies beansprucht viel Zeit und belastet die Mitarbeitenden stark. Besonders bei grossen öffentlichen Submissionen kann die Bearbeitung einer einzelnen Ausschreibung bis zu drei Tage in Anspruch nehmen. Auch bei durchschnittlich 15 bis 20 Ausschreibungen pro Woche entsteht dadurch ein erheblicher Zeitdruck innerhalb der Abteilung.

Im Rahmen einer Präsentation zur Prozessoptimierung wurde das Einsparpotenzial durch eine Automatisierung des Prozesses aufgezeigt. Es wird mit einer Reduktion von rund 2250 Arbeitsstunden gerechnet. Die geschätzte finanzielle Einsparung beläuft sich auf etwa 380'000 Franken. Diese Werte basieren auf einer groben Schätzung und dienen als Grundlage für eine mögliche Entscheidung der Geschäftsleitung zur Umsetzung des neuen Prozesses.

IT-Landschaft

Im aktuellen Prozess wird mit Windows 11 gearbeitet. Das Unternehmen nutzt ein eigenes, auf die Bedürfnisse zugeschnittenes ERP-System. Derzeit befindet sich ein neues ERP-System auf Basis von D365 in der Implementierung, mit geplanter Einführung ab Mitte 2026. Die Fertigstellung wird voraussichtlich erst 2027 erfolgen.

Für die Entwicklung des Bots ist das Team über Microsoft Teams eingebunden. Ein externer Konsultant arbeitet ebenfalls vollständig über Teams. Welche Betriebssysteme im Hintergrund eingesetzt werden, ist aus Sicht des Interviewten nicht klar ersichtlich.

Ergebnisse Dokumentenanalyse

	Ausschreibung/Angebot Nr.	Projektziele	Bekannt (Rechnungsartikeln)	Bauherkunft	Architektur	Registere	Leistungsangebot	Beauftragung	Preisvergleich	Früher	Ergebnis	Angebotswahl	BSP-Nummer / Leistungsbericht	Konkurrenz (Bauzeit / Skizze / MMS)	Positionsummen / Artikelnummern	Leistungen & Bedingungen	Produktbeschreibungen	Meinungsumlauf	Preis	Systemanforderungen	NPZ-Zurechnung	Direktzurechnung	Direktkalkulation	Eingekommene Netto	Total
FALL1	X	X	X				X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
FALL2	X	X	X		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
FALL3	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
FALL4		X										X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X
FALL5		X		X						X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X

Automatisierungspotential

Der aktuelle Ausschreibungsprozess ist stark manuell geprägt und bindet erhebliche personelle Ressourcen. Eine Automatisierung des Prozesses, insbesondere durch den Einsatz eines KI-Bots, bietet daher ein hohes Optimierungspotenzial. Erste Ideen und Erwartungen wurden im Rahmen von Interviews erfasst, wobei der Fokus auf der Vereinfachung des Arbeitsalltags, der Reduktion des Zeitaufwands und der Entlastung der Mitarbeitenden liegt.

Die Automatisierung zielt darauf ab, das manuelle Eintragen von Preisen zu ersetzen und die Bearbeitungszeit insbesondere bei grossen Ausschreibungen erheblich zu verkürzen. Das geschätzte Einsparpotenzial liegt bei rund 2250 Arbeitsstunden pro Jahr, was einer finanziellen Entlastung von etwa 380'000 Franken entspricht. Die Grundlage für diese Schätzung bildet eine interne Präsentation, wobei die Berechnungen noch nicht betriebswirtschaftlich hinterlegt sind.

Die Implementierung eines KI-Bots wird als zukunftsweisender Schritt gesehen, der die Projektleiter von repetitiven Aufgaben entlasten und ihnen ermöglichen soll, sich verstärkt auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren. Gleichzeitig bleibt die Einhaltung formaler Anforderungen, wie das unveränderte Zurücksenden der Ausschreibungsunterlagen, ein zentrales Kriterium bei der Prozessgestaltung.

Anwendungsfall 5: Unternehmensführung Metallbau

Interview mit Kodierung: Anwendungsfall 5

I: Was ist deine Position im Unternehmen?

E: Eigentümer und Gründer

I: Wann hast du dein Unternehmen gegründet?

E: Im August 2020

I: Was ist dein Kerngeschäft?

E: Allgemeine Metallbuarbeiten und Garagentore

I: Kannst du mir die wichtigsten Eckdaten ihres Unternehmens nennen? Branche, Anzahl Mitarbeitende, die wichtigsten Geschäftsprozesse?

E: Ich habe keine Mitarbeitenden und mache alles von der Produktion bis zur Montage bis zur Buchhaltung selbst.

I: Welche Art von unstrukturierten Dokumenten / Daten erhältst du?

E: Per E-Mail oder Telefonisch erhalte ich Anfragen von Kunden für die Erstellung einer Offerte. Diese können von Privatkunden, aber auch von anderen Unternehmen sein wie z.B. Architekten oder Bauunternehmen sein. Diese Anfragen sind immer unterschiedlich, manchmal werden bereits Fotos und Pläne mitgeschickt, manchmal hat die Anfrage kaum Informationen. *[Dokumenteneingang]* Für die Erstellung der Offerte, gerade bei grossen Aufträgen, frage ich immer mehrere Lieferanten für Offerten an. Dies mache ich per E-Mail und erhalte die Offerten per E-Mail zurück. *[Erfassung und Systempflege]* Weitere Dokumente die ich erhalte sind Auftragsbestätigungen und Lieferscheine. E: Per E-Mail oder Telefonisch erhalte ich Anfragen von Kunden für die Erstellung einer Offerte. Diese können von Privatkunden, aber auch von anderen Unternehmen sein wie z.B. Architekten oder Bauunternehmen sein. Diese Anfragen sind immer unterschiedlich, manchmal werden bereits Fotos und Pläne mitgeschickt, manchmal hat die Anfrage kaum Informationen. *[Dokumenteneingang]* Für die Erstellung der Offerte, gerade bei grossen Aufträgen, frage ich immer mehrere Lieferanten für Offerten an. Dies mache ich per E-Mail und erhalte die Offerten per E-Mail zurück. *[Erfassung und Systempflege]* Weitere Dokumente die ich erhalte sind Auftragsbestätigungen und Lieferscheine.

[Dokumenteneingang]

I: Erfasst du diese irgendwo?

E: Nein, die lege ich nicht ab. Ich sollte eigentlich auch Auftragsbestätigungen schicken, lasse diesen Schritt aber aus um Aufwand zu sparen. Ich bestätige dies nur kurz per E-Mail. [Erfassung und Systempflege]

I: Welche weiteren Dokumente erhältst du?

E: Das wären sicher Quittungen und Rechnungen. Quittungen sind immer in Papierform, Rechnungen mal als PDF, mal in Papierform. Beide erfasse ich im Klara. PDFs kann ich hochladen, von denen in Papierform mache ich ein Foto und lade dieses hoch. Klara erkennt relativ zuverlässig um was es sich handelt und erkennt auch welches Dokument zu welcher Kontobewegung gehört. [Erfassung und Systempflege]

I: Wo hast du am meisten manuelle Arbeit?

Bei der Erstellung der Pläne. Das Bestellen geht dann relativ einfach, dort sende ich einfach eine E-Mail. Offerten erstellen nimmt entsprechend auch viel Zeit in Anspruch, sowie dann die Umwandlung zur Rechnung. [Erfassung und Systempflege] Dort passieren auch immer wieder Fehler z.B. vergesse ich „Vielen Dank für ihre Anfrage“ gegen „Vielen Dank für ihren Auftrag“ auszutauschen. Ich denke, dass dies viele Unternehmen direkt mit ihrem Buchhaltungsprogramm machen und nicht wie ich mit Excel. Das Problem ist, dass die Offerten sehr komplex sind und ich diese deswegen nicht mit Klara machen kann. [Fehlerquellen, Herausforderungen] Ich könnte vielleicht die Fehleranfälligkeit verringern, wenn ich eine Checkliste für mich erstellen würde. [Fehlerquellen]

I: Wo passieren am meisten Fehler?

E: Im Büro?

I: Ja, genau im Büro.

E: Meistens, dass ich einfach Dinge vergessen, also z.B. auf der Offerte. Das ist blöd, weil je detaillierter die Offerte ist, desto weniger Diskussionen gibt es nachher. Oder letztens habe ich eine alte Offerte als Vorlage genommen und dann beim Objekt vergessen die Adresse zu ändern. Das sind halt einfach Flüchtigkeitsfehler. Dasselbe gilt für die Fehler bei der Umwandlung von der Offerte zur Rechnung. [Fehlerquellen]

I: Gibt es sonst noch Punkte die herausfordernd sind?

E: Hmm, eine gute Frage. Herausfordernd ist wenn ich sehr spezielle, nicht alltägliche Anfragen erhalte. Dort ist oft der Aufwand hoch genau das benötigte Teil zu finden. *[Herausforderungen]*

I: Wie suchst du dann?

E: Im Internet und ich frage meine Hauptlieferanten an. Das ist halt aufwändig und oft haben die Kunden das Gefühl, dass es nur eine kleine Sache ist, z.B. das Schloss zu wechseln. Wenn ich dann aber zwei Stunden suchen muss, eine halbe Stunde um vorbei zu gehen und es auszutauschen und dann nochmal eine halbe Stunde für die Rechnung, ist es halt dann trotzdem aufwendig und wird teuer. Das Verhältnis ist dann schlecht. *[Herausforderungen]*

Ansonsten sind statische Berechnungen sehr aufwändig. Dort frage ich meistens den Ingenieur an. Man könnte schauen ob es dafür ein Tool gibt. Ein Abo würde sich aber nicht lohnen, da ich dies dann nur zwei, drei Mal pro Jahr benötige. *[Herausforderungen]*

I: Wie hoch würdest du das Einsparungspotential durch Automatisierung einschätzen?

E: Schwierig. Was soll ich sagen? Man könnte sicher bei der Rechnungserstellung Zeit einsparen. Wenn wir mit zwei Rechnungen pro Woche rechnen, würde ich sicher eine Stunde pro Woche sparen. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]

I: Wie viele Rechnungen erstellst du denn pro Jahr?

E: Ich kann dies kurz nachschauen. Durchschnittlich 60 Offerten im Jahr das sind dann auch 60 Rechnungen. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

I: Schickst du die Rechnungen eigentlich noch per Post?

E: Ja, an Privatkunden immer per Post. An Unternehmen schicke ich sie per E-Mail. Einfach weil es die anderen auch so machen. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Wie sieht denn eigentlich deine IT-Landschaft aus? Heisst welche Programme hast du?

E: Ich habe ein Mail, ein Office 365, dann für die Buchhaltung Klara. Dann habe ich ein CAD, das ist aber eine Gratis-Version, sowie das Programm von TS Tore. *[IT-Landschaft]*

I: Kannst du aus dem CAD direkt die Materialliste für die Offerte generieren?

E: Nein, das geht nicht weil es nur eine Gratis-Version. Dadurch verliere ich schon mehr Zeit als mit der Bezahl-Version, diese ist aber zu teuer als dass es sich für mich lohnen würde. *[Herausforderungen, Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

I: Gibt es von deiner Seite aus Bedenken bei der Einführung von KI und RPA?

E: Nein, es wäre cool, wenn wir etwas optimieren könnten. *[Bedenken an Automatisierung]*

I: Gibt es in deiner Branche irgendwelche regulatorischen Anforderungen?

E: Ja es gibt sehr viele sicherheitsrelevanten Normen z.B. wie hoch ein Geländer sein muss. *[Regulatorische Anforderungen nach Branche]*

I: Was sind die Erwartungen an eine mögliche Automatisierung und was dürfte dies kosten?

E: Wären dies einmalige Kosten?

I: Nicht unbedingt, es könnten auch Abokosten entstehen.

E: Ah so. Also ich habe gesagt, dass ich wohl eine Stunde Aufwand sparen könnte. Wenn wir 45 Arbeitswochen haben, wäre dies fast 4'500 CHF. Das wäre es mir aber wahrscheinlich nicht wert. Wir müssten, dass dann detaillierter rechnen. Wahrscheinlich wäre es mir circa 1000 CHF pro Jahr wert. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

I: Sehr gut, das wären alle Fragen gewesen. Dann stoppe ich nun die Aufzeichnung.

Dokumentenanalyse Anwendungsfall 5

Fall 1 – E-Mail Lieferant mit Offerte im Anhang

Bemerkungen:

1. Angebotsnummer
2. Bestellvorgang
3. Lieferant

Angebot
Nr. 1251241969

5

Angebot 24.04.2025
/Ansprechpartner
/Tel.Nr.
/Fax.Nr.
/E-Mail
/Bestellnr. Bolzenanker A4
/Kundennr. 10215123

Referenz
Objektname
Kommission Bolzenanker A4

6
Abholstandort
[Redacted]

Wir danken für Ihre Anfrage und bieten Ihnen gerne an:

4
Vsp. 24.04.2025

U/MwSt-Nr. CHE-105.973.005 MWST
U/Zeichen
U/Tel.Nr.
U/Fax.Nr.
U/E-Mail
Zahlungsbed. 30 Tage netto

7
Versandbedingung
Gesamtgewicht 13'880 G
Lieferdatum 24.04.2025
Gültig bis 30.06.2025

Abholstelle

8

Pos	U/Art. Nr.	Menge	ME	
10	10378906 / SORMAT Bolzenanker S-KAH+ für ungerissenen und gerissenen Beton, INOX A4, ETA Option 1 & Seismische C1/C2-Zulassung M 10 - /50/30 (L = 112 MM)	200	ST	
Preis:	Art	Betrag	Ein. pro PME	CHF
	Verkaufspreis	620.00	CHF pro 100 ST	1240.00
	AuftragswertRab %	-50.000 %		-620.00
	Nettoverkaufspreis	310.00	CHF pro 100 ST	620.00
		Nettopreis		620.00

Fall 1 – Offerte als PDF im Anhang Seite 1

Bemerkungen:

1. Angebotsnummer
2. Bestellvorgang
3. Lieferant
4. Datum
5. Stammdaten
 1. Kontaktdaten
 2. Bestellnummer
 3. Kundennummer
6. Bestell- und Lieferbedingungen
7. Zahlungsbedingen
8. Offertenpositionen

Angebot
Nr. 1251241969

1

8

Totalbetrag Positionen					620.00	
Preistyp	Rate	Ein.	pro	PME	Basis	CHF
Vorfrachtanteil	1.700	%				10.54
Energiekostenzuschl.						3.10
Rech.-Betr. exkl. MWST						633.64
MWST	8.100	%			633.64	51.32
Endbetrag						684.95

9

Wir weisen darauf hin, dass die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" (AGB) der Debrunner Acifer-Gruppe und deren Gesellschaften Vertragsbestandteil sind. Die AGB können im Internet unter www.d-a.ch abgerufen oder bei Debrunner Acifer in schriftlicher Form angefordert werden. Wir möchten Sie gerne auf unsere neuen Retouren Richtlinien aufmerksam machen.

Preise exklusive Verpackungskosten.

Es würde uns sehr freuen, Ihren geschätzten Auftrag ausführen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

3

Fall 1 – Offerte als PDF im [Anhang](#) Seite 2

Bemerkungen:

1. Angebotsnummer
2. Bestellvorgang
3. Lieferant
4. Datum
5. Stammdaten
 - 1- Kontaktdaten
 - 2- Bestellnummer
 - 3- Kundennummer
6. Bestell- und Lieferbedingungen
7. Zahlungsbedingen
8. Offertenpositionen
9. Endpreis

----- Originalnachricht -----
Betreff: Re: Preisanfrage Bolzenanker
Datum: 2025-05-12 11:09
Von: [REDACTED]
An: [REDACTED]

Hallo Kai,
Danke für deine Anfrage. Gerne sende ich dir im Anhang unser Angebot.
Liefertermin: 2-3 Tage, teils ab Lager verfügbar.
Freundliche Grüsse

[REDACTED]

> Hallo Tanja
> Kannst du mir bitte eine Preisangabe für folgende Bolzenanker von
> Profix erstellen?
>
> Art. Nr.:123270 (von Profix Website)
> Typ: PBZ-R M10/35/115
> Anzahl: 200 Stück

> Vielen Dank für deine Rückmeldung.
[REDACTED]

Fall 2 – E-Mail Lieferant mit Offerte im Anhang

Bemerkungen:

1. Offertenanfrage inkl. Materialbeschreibung
2. E-Mail mit Offerte im Anhang

OV-1234100

3

Silten, den 12/05/2025 4

19380

ANGEBOT

REFERENZ : Bolzenanker

ARTL. Nr.	BEZEICHNUNG	Einhrz	MENGE	PREIS	RABAT	TOTAL
86.3282.10115	BOLZENANKER FÜR DIE GERISSENE ZUGZONE INOX A4 PBZ-R10/35/115	STK	200,00	240,34		480,68
TRANSPORTKOSTENANTEIL 2.4% (LSVA)						11,54
MONTANT SOLUMIS TVA 492,22 A B.1%						39,68
TOTAL						532,10

TERMIN :

LIEFERUNG :

ZAHLUNG :

MWSL :

GÜLTIGKEIT :

Fall 2 – Offerte als PDF im [Anhang Seite 1](#)

Bemerkungen:

- 1: Angebotsnummer
- 2: Bestellvorgang
3. Lieferant
4. Datum
- 5: Stammdaten
 - 1: Kontaktdaten
 - 2: Bestellnummer
 - 3: Kundennummer
6. Bestell- und Lieferbedingungen
7. Zahlungsbedingen
8. Offertenpositionen
9. Endpreis

9

6 und 7

Fall 3 – E-Mail Lieferant mit Offerte

Bemerkungen:

1. E-Mail mit Offerte im Anhang

ANGEBOT

Angebotsnummer 136688108
 Kundennummer 361184052

Angebotsdatum 15.04.2025
 Gültig bis 29.04.2025
 Seite 1 / 2

Ihre Anfrage vom 15.04.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Lieferprogramm.
 Gerne bieten wir Ihnen freibleibend folgende Positionen an:

Ihre Daten		Unsere Daten			
Referenz-Nr.	Angebot Würth AG	Erfasser	Fredy Nellen		
Pos. Ihre Pos.	Artikelnummer Bezeichnung	VE*	Menge	per	Nettowert CHF
10	5928410020 Fixanker W-FAZ DBL-(W-FAZ/A4)-A4-20-40-M10X100	961	50	200	100 241.02 482.05
Netto		MwSt-Satz	gesetzl. MwSt	Nettowert	482.04
CHF			CHF	Fracht Pauschale	14.90
496.94		8.1%	40.25	MwSt	40.25
Lieferbedingungen:	DAP Gampel (Delivered At Place)		Gesamtbetrag CHF		537.20
Lieferzeit:	Freibleibend Vorrat (falls nicht gesondert in Position angegeben)		Randungsdifferenz (0.01 CHF)		
Ihre Zahlungsbedingungen:	Innerhalb 25 Tagen ohne Abzug				

Fall 3 – Offerte als PDF im [Anhang Seite 1](#)

Bemerkungen:

1. Angebotsnummer
2. Bestellvorgang
3. Lieferant
4. Datum
5. Stammdaten
 1. Kontaktdaten
 2. Bestellnummer
 3. Kundennummer

6. Bestell- und Lieferbedingungen
7. Zahlungsbedingen
8. Offertenpositionen
9. Endpreis

3

9

6

7

8

6

3

Single-Use-Case Analyse Anwendungsfall 5

Kontext und Hintergrund des Cases

Ein Metallbauunternehmen mit Sitz in Gampel bietet individuelle Lösungen im Bereich der Metallverarbeitung an. Das Unternehmen ist auf die Planung, Herstellung und Montage von massgefertigten Metallkonstruktionen spezialisiert. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat ausser dem Inhaber keine Mitarbeitenden.

Bei diesem Use Case liegt ein Kleinunternehmen im Handwerksbereich vor, das von einer Einzelperson geführt wird. Der Gründer führt seither sämtliche Geschäftsprozesse eigenständig durch, von der Kundenakquise über die technische Planung bis zur Montage und Buchhaltung.

Die Spezialisierung auf individuelle Metallkonstruktionen und Garagentore erfordert eine hohe Flexibilität und technisches Know-how. Die Kundenanfragen sind oft unstrukturiert und variieren stark im Informationsgehalt, was die Angebotserstellung aufwendig und fehleranfällig macht. Der Unternehmer arbeitet mit Office 365, einer kostenlosen CAD-Software und der Buchhaltungsplattform Klara, wobei er viele Arbeitsschritte manuell durchführt.

Prozessbeschreibung und -analyse

Das Interview mit dem Inhaber eines Metallbauunternehmens in Gampel bietet einen umfassenden Einblick in die Abläufe eines kleinen Handwerksbetriebs, der vollständig vom Gründer selbst geführt wird.

Kundenanfragen treffen meist telefonisch oder per E-Mail ein und sind in ihrem Informationsgehalt sehr unterschiedlich. Während manche Anfragen bereits Pläne oder Fotos enthalten, liefern andere kaum verwertbare Angaben. Für die Erstellung der Offerten müssen entsprechend unterschiedlich viele Informationen eingeholt werden. In fast allen Fällen ist ein Besuch vor Ort notwendig. Um die Materialkosten zu ermitteln, werden bei mehreren Lieferanten per E-Mail Offerten eingeholt. Diese senden die Preisangaben per E-Mail zurück. Die Bestellbestätigung an den günstigsten Lieferanten erfolgt ebenfalls per E-Mail.

Anschliessend wird die Offerte für den Kunden mit Excel erstellt. Diese erhält der Kunde mehrheitlich als PDF per E-Mail zugesendet. In seltenen Fällen per Post. Der Kunde bestätigt die Offerte dann telefonisch, E-Mail oder Textnachricht. Auftragsbestätigungen an den Kunden werden der Einfachheit halber meist ausgelassen und durch kurze E-Mail-Bestätigungen ersetzt.

Nach der Auftragserteilung erstellt der Inhaber die detaillierten Konstruktionspläne mit einer kostenlosen CAD-Software, die jedoch keine Materiallisten erzeugt, was zusätzlichen Aufwand bei der finalen Bestellliste mit sich bringt. Die Materialbestellung erfolgt ebenfalls per E-Mail.

Die anschliessende Fertigung und Montage übernimmt der Unternehmer selbst. Besonders herausfordernd sind spezielle Kundenwünsche, die seltene oder nicht standardisierte Bauteile erfordern. Deren Beschaffung ist oft zeitintensiv und steht in keinem wirtschaftlich sinnvollen Verhältnis zum Gesamtaufwand eines solchen Auftrags.

Die Rechnungserstellung erfolgt ebenfalls mit Excel basierend auf der zuvor erstellten Offerte. An Privatkunden werden die Rechnungen per Post versandt, an Firmenkunden per E-Mail. In der Buchhaltung verwendet der Unternehmer die Software Klara, in der sowohl digitale Rechnungen als auch abfotografierte Papierbelege erfasst und verarbeitet werden.

Ergebnisse aus dem Interview

IST Zustand

Automatisierungen und Automatisierungsversuche

Im Metallbauunternehmen in Gampel gibt es aktuell keine echte Automatisierung der Geschäftsprozesse. Die einzige vorhandene, teilautomatisierte Unterstützung erfolgt in der Buchhaltung, wo die Software Klara abfotografierte Belege erkennt und diese automatisch Buchungssätze und Kontobewegungen zuordnet. Alle anderen Prozesse wie Offerten- und Rechnungserstellung, Materialbestellung und Kundenkommunikation erfolgen vollständig manuell. Konkrete Versuche, weitere Abläufe zu automatisieren, wurden bisher nicht unternommen.

Fehlerquellen

Die grössten Fehlerquellen im Unternehmen liegen in der manuellen Angebots- und Rechnungserstellung. Häufig bleiben bei der Übernahme alter Offerten Adressen oder Textbausteine unverändert, was zu formalen Fehlern führt. Auch die manuelle Übertragung von Daten zwischen Offerte und Rechnung ist fehleranfällig. Zudem führen unvollständige oder unklare Kundenanfragen sowie die aufwändige Recherche spezieller Bauteile zu Verzögerungen und erhöhtem Fehlerrisiko. Die Ursache liegt vor allem in der fehlenden Systemintegration und Automatisierung.

Herausforderungen

Die grössten Herausforderungen bestehen im hohen manuellen Aufwand und der damit verbundenen Fehleranfälligkeit. Besonders zeitintensiv sind die Erstellung von Offerten, das Zeichnen von Plänen mit einer Gratis-CAD-Software und die Recherche seltener oder spezieller Bauteile. Zusätzlich erschweren unstrukturierte und teils unvollständige Kundenanfragen die effiziente Bearbeitung.

Regulatorische Anforderungen nach Branche

Das Unternehmen unterliegt branchentypischen regulatorischen Anforderungen, insbesondere in Form von sicherheitsrelevanten Normen. Ein Beispiel dafür sind Vorgaben zur Mindesthöhe von Geländern, die bei der Planung und Ausführung von Metallbauarbeiten eingehalten werden müssen.

SOLL ZUSTAND

Bedenken an Automatisierung

Der Inhaber hat keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber Automatisierung. Vielmehr zeigt er sich offen für Verbesserungen, betont jedoch, dass sich hohe Investitionen für den kleinen Betrieb nicht lohnen würden. Eine Kosten-Nutzen-Abwägung ist für ihn entscheidend, da der potenzielle Zeiteinsparungseffekt von ihm als eher gering eingeschätzt wird.

Erwartungen an Automatisierung

Der Inhaber erwartet von einer möglichen Automatisierung vor allem eine Verringerung des manuellen Aufwands, insbesondere bei der Rechnungserstellung. Dabei legt er Wert auf eine kostengünstige Lösung, die im Verhältnis zum geringen Auftragsvolumen steht. Er nennt einen jährlichen Betrag von etwa 1000 CHF als Obergrenze.

Zeitaufwand und Potenzielle Einsparungen

Aktuell schätzt der Inhaber den Aufwand für die manuelle Rechnungserstellung auf etwa zwei Rechnungen pro Woche, was rund eine Stunde Arbeitszeit wöchentlich entspricht. Hochgerechnet auf ein Jahr mit 45 Arbeitswochen ergibt dies einen Gesamtaufwand von etwa 45 Stunden jährlich. Durch eine geeignete Automatisierung liesse sich dieser Aufwand weitgehend einsparen, was einer potenziellen Entlastung von bis zu 45 Stunden pro Jahr entspricht.

IT-Landschaft

Die IT-Landschaft des Betriebs ist einfach gehalten. Sie umfasst E-Mail, Office 365, Klara für die Buchhaltung, eine kostenlose CAD-Software und ein spezialisiertes

Programm für Garagentore. Der Betrieb ist zudem an sicherheitsrelevante Normen gebunden, etwa hinsichtlich der Ausführung von Geländern, was bei der Planung und Ausführung beachtet werden muss. Insgesamt zeigt sich ein hoher Grad an manueller Arbeit.

Ergebnisse Dokumentenanalyse

	Angebotsnummer	Bestellvorgang	Lieferant	Datum	Stammdaten	Bestell- und Lieferbedingungen	Zahlungsbedingungen	Offertenpositionen	Preis
FALL1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FALL2			X	X		X	X	X	X
FALL3	X		X	X	X	X	X	X	X

Automatisierungspotential

Das Automatisierungspotential liegt vor allem im Offerten- und Rechnungswesen. Ein integriertes System könnte die Übertragung von Offerten in Rechnungen automatisieren und so Flüchtigkeitsfehler sowie den manuellen Aufwand deutlich reduzieren. Auch die Dokumentenablage und Zuordnung von Belegen könnte weiter optimiert werden, um den bestehenden digitalen Ansatz mit Klara zu ergänzen. Zusätzlich wäre eine Verknüpfung von CAD-Daten mit Materiallisten denkbar, um den Planungs- und Kalkulationsprozess zu beschleunigen. Insgesamt würde dies im Büro für Entlastung sorgen, ohne des handwerklichen Betriebs zu verändern.

Anwendungsfall 6: MPAssist

Interview mit Kodierung: Anwendungsfall 6

I: Was macht ihr genau?

M: Wir sind eine K-Lösung, wo wir ganze Audio-Dateien oder Sprachnachrichten von Ärzten in medizinische Berichte umwandeln. Kurz und konkret, nach einer Sprechstunde diktiert der Arzt, was er gerade mit dem Patienten gemacht hat. Stell dir vor, du gehst zum Arzt, nachdem du rausläufst, diktiert der Arzt in ein Diktofon, was er gerade mit Jakob gemacht hast. Das Audio-File ging dann an die Assistentin, an die MPA, von dem Arzt. Und sie hat meistens geschrieben. Long story short, unsere Lösung ist das digitale Abbild von dem. *[Dokumenteneingang]*

Das heisst, man hat eine Applikation, wo der Arzt diktieren kann, und anhand von diesem Diktat, von diesem Audio-File, entsteht der medizinische Bericht. Long story short. *[Dokumenteneingang]*

I: Okay. Das ist schon mal gut. Vielleicht können wir jetzt nochmal ein bisschen genauer anschauen, wie der Prozess funktioniert.

M: Das grosse Problem, das wir haben, ist, wir haben unsere Web-Applikation, und der Arzt diktiert in diese Web-Applikation. Schön und gut. Aber in 100% der Fälle, wenn du mit einer Praxis zusammenschaffst, haben sie ein sogenanntes PIS, ein Praxis-Informationssystem. Wenn du mit einer Klinik, einem Krankenhaus, mit whatever zusammenschaffst, etwas Grösseres, haben sie ein sogenanntes KIS, ein Klinik-Informationssystem. Das kannst du dir so vorstellen. Einfach ein System, wo alle Patientendaten gesammelt sind, wo alle Daten vom Patienten erfasst werden, wo alle medizinischen Berichte abgeleitet werden, usw. M: Das grosse Problem, das wir haben, ist, wir haben unsere Web-Applikation, und der Arzt diktiert in diese Web-Applikation. Schön und gut. Aber in 100% der Fälle, wenn du mit einer Praxis zusammenschaffst, haben sie ein sogenanntes PIS, ein Praxis-Informationssystem. Wenn du mit einer Klinik, einem Krankenhaus, mit whatever zusammenschaffst, etwas Grösseres, haben sie ein sogenanntes KIS, ein Klinik-Informationssystem. Das kannst du dir so vorstellen. Einfach ein System, wo alle Patientendaten gesammelt sind, wo alle Daten vom Patienten erfasst werden, wo alle medizinischen Berichte abgeleitet werden, usw. Unsere grosse Hürde ist eigentlich, wir haben die Daten bei unserer Web-Applikation, aber die müssen anyhow immer, also in 100% der Fälle, müssen die quasi ins PIS, oder ins KIS, ich weiss lustige

Namen, übertragen werden. Und das ist eigentlich der Ansatz. Und da gibt es drei Optionen, wie es jetzt läuft. *[IT-Landschaft]*

Die erste Option ist, irgendjemand macht Copy-Paste, also wirklich manuelle Arbeit, ein Mensch, der kopiert von A nach B. Nicht so sexy, aber es funktioniert. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]* Dann, ich sage mal, am anderen Extrem ist wirklich eine tiefe Integration von diesem PIS-oder KIS-Anbieter mit unserem System.

Das heisst, der integriert quasi unsere API-Schnittstelle. Und der Bericht wird gleich im PIS oder im KIS erstellt. Da braucht es kein RPA, aber das ist extrem schwierig, weil das sind ein bisschen Holzköpfe, die PIS-und KIS-Anbieter. Also API-Schnittstelle sind schon überfordert, es ist wirklich ein System 20-30-Jährig, das ist gar nicht ausgerichtet. Und in der Mitte gibt es genau den RPA-Ansatz, wo wir auch schon implementiert haben, wo eigentlich aus unserer Web-Applikation im 15-Minuten-Takt geprüft ist, ob ein neuer Bericht in diesem Account drin ist. Wenn ja, übertrage ich ihn kurz robotermässig. *[Automatisierungen und Automatisierungsversuche, Herausforderungen]* *[Herausforderungen]* Und that's it.

I: Und in diesem ersten Prozess, wo du sagst, es gibt da viele Fehler, kommen da viele Fehler vor?

M: Ja und nein. Ich glaube, im meisten Fall wird es wirklich nur Text abändern in den meisten Fällen. Das heisst, es ist eigentlich ein trivialer Prozess, der mehr Zeit braucht als Fehler introduced. Aber du weisst, stell dir vor, du bist ein Mitarbeiter, der Tag und Nacht nur das macht, beim 100. Mal hast du vielleicht etwas falsch kopiert. Das passiert einfach. *M: Ja und nein. Ich glaube, im meisten Fall wird es wirklich nur Text abändern in den meisten Fällen. Das heisst, es ist eigentlich ein trivialer Prozess, der mehr Zeit braucht als Fehler introduced. Aber du weisst, stell dir vor, du bist ein Mitarbeiter, der Tag und Nacht nur das macht, beim 100. Mal hast du vielleicht etwas falsch kopiert. Das passiert einfach.* Das ist nicht auszuschliessen, dass da Fehler passieren. Vor allem, wenn es wirklich jemand nur das macht. *[Fehlerquellen]*

I: Wie hoch schätzt du das Potenzial für eine Kosteneinsparung mit einer Automatisierung, wie du die letzte Option beschrieben hast?

M: Das ist massiv. Da kannst du in einer Praxis, wo 3-4 MPAs angestellt sind, eine entlassen. Das ist massiv. Bei grossen Institutionen redest du extrem schnell von hunderttausenden Franken und auch relativ schnell von Millionen. Bei grossen Institutionen. Ich mache dir ein Beispiel.

Ein Kunde von uns hat 10 Standorte, macht etwa 50'000 Berichte pro Jahr. Du musst 50'000 Mal das Ding von A nach B kopieren. Auch wenn es nur 5 Minuten dauert, kannst du selber rechnen. Das kostet richtig Geld. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

I: Ja. Dann hätte ich noch ein paar Fragen zu der IT-Umgebung. Du hast ja vorher die Systeme erklärt. Was haben die für Anforderungen?

M: Das sind extrem alte Systeme. Du redest von Windows Forms, Applikationen, die nur für den Desktop erstellt wurden, wo nur der Server im Keller vom Arzt läuft. So baust du heutzutage keine Software mehr.

Du kannst dir vorstellen, wenn der Server wirklich im Keller vom Arzt läuft, kann er dir nicht einfach eine einfache API-Schnittstelle zur Verfügung stellen. Er kommt nicht draus. Der Anbieter ist meistens technisch nicht so kompetent. Es sind wirklich extrem alte Systeme. Wir hatten bis jetzt nur in einem Fall den Fall, dass wir uns eine API-Schnittstelle zur Verfügung stellen konnten. Das sind dann aber Web-basierte. Du kannst dir vorstellen, wenn der Server wirklich im Keller vom Arzt läuft, kann er dir nicht einfach eine einfache API-Schnittstelle zur Verfügung stellen. Er kommt nicht draus. Der Anbieter ist meistens technisch nicht so kompetent. Es sind wirklich extrem alte Systeme. Wir hatten bis jetzt nur in einem Fall den Fall, dass wir uns eine API-Schnittstelle zur Verfügung stellen konnten. Das sind dann aber Web-basierte. Generell gilt, du hast einmal Desktop-Applikationen, die laufen teilweise wirklich noch on-prem. Also lokal im Keller vom Arzt überspitzt gesagt. Dann hast du Online-Systeme. Web-Applikationen gibt es auch. Die haben teilweise auch API-Schnittstellen. Kommt vor, aber nicht so oft. Bei den Web-Applikationen ist es noch viel einfacher, den RPA-Ansatz zu machen. Bei den Desktop-Applikationen ist es am schwierigsten. *[IT-Landschaft]*

I: Jetzt siehst du nochmals noch Bedenken bei der Einführung von RPA-Lösungen?

M: Es sind halt noch stupide Systeme. Wir brauchen das Power Automate. Das Power Automate ist halt, da ist der Pixel vorhanden oder weiss nicht was und führt nachher Sachen aus. Das heisst, bei jeder kleinsten Anpassung von unserem System müssen wir das anpassen. Das gleiche gilt auch umgekehrt. Das ist halt die grosse Hürde. M: Es sind halt noch stupide Systeme. Wir brauchen das Power Automate. Das Power Automate ist halt, da ist der Pixel vorhanden oder weiss nicht was und führt nachher Sachen aus. Das heisst, bei jeder kleinsten Anpassung von unserem System müssen wir das anpassen. Das gleiche gilt auch umgekehrt. Das ist halt die grosse Hürde. Auch in der Aufsetzung. Wir haben jetzt einen angestellt, der das macht. Über eine Woche

hinweg macht er nur das für eine Integration. Es muss doch heutzutage einfacher gehen, dass du einfach einmal den Prozess zeigst und das System versteht. Irgendwie ist es noch etwas stupider gemacht, wenn du mich fragst. *[Bedenken an Automatisierung]*.
[Herausforderungen]

I: Gibt es da keinen AI-Ansatz? Also RPA plus AI?

M: Es gibt ein paar UI-Paths. Das haben wir auch evaluiert. Die haben schon etwas mehr Logik. Aber nein, ich habe noch nichts wirklich Schlaues gefunden, worauf ich jetzt setzen würde. Vielleicht hast du etwas, vielleicht kennst du etwas. Wir sind offen.
[Herausforderungen]

I: Wir kommen auf dich zurück.

M: Sehr gut.

I: In der Medizin-Branche gibt es ja auch viele Regulatorien. Gibt es da spezielle Anforderungen an die Dokumentenverarbeitung, die ihr einhalten müsst?

M: Ja, es muss sicher alles in der Schweiz bleiben. Wenn wir eine Virtual Machine aufsetzen, dann muss es in der Schweiz laufen. Das gilt auch für unsere Web-Applikationen. Die Daten müssen in der Schweiz bleiben. Von A bis Z. Das ist schon wichtig. *M: Ja, es muss sicher alles in der Schweiz bleiben. Wenn wir eine Virtual Machine aufsetzen, dann muss es in der Schweiz laufen. Das gilt auch für unsere Web-Applikationen. Die Daten müssen in der Schweiz bleiben. Von A bis Z. Das ist schon wichtig.* Wenn ein Aufsetzer eine Web-App basiert, muss das in der Schweiz laufen. Wenn ein Aufsetzer eine Desktop-App hat, dann spielt es keine Rolle. Dann würde man einfach eine Virtual Machine aufspinnen, die in der Schweiz ist. Das ist wirklich wichtig in unserer Branche. *[Regulatorische Anforderungen nach Branche]*

I: Was sind deine Erwartungen an eine mögliche Automatisierung?

M: Simple to use. Es muss einfach aufsetzbar sein. Es muss vielleicht keinen Ansatz erfolgen, wie es alle anderen schon machen. *M: Simple to use. Es muss einfach aufsetzbar sein. Es muss vielleicht keinen Ansatz erfolgen, wie es alle anderen schon machen.* Man muss schauen, ob an dieser Pixelstelle das Pixel vorhanden ist. Ich stelle mir vor, es gibt jetzt Tools von Entropiq, von OpenAI, die den Computer bedienen können. Die machen einen Screenshot und füllen nachher Aktionen aus. Eigentlich könnte man die Legacy-System-RPA-Ansätze kombinieren mit so etwas. Das ist ein Entropiq-Tool. Bei Entropiq kann man googeln. Es heisst Computer-Use. Das ist auch

öffentlich. Im Setup zeigt man vielleicht 2-3 mal den Flow. Aber nachher soll er das verstehen und genau so umsetzen. Auch in der Maintenance des ganzen Systems. Wenn etwas leicht anders ist, dass nicht die ganze Flow bricht. Und wenn es so ist, dann muss man wirklich informiert werden. Das ist auch ein extrem wichtiger Punkt. Wenn wirklich etwas ändert, dann muss man einfach informiert werden. Dieser RPA-Prozess ist jetzt on hold. Er kommt rein und flickt das. Z.B. ZAPIER. Die machen das super. Das ist eine Schnittstellen-Management-Tour online. Z-A-P-I-E-R Die machen das super, wenn etwas kaputt geht in einer Schnittstelle, bekommst du gleich eine Mail. Die Sachen sind on hold, kannst flicken, nochmal ausführen, verlierst keine Daten. Das ist extrem wichtig. *[Erwartungen an Automatisierung]*

I: Spannend. Vielen Dank, das wäre eigentlich das Interview gewesen. Sehr gut.

Dokumentenanalyse Anwendungsfall 6

Sprechstundenbericht

1 Empfänger: [REDACTED]
2 Patienten Nr. [REDACTED]
3 Geburtsdatum: [REDACTED]
4 Name des Patienten [REDACTED]
5 Name des Arztes: [REDACTED]
6 Name der Klinik: [REDACTED]

7 Einleitung
[REDACTED]

8 Diagnosen
[REDACTED]

9 Anamnese
[REDACTED]

10 Befunde
[REDACTED]

Legende:

1. Empfänger
2. Patienten Nr.
3. Geburtsdatum
4. Name des Patienten
5. Name des Arztes
6. Name der Klinik
7. Einleitung
8. Diagnosen
9. Anamnese
10. Befunde
11. Beurteilung und Prozedere
12. Sonstiges

Bemerkungen:

11 **Beurteilung und Prozedere**

12 **Sonstiges**

KG-Eintrag

- 1 Empfänger: [REDACTED]
- 2 Patienten Nr.: [REDACTED]
- 3 Geburtsdatum: [REDACTED]
- 4 Name des Patienten: [REDACTED]
- 5 Name des Arztes: [REDACTED]
- 6 Name der Klinik: [REDACTED]

- 7 Einleitung
[REDACTED]
- 8 Diagnosen
[REDACTED]
- 9 Anamnese
[REDACTED]
- 12 Sonstiges
[REDACTED]

Legende:

1. Empfänger
2. Patienten Nr.
3. Geburtsdatum
4. Name des Patienten
5. Name des Arztes
6. Name der Klinik
7. Einleitung
8. Diagnosen
9. Anamnese
10. Befunde
11. Beurteilung und Prozedere
12. Sonstiges

Sprechstundenbericht

1 Empfänger
2 Patienten Nr.
3 Geburtsdatum
4 Name des Patienten
5 Name des Arztes
6 Name der Klinik

7 Einleitung

8 Diagnosen

9 Anamnese

10 Befunde

Legende:

1. Empfänger
2. Patienten Nr.
3. Geburtsdatum
4. Name des Patienten
5. Name des Arztes
6. Name der Klinik
7. Einleitung
8. Diagnosen
9. Anamnese
10. Befunde
11. Beurteilung und Prozedere
12. Sonstiges

Bemerkungen:

11 **Beurteilung und Prozedere**

12 **Sonstiges**

Sprechstundenbericht

1 Empfänger: [REDACTED]
 2 Patienten Nr. [REDACTED]
 3 Geburtsdatum [REDACTED]
 4 Name des Patienten [REDACTED]
 5 Name des Arztes [REDACTED]
 6 Name der Klinik [REDACTED]

7 Einleitung [REDACTED]

8 Diagnosen [REDACTED]

9 Anamnese [REDACTED]

10 Befunde [REDACTED]

11 Beurteilung und Prozedere [REDACTED]

12 Sonstiges [REDACTED]

Legende:

1. Empfänger
2. Patienten Nr.
3. Geburtsdatum
4. Name des Patienten
5. Name des Arztes
6. Name der Klinik
7. Einleitung
8. Diagnosen
9. Anamnese
10. Befunde
11. Beurteilung und Prozedere
12. Sonstiges

Sprechstundenbericht

1 Empfänger: [REDACTED]

2 Patienten Nr. [REDACTED]

3 Geburtsdatum [REDACTED]

4 Name des Patienten [REDACTED]

5 Name des Arztes [REDACTED]

6 Name der Klinik [REDACTED]

7 Einleitung [REDACTED]

8 Diagnosen [REDACTED]

9 Anamnese [REDACTED]

10 Befunde [REDACTED]

Legende:

1. Empfänger
2. Patienten Nr.
3. Geburtsdatum
4. Name des Patienten
5. Name des Arztes
6. Name der Klinik
7. Einleitung
8. Diagnosen
9. Anamnese
10. Befunde
11. Beurteilung und Prozedere
12. Sonstiges

[Redacted]

11 Beurteilung und Prozedere
[Redacted]

12 Sonstiges
[Redacted]

Single-Use-Case Anwendungsfall 6

Kontext und Hintergrund des Cases

Das Unternehmen bietet eine KI-basierte Lösung an, mit der Audiodateien, meist Diktate von Ärzt:innen, automatisiert in strukturierte medizinische Berichte umgewandelt werden. Diese Lösung ersetzt den traditionellen, manuellen Workflow, bei dem medizinische Praxisassistent:innen (MPAs) nach einer Sprechstunde das vom Arzt aufgenommene Diktat abtippen. Ziel ist es, diesen Prozess effizienter, fehlerfreier und kostensparender zu gestalten.

Die Web-Applikation des Unternehmens erlaubt es, direkt nach einer Konsultation medizinische Inhalte zu diktieren. Das System erstellt daraufhin automatisiert einen Bericht. Die zentrale Herausforderung dabei ist die Integration dieser generierten Berichte in die bestehenden IT-Systeme der Arztpraxen oder Kliniken. Diese nutzen sogenannte Praxis-Informationssysteme (PIS) bzw. Klinik-Informationssysteme (KIS), in denen alle Patientendaten verwaltet werden.

Methodik und Datengrundlage

Die Daten wurden durch Interviews mit dem Besitzer des Unternehmens gesammelt, der für die Automatisierung des Prozesses zuständig ist. Zudem wurden Beispieldokumente von Arztberichten im PDF-Format verwendet.

Die Interviews wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Wichtige Kategorien wie Prozessschritte, Herausforderungen und Automatisierungserwartungen wurden definiert und genutzt. Die Dokumentenanalyse konzentrierte sich auf Dokumententypen, relevante Datenfelder und fehlende Informationen, die manuell ergänzt werden müssen.

Prozessbeschreibung und –analyse

1. Diktat durch Arzt

Nach der Sprechstunde diktiert der Arzt seine Beobachtungen und Behandlungsschritte zu einem Patienten. Dies geschieht entweder über ein herkömmliches Diktiergerät oder direkt in die Web-Applikation des Anbieters.

2. Upload und Verarbeitung

Das aufgezeichnete Audio wird in die Web-Applikation hochgeladen oder dort direkt aufgenommen. Die KI-gestützte Lösung verarbeitet die Datei automatisch.

3. Berichtserstellung

Die KI transkribiert das Diktat und erstellt daraus einen strukturierten medizinischen Bericht innerhalb der Web-Applikation.

4. Bereitstellung in der Web-Applikation

Der fertige Bericht ist im Benutzerkonto des Arztes in der Web-Applikation verfügbar.

5. Übertragung in das Informationssystem (PIS/KIS)

Da jede medizinische Einrichtung ein Praxis- (PIS) oder Klinik-Informationssystem (KIS) verwendet, muss der Bericht in dieses System übertragen werden. Dafür gibt es aktuell drei Optionen:

- **Option 1: Manuelle Übertragung** Eine medizinische Praxisassistentin (MPA) kopiert den Bericht manuell von der Web-Applikation ins PIS/KIS.
- **Option 2: RPA-gestützte Übertragung** Ein Robotic Process Automation (RPA)-Prozess prüft in regelmässigen Intervallen (z. B. alle 15 Minuten), ob ein neuer Bericht vorliegt. Falls ja, wird der Bericht automatisiert ins PIS/KIS übertragen.
- **Option 3: API-Integration** Bei modernen, webbasierten Informationssystemen ist auch eine direkte Anbindung über eine API-Schnittstelle möglich, wodurch der Bericht direkt im PIS/KIS erstellt wird.

6. Bericht im Informationssystem (PIS/KIS)

Unabhängig vom gewählten Übertragungsweg befindet sich der medizinische Bericht nun vollständig im entsprechenden Informationssystem. Er steht damit für weitere medizinische Prozesse, administrative Aufgaben und Dokumentationszwecke zur Verfügung.

Ergebnisse aus dem Interview

IST Zustand

Automatisierungen und Automatisierungsversuche

Die zentrale Herausforderung im aktuellen System besteht nicht in der Erstellung medizinischer Berichte, diese erfolgt bereits automatisiert durch eine KI-gestützte Web-Applikation –, sondern in der Weiterverarbeitung dieser Berichte innerhalb medizinischer Institutionen.

Es existieren zwei Ansätze, um die Berichte zuverlässig in die Praxis- bzw. Klinik-Informationssysteme (PIS/KIS) zu übertragen:

Zum einen die technisch ideale Variante, eine direkte Integration über eine API-Schnittstelle. In diesem Fall würde der Bericht automatisiert direkt im Zielsystem erstellt. In der Praxis ist diese Lösung jedoch selten realisierbar, da die PIS- und KIS-Anbieter

meist mit stark veralteter Software (teilweise über 20 Jahre alt) arbeiten, keine modernen Schnittstellen anbieten und oft wenig technologische Offenheit zeigen.

Zum anderen der Einsatz von Robotic Process Automation (RPA) als pragmatische Zwischenlösung. Hierbei prüft ein Software-Roboter in regelmässigen Intervallen, typischerweise alle 15 Minuten –, ob ein neuer Bericht in der Web-Applikation vorliegt. Ist dies der Fall, wird dieser automatisch in das Zielsystem übertragen. Dieser Ansatz wurde vom Unternehmen bereits mehrfach erfolgreich implementiert und stellt derzeit die praktikabelste Lösung dar.

Fehlerquellen

Obwohl die Übertragung von medizinischen Berichten aus technischer Sicht ein relativ einfacher, textbasierter Prozess ist, birgt sie im manuellen Ablauf ein erhebliches Fehlerrisiko. In vielen Fällen geht es lediglich darum, Inhalte geringfügig zu ändern oder per Copy-Paste in ein anderes System zu übertragen. Gerade weil dieser Vorgang trivial wirkt, wird er häufig unterschätzt. Wird diese Aufgabe repetitiv und über längere Zeiträume von Mitarbeitenden ausgeführt, steigt das Risiko für Flüchtigkeitsfehler deutlich.

Herausforderungen

Veraltete IT-Systeme

Ein zentrales Problem ist die technologische Umgebung der Praxen und Kliniken. Die meisten verwenden PIS- oder KIS-Systeme, die zum Teil über 20 Jahre alt sind. Es handelt sich häufig um lokal installierte Windows-Forms-Anwendungen, deren Server buchstäblich im Keller der Praxis stehen. Diese Systeme sind weder für moderne Schnittstellen noch für API-Integration ausgelegt und gelten als technisch rückständig.

Technologische Inkompatibilität

Die mangelnde Offenheit und geringe technische Kompetenz vieler PIS-/KIS-Anbieter erschweren die direkte Anbindung erheblich. In nur einem einzigen Fall konnte eine Web-basierte API-Schnittstelle genutzt werden, der absolute Ausnahmefall. Dadurch ist die ideale Lösung einer tiefen Systemintegration kaum umsetzbar.

Fehlende Flexibilität in der Automatisierung

Die aktuell eingesetzten RPA-Lösungen (z. B. mit Power Automate) sind zwar funktional, jedoch empfindlich gegenüber kleinsten Änderungen in der Oberfläche. Jede visuelle Veränderung, etwa ein verschobener Button, kann den automatisierten Prozess

unterbrechen. Die Wartung ist entsprechend aufwendig und erfordert spezialisiertes Personal. Eine RPA-Integration dauert derzeit rund eine Woche pro Einrichtung.

Mangel an intelligenten Alternativen

Zwar wurden Lösungen wie UiPath oder Tools von Entropiq evaluiert, die mehr Logik und AI-Fähigkeiten mitbringen, doch bislang konnte keine zufriedenstellende „smarte“ Automatisierungslösung etabliert werden. Ein selbstlernender RPA-Ansatz, der sich an veränderte Bedingungen anpasst, fehlt.

Regulatorische Anforderungen nach Branche

In der medizinischen Branche gelten strikte Datenschutzvorgaben. Sämtliche Datenverarbeitungen müssen vollständig innerhalb der Schweiz erfolgen, auch in der Cloud. Das betrifft sowohl die Web-Applikation als auch virtuelle Maschinen und etwaige Automatisierungstools.

SOLL ZUSTAND

Prozess

Ziel ist es, einen vollständig automatisierten, stabilen und intelligenten End-to-End-Prozess zu schaffen, bei dem der Arzt direkt nach der Sprechstunde in eine benutzerfreundliche Web-Applikation diktiert, und der daraus resultierende medizinische Bericht automatisch, fehlerfrei und ohne manuelles Eingreifen in das bestehende Praxis- oder Kliniksystem (PIS/KIS) übertragen wird.

Bedenken an Automatisierung

Trotz erfolgreicher Pilotprojekte mit RPA-Lösungen bestehen nach wie vor erhebliche Vorbehalte gegenüber der aktuellen Umsetzungsform. Die bestehenden Systeme, mit denen die Automatisierung interagieren muss, gelten als technisch rückständig und wenig flexibel. Der aktuell eingesetzte Automatisierungsansatz mit Power Automate basiert auf der Erkennung von Pixelpositionen oder UI-Elementen, eine Methode, die sehr anfällig für kleinste Veränderungen in der Benutzeroberfläche ist. Schon geringfügige Updates an der Web-Applikation oder im Zielsystem (z. B. PIS/KIS) führen dazu, dass der gesamte Automatisierungsprozess neu angepasst werden muss.

Hinzu kommt, dass die Implementierung sehr ressourcenintensiv ist: Für jede Integration wird aktuell eine Woche Arbeitszeit eines spezialisierten Mitarbeiters benötigt. Angesichts des technologischen Fortschritts erscheint dieser Aufwand nicht mehr zeitgemäss.

Erwartungen an Automatisierung

Aus Sicht des Unternehmens sollte eine zukunftsfähige Automatisierung vor allem eines sein: einfach aufzusetzen, robust in der Anwendung und intelligent im Umgang mit Veränderungen. Es wird betont, dass neue Ansätze nicht zwingend dem traditionellen Vorgehen folgen müssen. Vielmehr liegt der Fokus darauf, Tools einzusetzen, die den Computer visuell verstehen und durch Beobachtung lernen können.

Beispielsweise werden moderne Tools wie jene von Entropiq oder OpenAI genannt, die durch Screenshots die Benutzeroberfläche analysieren und darauf basierend automatisch Aktionen ausführen können. Die Vision: Anstatt starre Abläufe zu programmieren, soll der Prozess ein- bis zweimal vorgemacht werden, danach soll das System ihn selbstständig erkennen, verstehen und zuverlässig wiederholen können.

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Wartungsfreundlichkeit solcher Systeme. Änderungen im Ablauf dürfen nicht dazu führen, dass der gesamte Prozess bricht. Stattdessen soll ein intelligentes System Anpassungen erkennen und flexibel darauf reagieren. Sollte dennoch eine Störung auftreten, wird ein proaktives Monitoring, etwa über Benachrichtigungen per E-Mail wie bei Zapier, als essentiell erachtet. Systeme sollen auf Fehler hinweisen, Prozesse temporär pausieren und eine unkomplizierte Wiederaufnahme ohne Datenverlust ermöglichen.

Zeitaufwand und Potenzielle Einsparungen

Die manuelle Übertragung medizinischer Berichte vom KI-System in das jeweilige Praxis- oder Klinik-Informationssystem verursacht einen erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwand. Insbesondere bei grösseren Einrichtungen mit hohem Berichtsvolumen summieren sich die vermeintlich kleinen Arbeitsschritte zu einem massiven Kostenfaktor.

Ein prägnantes Beispiel: Ein Kunde mit zehn Standorten erstellt jährlich rund 50'000 medizinische Berichte. Jeder einzelne Bericht muss manuell per Copy-Paste übertragen werden. Selbst bei einem konservativ geschätzten Zeitaufwand von nur fünf Minuten pro Vorgang ergibt sich ein Gesamtaufwand von über 4'100 Stunden pro Jahr, das entspricht mehr als zwei Vollzeitstellen.

In kleineren Praxen mit 3–4 medizinischen Praxisassistent:innen (MPAs) kann die Einführung einer automatisierten Lösung bereits bedeuten, dass eine ganze Stelle eingespart werden kann. In grösseren Institutionen führt dies sehr schnell zu Einsparungen im sechs- bis siebenstelligen Bereich.

IT-Landschaft

Die bestehende IT-Infrastruktur in Arztpraxen und Kliniken stellt eine der grössten technischen Hürden für die Integration moderner Automatisierungslösungen dar. In der Praxis dominieren veraltete Desktop-Applikationen, die häufig auf Windows Forms basieren und lokal, oftmals buchstäblich im Keller der Praxis, betrieben werden. Diese sogenannten On-Premises-Lösungen sind in der Regel nicht auf moderne Schnittstellen oder Integrationen vorbereitet.

Die Anbieter solcher Systeme verfügen oft nicht über das technische Know-how oder die Ressourcen, um APIs bereitzustellen oder neue Technologien zu implementieren. In vielen Fällen fehlt sogar das Verständnis für einfache Schnittstellenanforderungen. Bisher konnte nur in einem einzigen Projekt eine Web-basierte API-Schnittstelle genutzt werden, ein seltener Ausnahmefall.

Ergebnisse Dokumentenanalyse

	Empfänger	Patienten Nr.	Geburtsdatum	Name des Patienten	Name des Arztes	Name der Klinik	Einleitung	Diagnosen	Anamnese	Befunde	Beurteilung und Prozedere	Sonstiges
FALL1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FALL2	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
FALL3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FALL4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FALL5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Automatisierungspotential

Die Analyse des Prozesses sowie die Ergebnisse der Interviews und Dokumentenauswertung zeigen deutlich: Das Potenzial für Automatisierung im medizinischen Berichtswesen ist hoch, sowohl in Bezug auf Effizienz, Fehlerreduktion als auch auf Kosteneinsparungen.

Vor allem im Bereich der Systemintegration bestehen grosse Hebel:

- Derzeit erfolgt die Datenübertragung häufig manuell oder über fehleranfällige RPA-Flows.

- Eine intelligente, selbstlernende Automatisierung, die flexibel mit unterschiedlichen Systemlandschaften umgehen kann, würde die Skalierbarkeit massiv erhöhen.
- In Kombination mit Monitoring-Tools (z. B. Zapier) liessen sich Betriebsunterbrüche vermeiden und Qualitätssicherung automatisieren.

Besonders hervorzuheben ist das wirtschaftliche Potenzial: Bei grossen Institutionen mit mehreren Standorten kann durch die Vermeidung manueller Arbeit ein siebenstelliger Betrag eingespart werden. Gleichzeitig steigt die Zuverlässigkeit und die Bearbeitungsgeschwindigkeit, essenziell in einem Arbeitsfeld, das stark auf Genauigkeit und Dokumentation angewiesen ist.

Anwendungsfall 7: Serviceauftrag Ersatzteilbestellungen

Interview mit Kodierung: Anwendungsfall 7

I: Wo soll ich wieder anfangen? Beim Eingang.

E: Beim Eingang einer Bestellung kann es vorkommen, dass unser Kunde direkt eine Bestellung mit der Bezeichnung „Unterkorb, defekt, bitte bestellen“ aufgibt. In diesem Fall kommt es darauf an, ob wir bereits die Geräteangaben vorliegen haben oder ob wir diese noch benötigen. Haben wir die Angaben schon, können wir direkt auf der Herstellerseite nachsehen. Dort müssen wir dann die Artikelnummer eingeben, um zur entsprechenden Zeichnung zu gelangen. *[Dokumenteneingang]*

Gewisse Seiten laden ziemlich langsam. Um das richtige Ersatzteil anhand der Zeichnung zu identifizieren, müssen wir die Artikelnummer herausschreiben. In diesem Fall haben wir die Nummer bereits, sodass wir sie direkt in den Warenkorb einfügen können. Hier haben wir verschiedene Zeichnungen, aber das ist nicht immer so einfach. Das Laden kann eine Weile dauern. V-ZUG und Electrolux sind beispielsweise deutlich schneller. Miele ist seit dem neuen Portal ebenfalls etwas langsamer, aber in den meisten Fällen funktioniert es letztendlich. Hier haben wir nun den Unterkorb. Die Artikelnummer ist auf der Zeichnung ersichtlich. Bei Bauknecht müssen wir jedoch jedes Mal zuerst nach unten scrollen, um das richtige Ersatzteil zu finden. Die Nummer stimmt, aber der Artikel ist nicht vorrätig.

Wenn „nicht vorrätig“ angezeigt wird, bedeutet das, dass der Artikel zwar lieferbar ist, die genaue Lieferfrist jedoch noch nicht bekannt ist. In diesem Fall kann die Lieferung bis zu zwei oder drei Wochen dauern. Wenn ein Ersatzteil bei Bauknecht nicht mehr lieferbar ist, kann der Button zum Hinzufügen in den Warenkorb gar nicht mehr ausgewählt werden. *[Fehlerquellen]*

Dann steht anstelle von „Zum Warenkorb hinzufügen“ die Meldung „ET nicht mehr lieferbar“. Schwierig wird es erst, wenn „nicht vorrätig“ angezeigt wird. Wir bestellen den Artikel, und nach unserem Bestellvorgang wechselt der Status zu „ET nicht mehr lieferbar“. Für uns sieht es so aus, als hätten wir den Artikel bestellt, doch die Ware trifft nicht ein. Ab und zu erhalten wir dann per Mail eine Meldung, meistens auf das Infomail, da die meisten Portale über dieses registriert sind, sodass alle darauf zugreifen können. Oder wir rufen nach einer gewissen Zeit an und fragen nach, wo die Ersatzteile bleiben. Dann wird uns mitgeteilt, dass das Ersatzteil nicht mehr vorrätig ist. In diesem Fall müssen wir entweder den Kunden oder die Verwaltung kontaktieren, je nachdem. Hier

wäre es ein Privatkunde. Wir klären ab, ob sie eine Offerte für ein Neugerät wünschen oder damit leben können, dass der Geschirrkorb nur leicht rostig ist. Das müssen wir dann individuell abwägen. Hier ist es zudem eine ziemliche Scrollerei. In dem Fall, dass wir die Nummer bereits haben, können wir sie direkt eingeben. Dann wird die Nummer angezeigt. Bevor wir auf „Suchen“ klicken, müssen wir sie jedoch nochmals separat anwählen. Anschliessend gelangen wir zum Ersatzteil. Der Bestellprozess funktioniert dann wie im normalen Onlineshopping. Zusätzlich sind zurzeit alle Aufträge bei uns auch im Mewatik erfasst. Diese Aufträge befinden sich im Unterordner "ET bestellen". Solange ein Auftrag in "ET bestellen" liegt, bedeutet das, dass er noch nicht bearbeitet wurde. Sobald ich die Bestellung aufgegeben habe, kann ich den Auftrag unter "ET bestellt Service" einordnen. Dies ist der Fall, wenn ein Servicetechniker das Ersatzteil vor Ort installieren muss, zum Beispiel bei einer Gefrierfachtüre, die der Mieter aufgrund des Alters oder fehlenden Werkzeugs nicht selbst montieren kann. In solchen Fällen steht "ET wird in Buslingen abgeholt". Dann wird der Auftrag unter "ET bestellt, Versand und Abholung" eingegliedert. Der Versand wird von den Mitarbeitenden bearbeitet und erfolgt via Post. Die Post holt die Sendungen jeweils am Abend bei uns ab. Bei einer Abholung informieren wir den Kunden, sobald das Ersatzteil bei uns eintrifft.

Die Bestellungen treffen dann meistens am selben Tag oder ein bis zwei Tage später ein. Dies dient vor allem unserer Übersicht, damit wir sehen können, wo sich die Aufträge befinden und ob bereits etwas bearbeitet wurde oder nicht.

Beim Online-Shopping ist es etwas einfacher. Hier müssen wir jedoch für die Lagerarbeitenden noch die Kommission angeben, damit sie wissen, um welchen Auftrag es sich handelt. Bei uns ist das immer die Auftragsnummer, die auf dem Rapport vermerkt ist, zum Beispiel 76. Zusätzlich fügen wir nach einem Schrägstrich noch die Adresse hinzu. Das erleichtert die Zuordnung, da die Nummern teilweise sehr ähnlich sind. Da die Nummern oft recht lang sind, ist es auf diese Weise einfacher, sie schnell zu finden.

Diesen Prozess kopiere ich hier dreimal ein. Wenn wir mehrere Positionen auswählen, könnte ich zudem die Option "Komplettlieferung" anwählen. Dadurch würden wir das Paket erst erhalten, wenn alle Teile zusammen sind. Da es in diesem Fall jedoch nur um ein einzelnes Teil geht, lohnt sich das nicht wirklich, da die Lieferung sonst länger dauern kann. Hier müssen wir auch noch die richtige Adresse auswählen. Die Bestellung wird bereits auf "ETA bestellt" gesetzt, damit nicht vergessen geht, den Status zu ändern. Zusätzlich öffnen wir immer die Bestellbestätigung und drucken sie aus, damit die Lagerarbeitenden einfacher nachvollziehen können, was bestellt wurde. Es kann aber

auch vorkommen, dass gar nichts bestellt ist. Wenn ich die Bestellungen vor mir habe, arbeite ich sie immer zuerst alle ab. Ich habe einen Druckauftrag, mit dem ich danach alle Bestätigungen auf einmal ausdrucken kann. So muss ich nicht jedes Mal zum Drucker laufen und spare Zeit. Bauknecht ist dabei eher langsam, hat viele lange Nummern und ist immer etwas aufwendiger in der Handhabung.

Hier hätten wir noch eine weitere Bauknecht-Bestellung. Teilweise erhalten wir Bauknecht-Nummern in der langen Form. Es gibt aber auch Ersatzteilnummern, die mit "C" beginnen. Diese sind inhaltlich genau gleich, jedoch viel kürzer zu schreiben und werden schneller angezeigt. Es hängt immer ein wenig davon ab, wie der Techniker oder der Kunde uns die Nummer mitteilt. In diesem Fall handelt es sich um eine Bauknecht-Bestellung, bei der der Techniker vor Ort war und festgestellt hat, dass ein Träger defekt ist.

Er sucht dann die entsprechenden Nummern für uns heraus. Sofern das System funktioniert, ist das kein Problem. Allerdings haben die Techniker mit ihren Tablets manchmal Verbindungsprobleme, insbesondere in Waschküchen oder allgemeinen Kellerabteilen, wo der Empfang nicht immer optimal ist. *[Fehlerquellen]*

Ich wechsele schnell die Ansicht. Hier sind alle offenen Aufträge, zurzeit sind es 25. Es sammelt sich enorm schnell an, da die Techniker, die draussen im Einsatz sind, im Hintergrund ständig neue Aufträge abschliessen. Wenn wir zudem noch Abklärungen mit den Herstellern treffen müssen, wächst die Anzahl weiter an. Momentan haben wir hier zum Beispiel 22 bestellte Ersatzteile, die entweder per Post an die Kunden versendet oder abgeholt werden sollten. Meistens erfolgt der Versand, ausser wenn jemand im Nachbardorf wohnt. Generell machen wir bei Bauknecht, Miele, Siemens und Elektrolux Einzelbestellungen, die direkt einem spezifischen Auftrag zugeordnet werden. Mit der Kommission bei V-ZUG hingegen führen wir Sammelbestellungen durch. Im Zugerportal kann ich bei der Schnellbestellung, sofern ich die Ersatzteilnummer bereits habe, alle Nummern direkt eingeben. Ich überprüfe zuerst die offenen Aufträge und schaue nach, ob Ersatzteile ohne Nummer dabei sind. Falls ja, suche ich die Nummer selbst mit der FN-Nummer heraus. Das ist auch hilfreich, wenn eine Nummer falsch geschrieben wurde oder ein Tippfehler passiert ist. In diesem Fall benötigt der Techniker für seine Autonachrüstung einen Energieregler. Die Energieregler befinden sich meistens auf der ersten Seite der Zeichnungen. Das ist sogar ein Zweikreis-Energieregler für die kleine und die grosse Platine. Entweder kann ich ihn direkt in den Warenkorb hinzufügen oder zur Schnellbestellung wechseln. Bei der Schnellbestellung ist es einfacher, da ich zuerst alle benötigten Ersatzteile hinzufügen kann. Anschliessend

kann ich anhand des Textes überprüfen, ob alles stimmt. Manchmal wird angezeigt, dass ein Artikel nicht gefunden werden kann. In solchen Fällen ist meistens eine Nummer veraltet. Besonders bei Automaterial kommt es häufig vor, dass die Nummer im Laufe der Zeit geändert wurde, während unser Techniker noch die alte Nummer verwendet. Dann müssen wir wieder zur Zeichnung wechseln, um das Ersatzteil zu überprüfen. Bei gewissen Ersatzteilen wissen wir mittlerweile, welche Nummer die aktuelle ist, und können sie direkt korrekt aufschreiben.

Hier kann ich den Kommissionstext direkt hinzufügen, da es sich um eine Sammelbestellung handelt. Das ist etwas einfacher, noch bevor die Artikel im Warenkorb landen. In diesem Fall, weil es eine Autobestellung für unseren Servicetechniker Kahn ist, kann ich hier einfach "Auto Kahn" und "Auto Wehr" hinzufügen. Es wäre auch möglich, die Servicenummer und Adresse einzutragen, aber das ist in diesem Fall nicht nötig, da die Aufträge bereits abgeschlossen sind und unsere Techniker lediglich einen Restock benötigen. Man könnte es zwar noch ergänzen, aber im Warenkorb ist es meistens etwas schwieriger, sicherzustellen, dass alles korrekt bleibt. Zusätzlich klicke ich jedes Mal auf die Konditionenberechnung, damit unser Rabatt, den wir mit den verschiedenen Herstellern haben, korrekt abgezogen und angezeigt wird.

Hier kommen wir dann auf die nächste Seite. Ich werde einfach wieder "Auto Kahn" und "UIA" hinzufügen. Bei V-ZUG muss jede berechtigte Person zum Bestellen in der Liste aufgeführt sein. Deshalb muss ich zuerst noch meinen Namen anwählen, bevor ich die Bestellung weiter bearbeiten und die Lieferadresse festlegen kann. Da wir auch einen Sitz in Uster haben, könnten wir die Teile direkt dorthin senden. Für die Autonachrüstung bringt uns das jedoch nichts. Danach folgt, es ist eine richtige Klickerei, nochmals eine Seite, auf der man alles kontrollieren kann.

Dann müssen die AGB akzeptiert und die Bestellung zahlungspflichtig aufgegeben werden. Es dauert immer ein wenig, bis die Bestellbestätigung eintrifft. Bei V-ZUG kommt sie zusätzlich vom Bildschirm per E-Mail, da wir mit unserer persönlichen Firmenadresse dort registriert sind. Das ist der typische Vorführeffekt. Ich drucke die Bestätigung jeweils direkt aus dem E-Mail aus, da es platzsparender ist. Wenn ich es direkt aus dem Internet drucke, sind es sechs Seiten, per E-Mail hingegen nur ein bis zwei.

V-ZUG hat die Bestellseite kürzlich erneuert, und seitdem funktioniert es mal besser, mal schlechter, eine 50/50-Chance. Wir können das später nochmals anschauen. Jetzt erscheint wieder eine Fehlermeldung, wunderbar. Bei der Autobestellung müssen wir im

System nichts zusätzlich verändern, da diese Bestellungen dort gar nicht hinterlegt sind. Es handelt sich lediglich um Kopien, die wir ausdrucken, wenn die Techniker uns den Rapport zurücksenden. Sie schreiben den Hinweis intern unten an den Rapport. Das hat den Vorteil, dass wir nichts umstellen müssen, wir können die Bestellung einfach auslösen und dann in den Turm einordnen. Bei allen anderen Bestellungen ist das eigentlich erforderlich. Was jedoch auch vorkommen kann, ist, dass wir ein Gerät mit Jahrgang 2021 haben, bei dem relativ viele Ersatzteile defekt sind, wodurch hohe Kosten entstehen. In solchen Fällen haben wir oft von der Verwaltung ein Kostendach von 500 oder 1000 Franken, bis zu dem wir bestellen dürfen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, beim Hersteller eine Kulanzanfrage zu stellen, um zu klären, ob und in welcher Höhe wir eine Kostenbeteiligung erhalten. Diese Anfragen senden wir direkt per Mail an den Hersteller, genauso wie wir die Bestellung aufgegeben haben. Das machen wir in den meisten Fällen. *[Regulatorische Anforderungen nach Branche]*

Die Bestellung hat funktioniert, hier ist die Bestellbestätigung. Bei einer Kulanzanfrage formulieren wir im Mail genau, um welches Gerät es sich handelt, und geben die vollständigen Geräteangaben an. So kann der Hersteller prüfen, wie alt das Gerät ist und um welchen Defekt es sich handelt. Zudem fügen wir den Fehlerbeschrieb des Technikers aus dem Rapport bei. In diesem Fall handelte es sich um ein Glaskeramik-Kochfeld mit einem defekten Generator. Das Gerät hatte Jahrgang 2022, und der Generator hätte 624.40 Franken gekostet. Dieses Ersatzteil haben wir schliesslich auf Kulanz erhalten. Gleichzeitig teilte uns der Hersteller jedoch mit, dass die Lieferfrist erst ab März beginnt. Dadurch konnten wir den Kunden rechtzeitig informieren. Ich habe das mit dem Verkaufsteam besprochen, und sie haben den Kunden entsprechend benachrichtigt. Wenn wir nur eine Teilkulanz erhalten, zum Beispiel 30 oder 40 Prozent, wird dies in der Offerte entsprechend vermerkt und der neue Preis berechnet. Solche Angaben können dann zusammen mit den Lieferdaten an den Kunden weitergegeben werden. Je nach Situation warten auch die Hersteller selbst auf die Ersatzteile.

In diesem Fall wurde uns die Lieferzeit direkt mitgeteilt. Es war also kein Nachfragen unsererseits nötig, sondern wir wussten es im Voraus und konnten den Kunden bereits frühzeitig informieren. Bei einem Glaskeramik-Kochfeld ist es natürlich ärgerlich, wenn es fast einen Monat lang nicht funktioniert. Deshalb haben wir reagiert und die Kundin gefragt, ob sie ein Leih-Rechaud möchte, damit sie zumindest zwei Herdplatten zum Kochen hat. Wir wissen ja nicht, ob sie kleine Kinder hat oder ob sie oft kocht. So hätte sie zumindest eine Möglichkeit, Mahlzeiten zuzubereiten, bis das Ersatzteil geliefert und die Reparatur eingeplant werden kann. Das gleiche Prinzip gilt für alle Hersteller, der

Ablauf ist praktisch überall ähnlich. Bei Schultests zum Beispiel versuchen wir, wenn möglich, Sammelbestellungen zu machen. In der Regel bestellen wir diese einmal täglich gebündelt. Wenn es nur ein Auftrag ist, dann ist es nur ein Auftrag. Wenn es fünf Aufträge sind, dann sind es fünf Aufträge, das spielt vor allem wegen der hohen Lieferkosten eine Rolle. Eine Lieferung bei Schulthess kostet pro Bestellung 20 Franken zusätzlich zum Ersatzteil. Deshalb machen wir, sofern möglich, eine Sammelbestellung, damit wir nicht für fünf Aufträge insgesamt 100 Franken bezahlen, sondern nur einmal 20 Franken.

Die Ersatzteilnummern sind hier etwas komplizierter aufgebaut als bei anderen Herstellern, da sie sowohl vorne als auch hinten Buchstaben enthalten. Das System funktioniert aber gleich: Wir können die Ersatzteilnummern direkt im Warenkorb eingeben, wenn wir sie bereits haben, oder sie heraussuchen. Bei der Referenz gibt es nur wenig Platz, da die Anzahl Zeichen begrenzt ist. Deshalb habe ich mir angewöhnt, bei Sammelbestellungen nur noch die Auftragsnummer in der Kommission zu vermerken. Eine Adresse passt in den meisten Fällen sowieso nicht mehr daneben und wird dann abgeschnitten, was wenig Sinn macht. Falls es sich um eine einzelne Bestellung handelt, schreibe ich die Nummer in die Kommission und die Nummer mit der Adresse in die Referenz. Das macht es für die Mitarbeitenden im Lager übersichtlicher, da sie so gleich nach der Adresse suchen können, anstatt Nummern abgleichen zu müssen.

Electrolux ist immer etwas mühsam, weil wir nach 15 bis 20 Minuten automatisch abgemeldet werden. Dann müssen wir uns neu anmelden. Bei den anderen Herstellern reicht es, sich einmal pro Tag anzumelden, ausser bei V-ZUG. Dort kann ich mich aber einfach abmelden, das Fenster schliessen und neu öffnen, dann funktioniert es wieder. Bei Electrolux hingegen beträgt das Maximum 20 Minuten nach der letzten Benutzung, danach ist eine erneute Anmeldung erforderlich. Es gibt auch die Möglichkeit, den Warenkorb zuerst zu überprüfen. Wir sind drei, manchmal vier Personen, die Ersatzteile bestellen, und wir nutzen alle dasselbe Login. Das ist bei Electrolux problematisch, wenn mehrere Personen gleichzeitig Bestellungen tätigen. Es sieht dann so aus, als würden wir unsere Bestellung korrekt erfassen, aber in Wirklichkeit kann es zu Verwechslungen der Ersatzteilnummern kommen, wenn zufällig zwei von uns gleichzeitig bestellen. Das sorgt dann vor allem bei den Lageristen für Verwirrung und führt dazu, dass Ersatzteile fehlen. Deshalb prüfe ich immer zuerst, ob der Warenkorb wirklich leer ist, bevor ich ihn fülle. Anders als bei anderen Herstellern kann ich hier

einfach die Ersatzteilnummer eingeben, die benötigte Menge festlegen und danach die Kommission hinzufügen. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Und bei Electrolux bestellt ihr pro Auftrag?

E: Genau, bei Electrolux bestellen wir ebenfalls pro Auftrag. Hier sehen wir zwei Ersatzteilnummern. Generell ist es immer die letzte Nummer, die erscheint, bevor der Bestellvorgang abgeschlossen ist. Unser Techniker hat hier leider den Preis abgeschnitten. Normalerweise würde hier noch "CAF" und der Preis stehen. Das bedeutet, dass wir anhand dieser Nummer das Ersatzteil suchen müssen.

[Dokumenteneingang]

Das Ersatzteil ist entweder der Vorgänger oder unterscheidet sich je nach Rechts-oder Linksversion. Hier kann ich einfach die Menge eingeben. Wenn nichts angegeben wurde, wie in diesem Fall, setzen wir standardmässig die Menge auf eins. Dann füge ich die Kommission hinzu und kann das Ersatzteil dem Auftrag hinzufügen. Anschliessend erscheint es im Warenkorb. Hier sehen wir auch, ob das Ersatzteil lieferbar ist. Generell gilt: Ein grüner Haken bedeutet, dass das Ersatzteil lieferbar ist. Ein rotes Kreuz zeigt an, dass es nicht lieferbar ist, das ist ziemlich einfach zu erkennen. Falls nötig, können wir hier auch die Menge oder die Kommission noch anpassen. Alles andere kann nach diesem Schritt nicht mehr bearbeitet werden. Ein Nachteil bei Electrolux ist, dass ich, sobald ich zur Bestellung weitergehe und unsere Referenz eingeben muss, nicht mehr sehe, was genau bestellt wird, diese Information verschwindet aus der Ansicht. Hier kann ich nochmals die Kommission eingeben, und bei der Referenz trage ich meinen Namen ein. So bleibt es übersichtlicher, da wir dann sehen können, wer die Bestellung aufgegeben hat. Danach kann ich die Bestellung senden und abschliessen. Durch das Klicken auf "Bestellen" bestätigen wir auch direkt die Lieferbedingungen und die AGB, ohne dass zusätzliche Felder angeklickt werden müssen. Nach dem Absenden wird die Bestellung angezeigt. Wenn wir auf "Seite drucken" klicken, sehen wir auch das gewünschte Lieferdatum. Es ist praktischer, die Bestellbestätigung direkt auszudrucken. Zwar könnte ich den Internetbrowser zum Drucken verwenden, aber oft werden Teile des Textes abgeschnitten. Deshalb öffne ich die Bestellbestätigung immer separat in einem kleinen Fenster, damit alles übersichtlich bleibt und kein Text verloren geht. Jetzt müssten wir wieder den entsprechenden Auftrag suchen. Unser Techniker hat hier notiert: "ET via Post senden". Aufgrund dieser Information kann ich für unseren Lagerarbeiter oben noch "Post" hinzufügen, damit er nicht den gesamten Text lesen muss. Anschliessend verschiebe ich den Auftrag auf "ET bestellt, Versand und Abholung".

Danach speichere ich die Änderung, entweder mit F12 oder über den Speicherbutton. Ich persönlich bevorzuge F12, weil es einfach schneller geht. Da die Information bereits im System hinterlegt ist, muss ich sie nicht noch einmal extra erwähnen. Hier sieht man den aktualisierten Auftrag. Wenn ich mit den Bestellungen fertig bin, drucke ich alle zusammen aus und markiere zusätzlich die Lieferscheine. Ich kann das kurz ausdrucken, damit ihr seht, wie es aussieht. Hier sehen wir nun die erste Bestellung, die wir gemacht haben. Ich markiere für unseren Lagermitarbeiter immer die Ersatzteilnummer, die Bestellmenge und die Kommission, damit er auf einen Blick erkennen kann, was genau bestellt wurde.

Da die Bestellformulare der verschiedenen Hersteller unterschiedlich aussehen, dauert es am Anfang etwas, sich daran zu gewöhnen. Mit der Zeit weiss man aber genau, wo man markieren muss. Die Autobestellungen habe ich jetzt zweimal ausgedruckt, damit in jedem Mäppchen eine Bestellbestätigung liegt. Oben ist die Bestellung für Kahn, darunter die für Bujar, die zwei Ersatzteile, die er nachbestellt hat. V-ZUG ist ziemlich übersichtlich, da die Bestellungen relativ gross dargestellt werden. Bei Electrolux hingegen ist es komplizierter. Hier sieht man ein Beispiel: Wenn man die Bestätigung im normalen Internet druckt, wäre sie extrem langgezogen. Wir haben die Bestellung am 18. Februar aufgegeben und wünschen, dass die Auslieferung ebenfalls am 18. Februar beginnt.

Oben sieht man nochmals die Referenz und mein Kürzel. Die Referenznummer hilft uns, die Bestellung schneller zu finden. Bei allen Herstellern gibt es einen Auftragsstatus, wobei Electrolux etwas komplizierter ist, da es zahlenmässig aufgebaut ist. Manchmal funktioniert die Statusabfrage, manchmal nicht. Hier sehen wir jetzt alle offenen Aufträge, einschliesslich der Bestellung, die wir gerade getätigt haben. Hier aktualisiert es dann das Datum. Es heisst per se, so wie es jetzt aussieht, sollte diese Lieferung am 21. Februar bei uns eintreffen. Hier sehen wir die geschätzten Lieferdaten. Falls eine Verzögerung eintritt, wird das Datum automatisch angepasst. So können wir jederzeit nachverfolgen, wo die bestellten Ersatzteile bleiben, falls sie noch nicht eingetroffen sind, ohne dass wir telefonieren und in einer Warteschlange warten müssen.

Bei V-ZUG funktioniert es ähnlich. Ich kann einfach in meinem Profil auf meine Bestellungen klicken, und dann werden alle von mir bearbeiteten Aufträge angezeigt. Mit der Auftragsnummer kann ich zudem den aktuellen Lieferstatus überprüfen. Der Liefertermin für diese Bestellung sollte morgen sein. Da es noch vormittags ist, werden die Bestellungen meistens noch rechtzeitig verarbeitet, sodass das automatisch

aktualisierte Lager von V-ZUG die Ersatzteile verpackt und sie pünktlich in den Versand gehen. Wenn ein Kunde nachfragt, gebe ich immer das voraussichtliche Lieferdatum an, zum Beispiel der 19. Februar. Allerdings kann ich nicht garantieren, dass die Bestellung tatsächlich an diesem Tag ankommt. Deshalb sage ich den Kunden immer, sie sollten mit plus/minus zwei bis drei Tagen rechnen, damit es keine Enttäuschungen gibt, falls sich die Lieferung verzögert.

Bei Bauknecht rufen wir hingegen direkt an, da die Website extrem langsam lädt und die Statusinformationen nicht zuverlässig übermittelt werden. Es ist deutlich mühsamer, dort eine Bestellung nachzuverfolgen, weil man sich immer durch die Auftragsbestätigung klicken muss. Deshalb ist bei Bauknecht ein Telefonanruf meistens schneller und effizienter, wenn es um Lieferverzögerungen geht. *[Fehlerquellen]*

Sobald die Bestellungen aufgegeben sind, werden sie in den Turm gelegt. Dieser ist nach Marken sortiert. Mitarbeiter A oder Mitarbeiter B nimmt den Turm am Morgen früh herunter, meistens bis 11 oder 12 Uhr, da dann die Postbestellungen verarbeitet werden. Dabei werden alle eingetroffenen Ersatzteile durchgesehen und nach Post und Service sortiert. Alle Teile, die per Post versendet werden, übergibt er an die zuständige Person für den Versand. Alle Ersatzteile für den Service kommen in die Disposition, um neu eingeplant zu werden. Das ist der normale Ablauf. In den meisten Fällen sind die Bestellungen vollständig. Falls jedoch etwas fehlt, wird die Bestellung im Turm gelagert, bis alle Teile vorhanden sind. Manchmal sind bereits einige Ersatzteile lieferbar und treffen früher ein, während andere eine längere Lieferfrist haben, beispielsweise zwei bis drei Wochen. In solchen Fällen warten wir, bis die Bestellung komplett ist, bevor sie weiterbearbeitet wird.

Mitarbeiter A gibt uns meistens ein Feedback, damit wir den Kunden dementsprechend orientieren können. Wir prüfen dann auch, um welches Ersatzteil es sich handelt. Ist es nur eine Korbrolle oder ein Tellerrechen von einem Geschirrkorb, ist das für die gesamte Reparatur nicht so tragisch. In solchen Fällen planen wir die Reparatur bereits ein und senden das fehlende Ersatzteil, das erst in zwei Wochen eintrifft, später per Post nach. Das Einklicken ist dann nicht mehr schwierig. Das ist das Haupt-To-Do beim Bestellen von Ersatzteilen. Falls wir Ersatzteile direkt bestellen, aber keine Geräteangaben vorliegen haben, nutzen wir die Kategorie "ET-Bestellen, warten auf Kundeninfo". In solchen Fällen avisieren wir die Mieter zwei-bis dreimal pro Woche, um die benötigten Gerätedaten oder genaueren Angaben zu den Ersatzteilen zu erfragen. So können wir sicherstellen, dass wir die richtigen Teile bestellen.

Gerade bei Gemüseschubladen oder Tiefkühlschubladen, bei denen es verschiedene Grössen gibt, ist es schwierig, ohne genauere Angaben zu wissen, welches Ersatzteil benötigt wird. Meistens ist eine Schublade kleiner oder grösser als die anderen. Wenn wir dann das falsche Ersatzteil bestellen, ist es mühsam, es zurückzuschicken und an den Hersteller zu retournieren. Deshalb fragen wir lieber im Voraus nach, um direkt das richtige Teil zu bestellen. Es gibt verschiedene Hersteller. Ich weiss nicht, ob dir Mitarbeiter C vorher schon die Zeichen oder die Auflistung mit den Herstellern gezeigt hat. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Ach doch, das hat er mir gezeigt, das mit den Typenschildern.

E: Irgendwann hat man im Kopf, welche Nummern wirklich relevant sind, um eine Bestellung aufzugeben. Trotzdem gibt es immer noch Unsicherheiten. Zum Beispiel bin ich mir bei Miele nicht immer sicher, wie die Nummern vom Hersteller gekennzeichnet werden, da jede Marke ihr eigenes System hat. Deshalb habe ich mir eine Liste angelegt, damit ich dem Kunden schneller sagen kann, welche Nummer ich wirklich benötige. Bei gewissen Geräten lässt sich auch der Jahrgang direkt ablesen. Zum Beispiel bei der FD-Nummer: Die ersten zwei Ziffern plus 20 ergeben das Baujahr. Bei V-ZUG hingegen muss man zuerst die komplette FN-Nummer auf der Homepage eingeben, um das Baujahr abzulesen.

Das Alter eines Geräts ist oft relevant, um einzuschätzen, ob sich eine Reparatur noch lohnt. Electrolux garantiert beispielsweise eine Ersatzteilverfügbarkeit von zehn Jahren. Innerhalb dieser Frist sind Ersatzteile sicher erhältlich. Danach kann es sein, dass nur noch vereinzelte Teile verfügbar sind oder gar keine mehr. Das hilft uns einzuschätzen, ob das benötigte Ersatzteil überhaupt noch lieferbar ist, insbesondere wenn wir direkt mit dem Kunden telefonieren. Wenn ich einen Kunden anrufe, um die Gerätedaten zu erfragen, und er mir diese zum Beispiel für ein V-ZUG-Gerät durchgibt, gebe ich die FN-Nummer direkt während des Gesprächs auf der Herstellerseite ein. So kann ich sofort prüfen, ob die Nummer korrekt ist, welches Gerät es genau ist und wie alt es ist.

Manchmal gibt der Kunde nur den Jahrgang an, aber nicht den Typ. Hier sehe ich dann beispielsweise, dass es sich um einen Einbauherd, Modell Comber S, handelt. In der Regel erfasse ich diese Information zusätzlich. Bei diesem Auftrag habe ich es bereits gemacht, da es sich um eine Autobestellung handelt. Ich sehe auch das genaue Datum der Inbetriebnahme und bis wann die Garantie läuft. In diesem Fall stammt das Gerät aus dem Jahr 2002, die Garantie ist also längst abgelaufen. *[Dokumenteneingang, Erfassung und Systempflege]*

I: Aber wenn der Artikel das Produkt älter als 10 Jahre ist, ist die Nachbestellung von Ersatzteilen schwierig?

E: Es ist schwieriger einzuschätzen, aber bei V-ZUG ist es noch eher möglich. V-ZUG bietet über eine längere Zeit Ersatzteile an und verwendet oft dieselben Komponenten in neueren Modellen. Zum Beispiel kann in einem neueren Einbauherd trotzdem dieselbe Energieregulung verbaut sein, da es sich um ein allgemeines Ersatzteil handelt. Wirklich typenspezifische Ersatzteile können hingegen auslaufen. In solchen Fällen gibt es entweder noch einen Restbestand von etwa 100 Stück auf Lager, die solange verfügbar sind, bis sie ausverkauft sind, oder das Ersatzteil wird gar nicht mehr produziert. Dann handelt es sich um ein Auslaufmodell, was auch bei Miele und anderen Herstellern vorkommen kann. Ein Vorteil bei V-ZUG ist, dass wir sehen, bis wann die Garantie läuft. Wir dürfen jedoch keine Garantiarbeiten für V-ZUG durchführen. Diese müssen immer direkt an den Hersteller weitergeleitet werden. Deshalb prüfen wir genau, ob wir die Ersatzteile überhaupt bestellen dürfen.

Bei einer Verdampfertür eines Kühlschranks mit einem Produktionsdatum von 2020 oder 2023 handelt es sich in der Regel um Mieterverschulden, das dem Kunden verrechnet wird. In solchen Fällen dürfen wir die Ersatzteile bestellen, da die Kosten ohnehin weitergegeben werden, auch von V-ZUG, es sei denn, es liegt eine Materialschwäche vor. Wenn jedoch beispielsweise der Griff abgebrochen ist, weil zu fest daran gezogen wurde, fallen die Kosten für den Kunden an, auch wenn das Gerät noch in der Garantie ist. Bei Electrolux dürfen wir Garantiarbeiten selbst durchführen und diese weiterverrechnen. Solche Fälle werden dann entsprechend mit "Garantie" deklariert, damit intern klar ist, dass die Kosten übernommen werden. Bei einer Verdampfertür eines Kühlschranks mit einem Produktionsdatum von 2020 oder 2023 handelt es sich in der Regel um Mieterverschulden, das dem Kunden verrechnet wird. In solchen Fällen dürfen wir die Ersatzteile bestellen, da die Kosten ohnehin weitergegeben werden, auch von V-ZUG, es sei denn, es liegt eine Materialschwäche vor. Wenn jedoch beispielsweise der Griff abgebrochen ist, weil zu fest daran gezogen wurde, fallen die Kosten für den Kunden an, auch wenn das Gerät noch in der Garantie ist. Bei Electrolux dürfen wir Garantiarbeiten selbst durchführen und diese weiterverrechnen. Solche Fälle werden dann entsprechend mit "Garantie" deklariert, damit intern klar ist, dass die Kosten übernommen werden. Falls es sich nicht um einen Garantiefall handelt, müssen wir zunächst prüfen, wie teuer die Reparatur wäre, bevor wir die Ersatzteile bestellen. Es muss sichergestellt sein, dass wir das Kostendach der Verwaltung nicht überschreiten.

In einem aktuellen Fall wurde das Gerät im Januar 2025 eingebaut und nun ist bereits ein Mikroschalter und die Seitenwand defekt. In diesem Fall können wir die Ersatzteile direkt bestellen, da der Aufwand später an Electrolux verrechnet wird. BSH, also Bosch, Siemens und Gaggenau, gehören eigentlich zu einer Firma, weshalb dort ein einheitlicher Prozess gilt.

Bei V-ZUG und Schulthess dürfen wir hingegen keine Garantiarbeiten durchführen. Hier müssen wir besonders darauf achten, dass wir nicht versehentlich einen Techniker vorbeisenden oder Ersatzteile bestellen, die nicht über uns abgerechnet werden dürfen. Bei Miele, Electrolux und SibirForce dürfen wir hingegen Garantiarbeiten durchführen. In diesen Fällen ist es weniger relevant, wie alt das Gerät ist, da wir die Kosten direkt an den Hersteller weiterverrechnen können. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Wenn ihr ein V-Zug-Gerät bekommt, prüft ihr als allererstes die Garantie?

E: Genau. Es kommt natürlich darauf an, denn je nachdem haben wir das Gerät selbst geliefert. In diesem Fall steht es bereits im System, und wir sehen sofort, dass es erst 2024 oder 2025 eingebaut wurde. Dann haben wir diese Information direkt verfügbar. Falls das nicht der Fall ist, müssen wir kurz nachschauen. Auch wenn wir zum Beispiel eine Meldung wie „Schäum läuft aus“ erhalten und für einen Termin anrufen, fragen wir gleich nach, um welches Gerät es sich handelt. Wenn uns der Kunde sagt, dass es ein V-ZUG-Gerät ist, klären wir ab, ob das Gerät bereits ersetzt wurde oder ob der Mieter uns die FN-Nummer durchgeben kann. E: Genau. Es kommt natürlich darauf an, denn je nachdem haben wir das Gerät selbst geliefert. In diesem Fall steht es bereits im System, und wir sehen sofort, dass es erst 2024 oder 2025 eingebaut wurde. Dann haben wir diese Information direkt verfügbar. Falls das nicht der Fall ist, müssen wir kurz nachschauen. Auch wenn wir zum Beispiel eine Meldung wie „Schäum läuft aus“ erhalten und für einen Termin anrufen, fragen wir gleich nach, um welches Gerät es sich handelt. Wenn uns der Kunde sagt, dass es ein V-ZUG-Gerät ist, klären wir ab, ob das Gerät bereits ersetzt wurde oder ob der Mieter uns die FN-Nummer durchgeben kann.Für solche Fälle habe ich mir einen Typenschildfinder von V-ZUG auf die Seite gelegt, weil es manchmal schwierig ist, dem Kunden genau zu erklären, wo sich das Typenschild befindet. Auf dieser Seite wird das sehr gut veranschaulicht. Falls der Kunde es nicht versteht, kann ich ihn auch bitten, mir seine E-Mail-Adresse zu geben, damit ich ihm die passenden Bilder zusenden kann. *[Fehlerquellen]*

Gerade bei V-ZUG-Waschmaschinen gibt es relativ viele Stellen, an denen das Typenschild angebracht sein kann. Die zwei häufigsten Orte sind entweder an der Tür

oder im Bereich, wo die Tür aufliegt. Wenn der Kunde uns sagt, dass es sich um ein Adorino-Modell handelt, können wir fast sicher davon ausgehen, dass das Typenschild in einem dieser beiden Bereiche zu finden ist. Durch diese Methode habe ich die Informationen immer griffbereit und kann sie direkt an den Kunden senden, falls nötig. Das erleichtert es enorm, denn manchmal erklärt man es immer wieder, und es bleibt trotzdem unklar. Besonders bei Waschmaschinen ist es etwas mühsamer, da sie oft in Waschküchen stehen, wo der Empfang schlecht ist.

Das Gleiche gilt für Trockner. Mit der Kombination aus visuellen Hilfsmitteln und einer kurzen Erklärung finden die meisten Kunden die Nummer sofort. In 98 % der Fälle erhalten wir danach direkt die Geräteangaben. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, zum Beispiel wenn das Typenschild abgefallen ist oder bei Backöfen, besonders bei Electrolux, wo die Nummern oft durch das Putzen mit der Zeit verschwinden. Electrolux hat Metallschilder, und dort ist es draufgestopft mit Farbe. Und dann, ab einem gewissen Alter, kann es schwierig werden. Die neuen Geschirrspüler haben mittlerweile eine Etikette wie diese hier, aber auch die kann mit der Zeit abgeputzt werden. Je häufiger ein Kunde das Gerät reinigt, insbesondere mit harten Schwämmen, desto mehr kann sich die Beschriftung abnutzen, bis sie irgendwann gar nicht mehr lesbar ist. Das Gleiche gilt für Trockner. Mit der Kombination aus visuellen Hilfsmitteln und einer kurzen Erklärung finden die meisten Kunden die Nummer sofort. In 98 % der Fälle erhalten wir danach direkt die Geräteangaben. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, zum Beispiel wenn das Typenschild abgefallen ist oder bei Backöfen, besonders bei Electrolux, wo die Nummern oft durch das Putzen mit der Zeit verschwinden. Electrolux hat Metallschilder, und dort ist es draufgestopft mit Farbe. Und dann, ab einem gewissen Alter, kann es schwierig werden. Die neuen Geschirrspüler haben mittlerweile eine Etikette wie diese hier, aber auch die kann mit der Zeit abgeputzt werden. Je häufiger ein Kunde das Gerät reinigt, insbesondere mit harten Schwämmen, desto mehr kann sich die Beschriftung abnutzen, bis sie irgendwann gar nicht mehr lesbar ist. Besonders bei alten Einbauherden von Electrolux gibt es oft das Problem, dass die Nummer nicht mehr zu erkennen ist. In solchen Fällen ist eine Ersatzteilbestellung so gut wie unmöglich. Manchmal kann man die Nummer noch halbwegs entschlüsseln, aber wenn es sich um sehr alte, thermisch belastete Geräte handelt, gibt es ohnehin keine Ersatzteile mehr. Diese Geräte stammen meist aus den 90er- oder frühen 2000er-Jahren, sodass es oft direkt auf eine Offerte für ein neues Gerät hinausläuft. Die Typenschilder waren damals oft so angebracht, dass sie sich leicht wegputzen liessen, entweder durch jahrelanges Reinigen oder weil sie an einer ungünstigen Stelle angebracht waren, die oft gewischt wird, etwa im Bereich der Tür. In solchen Fällen

würden wir dann einen Techniker vorbeischicken. Bei Einbauherden gibt es häufig noch ein zweites Typenschild, das sich oben im Gerät befindet. Um dieses zu erreichen, müsste jedoch der komplette Herd ausgebaut werden. Das macht die Identifizierung oft aufwendiger. Diese Herausforderungen begegnen uns immer wieder. Eine Möglichkeit zur Lösung ist, in unserem System nachzuschauen. Wenn wir beispielsweise die Postleitzahl 8037 haben, können wir nach der Strasse suchen. Falls die Nummer auf dem Typenschild nur noch teilweise lesbar ist, kann dieser Trick helfen.

Unser "Trick 77" besteht darin, zu prüfen, ob wir an derselben Adresse oder in der Nähe ein gleiches Gerät mit vollständiger Nummer erfasst haben. Besonders mit der PNC-Nummer oder anhand von Modellnamen wie Adora oder Comper und dem Jahrgang können wir manchmal Rückschlüsse ziehen.

Falls wir eine mögliche Übereinstimmung finden, schreiben wir die Ersatzteile ohne Gewähr heraus. Falls es das falsche Teil sein sollte, haben wir es zumindest versucht. So vermeiden wir, dass wegen einer fehlenden Nummer ein komplett neues Gerät verkauft werden muss, nur weil ein kleines Ersatzteil für 20 Franken defekt ist. Aber in den meisten Fällen können wir es ein wenig umgehen, wenn wir nicht genau die richtige Nummer haben. Ein neues Gerät kostet schliesslich einiges, und nur wegen eines kleinen Ersatzteils für 20 Franken gleich ein neues Gerät verkaufen zu müssen, obwohl das alte noch gut funktioniert, ist nicht ideal.

Deshalb versuchen wir, uns an den Liegenschaften und Umgebungen zu orientieren, in denen wir regelmässig tätig sind. Das funktioniert allerdings nur, wenn wir bereits an mehreren Wohnungen oder Geräten im selben Gebäude gearbeitet haben. Falls das nicht der Fall ist, wird es nochmals schwieriger.

Eine weitere Möglichkeit ist, direkt bei der Verwaltung nachzufragen. Vielleicht haben sie in den Mieterdossiers noch Gerätedaten oder Unterlagen hinterlegt. Das kommt allerdings selten vor. Meistens ist unsere direkte Ansprechperson der Mieter selbst.
[Erwartungen an Automatisierung]

I: Ja.

E: Es macht es spannend, das Ersatzteil zu bestellen, da es nicht nur ein Abtippen ist, sondern auch ein bisschen Selbstversuchen. Hast du noch Fragen?

I: Ja. Die Durchlaufzeit einer solchen Ersatzteilbestellung variiert von Lieferanten zu Lieferanten.

E: Genau. Es ist halt je nach Homepage unterschiedlich.

I: Ja.

E: Bei V-ZUG ist es halt wegen der Menge. Ja, wir bestellen eigentlich meistens vier bis fünf Aufträge zusammen. Und wenn es natürlich 4 Aufträge sind, mit Offerten hintendran. Mit mehreren Ersatzteilen ist man schon ein bisschen beschäftigt, mit den Nummern rauszuschreiben, aber ich sage so ... 5 Min. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

I: Pro Auftrag?

E: Also bei Bauknecht muss man wirklich lange warten, bis es aktualisiert wird. Da braucht man etwa fünf Minuten. V-ZUG und Electrolux hingegen laufen relativ schnell, da bin ich meistens in zwei bis drei Minuten durch. Das hängt natürlich auch davon ab, wie lange die Adresse ist und ob die Seite gerade so lädt, wie sie sollte. Plus/minus fünf Minuten. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

I: Wie viele Ersatzteilbestellungen legst du so am Tag an?

E: Ähm ... Im Moment ist es ziemlich ruhig. Man merkt es auch daran, dass die Telefone nicht so laut sind. Im Sommer, während der Hochsaison, habe ich pro Tag etwa 80 bis 85 Bestellungen gemacht.

I: Also so 2, 3 Std. bist du am Tag schon mit Ersatzteilbestellungen beschäftigt, ja?

E: Ja, also im Moment ist die Aufteilung noch ein bisschen speziell, weil Mitarbeiter C hier ist. Da hat sich das Ganze ein bisschen verschoben. Aber gerade bei Ferien oder Krankheitsabwesenheiten schaue ich immer, was ich sonst noch zu tun habe, da ich die Ersatzteilbestellung meistens einfach nebenbei erledige. Ich habe ziemlich viel Routine darin, deshalb kann ich auch eine grössere Anzahl Bestellungen relativ schnell bearbeiten. Vorausgesetzt natürlich, dass die Techniker die richtigen Nummern aufgeschrieben haben. Wenn alles stimmt, geht es schnell, weil ich die Bestellungen einfach stapelweise sortiere, alle Electrolux, alle V-ZUG, und dann Hersteller für Hersteller abarbeite. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

I: Und wie viele Personen sind mit dieser Aufgabe beschäftigt?

E: Einmal Mitarbeiter C, ich springe je nach Ausfall ein, und Mitarbeiter D ist noch am Lernen. Sie hat erst gerade angefangen, muss aber auch noch die Disposition

beherrschen, da sie, wie ich, als Springer einspringen wird, wenn jemand benötigt wird. Zwei Personen sind fix, ein bis zwei weitere variieren je nach Auftragsvolumen. Letzten Sommer waren wir zu zweit wirklich ununterbrochen beschäftigt und konnten das Pending fast nicht abarbeiten. Dann gibt es wieder Wochen, in denen eine Person ausreicht. Es ist schwer vorherzusagen, aber in der Regel sind zwei bis drei Personen notwendig. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

I: Um den Ablauf noch einmal kurz zusammenzufassen. Der Eingang kommt durch den Kunden direkt?

E: Genau.

I: Er weiss, welches Ersatzteil er gerne hätte, oder der Servicetechniker erstellt eine Ersatzteilbestellung. Dann prüfst du das, gehst auf die jeweilige Lieferantenseite und bestellst es dort.*[Dokumenteneingang]*

E: Genau. Wir haben auch noch ein kleines Lager mit den gängigsten Ersatzteilen. Bei der Lagerbestellung habe ich bereits vorgearbeitet und geprüft, ob wir das Teil auf unserer Lagerliste haben. Dieses spezielle Ersatzteil gehört zu einem Auslaufmodell in unserem Lager, das wir nicht mehr nachbestellen.

Natürlich gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel haben wir die Energieregler jetzt bestellt, da sie nicht mehr am Lager sind. Es gibt aber auch Energieregler, die wir weiterhin auf Lager haben, weil sie in fast jedem zweiten Einbau benötigt werden. Diese behalten wir vorrätig. Ich habe eine zusätzliche Liste, auf der ich sofort erkenne, ob ein Ersatzteil Lagermaterial ist. Wenn ich eine dieser Nummern sehe, weiss ich, dass ich es nicht bestellen muss. Stattdessen kann ich es einfach aus dem Lager holen, entweder direkt kommissionieren und dem Auftrag zuordnen oder in die Box für unseren Techniker legen. *[Erfassung und Systempflege]*

So dauert es nur ein bis zwei Minuten, statt unnötig zwischen Lager und Bestellung hin- und herzuspringen. Diese Möglichkeit gibt es also weiterhin, aber sie betrifft hauptsächlich die Autonachrüstung, nicht den regulären Versand von Ersatzteilen. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

I: Probleme und Herausforderungen hattest du gesagt, vor allem, wenn die Ersatzteile falsch vermerkt sind oder die Typenscheinnummer nicht vorhanden ist?

E: Genau.

I: Oder die Materialien nicht mehr bestellbar sind, weil der Artikel zu alt ist. Gibt es sonst noch Sachen, die deinen Job erschweren?

E: Ja, wenn wir nur ungefähre Bestellungen bekommen, wie zum Beispiel „Filter defekt“ bei einem Wäschetrockner, stellt sich sofort die Frage: Welcher Filter? Ein Trockner kann unter Umständen zwei bis drei verschiedene Filter haben. Für den Kunden ist es klar, welchen Filter er meint, aber wir im Hintergrund wissen nicht genau, wie sein Gerät aussieht. Das führt dann zu Rückfragen, die wiederum Zeit kosten. E: Ja, wenn wir nur ungefähre Bestellungen bekommen, wie zum Beispiel „Filter defekt“ bei einem Wäschetrockner, stellt sich sofort die Frage: Welcher Filter? Ein Trockner kann unter Umständen zwei bis drei verschiedene Filter haben. Für den Kunden ist es klar, welchen Filter er meint, aber wir im Hintergrund wissen nicht genau, wie sein Gerät aussieht. Das führt dann zu Rückfragen, die wiederum Zeit kosten. Wenn ein Kunde uns solche ungenauen Angaben per Mail schickt, dann fragen wir halt nach. Ein weiteres Beispiel ist V-ZUG, wo sich aktuell viele Artikelnummern ändern. Alte Nummern sind nicht mehr verfügbar und werden durch neue ersetzt. In einigen Fällen wird das bereits automatisch angezeigt, indem dort steht: „Ersetzt durch Nummer XY“.

Das ist zwar hilfreich, aber noch nicht bei allen Ersatzteilen umgesetzt. Da V-ZUG eine grosse Menge an Ersatzteilen hat, kann es vorkommen, dass wir eine Nummer aus der Zeichnung entnehmen, sie aber nicht mehr im System verfügbar ist. In solchen Fällen bleibt uns nichts anderes übrig, als kurz beim Hersteller anzurufen. Meistens wissen sie sofort Bescheid und können uns direkt die neue Artikelnummer nennen. Das ist einer der Faktoren, die die Bestellung manchmal erschweren.

I: Einfach das zusätzliche Telefonat.

E: Ja, es ist eigentlich nur der Zeitaufwand, wirklich schwierig ist es nicht. Es bedeutet einfach zusätzliches Telefonieren und damit Zeitverlust. Deshalb machen wir immer eine Sammlung und fragen dann mehrere Aufträge auf einmal nach, um effizienter zu arbeiten.

E: Ja, es ist eigentlich nur der Zeitaufwand, wirklich schwierig ist es nicht. Es bedeutet einfach zusätzliches Telefonieren und damit Zeitverlust. Deshalb machen wir immer eine Sammlung und fragen dann mehrere Aufträge auf einmal nach, um effizienter zu arbeiten. Was ohne Background schwieriger ist, ist genau zu wissen, welches Ersatzteil benötigt wird und ob es wirklich das richtige ist. Dieses Problem haben wir aber per se

mit Eli unten gelöst. Früher habe ich einfach einen Techniker angerufen und gefragt: „Hey, hast du kurz Zeit? Kann es sein, dass das Ersatzteil, das ich jetzt ausgewählt habe, wirklich das richtige ist?“ Aber das ist learning by doing, je öfter man es macht, desto einfacher wird es. Das sind die kleinen Herausforderungen, die es manchmal etwas aufwendiger machen. *[Herausforderungen]*

I: Danke. Der Zeitaufwand hatten wir uns angeschaut von der IT-Landschaft, also du benutzt vor allem das Eventino.

E: Das ist im Moment noch unser Planungstool. Hier haben wir auch die Touren unserer Techniker. Die Aufträge werden in diesem Programm abgeschlossen und dann von uns weiterverarbeitet.

I: Die Plattformen der Lieferanten.

E: Oder Outlook für die Mailbestellungen. *[IT-Landschaft]*

I: Welche Anforderungen hättest du an eine mögliche Automatisierung? Beziehungsweise, was würde dir den Job einfacher machen?

E: Das ist ein wenig schwierig. Nummern zu korrigieren ist wirklich herausfordernd, weil immer wieder Schreibfehler passieren, was die Arbeit etwas erschwert. Wenn man es irgendwie hinbekommen könnte, dass Bestellungen direkt ausgelöst werden oder das System bereits alles automatisch öffnet, würde das den Prozess wahrscheinlich etwas erleichtern. Aber es ist nicht so einfach umzusetzen.

Ich weiss auch nicht genau, wie das mit den Daten der Hersteller funktioniert. Beim vorherigen Arbeitgeber, wo ich war, konnten wir mit einem Mausklick bestellen, weil im System bereits alle Ersatzteile hinterlegt waren und wir die Bestellungen per Mail direkt auslösen konnten. Das war für jeden Hersteller so hinterlegt. Ich weiss aber nicht, wie es mit dem neuen System aussehen wird. Da sind wir noch nicht informiert. Im Moment arbeiten wir mit dem aktuellen System, aber es kommt ein neues, und ich weiss wirklich nicht, wie das alles aufgebaut sein wird. Aber grundsätzlich, wenn man eine Vorausfüllung einer Bestellung machen könnte und ich mir nur noch die Details anschauen müsste... Oder einfach kontrollieren. Das wäre sicher einfacher. Oder wenn es schon vorprogrammiert wäre für Gerätedaten und Aufträge, bei denen erkannt wird, dass keine Angaben vorhanden sind. Dann könnte automatisch ein Erstkontakt per Mail rausgehen mit der Anfrage nach den Gerätedaten. *[Erwartungen an Automatisierung]*

Das würde uns viel Zeit sparen, weil das einer der grössten Punkte ist. *[Erwartungen an Automatisierung, Automatisierungen und Automatisierungsversuche]* Die Gerätedaten kommen vom Mieter, und im Moment läuft es gut. Aber gerade in den Ferienzeiten ist es schwierig, die Mieter zu erreichen.

Dann versuchen wir es 20 bis 30 Mal, rufen pro Tag ein-bis zweimal an, über mehrere Tage hinweg, bis sich der Mieter meldet. Egal, wie intelligent ein System im Hintergrund ist, wenn die Gegenseite nicht reagiert, haben wir am Ende trotzdem keine Gerätedaten oder wissen nicht, welcher Filter genau benötigt wird. Das ist eine Herausforderung, weil wir auf die Rückmeldung des Mieters angewiesen sind. *[Erwartungen an Automatisierung], [Herausforderungen] [Herausforderungen, Bedenken an Automatisierung]*

I: Ja, das stimmt.

E: Da können wir noch so viel tüfteln, wenn die Mieter uns die Angaben nicht geben, können wir die Bestellung nicht weiterverarbeiten. Aber wenn die Bestellung schon vorab ausgefüllt wäre und wir nur noch kontrollieren oder eine Referenz angeben müssten, wäre das sicher eine grosse Erleichterung. Ich schreibe ziemlich schnell, sofern mir keiner zusieht. Mit der Zeit hat man es einfach drin. Aber es kommt immer auf die Person an. Manche arbeiten schneller, andere langsamer, weil sie das Zehnfingersystem nicht so gut beherrschen. Dann dauert es natürlich etwas länger. Das ist immer individuell. *[Bedenken an Automatisierung]*

Dokumentenanalyse Anwendungsfall 7

V-ZUG: FN oder SN Nummer

Fall 1 – Typenschild
Weisswaren

Bemerkung:

1. Marke
2. FN oder SN Nummer
3. Modell
4. Geräteleistung
5. Produkt- oder Materialnummer

Electrolux: PNC oder Prod.No und SN oder Ser.No

Fall 2 – Typenschild
Weisswaren

Bemerkung:

1. Marke
2. FN oder SN Nummer
3. Modell
4. Geräteleistung
5. Produkt- oder Materialnummer

Bauknecht: Servicenummer (immer beginnend mit 85 oder 86)

Fall 3 – Typenschild
Weisswaren

Bemerkung:

1. Marke
2. FN oder SN Nummer
3. Modell
4. Geräteleistung
5. ~~Produkt~~ oder ~~Materialnummer~~

Sibir: FN Nummer oder EK

Fall 4 – Typenschild
Weisswaren

Bemerkung:

1. Marke
2. FN oder SN Nummer
3. Modell
4. Geräteleistung
5. ~~Produkt~~ oder ~~Materialnummer~~

Miele: Produkt Typ / Materialnummer (M-Nr.) und Fabrikationsindex und Nummer

Fall 5 – Typenschild
Weisswaren

Bemerkung:

1. Marke
2. FN oder SN Nummer
3. Modell
4. Geräteleistung
5. Produkt- oder Materialnummer

BSH: E-Nr. und FD Nummer

Fall 6 – Typenschild
Weisswaren

Bemerkung:

1. Marke
2. FN oder SN Nummer
3. Modell
4. Geräteleistung
5. Produkt- oder Materialnummer
6. Fertigungsdatum

Wesco: Typ Nummer und Artikelnummer

Marke (1)

Fall 7 – Typenschild
Weisswaren

Bemerkung:

1. Marke
2. FN oder SN Nummer
3. Modell
4. Geräteleistung
5. Produkt- oder Materialnummer
6. Fertigungsdatum

Weitere Bauknecht Version:

Modell (3)

Fall 8 – Typenschild
Weisswaren

Bemerkung:

1. Marke
2. FN oder SN Nummer
3. Modell
4. Geräteleistung
5. Produkt- oder Materialnummer
6. Fertigungsdatum

Schulthess:

Fall 9 – Typenschild
Weisswaren

Bemerkung:

1. Marke
2. FN oder SN Nummer
3. Modell
4. Geräteleistung
5. ~~Produkt- oder~~
Materialnummer
6. ~~Fertigungsdatum~~

Single-Use-Case Anwendungsfall 7

Kontext und Hintergrund des Cases

Der vorliegende Case behandelt den Prozess der Ersatzteilbestellung in einem Unternehmen, das für die Verwaltung und Reparatur von Haushaltsgeräten verantwortlich ist. Die zentrale Aufgabe besteht darin, Ersatzteile auf den Plattformen verschiedener Hersteller wie V-ZUG, Electrolux, Bauknecht, Miele oder Schulthess zu identifizieren, zu beschaffen und den entsprechenden Kundenaufträgen zuzuordnen. Je nach Hersteller unterscheiden sich dabei die Benutzeroberflächen, Abläufe und Antwortzeiten deutlich. Insbesondere bei Bauknecht treten Verzögerungen auf, während V-ZUG und Electrolux effizienter arbeiten.

Die Bearbeitung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Servicetechnikern, die entweder direkt vor Ort Ersatzteile identifizieren oder Rückmeldungen zu defekten Geräten liefern. Hinzu kommen Herausforderungen wie fehlende oder unvollständige Gerätedaten, schlecht lesbare Typenschilder und manuelle Nachfragen bei Kunden oder Verwaltungen. Der gesamte Prozess wird über verschiedene Systeme wie Eventino, Outlook und Herstellerportale gesteuert. Dabei ist insbesondere die Nachverfolgung der Bestellungen sowie die korrekte Zuordnung zu Aufträgen von grosser Bedeutung.

Das Volumen ist stark saisonal geprägt: In Spitzenzeiten wie im Sommer werden täglich bis zu 85 Bestellungen verarbeitet, wodurch zwei bis drei Personen laufend mit der Erfassung, Kontrolle und Abwicklung beschäftigt sind. Neben dem Versand per Post erfolgt auch die Koordination mit dem Servicepersonal für den Einbau der Ersatzteile vor Ort. Ziel ist es, trotz hoher Komplexität und Medienbrüchen eine möglichst fehlerfreie und schnelle Abwicklung sicherzustellen.

Methodik und Datengrundlage

Die Daten wurden durch ein Interview mit einer Mitarbeitenden des Unternehmens erhoben, die für die Abwicklung und Koordination von Ersatzteilbestellungen zuständig ist. Zusätzlich wurden reale Abläufe und Plattformzugriffe im Rahmen der Bestellung dokumentiert und nachvollzogen.

Die Interviews wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Wichtige Kategorien wie Prozessschritte, Herausforderungen und Automatisierungserwartungen wurden definiert und genutzt. Die Dokumentenanalyse konzentrierte sich auf Dokumententypen, relevante Datenfelder und fehlende Informationen, die manuell ergänzt werden müssen.

Prozessbeschreibung und -analyse

1. Auftrag durch Kunde oder Techniker

Ein Auftrag zur Ersatzteilbeschaffung geht ein, entweder durch eine direkte Rückmeldung des Kunden („Filter defekt“) oder durch den Servicetechniker nach einem Einsatz. Die Informationen können konkret oder unvollständig sein.

2. Prüfung der Gerätedaten

Die zuständige Person prüft, ob vollständige Gerätedaten (Modell, Seriennummer etc.) vorliegen. Falls Angaben fehlen oder unleserlich sind, wird beim Kunden oder bei der zuständigen Verwaltung nachgefragt.

Falls Unklarheiten bei Artikelnummern, Zeichnungen oder der Gerätekompatibilität bestehen, erfolgt eine Rücksprache mit dem Hersteller. Bei teuren Ersatzteilen kann eine Kulanzanfrage gestellt oder ein Kostendach berücksichtigt werden.

3. Ersatzteilsuche im Herstellerportal

Nach Vorliegen aller Informationen erfolgt die Suche nach dem passenden Ersatzteil auf dem jeweiligen Herstellerportal (z. B. V-ZUG, Bauknecht, Electrolux). Die Portale unterscheiden sich in ihrer Bedienung und Geschwindigkeit.

4. Warenkorberfassung mit Kommission

Das ausgewählte Ersatzteil wird in den Warenkorb gelegt. Dabei wird der Auftrag eindeutig mit Kommissionsdaten wie Adresse und Auftragsnummer versehen. Gleichzeitig erfolgt eine Prüfung der Verfügbarkeit.

5. Bestellung und Bestätigungsausdruck

Die Bestellung wird abgeschlossen. Eine Bestellbestätigung wird ausgedruckt und für die Lagerabteilung gekennzeichnet, damit Artikelnummer, Menge und Auftrag zugeordnet werden können.

6. Statusanpassung im System

Im System (z. B. Eventino) wird der Status des Auftrags angepasst, etwa von „Ersatzteil bestellen“ zu „Ersatzteil bestellt“ oder „Versand vorbereitet“. Je nach Vorgabe wird auch eingetragen, ob das Teil vom Techniker abgeholt oder per Post versendet wird.

7. Lieferung und Verteilung

Nach Wareneingang werden die Ersatzteile dem entsprechenden Auftrag zugewiesen. Sie werden entweder für den Postversand vorbereitet oder für den Serviceeinsatz durch Techniker zur Abholung bereitgestellt.

8. Abschluss im System

Sobald das Ersatzteil geliefert und eingebaut wurde, erfolgt der Abschluss im System, z. B. durch Setzen des Status „montiert“ oder „Ersatzteil geliefert“. Damit ist der Auftrag abgeschlossen und dokumentiert.

Ergebnisse aus dem Interview

IST Zustand

Automatisierungen und Automatisierungsversuche

Aktuell erfolgen die Ersatzteilbestellungen manuell über die Herstellerportale. Es gibt noch keine automatisierten Prozesse, jedoch besteht ein grundsätzliches Interesse an Erleichterungen.

Zukünftig wird ein neues System eingeführt, über dessen Funktionsweise noch keine Informationen vorliegen. Es bleibt daher offen, ob und in welchem Umfang dieses System Automatisierungspotenzial mit sich bringen wird.

Fehlerquellen

Fehler im Ersatzteilprozess entstehen insbesondere durch unvollständige oder unklare Informationen. Häufig fehlen Gerätedaten wie Modell- oder Seriennummer, was eine präzise Ersatzteilsuche erschwert. Typenschilder sind manchmal unleserlich oder fehlen ganz. In solchen Fällen müssen zusätzliche Rückfragen bei Mietern oder Verwaltungen gestellt werden.

Ein weiterer häufiger Fehler liegt in falschen oder veralteten Artikelnummern. Es kann vorkommen, dass Artikelnummern im System der Hersteller nicht mehr geführt werden. Dann ist eine telefonische Rücksprache mit dem Hersteller notwendig.

Auch in der Kommunikation zwischen Technik und Innendienst treten Missverständnisse auf, zum Beispiel wenn defekte Teile ungenau beschrieben werden. So kann etwa bei der Rückmeldung „Filter defekt“ nicht eindeutig festgestellt werden, welcher von mehreren möglichen Filtern gemeint ist.

Zusätzlich erschweren technische Rahmenbedingungen die Arbeit: Bei Einsätzen in Kellerräumen haben Techniker teilweise keinen Internetzugang und können vor Ort keine Informationen abrufen oder nach Ersatzteilen suchen. Das führt zu Verzögerungen und weiteren Rückfragen im Nachgang.

Herausforderungen

Eine zentrale Herausforderung im Ersatzteilprozess besteht in der Abhängigkeit von den Rückmeldungen der Mieter. Die Gerätedaten werden direkt von diesen bezogen, was im regulären Betrieb meist gut funktioniert. In Ferienzeiten oder bei schwer erreichbaren Mietparteien gestaltet sich die Kontaktaufnahme jedoch schwierig. Teilweise werden Mieter über mehrere Tage hinweg kontaktiert, mit bis zu 20 bis 30 Anrufen insgesamt, um die benötigten Informationen zu erhalten.

Selbst bei gut funktionierenden Systemen im Hintergrund bleibt diese Abhängigkeit bestehen. Ohne Rückmeldung fehlen weiterhin die notwendigen Gerätedaten, und es kann nicht eindeutig bestimmt werden, welches Ersatzteil, beispielsweise welcher Filter, erforderlich ist. Diese Verzögerung stellt eine erhebliche organisatorische Belastung dar.

Regulatorische Anforderungen nach Branche

Im Interview werden keine expliziten gesetzlichen oder behördlichen Vorgaben erwähnt, die den Ersatzteilprozess direkt regulieren. Es zeigt sich jedoch, dass bestimmte interne Abläufe, wie die Rücksprache mit Verwaltungen oder die Einhaltung von Kostendächern, beachtet werden müssen. Bei bestimmten Ersatzteilen, insbesondere wenn sie hohe Kosten verursachen, wird geprüft, ob diese durch Kulanz des Herstellers abgedeckt oder innerhalb eines vereinbarten Kostenrahmens bestellt werden dürfen.

SOLL ZUSTAND

Bedenken an Automatisierung

Ein zentrales Bedenken im Zusammenhang mit der Automatisierung liegt in der Abhängigkeit von externen Rückmeldungen. Auch ein intelligentes System kann die Bestellung nicht weiterverarbeiten, wenn die notwendigen Gerätedaten vom Mieter nicht geliefert werden. Besonders in Ferienzeiten ist es schwierig, die Mieter zu erreichen, teilweise sind 20 bis 30 Kontaktversuche notwendig, um eine Antwort zu erhalten. Bleibt die Rückmeldung aus, ist trotz aller Systemunterstützung keine präzise Ersatzteilbestellung möglich.

Erwartungen an Automatisierung

Von der Automatisierung wird erwartet, dass sie den Aufwand bei der Erfassung und Bearbeitung von Ersatzteilbestellungen deutlich reduziert. Eine zentrale Idee ist, dass Bestellungen im System bereits vorausgefüllt sind und nur noch überprüft oder mit einer Referenz versehen werden müssen.

Insbesondere bei fehlenden Gerätedaten wird eine Lösung vorgeschlagen, bei der das System erkennt, wenn Angaben fehlen, und automatisch eine Anfrage per E-Mail an den Kunden auslöst. Dies würde helfen, den zeitintensiven Kontaktaufwand mit Mietern zu reduzieren, ein Aufwand, der besonders in Ferienzeiten sehr hoch ist. Die Rückmeldung der Mieter bleibt dabei jedoch ein limitierender Faktor.

Ein weiteres Beispiel aus der Berufserfahrung zeigt, dass beim vorherigen Arbeitgeber Bestellungen mit einem Mausklick möglich waren, da alle Ersatzteile bereits im System hinterlegt waren. Dies wird als deutlich effizienter wahrgenommen.

Auch die Korrektur von fehlerhaften Artikelnummern ist ein wiederkehrendes Problem, bei dem eine automatisierte Unterstützung als wünschenswert betrachtet wird. Insgesamt besteht der Wunsch, dass das System intelligenter auf fehlende oder unvollständige Informationen reagiert und so den Prozess vereinfacht.

IT-Landschaft

Für die Bearbeitung der Ersatzteilprozesse wird derzeit hauptsächlich das Programm Eventino verwendet. Es dient als Planungstool und enthält unter anderem die Tourenübersicht der Techniker. In Eventino werden die Aufträge abgeschlossen und anschliessend weiterverarbeitet.

Zusätzlich kommen die Plattformen der Lieferanten für die Ersatzteilsuche und -bestellung zum Einsatz. Für Mailbestellungen wird Outlook genutzt.

Ergebnisse Dokumentenanalyse

	Marke (1)	FN oder SN Nummer (2)	Modell (3)	Geräteleistung (4)	Produkt- oder Materialnummer (5)	Fertigungsdatum (6)
FALL1	X	X	X	X		
FALL2	X	X	X	X	X	
FALL3	X	X	X			
FALL4	X	X	X	X		
FALL5	X	X	X	X	X	
FALL6	X	X	X	X		X
FALL7	X		X	X		
FALL8	X		X	X		
FALL9	X	X	X	X		

Automatisierungspotential

Im aktuellen Prozess zeigen sich an mehreren Stellen Potenziale für Automatisierung. So könnten beispielsweise Bestellungen bereits vorab im System vorbereitet sein. Dies würde eine reine Kontrolle und Ergänzung durch die Mitarbeitenden ermöglichen, anstatt die gesamte Eingabe manuell vorzunehmen.

Ein weiteres Potenzial liegt in der automatisierten Reaktion auf fehlende Gerätedaten. Im Transkript wurde erwähnt, dass das System bei fehlenden Informationen automatisch einen Erstkontakt per Mail auslösen könnte. Dadurch könnte der zeitintensive Rückfrageprozess bei Mietern reduziert werden, der sich in Ferienzeiten oft über Tage hinweg zieht.

Dieses Verfahren könnte man auch bei Herstellern anwenden bei denen Artikelnummern geändert oder nicht mehr verfügbar sind.

Anwendungsfall 8: Serviceauftrag Offerten Erstellung Neuprodukt

Interview mit Kodierung : Anwendungsfall 8

E: So, wie du sicherlich bereits von meinen Kollegen gehört hast, arbeiten wir hauptsächlich mit zwei Systemen: Evatic, unser Field Service Management, über das alle Aufträge geplant werden, und unser ERP-System Europa, in dem alle Datensätze hinterlegt sind. *[IT-Landschaft]*

Ich gehe jetzt hier auf einen Auftrag ein. Es handelt sich um eine Offerte für einen Kühlschrank, genauer gesagt einen V-Zug Kühlschrank Prestige. Hier haben wir die Seriennummer. Bei V-Zug ist die Abfrage der Gerätedaten eigentlich am einfachsten, da sie im B2B-Portal eine Funktion namens 'Abfrage Geräteinformation' haben. Wenn ich hier das Gerät eingebe, wird automatisch das Nachfolgegerät verlinkt. In diesem Fall ist das sehr einfach, allerdings ist der Kunde die Stadt Zürich, und diese legt grossen Wert auf Nachhaltigkeit. Sie möchten ein Gerät mit besserer Energieeffizienz. In diesem Fall wäre das der Combi-Cooler V4000. Dann habe ich hier im Evatic alle relevanten Angaben, einschliesslich einer Checkliste vom Techniker. Der Jahrgang ist notiert, ebenso die Bandung und natürlich die Einbaumasse. *[Dokumenteneingang]* Leider können sich hier jedoch Fehler einschleichen, nicht viele, aber es kann passieren. Zum Beispiel sind die gängigsten Breiten 55 oder 60 cm, und da kann man sich schnell einmal verklicken. Das passiert häufig, da die Datenübergabe von der Technik zu uns potenzielle Fehlerquellen beinhaltet. *[Fehlerquellen]*

Aus Evatic habe ich bereits den Arbeitsrapport als PDF. Die Offerte habe ich zwar schon erstellt, aber ich gehe sie noch einmal durch, damit ich dir alles zeigen kann. Zurzeit haben wir keine neue Offerte zu erstellen, ansonsten würde ich sie über einen Serviceauftrag anlegen. Hier gebe ich die Rechnungsadresse ein, anschliessend die Arbeitsrapportnummer. Danach müssen einfach zwei bis drei Positionen angepasst werden, und das neue Gerät wird eingetragen. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja nicht darum den Offertenprozess zu automatisieren, sondern eigentlich die Gerätesuche, oder? *[Erfassung und Systempflege]*

I: Ja, also basierend auf den erhaltenen Informationen die passende Empfehlung geben zu können, also das Matching.

E: Ja, absolut. Die Frage ist, ob es sinnvoller ist, einfach eine Offerte durchzuspielen oder darauf einzugehen, welche Angaben wir zu den Geräten haben und wie wir diese nutzen können.

I: Dann machen wir zuerst das Erstere und dann das Zweitere.

E: Genau, wir haben eigentlich die vorhandenen Daten. Häufig sind das das Typenschild, die Marke, das Modell und die Seriennummer, und diese habe ich auch notiert. *[Dokumenteneingang]* Bei den verschiedenen Marken gibt es natürlich Unterschiede. Bei V-Zug gibt es, wie vorhin erwähnt, das B2B-Portal, das ziemlich gut funktioniert. *[Erfassung und Systempflege]* Alle Geräte ab etwa 14 sind dort hinterlegt. Miele hat ebenfalls ein B2B-Portal, und auch hier gibt es eine Nachfolgeliste, allerdings nur als PDF. *[Herausforderungen]* Zum Beispiel, wenn ich jetzt nach einem Geschirrspüler suche, wird mir das alte Gerät angezeigt. Ich kann dann sehen, wie alt es ungefähr ist bzw. in welchem Zeitraum es produziert wurde, sowie das aktuelle Nachfolgeberät. *[Erfassung und Systempflege]* Bei Electrolux ist es häufig ähnlich, allerdings gibt es hier manchmal kein direktes Nachfolgeberät mehr, nur die wirklich bis ganz unten aufgelisteten Modelle. *[Herausforderungen]* Das bedeutet, dass man in solchen Fällen manuell auf der Webseite überprüfen muss, welche Geräte aktuell im Angebot sind und ob sie mit den bestehenden Einbaumassen übereinstimmen. *[Erfassung und Systempflege]*

Bei Electrolux ist es ausserdem praktisch, dass sie einen Chatbot haben, der bei Fragen helfen kann, allerdings ist dieser verständlicherweise über die Mittagszeit nicht online. Hier kann man einfach die PNC, die Seriennummer oder ein Foto des Typenschildes hochladen, und sie geben eine ziemlich kompetente Auskunft über das Nachfolgeberät. *[Erfassung und Systempflege]*

Bei anderen Herstellern ist das weniger einfach. Bosch, Siemens, Bauknecht, Liebherr, Schultes, Vesco, Sibir, Krüger und Forst haben keine direkte Nachfolgeübersicht. Stattdessen muss anhand der vorhandenen Einbaumasse überprüft werden, welche Alternativen möglich sind. Alternativ kann man die Hersteller auch per E-Mail anfragen. Allerdings erhält man häufig die Antwort, dass es kein direktes Nachfolgeberät gibt. *[Herausforderungen]*

I: Und empfehlen sie dann gar kein Gerät oder bieten sie eine alternative Lösung an?

E: Teils, teils. Manche Hersteller sagen, dass sie die entsprechenden Einbaumasse nicht mehr im Angebot haben, sodass man eine neue Lösung mit einem anderen Hersteller suchen muss. *[Herausforderungen, Erfassung und Systempflege]*

Sehr häufig bieten sie jedoch eine Alternative an. Sie sagen dann: „Das könnten wir offerieren, es ist etwas anders, aber vergleichbar.“ *[Erfassung und Systempflege]*

Wir arbeiten hauptsächlich mit diesen Herstellern und ihren Geräten zusammen, darunter Kühlschränke, Geschirrspüler, Backöfen, Steamer, Kochfelder, Dampfabzüge sowie Waschmaschinen und Trockner. Jedes dieser Geräte hat unterschiedliche Anforderungen, die berücksichtigt werden müssen. Beim Kühlschrank sind zum Beispiel die Höhe, Breite und Tiefe entscheidend. Die Bindung, also ob der Türgriff links oder rechts ist, spielt ebenfalls eine Rolle. Auch die Farbe ist wichtig, es gibt weiße, schwarze oder vollintegrierte Modelle, falls zuvor ein Dekor vorhanden war.

Bei vollintegrierten Kühlschränken muss zudem die Fronthöhe exakt stimmen. Andernfalls könnte es passieren, dass der Kühlschrank oder der Tiefkühler etwas höher ist als vorgesehen. Wenn die Front nicht übereinstimmt, lässt sich das Gerät am Ende nicht richtig öffnen. Bei Geschirrspülern sind ebenfalls die Höhe und die Breite entscheidend. Die Breite gibt es eigentlich nur in zwei Standardmassen: für 55er- oder 60er-Küchen. Die Höhen hingegen sind nicht genormt. Es gibt Standardgeräte, die meist etwa 81 cm hoch sind, und Grossraumgeräte, die eine Höhe von ca. 85 cm haben.

Ein wichtiger Unterschied betrifft die Bauweise der Geräte. 55er-Geschirrspüler stehen auf einem Sockel und haben einen geraden Boden. 60er-Geschirrspüler stehen hingegen auf kleinen Füßen. Es ist etwas schwer zu zeigen, aber man kann es sich so vorstellen, dass sie quasi auf einem Sockel stehen. Um sie korrekt auszurichten, müssen die Füße verstellt werden. Zusätzlich haben sie vorne eine Sockelblende. Die 55er-Modelle hingegen stehen direkt auf einem erhöhten Boden.

Normalerweise steht der Geschirrspüler immer neben dem Waschbecken, sodass ein normaler Anschluss ausreicht. In einigen Fällen wird jedoch eine Anschlussverlängerung auf drei Meter benötigt, um genügend Kabel und Anschlüsse zur Verfügung zu haben. Generell ist bei allen Geräten die Komfortstufe ein wichtiger Faktor. Es gibt günstigere Modelle mit weniger Programmen, geringerer Leistung und weniger Funktionen. Auf der anderen Seite gibt es Topgeräte, die eine höhere Ausstattung bieten, aber auch deutlich teurer sind. Das muss natürlich berücksichtigt werden. In den meisten Fällen kann man auf das Nachfolgergerät zurückgreifen, das in der Regel bereits besser ausgestattet ist.

Beim Einbauherd, Backofen oder Steamer sind ebenfalls Breite und Höhe entscheidend. Die Breite beträgt meist entweder 55 oder 60 cm, während es bei der Höhe verschiedene Standardmasse gibt: 38, 45, 60 oder 76 cm.

In der Deutschschweiz sind nahezu alle Geräte mit 400 Volt abgesichert. Es gibt jedoch durchaus Ausnahmen, bei denen nur 230 Volt verfügbar sind. Beim Kochfeld gibt es, anders als bei den anderen Geräten, keine festen Normgrössen. Deshalb muss bei den Herstellern genau auf die Masse geachtet werden. Es gibt ein sehr häufig verwendetes Mass, etwa 490 x 560 mm, das von mehreren Herstellern angeboten wird. Der Grund dafür ist, dass sie eine Alternative zu bestehenden Geräten bieten möchten, beispielsweise, wenn ein Miele-Kochfeld ersetzt werden soll. Dennoch ist das keine allgemeingültige Norm. Sobald die Kochfelder grösser werden, hat jeder Hersteller seine eigenen Masse.

Wichtig ist zudem, ob das Kochfeld über Touch-Bedienung oder eine externe Steuerung verfügt. Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Bauweise des Rahmens. Es gibt rahmenlose Modelle, die flächenbündig einsilikoniert werden, sowie Varianten mit einem Chromstahlrahmen. Diese Rahmen sind entweder in Standard- oder Übermass erhältlich. Übermassrahmen sind etwas breiter und werden oft verwendet, wenn der Chromstahlausschnitt nachträglich angepasst werden muss, beispielsweise, wenn der Schnitt nicht ganz exakt ist oder eine leichte Wellenbildung vorliegt, die abgedeckt werden muss. Schlussendlich handelt es sich in den meisten Fällen um ein standardmässiges Elektrokochfeld. Allerdings sind auch Gasherde noch in einigen Liegenschaften verbaut, oder es kommt bereits ein Induktionskochfeld zum Einsatz.

Beim Dampfabzug sind die gängigen Breiten 55 oder 60 cm, aber auch 90 cm, wenn beispielsweise ein breites Kochfeld darunter installiert ist. Zudem gibt es verschiedene Designvarianten: ein weisses, schwarzes oder braunes Abluftgerät, ein vollintegriertes Modell oder eine Blende. Ein wichtiger Faktor ist die Komfortstufe, die sich vor allem auf die Lautstärke bezieht, also darauf, wie leise oder laut das Gerät im Betrieb ist. Manche Dampfabzüge sind zudem mit dem Kochfeld gekoppelt, sodass sie automatisch die Stärke regulieren, je nachdem, wie intensiv das Kochfeld genutzt wird. Allerdings muss in diesem Fall die Marke des Kochfelds, beispielsweise Electrolux, mit dem Dampfabzug kompatibel sein. *[Regulatorische Anforderungen nach Branche, Dokumenteneingang]*

I: Die Komfortstufe lässt sich in diesem Fall auch in Kategorien wie Basic und Premium unterteilen.

E: Ja, genau. Bei V-Zug kann man das gut erkennen. Wenn ich zum Beispiel auf die Backöfen schaue, sieht man, dass V-Zug eine Vielzahl an Geräten produziert. Ein grosser Teil wird direkt in der Schweiz hergestellt, allerdings gibt es auch einige Geräte, die im Ausland produziert und nur unter dem V-Zug-Label verkauft werden.

Ein Beispiel dafür sind die Modelle Combi V400, V600 und V200. Diese gehören zu den günstigeren Serien, beginnend mit der V200-Reihe, dann die V400 und schliesslich die V600 als hochwertigere Variante. Hier erkennt man die Unterschiede gut: Das Modell V200 hat ein einfaches, grundlegendes Display, während die höherwertigen Modelle bereits mehrere Funktionen sowie eine Touch-Bedienung bieten. Beim V200 ist es also nur ein schlichtes Display.

Dann wären die Eigenproduktionen der Combi V2000, V4000 oder V6000. Optisch sind sie mehr oder weniger praktisch identisch. Der Unterschied liegt ausschliesslich in den Funktionen, sowohl in der Display-Bedienung als auch in der Ausstattung, wie zum Beispiel einem Kerntemperaturmesser, mit dem die Gartemperatur von Fleisch genau gemessen werden kann. Das ist also der Unterschied in Bezug auf die Komfortstufe, zum Beispiel beim Backofen. Und die letzten Geräte wären so gesehen Waschmaschinen und Trockner. Grundsätzlich sind das freistehende Geräte, sodass es häufig keine Rolle spielt. Zum Teil stehen sie jedoch in einer Nische, und dann muss darauf geachtet werden, dass sie sowohl in der Breite als auch in der Tiefe passen.

In der Schweiz ist es zudem häufig der Fall, dass sie als Turm aufgestellt werden, also der Wäschetrockner auf die Waschmaschine montiert wird. Dabei muss beachtet werden, dass der Trockner nicht wesentlich grösser ist als die Waschmaschine darunter, da dies zu Schwingungen führen könnte und der Turm instabil werden kann. Es gibt aber auch Einbaugeräte, bei denen alles exakt abgemessen werden muss, insbesondere, wenn zusätzlich eine Tür davor montiert wird. Hier spielt die Komfortstufe eine wichtige Rolle, da es sowohl günstige Waschmaschinen mit wenigen Standardprogrammen gibt als auch hochwertige Geräte mit einer Vielzahl an Funktionen für jede Anforderung.

[Erfassung und Systempflege, Regulatorische Anforderungen nach Branche]

I: Und das Matching macht ihr? Also gibt der Techniker eine Einschätzung ab, ob es sich lohnt, das Gerät zu reparieren, oder ob ein neues benötigt wird?

E: Ja.

I: Falls ein neues Gerät benötigt wird, schickt er euch dann alle Daten, die ihr für die Erstellung einer Offerte braucht?

E: Ja, genau. Hier in diesem Beispiel, beziehungsweise, das hatten wir vorhin kurz besprochen, handelt es sich um ein Bauknecht-Gerät. Es wurde jedoch von V-Zug produziert.

Das bedeutet, dass es eine FN-Nummer von V-Zug hat, die ich auch im V-Zug-Portal auslesen könnte. Dort würde es dann einfach als OEM angezeigt, weil es sich zwar um ein Combi-Gerät handelt, aber nicht unter dem Namen V-Zug verkauft wurde, sondern als Bauknecht-Gerät gelabelt ist. Der Techniker rapportiert eigentlich alles zurück. Anschliessend wird im Kundendienst entschieden, ob Ersatzteile direkt bestellt werden oder ob eine Offerte erstellt wird, je nachdem, ob die Kosten unter dem Kostendach von bis zu 500 Franken liegen. Danach wird der Fall zu uns weitergeleitet.

Hier haben wir zum einen die Fehlermeldung. Häufig steht dort zum Beispiel 'irreparabel' oder eine spezifische Diagnose, wie etwa ein Kühlschrank mit Isolationsschaden. Weiter hinten ist dann der komplette Bericht mit den durchgeführten Tests. Hier sieht man, welche Komponenten in Ordnung sind und welche Defekte festgestellt wurden, zum Beispiel, dass die Heizung und der Timer defekt sind. Zudem listet der Techniker die benötigten Ersatzteile sowie den geschätzten Reparaturaufwand auf. Allein die Checkliste ist dabei im Grunde aussagekräftig und zeigt, welche Lösung am besten passt.

Hier in diesem Fall haben wir eine Nischenhöhe von 600 mm und eine Breite von 55 cm. Es handelt sich um ein V-Zug-Gerät, das lediglich unter einem anderen Label verkauft wurde. Da wir direkt bei V-Zug bleiben, können wir das hier auch schön filtern, in diesem Fall unter der Norm 60. *[Dokumenteneingang]* Allerdings ist es nicht ganz eindeutig einzuordnen. Vom Bild her sehe ich, dass zuvor beim Auslesen 'Comb RS' angezeigt wurde. Es ist schwierig zu bestimmen, in welche Kategorie dieses Modell genau fällt. Eigentlich war es ein Schweizer Gerät, sodass es eher dem V2000 entsprechen würde. Allerdings berücksichtigen wir auch die Art der Liegenschaft, da es unterschiedliche Standards gibt, insbesondere zwischen Mietwohnungen und Eigentumswohnungen. *[Herausforderungen]*

Dabei wird auch darauf geachtet, welche Geräte in der Vergangenheit bereits in dieser Liegenschaft installiert wurden. In diesem Fall sortieren wir zunächst nach Datum. Interessanterweise wurden hier mehrheitlich Electrolux-Geräte verbaut, obwohl auch V-Zug vertreten ist. Das deutet darauf hin, dass der Eigentümer der Liegenschaft offenbar Electrolux bevorzugt. In dieser Liste befinden sich zwei Dampfabzüge, ein Kühlschrank und ein Backofen. Letzterer wäre exakt passend, bis auf die Farbe. Das 'SV' in der Modellbezeichnung steht für Schwarz. Hier haben wir jedoch eine Chrom-Variante. Das bedeutet, dass das Gerät an sich zwar schwarz ist, genauer gesagt mit einer Glastür, aber die Verkleidung in Chrom gehalten ist. Das Modell EB6L40CN wäre basierend auf

den bereits installierten Geräten in dieser Liegenschaft das passendste. *[Erfassung und Systempflege]*

Wenn wir jetzt in der Kategorie Backöfen suchen, können wir natürlich auch filtern, entweder nach 55 cm oder anhand der genauen Einbaumasse. In diesem Fall wären das 600 mm Höhe, 55 cm Breite und 605 mm Tiefe. Dadurch bleiben noch sechs Geräte zur Auswahl. Ich sortiere hier jeweils nach Preis, um die Komfortstufe besser einschätzen zu können. Dieses Gerät hier ist ein Euro-Modell mit einer Breite von 60 cm. Die Liegenschaft besteht aus mehreren Mietwohnungen, in denen die Küchen meist baugleich sind, allerdings ist das hier nicht der Fall. In dieser Küche wurde ein 60er-Gerät verbaut, während unser Techniker eine Nischenbreite von 550 mm rapportiert hat. Das konnten wir allerdings bereits zuvor erkennen, da es sich tatsächlich um ein 55er-Gerät handelt. Das weiss ich von V-Zug aus der Geräteauflistung. Daher wählen wir hier den Standard-Einbau-Backofen. Diese Modelle gibt es als Baking-Plus-Variante und auch in Chrom. So ermittle ich das passende Gerät und erstelle darauf basierend die Offerte.

Bei uns im System Europa sind die Artikel hinterlegt. Die Abkürzung für den Hersteller ist ebenfalls vermerkt, bei Electrolux zum Beispiel 'EL'. Wenn ich nun ein Gerät wie das EB6GL4CN suche, finde ich es direkt im System. Wenn ich eine Offerte erstelle, beginnt diese mit einem kurzen Standardtext, gefolgt vom angebotenen Gerät. Zudem sind hier die vereinbarten Rabatte mit der Verwaltung hinterlegt, in diesem Fall 24 %. Danach folgt unsere Installationspauschale und abschliessend ein Schlusstext. Im oberen Bereich würde ich den Anfangstext noch bearbeiten und die Reparaturinformation einfügen. Diese sind für unseren Prozess allerdings weniger relevant. Daher würde ich hier lediglich die defekten Teile auflisten und angeben, für welchen Betrag wir die Reparatur anbieten können. Das ist im Wesentlichen der Ablauf sowie die relevanten Daten, die wir benötigen, um die passenden Geräte herauszusuchen. *[Erfassung und Systempflege, Dokumenteneingang]*

I: Und vom Ablauf her, wenn in dieser Küche bereits ein V-Zug-Modell oder ein Miele-Produkt verbaut ist, ist dann die Idee, dass man wieder ein Gerät der gleichen Marke anbietet? Oder gibt es auch die Möglichkeit, eine Alternative von einer anderen Marke vorzuschlagen?

E: Grundsätzlich offerieren wir immer das Nachfolgergerät. Bei Verwaltungen wird standardmässig das Nachfolgemodell angeboten, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes gewünscht.

Bei privaten Haushalten bieten wir in der Regel zwei Optionen an: das Nachfolgergerät sowie eine alternative Lösung, damit der Kunde einen direkten Vergleich hat. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Und ihr bietet in der Regel auch ein Gerät in derselben Komfortstufe an, oder?

E: Ja.

I: Für einen möglichen Upsell, also um ein teureres Gerät anzubieten, könnte es je nach Situation interessant sein, eine höherwertige Alternative vorzuschlagen. Wie geht ihr dabei vor?

E: Absolut. Vor allem bei Privatkunden. Bisher haben wir hauptsächlich Fälle betrachtet, in denen der Techniker vor Ort war. Oft kommt es jedoch auch vor, dass ein Privatkunde anruft und sagt, er möchte einen neuen Backofen. In solchen Fällen bitten wir ihn, uns das Typenschild zu senden, damit wir das passende Nachfolgergerät ermitteln können. Besonders bei V-Zug hören wir häufig, dass Kunden gerne bei dieser Marke bleiben möchten *[Dokumenteneingang]*. Dann offeriere ich beispielsweise den V2000 oder den V4000. Natürlich gibt es auch bei anderen Marken immer teurere Modelle. Daher erstelle ich meist zwei Offerten, eine Standardvariante und eine hochwertigere Alternative, und hänge die entsprechenden Datenblätter an. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Bei Verwaltungen ist es eher so, dass sie einen bestimmten Standard beibehalten. Daher macht es meist wenig Sinn, eine teurere Alternative anzubieten.

E: Schlussendlich ist es die Verwaltung bzw. der Eigentümer, der dahintersteht. In erster Linie geht es ihnen ums Geld. Sie möchten ein passendes Nachfolgergerät, das dem Standard entspricht, sind aber nicht bereit, wesentlich mehr zu bezahlen, wenn sie keinen direkten Vorteil daraus ziehen. Es gibt jedoch Fälle, in denen der Mieter ausdrücklich ein teureres Gerät wünscht. In solchen Situationen offerieren wir der Verwaltung beide Optionen, das Standard-Nachfolgergerät sowie das gewünschte Modell des Mieters. Die Verwaltung nimmt dann Rücksprache mit dem Mieter und entscheidet. Häufig läuft es darauf hinaus, dass sie sagen: 'Wenn du den Aufpreis übernimmst, dann bestätigen wir das so.' In diesem Fall muss der Mieter die Mehrkosten selbst tragen. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Welche Herausforderungen siehst du im aktuellen Prozess? Du hast bereits gesagt, dass Siemens, Bosch und die hier unten aufgelisteten Hersteller keine so übersichtlichen Listen mit Nachfolgemodellen führen wie andere.

E: Ja, absolut. *[Herausforderungen]*

I: Siehst du sonst noch Herausforderungen in deinem heutigen Ablauf?

E: Ja, manchmal, nicht häufig, aber gelegentlich, sind die Daten nicht vollständig, zum Beispiel jene vom Techniker. In einigen Fällen kann man den Techniker anrufen, und er weiss die fehlenden Informationen noch. Aber wenn die Daten unvollständig sind und sich nicht direkt auslesen lassen, muss man intensiv recherchieren, um an die nötigen Informationen zu kommen, was viel Zeit in Anspruch nehmen kann. *[Herausforderungen]*

I: Und für dich sind vor allem die Daten relevant, die du vorhin genannt hast?

E: Ja, absolut. Also ich würde sagen, das sind sicherlich die Hauptpunkte. Es gibt natürlich immer pro Geräte und Hersteller noch Feinheiten, aber das sind sicherlich die Hauptpunkte und das ist markenübergreifend so. *[Dokumenteneingang]*

I: Eine Prüfung, ob der Techniker alle relevanten Daten erfasst hat, wäre für dich also ziemlich hilfreich, oder?

E: Ja, häufig sind die Daten zwar vollständig ausgefüllt, aber sie ergeben nicht in jedem Fall Sinn. Ein Grund dafür ist, dass viele Angaben von Hand eingetragen werden. Zum Beispiel beim Kochfeld: Wenn der Techniker 480 mm statt 490 mm notiert, hat er sich möglicherweise leicht vermessen. Doch ein Zentimeter kann beim Kochfeld einen grossen Unterschied machen, insbesondere, wenn es eingelegt wird, da die Masse dann exakt stimmen müssen.

Oder um auf dieses Beispiel zurückzukommen: Häufig haben wir eine Liegenschaft mit mehreren Wohnungen, wie hier beim Backofen. Wenn bereits neunmal ein 60er-Gerät montiert wurde und der Techniker nun 55 cm aufschreibt, ist das ein Widerspruch. In solchen Fällen fragt man am besten nach, um sicherzugehen. Sonst besteht die Gefahr, dass wir ein Gerät offerieren und bestellen, das am Ende nicht passt. Dann müssten wir es zurücksenden und hätten unnötigen Aufwand. Wir hatten gerade erst einen solchen Fall: Wir haben immer 60er-Geräte offeriert, aber der Techniker hat es wohl nicht gemessen, sondern einfach angenommen, dass es ein 55er sein müsste. Glücklicherweise haben wir den Fehler rechtzeitig bemerkt und konnten so eine Fehlbestellung verhindern. *[Fehlerquellen]*

I: Von den Anbindungen her nutzt du Evatic für den Offertenprozess, dazu Europa 3000 sowie die jeweiligen Lieferantenseiten.

E: Ja, absolut. Und schlussendlich wird die Offerte per Mail versendet. Unser CRM ist ein weiteres System, das zwar nicht direkt mit dem Gerät zu tun hat, aber zur Prüfung der Konditionen genutzt wird. Zum Teil sind nicht alle Konditionen vollständig hinterlegt, wie es auch in diesem Fall ist. Dann muss ich im CRM nachsehen, was wir in der Vergangenheit offeriert haben. *[IT-Landschaft]*

I: Also preislich vor allem.

E: Genau, also die Rabattkonditionen, also wie viel Rabatt wir auf welche Marken geben können. Ansonsten sind keine weiteren Systeme involviert. *[IT-Landschaft, Erfassung und Systempflege]*

I: Der eigentliche Verkaufsprozess läuft jedoch nicht über das CRM, sondern über das ERP und wird dann per Mail versendet.

E: Das PDF wird dann aber im CRM hinterlegt.

I: Ah, nachdem es rausgegangen ist.

E: Sobald sie hier gespeichert wird, wird sie, ich weiss nicht genau, wie lange es dauert, aber kurz danach, als PDF im CRM hinterlegt. *[IT-Landschaft]*

I: Welche einzelnen Teilschritte würden dir helfen, wenn sie automatisiert wären?

E: Ich sehe hier jeweils, um welches Gerät es sich handelt. Wenn ich direkt wüsste, welches das Nachfolgerät ist oder welche Alternativen es von anderen Marken gibt, wäre das extrem hilfreich. Dann müsste ich nicht recherchieren, sondern könnte einfach die Daten abgleichen.

I: Eigentlich wäre es ideal, wenn die Daten, die man von den Technikern erhält, direkt mit den verschiedenen Lieferanten abgeglichen würden, sodass man daraus eine Top-3-Auswahl erstellen könnte.

E: Absolut. Ja.

I: Und dann kannst du immer noch selbst entscheiden, ob du es mit dem Kunden besprechen möchtest, falls er etwas anderes, mehr oder weniger wünscht-

E: Und auch die Komfortstufe zum Beispiel mit ihm besprechen. *[Erwartungen an Automatisierung]*

I: Welche Herausforderungen oder Bedenken hast du bezüglich einer Automatisierung?

E: Es ist schwierig zu sagen. Zum einen denke ich, dass es nicht ganz einfach ist, weil es viele verschiedene Hersteller gibt, die jeweils ein anderes Vorgehen haben. Schlussendlich müssen auch zahlreiche technische Daten berücksichtigt werden, zum Beispiel die Einbaumasse, die Absicherung und die Ausstattung. Es gibt also viele Parameter, die miteinander verglichen werden müssen. Gleichzeitig ist das aber auch ein Vorteil, denn genau solche Aufgaben kann eine KI besser und schneller erledigen als ein Mensch. *[Herausforderungen]*

I: Was ich noch vergessen habe zu fragen, Zeitaufwand technisch. Also wenn du jetzt den Auftrag erhältst, dann müsste man eine Offerte machen. Wie lange brauchst du für...

E: Das ist schwierig zu sagen. Wir haben viele Liegenschaften, die ich gut kenne. Da weiss ich, welche Geräte verbaut sind bzw. welche eingesetzt werden. Es kann fünf bis zehn Minuten dauern, zehn Minuten wären schon fast lange. Es kommt darauf an. Es gibt immer noch spezielle Punkte zu beachten, wie zum Beispiel, ob ein Sanitär vor Ort sein muss oder ob weitere Faktoren berücksichtigt werden müssen. Aber wenn ich keine gerätetechnische Nachforschung machen muss, dann dauert es etwa fünf bis zehn Minuten.

I: Und dann noch die Gerätenachforschung oben drauf.

E: Wenn die Daten unvollständig sind oder nicht ganz übereinstimmen, beginnt der eigentliche Aufwand. Zunächst kläre ich das meist mit dem Techniker. Falls nötig, frage ich den Mieter, ob er etwas nachmessen kann oder weitere Daten bereitstellen muss. Alternativ wende ich mich an die Hersteller oder recherchiere online nach Informationen zum Gerät.

Übrigens kommt es bei uns auch häufig vor, dass das Typenschild nicht mehr lesbar ist, oft, weil es durch Fett verschmutzt ist und die Schrift verblasst. In solchen Fällen sind genaue Angaben umso wichtiger, damit sichergestellt ist, dass das Ersatzgerät passt. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen, Fehlerquellen]*

I: Dann sind wir durch mit meinen Fragen.

Single-Use-Case Anwendungsfall 8

Kontext und Hintergrund des Cases

Das untersuchte Unternehmen ist ein Schweizer Dienstleister im Bereich Haushaltsgeräte und bietet Reparaturen, fachgerechte Installationen sowie Beratung und den Verkauf von Geräten aller bekannten Marken wie Miele, V-ZUG, Electrolux und weiteren an.

Der beschriebene Use Case betrifft die Offertenabteilung eines Weisswarenhändlers, der als externer Partner für Immobilienverwaltungen, öffentliche Einrichtungen und Privatkunden tätig ist. In enger Zusammenarbeit mit dem technischen Kundendienst erstellt die Abteilung Offerten für Ersatzgeräte wie Kühlschränke, Backöfen oder Geschirrspüler. Grundlage dafür sind die vor Ort erhobenen Daten der Servicetechniker, die über das Field Service Management-System „Evatic“ sowie das ERP-System zur Verfügung gestellt werden. Anhand dieser Informationen ermitteln die Mitarbeitenden passende Nachfolgemodelle, wobei Kriterien wie Einbaumasse, Energieeffizienz, Komfortstufe sowie bestehende Rabattvereinbarungen berücksichtigt werden.

Prozessbeschreibung und –analyse

In diesem Use Case wird der Offertenerstellungsprozess beschrieben. Der Prozess beginnt damit, dass ein Techniker vor Ort ein defektes Haushaltsgerät prüft und beurteilt, ob eine Reparatur sinnvoll ist oder ein Ersatzgerät benötigt wird. Dabei erfasst er wichtige Informationen wie Marke, Modell, Seriennummer, Typenschild, Einbaumasse und weitere technische Details. Diese Daten werden über das Field Service Management-System Evatic und das ERP-System Europa 3000 an die Offertenabteilung weitergeleitet.

Dort beginnt die Suche nach einem passenden Nachfolgerät. Je nach Hersteller gestaltet sich diese Suche unterschiedlich. Bei V-ZUG und Miele stehen B2B-Portale zur Verfügung, die gezielt Informationen zu Nachfolgemodellen liefern. Electrolux bietet zusätzlich einen Chatbot-Support. Für andere Hersteller ist häufig eine manuelle Recherche notwendig. Die Auswahl des Ersatzgeräts erfolgt unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie den vorhandenen Einbaumassen, der Energieeffizienz, der Komfortstufe, Farbgebung und bereits verbauten Geräten in der jeweiligen Liegenschaft. Dabei wird bei Verwaltungen in der Regel das direkte Nachfolgemodell offeriert, während bei Privatkunden häufig auch eine höherwertige Alternative angeboten wird.

Sobald das passende Gerät bestimmt ist, wird im ERP-System eine Offerte erstellt. Diese enthält neben dem ausgewählten Produkt auch Preisangaben inklusive möglicher

Rabatte, eine Installationspauschale sowie einen erläuternden Text zur technischen Ausgangslage. Die fertige Offerte wird per E-Mail an den Kunden oder die Verwaltung gesendet und gleichzeitig im CRM-System hinterlegt. In Fällen, in denen zusätzliche Abstimmungen notwendig sind, beispielsweise wenn ein Mieter ein teureres Gerät wünscht, wird die Verwaltung kontaktiert und es werden mehrere Optionen zur Auswahl gestellt.

Ergebnisse aus dem Interview

IST Zustand

Automatisierungen und Automatisierungsversuche

Der Prozess der Offertenerstellung ist stark manuell geprägt. Die Offertenerstellung basiert auf Informationen, die Techniker vor Ort erfassen und anschliessend über das Field Service Management-System „Evatic“ und das ERP-System „Europa“ ins Büro übermitteln. Dabei entstehen PDF-Dokumente (z. B. Arbeitsrapporte), die manuell überprüft, ergänzt und in eine Offerte überführt werden. Diese wird anschliessend als PDF generiert und per E-Mail versendet; das finale Dokument wird danach ins CRM hochgeladen.

Fehlerquellen

Im Offertenerstellungsprozess treten verschiedene Fehlerquellen auf. Häufig entstehen sie durch manuelle Eingaben der Techniker, etwa bei Einbaumassen, die falsch oder unvollständig erfasst werden. Auch schlecht lesbare Typenschilder oder widersprüchliche Angaben, etwa bei bereits bekannten Gerätestandards in einer Liegenschaft, können zu Problemen führen. Da kein automatisierter Abgleich mit Herstellerdaten erfolgt, ist die Suche nach Nachfolgemodellen zeitaufwendig und fehleranfällig. Besonders bei Herstellern ohne klare Nachfolgelisten müssen Geräte manuell recherchiert werden. Fehlerhafte Angaben können letztlich zu Fehlbestellungen und zusätzlichem Aufwand führen. Eine stärkere Systemunterstützung und bessere Datenqualität würden den Prozess deutlich verbessern.

Herausforderungen

Eine zentrale Herausforderung im Offertenerstellungsprozess ist die komplexe Gerätesuche. Unterschiedliche Hersteller verwenden eigene Portale, Formate und Produktlogiken, wodurch der Vergleich und die Auswahl von Nachfolgemodellen zeitaufwendig und unübersichtlich wird. Eine zentrale Plattform zur

geräteübergreifenden Recherche fehlt, ebenso wie automatisierte Vergleichsmöglichkeiten für Einbaumasse, Komfortstufen oder technische Merkmale.

Zudem besteht eine mangelnde Systemintegration: Zwar werden Gerätedaten zentral erfasst, doch es gibt keine intelligente Verknüpfung mit Lieferantendaten, um automatisch passende Gerätevorschläge zu generieren. Das Matching erfolgt manuell, was den Prozess verlangsamt.

Ein weiteres Hindernis ist die uneinheitliche Verwaltung von Preis- und Rabattkonditionen, die teils separat im CRM geprüft werden müssen. Insgesamt ist der Prozess stark abhängig vom Erfahrungswissen der Mitarbeitenden und aufwändiger Recherche.

Regulatorische Anforderungen nach Branche

Keine

SOLL ZUSTAND

Prozess

Im Zentrum des Prozesses steht die Erstellung von Offerten für Ersatzgeräte im Bereich Haushaltsgeräte. Techniker erfassen vor Ort Gerätedaten und übermitteln diese über ein Service- und ERP-System an die Offertabteilung. Dort wird auf Basis dieser Informationen ein passendes Nachfolgegerät gesucht, unter Berücksichtigung von Einbaumassen, Komfortstufe, Energieeffizienz und Preis. Anschliessend wird eine Offerte erstellt, die an Verwaltungen oder Privatkunden versendet wird.

Bedenken an Automatisierung

Die Hauptbedenken gegenüber der Automatisierung betreffen die Komplexität der technischen Anforderungen und die Unterschiede zwischen den Herstellern. Ein automatisiertes System müsste viele Faktoren wie Masse, Ausstattung und Kompatibilität korrekt erfassen und vergleichen können. Zudem sind die Eingangsdaten nicht immer eindeutig, kleine Fehler können grosse Auswirkungen haben. Die Sorge ist, dass ein System solche Unstimmigkeiten nicht erkennt

Erwartungen an Automatisierung

Ein zentraler Wunsch an die Automatisierung besteht darin, dass die vom Techniker erfassten Gerätedaten automatisch mit den Daten der Hersteller und Lieferanten abgeglichen werden. Ziel ist es, auf Knopfdruck eine passende Auswahl an Ersatzgeräten zu erhalten, idealerweise eine Top-3-Liste mit konkreten

Nachfolgegeräten und möglichen Alternativen anderer Marken. Dadurch entfällt die manuelle Recherche, was Zeit spart und Fehler reduziert. Gleichzeitig bleibt die Entscheidungsfreiheit bestehen: Die Mitarbeitenden können je nach Fall das empfohlene Gerät übernehmen oder, etwa bei Privatkunden, gezielt eine andere Komfortstufe oder Ausstattung vorschlagen.

Zeitaufwand und Potenzielle Einsparungen

Der Zeitaufwand für die Erstellung einer Offerte variiert je nach Fall. In bekannten Liegenschaften, bei denen die verbauten Geräte bereits vertraut sind, dauert der Prozess rund 5 bis 10 Minuten. Muss jedoch zusätzlich ein passendes Ersatzgerät recherchiert werden, etwa bei unvollständigen oder widersprüchlichen Angaben, kann sich der Aufwand deutlich erhöhen. In solchen Fällen sind Rückfragen beim Techniker, beim Kunden oder beim Hersteller nötig, was den Prozess spürbar verzögert.

Durch eine gezielte Automatisierung, insbesondere beim Matching der Gerätedaten mit möglichen Nachfolgemodellen, könnten grosse Teile dieses Rechercheaufwands entfallen. Eine automatisierte Top-3-Vorauswahl, basierend auf Einbaumasse, Ausstattung und Preis, würde es den Mitarbeitenden ermöglichen, Offerten schneller, fehlerfreier und standardisierter zu erstellen. Das Potenzial liegt in einer Reduktion der Bearbeitungszeit pro Fall, einer höheren Prozesssicherheit und einer Entlastung der Mitarbeitenden.

IT-Landschaft

Die IT-Landschaft des Weisswarenhändlers besteht aus mehreren Einzelsystemen, die aktuell nur begrenzt miteinander verknüpft sind. Das Field Service Management-System Evatic wird von den Technikern zur Erfassung von Gerätedaten und Arbeitsrapporten genutzt. Diese Informationen werden manuell ins ERP-System Europa 3000 übertragen, das für die Offertenerstellung, Artikelverwaltung und Preisberechnung dient. Ergänzend kommt ein CRM-System zum Einsatz, in dem Rabattkonditionen gepflegt und abgeschlossene Offerten archiviert werden. Für die Suche nach Nachfolgemodellen greifen die Mitarbeitenden zusätzlich auf externe Herstellerportale und Produktlisten zurück. Da keine automatisierte Schnittstelle zwischen diesen Systemen besteht, erfolgen viele Schritte manuell.

Ergebnisse Dokumentenanalyse

	Rapport nummer (1)	Standort -Adresse (2)	Rechnun gsadress e (3)	Eigentüm eradresse (4)	Stam mdate n (5)	Auftragsbe schreibung (6)	Artikelbes chreibung (7)	Pre is (8)
FA LL 1	X	X	X	X	X	X	X	X
FA LL 2	X	X	X	X	X	X	X	X
FA LL 3	X	X	X	X	X	X	X	X
FA LL 4	X	X	X	X	X	X	X	X
FA LL 5	X	X	X	X	X	X	X	X

Automatisierungspotential

Das grösste Automatisierungspotenzial liegt in der intelligenten Verknüpfung der vom Techniker erfassten Gerätedaten mit einer zentralen Datenbank von Nachfolge- und Alternativgeräten. Durch einen automatisierten Abgleich könnten passende Ersatzgeräte markenübergreifend vorgeschlagen und als Top-Auswahl dargestellt werden, unter Berücksichtigung von Einbaumassen, Energieeffizienz, Komfortstufen und bestehenden Rabattvereinbarungen. Auch die Offertenerstellung könnte teilautomatisiert erfolgen, indem Gerätedaten, Preise und Texte automatisch in eine standardisierte Vorlage

übernommen werden. So liessen sich manuelle Recherchen, Fehlerquellen und Bearbeitungszeiten deutlich reduzieren.

Anwendungsfall 9: Verarbeitung von Bestellformularen

Interview mit Kodierung: Anwendungsfall 9

I: Wie funktioniert der aktuelle Prozess? Kannst du mir diesen kurz skizzieren?

E: Ja, gerne. Nur kurz vorab, ich bin nicht ganz vorbereitet, aber es geht um den Bestellprozess. Grundsätzlich sind wir ein biomedizinisches Schweizer Pharmahandelsunternehmen. Wir verkaufen ausschliesslich an den Fachhandel, also rein im B2B-Geschäft. Unsere Kunden sind Spitäler, Ärzte, Apotheken und Drogerien. Der Prozess, den wir optimieren möchten, betrifft Bestellungen von Apotheken und Drogerien während eines Verkaufszyklus.

Um das zu erklären, muss ich kurz ausholen: Ein Verkaufszyklus bezieht sich auf den Absatz von OTC-Produkten. Das sind frei verkäufliche Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel, also alles, was in einer Apotheke vor dem Tresen steht und frei erworben werden kann. Ein Beispiel: Wenn Sie durch eine Apotheke gehen und Produkte wie in einem Supermarkt einfach mitnehmen können, handelt es sich um OTC-Produkte. Wir haben fünf Verkaufszyklen im Jahr. Während eines Zyklus sind bestimmte Produkte für eine festgelegte Dauer zu speziellen Konditionen erhältlich. Beispielsweise bieten wir im Januar Grippemittel zu vergünstigten Preisen an, das richtet sich nach saisonalen Gegebenheiten. Während eines Zyklus besucht unser Aussendienst Apotheken und gibt dort ein Bestellformular ab. Auf diesem Formular steht, welche Produkte in welchem Zeitraum zu Sonderkonditionen verfügbar sind, etwa „Produkt X ist ab einer Bestellmenge von 20 Stück rabattiert“. Die Apotheke erhält das Formular, prüft es, ergänzt gegebenenfalls weitere Informationen, scannt es und schickt es an unseren Customer Service. Es gibt verschiedene Wege, wie die Bestellung zu uns gelangt: Per Scan und E-Mail oder über ein Fax, das jedoch digitalisiert und ebenfalls per E-Mail weitergeleitet wird.

Der Customer Service nimmt diese E-Mails entgegen, prüft den Anhang und gibt die Bestellung manuell in unser ERP-System ein. Dort erfolgt die Preisermittlung. Das System erkennt, zu welcher Kundengruppe die Apotheke gehört und welche Standardkonditionen gelten. Anschliessend wird die Bestellung aus dem ERP-System exportiert und als EDIFACT-Datei über einen SFTP-Server an den Grosshändler übermittelt. Wichtig ist, dass wir selbst kein Lager für Verkaufsware führen. Der gesamte Prozess läuft über den Grosshandel, der dann die Lieferung übernimmt. Dabei betrifft dieser Prozess ausschliesslich Zyklusbestellungen, nicht reguläre Bestellungen. Produkte, die nicht Teil eines Verkaufszyklus sind, können Apotheken direkt über ihr

Kassensystem beim Grosshändler bestellen. [Dokumenteneingang, Erfassung und Systempflege]

I: Gibt es wiederkehrende Probleme oder Herausforderungen in eurem aktuellen Prozess? Zum Beispiel Fehler, Zeitaufwand oder Compliance-Themen?

E: Also, das erste Problem ist: Es steckt noch ein grosser manueller Aufwand dahinter. Da muss tatsächlich jemand in die Mailbox gehen, den Anhang öffnen und die Daten dann im ERP erfassen. Das ist zum einen ressourcenaufwendig, zum anderen fehleranfällig. Da können Fehler passieren, ja, wir sind alle Menschen, und es handelt sich um 26'000 Bestellpositionen pro Jahr. Also: Fehleranfälligkeit, Ressourcen und Ressourcenaufwand.

Ein weiteres Problem sind die Medienbrüche. Es läuft manuell, per Mail, über das ERP, über einen SFTP-Server, über eine Edith-Fachdatei, über den Grossisten, es sind extrem viele Medienbrüche vorhanden. Das ist natürlich auch eher unschön. [IT-Landschaft]

Ein drittes Problem ist, dass durch den Versand per Mail die Apotheke oder Drogerie davon ausgeht, dass die Nachricht auch ankommt. Es kann aber sein, dass sie nicht ankommt. Technisch kann immer mal etwas passieren. Das ist natürlich sehr ungünstig, weil der Kunde denkt: „Ich habe es geschickt, es ist weg“, aber es ist nie bei uns angekommen. Auch das kann passieren. Genau, ich glaube, das sind so ein bisschen die Hauptargumente. [Fehlerquellen, Herausforderungen]

I: Kommt es zu Fehlern? Wenn ja, wie oft?

E: Also, es ist schwierig, das genau zu benennen. Fehler sind nicht das Hauptproblem, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es kann vorkommen, aber nehmen wir zum Beispiel an, der Kundendienst erfasst etwas im ERP und macht dabei einen Fehler beim Exportieren. Dann wird das Ganze nochmals kontrolliert. Es gibt also eine doppelte Kontrolle. Aus Sicht der Fehleranfälligkeit ist das natürlich positiv, weil dadurch weniger Fehler passieren. Allerdings braucht dieser Prozess wahnsinnig viele Ressourcen. Ein Automatismus wäre hier natürlich sehr hilfreich, weil man damit die Fehleranfälligkeit minimieren und gleichzeitig Ressourcen schonen könnte. Das wäre ideal. [Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen, Erwartungen an Automatisierung] Was die genauen Zahlen zur Fehlerhäufigkeit betrifft, da müsste man mit dem Head of Operations sprechen. [Fehlerquellen]

I: Wie viele Mitarbeitende sind involviert?

E: Also grundsätzlich spreche ich nicht von Personen, sondern von Abteilungen. Erstens der Verkauf OTC, also die Aussendienste, die das Bestellformular bei der Apotheke oder bei der Drogerie abgeben, sagen wir, das wäre dann eine Person. Dann ist es der Customer Service, der die Sachen entgegennimmt und eingibt. Also sind es bereits zwei Personen, diese arbeiten beide Teilzeit mit 0,4 FTE. Und wenn es zu Problemen kommt, ist es mein Team, das allenfalls schauen muss, warum das Ganze fehlerhaft läuft. Aber das ist nicht so viel Aufwand, weil es im Grossen und Ganzen relativ reibungslos durchläuft. Die grösste Intensität liegt bei der Eingabe der Bestellungen ins ERP, und das sind rund 0,4 FTE, die durch eine Automatisierung eingespart werden könnten, 0,4 bis 0,6, je nachdem, wie man es rechnet. Das wären dann entsprechend auch die Kosteneinsparungen, die man hätte. [Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]

I: Gibt es weitere Einsparungen?

E: Lass mich kurz überlegen. Nein, das sind die Ressourcen. Weil das Thema ist: Die beteiligten Systeme bleiben, und es ist auch nicht so, dass das nur Kosten einsparen würde, wenn man den Prozess automatisiert. Es kommen auch Lizenzen dazu für die Automatisierung der Sachen. Also man kann auch nicht einfach sagen: Wenn wir das umsetzen, gewinnen wir 0,4 bis 0,6 FTE, weil man muss dann schon auch das Projekt und die Lizenzen mit einrechnen. In diesem Fall ist es Power Automate, pro Lizenz etc. Erst dann ist das eine seriöse Rechnung. Ja, aber es kann sehr viel eingespart werden. Und natürlich wird die Fehleranfälligkeit reduziert. Das ist in diesem Fall die Hauptmotivation. Ich meine, ohne das wertend zu meinen: Die Leute vom Customer Service geben momentan sehr viel manuell ein. Das Ziel ist nicht, diese Leute abzubauen, sondern das Ziel ist ganz klar, diesen Leuten andere Tätigkeiten zu geben. Wenn man dann diese Ressourcen eingespart hat und sie sinnvoll anderweitig einsetzen kann, dann gewinnt man natürlich auch so. Ja, man kann halt wieder einen Schritt vorwärts machen. Man hat repetitive, monotone Arbeit automatisiert und diese freigewordenen Ressourcen kann man für andere Arbeiten einsetzen, wo man dann wieder investieren kann.

Es geht in keiner Art und Weise darum, abzubauen. In meinen Augen geht es in der Digitalisierung immer darum, repetitive Tätigkeiten zu automatisieren. Weil: Wenn es repetitiv und monoton ist, dann kann es automatisiert werden, und da sind wir heute technologisch soweit, dass das einigermaßen gut funktioniert, solche Sachen auch zu automatisieren. Aber es gibt halt Tätigkeiten, die noch nicht automatisiert werden können

oder wo wir noch nicht so weit sind. Da müssen wir dann mit unseren Ressourcen hin. Es gibt eine Verschiebung. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]*

I: Wie sieht die IT-Landschaft aus? Welche Systeme sind heute in den Prozess involviert, und welche Anforderungen stellen diese Systeme?

E: Also jetzt ganz spezifisch auf diesen Prozess: Die erste Anforderung ist, dass wir die Bestellungen auslesen müssen. Das passiert mit Microsoft Power Automate und Azure. Eine Komponente davon ist OCR, welche dafür zuständig ist, unstrukturierte Daten, zum Beispiel aus eingescannten Dokumenten, in strukturierte Daten umzuwandeln.

Das heisst, Anforderung Nummer 1 ist, dass das zuverlässig funktioniert. Dabei gibt es bereits Herausforderungen, insbesondere bei handschriftlichen Notizen, durchgestrichenen Einträgen und ähnlichen Fällen. Ein Mensch kann das problemlos einordnen, für eine Maschine ist das deutlich schwieriger. Deshalb muss das System trainiert werden, aber selbst mit Training wird man nie alle möglichen Fehlerquellen abdecken können. Eine Erkennungsgenauigkeit von etwa 90 % wäre daher schon ein gutes Resultat. Die AI-OCR muss in der Lage sein, unstrukturierte Daten grossmehrheitlich korrekt in strukturierte Daten umzuwandeln. Die zweite Anforderung ist, dass der gesamte Workflow in Power Automate stabil läuft. Es darf nicht sein, dass der Prozess ständig abbricht. Die Abläufe müssen zuverlässig funktionieren.

Die dritte Anforderung betrifft die Systemintegration. In unserer IT-Landschaft gibt es einen zentralen Data Hub, weil Daten für uns extrem wichtig sind. Wir streben eine "Single Source of Truth" an, also eine konsistente Datenbasis. Das bedeutet, Power Automate muss in der Lage sein, Daten sauber in diesen Data Hub zu überführen. Schnittstellen spielen hier eine zentrale Rolle, sowohl deren Existenz als auch deren Qualität. Konkret wollen wir mit REST-API und JSON arbeiten, das muss reibungslos funktionieren. Sobald die Daten extrahiert und verfügbar sind, müssen sie mit definierten Regeln weiterverarbeitet werden. *[IT-Landschaft, Erwartungen an Automatisierung]* Dabei gibt es zahlreiche Herausforderungen.

Ein Beispiel: Auf den Bestellblättern ist ein Liefertermin angegeben. Viele schreiben z. B. "sofort", "so schnell wie möglich", "ASAP", "KB 8" oder ein konkretes Datum wie "13.1.2025". Solche Angaben müssen korrekt interpretiert und in ein konkretes Datum umgewandelt werden. Was bedeutet "sofort" genau? Das ist ein eigenes Modul, das wir benötigen, zur korrekten Verarbeitung von Lieferterminen.

Ein weiteres Modul betrifft den Grossisten. Auch dieser wird manuell auf den Bestellblättern angegeben, etwa "Galexis" oder "Abosan". Das Problem: Es gibt mehrere "Abosans", welches ist gemeint? Auch hier muss das System das Richtige erkennen und zuordnen können. Zudem existieren verschiedene Bestellblätter. Wir können kein Tool entwickeln, das nur ein einziges Format erkennt, die Vorlagen ändern sich. Deshalb brauchen wir Flexibilität und Skalierbarkeit. Eine weitere Anforderung ist, dass die richtigen Artikel erkannt und extrahiert werden. All das gehört dazu, damit der Prozess wirklich robust ist.

Auf Seiten Power Automate sind das im Wesentlichen die Anforderungen. Wir setzen AI für die OCR ein und Power Automate für die Prozesslogik. Wenn die Daten sauber extrahiert sind, gelangen sie in unseren Data Hub. Von dort aus müssen die Schnittstellen zum ERP zuverlässig funktionieren, und schliesslich muss das ERP die Daten korrekt an die Grossisten übermitteln. Ja, ich glaube, das ist so mehr oder weniger die Übersicht. [IT-Landschaft, Erwartungen an Automatisierung]

I: Gibt es noch weitere Bedenken, die du noch nicht genannt hast? Zum Beispiel hinsichtlich der Akzeptanz der Mitarbeitenden oder des Datenschutzes?

E: Ja, Datenschutz ist wichtig, aber in diesem Fall nicht mega kritisch, weil es keine Bestellungen für Einzelpersonen sind. Wir haben im Unternehmen durchaus grosse Datenschutzthemen, zum Beispiel dort, wo wir Informationen zu Medikamenten auf Stufe Mensch haben.

Da wird es kritisch. Ein Beispiel: Wenn jemand ein Produkt von uns nimmt und es kommt zu einer Nebenwirkung oder einem Schaden, und das wird an uns gemeldet, das nennt man eine VigiLous-Meldung. Wenn solche Informationen auf Stufe Mensch vorliegen, mit medizinischer Auswirkung, dann haben wir ein Thema. Dann müssen wir sehr, sehr sorgfältig im Umgang mit den Daten sein. Da müssen wir sicherstellen, wie wir das handhaben. Im Fall des Bestellprozesses ist das nicht so. Das sind Bestellungen für Apotheken, wir sprechen hier nicht von besonders schützenswerten Daten. Natürlich müssen wir sauber damit umgehen, aber wir müssen kein mega komplexes Konstrukt aufbauen, um diese Daten zu schützen.

Der Faktor Mensch ist natürlich ein Thema, weil, wie bereits kurz erwähnt, durch solche Automatisierungen werden Ressourcen frei. Und man muss in der Kommunikation sehr klar sein, wie man das nach aussen trägt. Das haben wir und hatten wir auch immer schon auf dem Radar. Ich habe es vorhin kurz gesagt: Unsere Motivation liegt in keiner Weise darin, Stellen abzubauen, sondern Arbeiten zu verlagern.

Stellenprofile werden sich ändern, dieses Projekt führt dazu, dass sich Stellenprofile verändern. Es gibt aber auch andere digitale Projekte, die ebenfalls diesen Wandel mit sich bringen. Und ich glaube, nicht nur wir befinden uns momentan ganz stark in einer digitalen Transformation. Und diese Transformation ist nicht nur technologisch, sondern sehr stark auch menschlich. Momentan passiert sehr viel in sehr kurzer Zeit, und es ist wichtig, proaktiv auf die Mitarbeitenden zuzugehen. Auch der generelle Mindset verändert sich momentan sehr stark.

Ich kann mit diesen Buzzwords, agil, agil, agil, ehrlich gesagt manchmal nicht mehr viel anfangen. Aber ein Fünkchen Wahrheit ist drin. Dinge verändern sich gerade rasant, und man muss heute einfach neugieriger, offener und flexibler sein, weil sich vieles gleichzeitig im Wandel befindet. Also ja, Risikofaktor Mensch ist ein Thema. Das ist uns bewusst, und damit gehen wir auch aktiv um.

Ein weiteres Risiko ist die Fehleranfälligkeit der AI. Wir haben ein technologisches Risiko, weil bisher sehr viel manuell eingegeben wurde, und ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie viel wir durch die neue Lösung wirklich abfangen können. Ich sage: Wenn wir 90 % Genauigkeit erreichen, ist das sehr gut. Wird es 90 %? Wird es 95 %? Wird es 99 %? Oder vielleicht nur 70 %? Das wissen wir im Moment noch nicht. Wir haben gestartet, und das muss jetzt sauber durchgetestet werden.

Denn es kann nicht sein, dass wir sagen: „Der heutige Prozess ist fehleranfällig, wir brauchen etwas Digitales“, und dann bringen wir etwas Digitales, und es ist ebenfalls fehleranfällig. Dafür ist kein Platz. Da sehe ich die grösste Schwierigkeit, auch die technologisch grösste Herausforderung: Kriegen wir es hin, dass so viel wie möglich sauber extrahiert werden kann, solange wir die Bestellblätter in der Form haben, wie wir sie heute haben? *[Bedenken an Automatisierung]*

I: Wie würdest du abschliessend die Erwartungen an die mögliche Automatisierung formulieren? Was sind die Mindestanforderungen?

E: Ich glaube... genau, was sind die Mindestanforderungen? Wir müssen das anschauen, aber wir glauben, dass, wenn wir eine Richtigkeitsquote von 90 % haben, dann ist das okay. Weil dann haben wir schon wahnsinnig viel automatisiert. Aber: Wir müssen wissen, welche 10 % falsch sind. Also: Was passiert mit diesen? Nehmen wir 100 Bestellungen, 90 sind korrekt durchgegangen, 10 sind falsch. Das System muss fähig sein zu erkennen, welche 10 Bestellungen falsch sind. Und es muss diese irgendwie weiterleiten, zum Beispiel mit einer Meldung wie:

„Hey Leute, Achtung, das hier kann ich nicht auslesen. Bitte gebt das weiterhin manuell ein.“ Wir brauchen also ein System, das zwar Fehler machen darf, aber es muss wissen, wann es Fehler macht. Das ist die Mindestanforderung.

Es darf nicht zu sogenannten Halluzinationen kommen. Und wenn ich sage „keine“, dann meine ich: Wenn wir z. B. 12 Halluzinationen auf 28'000 Bestellungen haben, ist das okay. Aber nicht im grossen Stil. Uns dürfen keine Bestellungen durch die Lappen gehen. Jede Bestellung muss durch den Prozess durch, und das System muss Mechanismen haben, um zu erkennen, wenn es etwas nicht richtig kann, und das dann an die richtigen Stellen weiterleiten. Das sind so ein bisschen die Mindestanforderungen.

Plus natürlich: Die ganze Systemintegration muss gewährleistet sein. Da gibt es keine Diskussion, die Schnittstellen müssen gut und stabil sein, der Workflow muss zuverlässig laufen. [Erwartungen an Automatisierung]

I: Gibt es noch offene Fragen oder möchtest du etwas ergänzen?

E: Nein, alles gut. Jetzt liegt es an euch, das ganze Material zu verarbeiten.

Dokumentenanalyse Anwendungsfall 9

Name (1) & Adresse des Bestellers (2)

Escholzmatt, den 14.10.2024

Bestelldatum (4)

BESTELL-LISTE

Beleg-Nr.: 76765

Bestellnr. (3)

Stück	Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EK-Preis	Summe
6	7523830	INSHAPE Biomed Plv Berry Ds 420 g	20.16	120.96
36	6440562	INSHAPE Biomed Plv Café Ds 420 g	20.10	723.60
10	6077104	INSHAPE Biomed Plv Choco Ds 420 g	20.18	201.80
6	70006265	INSHAPE Biomed Plv Tropical Ds 420 g	20.21	121.26
36	5708198	INSHAPE Biomed Plv Vanille Ds 420 g	19.00	684.00
20	6440645	ZINK BIOMED plus C Lutschtblr Himbeer 50 Stk	8.98	179.60
114	Positionen: 6			2031.22

Bestellpositionen (6)

Fall 1 - Pharma

Bemerkungen:

1. Name des Bestellers
2. Adresse des Bestellers
3. Bestellnummer
4. Bestelldatum
5. Kontaktperson
6. Bestellpositionen
7. Lieferant
8. Kundennummer
9. Lieferdatum

Name des Bestellers (1)
Adresse des Bestellers (2)

Steinhausen, 11.10.2024
Bestelldatum (4)

Fall 2 - Pharma

Anschrift Firma (9)

[Redacted]

Fax: 06 [Redacted]
E-Mail: [Redacted]

Bestellnummer (3) Bestelldatum (4)

Bestellung 128271 vom 11.10.2024

Kunden-Nr: 502

Kontakt: FZ / [Redacted] Kontaktperson (5)

Kundennummer (8)

Bitte senden Sie uns folgende Artikel:

Bestellpositionen (6)

Menge	Phcode/ArtNum	Artikelname
2	2106007	INSHAPE Biomed Plv Berry Ds 420 g
2	2106005	INSHAPE Biomed Plv Choco Ds 420 g
4	2106008	INSHAPE Biomed Plv Tropical Ds 420 g
8	2106004	INSHAPE Biomed Plv Vanille Ds 420 g
4	2103002	REDUFORTE Biomed Tabl 120 Stk
10	6029615	RIOPAN GEL Forte 1600 mg 10 Btl 10 ml
40	6029617	RIOPAN GEL Forte 1600 mg 20 Btl 10 ml
Via Voigt 502 mit 28.5% Dromenta		

Auslieferung und Verrechnung: [Redacted] (7) & (8)
Kunden/IDF-Nummer: [Redacted]

Freundliche Grüsse

Bemerkungen

1. Name des Bestellers
2. Adresse des Bestellers
3. Bestellnummer
4. Bestelldatum
5. Kontaktperson
6. Bestellpositionen
7. Lieferant
8. Kundennummer
9. Lieferdatum

Name des Bestellers (1)
Adresse des Bestellers (2)

Zuerich 14.10.2024
Bestelldatum (4)

Fall 3 - Pharma

Fax: [Redacted]
E-Mail: [Redacted]

Bestellnummer (3) Bestelldatum (4)
Bestellung 138981 vom **14.10.2024**
Kontakt: [Redacted] (5)

Bitte senden Sie uns folgende Artikel:

Bestellpositionen (6)

Menge	Pncode/ArtNum	Artikelname
3	8996472	APPCONTROL Biomed Kaps 60 Stk
1	6077104	INSHAPE Biomed PN Choco De 420 g
9	6440585	REDUFORTE Biomed Tabl 120 Stk
7	6440579	REDUFORTE Biomed Tabl 60 Stk
		23% 20Stk.

Auslieferung und Verrechnung: [Redacted]
Kunden/IDF-Nummer: [Redacted]

Freundliche Grüsse

Lieferant (7)
Kundennummer (8)

Bemerkungen

1. Name des Bestellers
2. Adresse des Bestellers
3. Bestellnummer
4. Bestelldatum
5. Kontaktperson
6. Bestellpositionen
7. Lieferant
8. Kundennummer
9. Lieferdatum

Name des Bestellers (1)
 Adresse des Bestellers (2)

Luzern, 30.09.2024
 Bestelldatum (4)

Bestellnummer (3)
Bestellung 126815 vom **30.09.2024**
 Kontakt: (5)

Bitte senden Sie uns folgende Artikel:

Bestellpositionen (6)

Menge	Phcode/ArtNum	Artikelname
30	2106007	INSHAPE Biomed Plv Berry Ds 420 g
30	2103001	REDUFORTE Biomed Tabl 60 Stk

Auslieferung und Verrechnung: 4
 Kunden/IDF-Nummer: 3

Mit freundlichen Grüßen

Lieferant (7)
 Kundennummer (8)

Fall 4 – Pharma

Bemerkungen

1. Name des Bestellers
2. Adresse des Bestellers
3. Bestellnummer
4. Bestelldatum
5. Kontaktperson
6. Bestellpositionen
7. Lieferant
8. Kundennummer
9. Lieferdatum

 Name des Bestellers (1)
 Adresse des Bestellers (2)

Luzern, 29.10.2024
 Bestelldatum (4)

Fax: 04
 E-Mail:

Bestellnummer (3) Bestelldatum (4)
Bestellung 127258 vom 29.10.2024
 Kontakt (5)

Bitte senden Sie uns folgende Artikel:

Bestellpositionen (6)

Menge	Phcode/ArtNum	Artikelname
30	2106005	INSHAPE Biomed Plv Choco Ds 420 g
60	2103001	REDUFORTE Biomed Tabl 60 Stk

Auslieferung und Verrechnung:
 Kunden/IDF-Nummer:

Mit freundlichen Grüßen

Lieferant (7)
 Kundennummer (8)

Fall 5 - Pharma

Bemerkungen

1. Name des Bestellers
2. Adresse des Bestellers
3. Bestellnummer
4. Bestelldatum
5. Kontaktperson
6. Bestellpositionen
7. Lieferant
8. Kundennummer
9. Lieferdatum

ANGEBOT

Aktionspaket Bronze + Passantenraumscreen KW 51 mit RIOPAN GEL® Forte und PANTOZOL Control® im Dezember

Angebot gültig vom 1. November bis 31. Dezember 2024

Art. Nr.	PHC	Produkt	SL	Ex-Factory Preis (netto)	Bestellung	Konditionen auf Ex-Factory Preis
2080002	1236710	RIOPAN® 800 Tabl 50 Stk	ja	8.52 CHF		Keine Kumulation!
2080003	1236727	RIOPAN® 800 Tabl 100 Stk	ja	14.95 CHF		
2080001	2010126	RIOPAN® 800 Tabl 20 Stk	-	4.16 CHF		ab 10 Stück ass. =29% (inkl. 1% Buchungs- beitrag)
2080004	7826366	RIOPAN GEL® 800 mg Btl 20 x 10 ml	-	11.47 CHF		
2080005	7826367	RIOPAN GEL® 800 mg Btl 50 x 10 ml	-	20.97 CHF		
2080007	7826369	RIOPAN GEL® Forte 1600 mg Btl 10 x 10 ml	-	11.47 CHF		Pro 20 Packungen assortiert:
2080008	7826370	RIOPAN GEL® Forte 1600 mg Btl 20 x 10 ml	-	18.34 CHF	10x	
2081001	4388656	PANTOZOL Control® Flabl 20 mg 7 Stk	-	7.86 CHF		10 GRATIS- MUSTER RIOPAN GEL® Forte 1600 mg 2 x 10ml*
2081002	4388627	PANTOZOL Control® Flabl 20 mg 14 Stk	-	14.30 CHF	3x	
2080013	1109999	Thekendisplay RIOPAN® + PANTOZOL Control® 1 x Thekendisplay mit Lospackungen: 3 x PANTOZOL Control® Flabl 20mg 14 Stk 7 x RIOPAN GEL® Forte 1600mg Btl 20 x 10 ml 1 x 10 MUSTER RIOPAN GEL® Forte 1600 mg 2 x 10ml	-	171.28 CHF		
9208001	1003379	10 MUSTER RIOPAN GEL® Forte 1600 mg 2 x 10ml <i>Wichtige Info: Ab sofort KEINE Musterteilung via Galexi möglich. Bitte geben Sie uns AT die Musterteilung über 2. Grossisten an.</i>	-	GRATIS	1x	

*max. 20 Stk. pro Bestellung (exkl. Thekendisplay), solange Vorrat

Bestellpositionen (6)

(1), (2), (4) & (5)

Adresse/Stempel: [Redacted]

Lieferdatum (9):

Grossist: [Redacted] (7)

Bitte Bestellung retournieren an [Redacted]

Fall 6 - Pharma

Bemerkungen:

1. Name des Bestellers
2. Adresse des Bestellers
3. Bestellnummer
4. Bestelldatum
5. Kontaktperson
6. Bestellpositionen
7. Lieferant
8. Kundennummer
9. Lieferdatum

ANGEBOT

Profitieren Sie von unserer neuen Werbekampagne!
Angebot gültig vom 11.10. – 19.12.2024

ART.-NR.	PHC	PRODUKT	SL	EX-FACTORY oHw. MwSt	BESTELLUNG	KONDITIONEN auf Ex-Factory-Preis
2080002	1256710	RIOPAN® 800 Tablet 50 Stk.	ja	8.53 CHF		Keine Preisänderungen ab 20 Stück ass. = 23% inkl. 1% Ermäßigungsatz
2080003	1256727	RIOPAN® 800 Tablet 100 Stk.	ja	14.95 CHF		
2080001	2020126	RIOPAN® 800 Tablet 20 Stk.	-	4.16 CHF		
2080004	7826386	RIOPAN GEL® 800 mg 20 x 10 ml	-	11.47 CHF	10	
2080005	7826367	RIOPAN GEL® 800 mg 50 x 10 ml	-	20.97 CHF	30	
2080007	7826369	RIOPAN GEL® Forte 1600 mg 10 x 10 ml	-	11.47 CHF		
2080008	7826370	RIOPAN GEL® Forte 1600 mg 20 x 10 ml	-	18.34 CHF	30	
2080001	4388656	PANTOZOL Control® 1tbl 20 mg 7 Stk.	-	7.86 CHF		
2080002	4388627	PANTOZOL Control® 1tbl 20 mg 14 Stk.	-	14.30 CHF	10	
Thekendisplay RIOPAN® + PANTOZOL Control®						
2080013	1109999	1 x Thekendisplay mit Lieferpackungsweg 3 x PANTOZOL Control® 1tbl 20 mg 14 Stk. 7 x RIOPAN GEL® Forte 1600 mg 20 x 10 ml 1 x 10 MUSTER RIOPAN GEL® Forte 1600 mg 2 x 10 ml	-	171.20 CHF		Pro 20 Packungen assortiert: 10 GRATISMUSTER RIOPAN GEL® Forte 1600 mg 2 x 10 ml
3208001	1003379	10 MUSTER RIOPAN GEL® Forte 1600 mg 2 x 10 ml Wichtige Info: 10 sofort HEINZ Musterlieferung als Gratis ist möglich. Bitte geben Sie uns für die Musterlieferung Ihren Z. Grossen an.	-	GRATIS		

Adresse/Sendep: (1) & (2)

Lieferdatum: sobald
Lieferdatum (9)

Grossdet: [redacted] (7)

Bitte Bestellung retournieren an [redacted]

Fall 7 - Pharma

Bemerkungen:

1. Name des Bestellers
2. Adresse des Bestellers
3. Bestellnummer
4. Bestelldatum
5. Kontaktperson
6. Bestellpositionen
7. Lieferant
8. Kundennummer
9. Lieferdatum

Sinupret® und Bronchipret®

Bestellpositionen (6)

Art. Nr.	Pharma-Code	Produkt	SL	Ex-factory (inkl. MwSt)	Bestellung	
2060001	6571634	Sinupret extract 30 Dragées	nein	13,55	30	SAISON ANGEBOT gültig bis 19.12.2024 gültig für Nicht-SL Präparate: Sinupret extract Sinupret Dragées Bronchipret Thymian Elixir Sirup ab 30 Stk. ass.* = 18% ab 60 Stk. ass.* = 23% <small>(inkl. 1% Rechnungsbetrag)</small>
2060101	6648133	Sinupret 50 Dragées	nein	7,57	15	
2061001	7135097	Bronchipret Thymian Elixir Sirup 100 ml	nein	11,20	15	
2040202	4729142	Sinupret extract Thekendisplay Inhalt: 20 x Sinupret extract, 30 Drg.	nein	271,00		
2040002	7805765	Kombiniertes Thekendisplay Inhalt: 14 x Sinupret extract, 30 Drg. 4 x Bronchipret Sirup, 100 ml	nein	256,90		
Art. Nr.	Pharma-Code	Produkt	SL		Bestellung	
2030201	6648136	Sinupret forte 20 Dragées	ja			
2030202	6648142	Sinupret forte 50 Dragées	ja			
2030203	6648179	Sinupret forte 100 Dragées	ja			
2030009	1020406	Sinupret Sirup 100 ml	ja			
2030010	1020409	Sinupret Tropfen 100 ml	ja			
2051005	7765403	Bronchipret TP 20 Filmtabl.	ja			
2051006	7765405	Bronchipret TP 50 Filmtabl.	ja			

* Die Nicht-SL-Präparate Sinupret extract, Sinupret Dragées und Bronchipret Thymian Elixir Sirup können separat bestellt werden.

Adresse / Stempel: (1)

Lieferdatum lose Ware: sofort
(abgeben bis 19.12.2024)

Lieferdatum Displays:
(abgeben bis 01.11.2024)

Grossist: (7)

Bitte Bestellung retournieren an Biomed AG.
E-Mail: [REDACTED]

Fall 8 - Pharma

Bemerkungen:

1. Name des Bestellers
2. Adresse des Bestellers
3. Bestellnummer
4. Bestelldatum
5. Kontaktperson
6. Bestellpositionen
7. Lieferant
8. Kundennummer
9. Lieferdatum

ANGEBOT

Aktionspaket Bronze + Passantenraumsteller mit RIOPAN GEL® Forte und PANTOZOL Control® im Dezember

Angebot gültig vom 1. November bis 31. Dezember 2024

Art. Nr.	PHC	Produkt	SL	Ex-Factory (inkl. MwSt)	Bestellung	Konditionen auf Ex-factory Preis
2080002	1236710	RIOPAN® 800 Tabl 50 Stk	ja	8.52 CHF		Keine (nicht zurückbar)
2080003	1236727	RIOPAN® 800 Tabl 100 Stk	ja	14.95 CHF	1	
2080001	2010126	RIOPAN® 800 Tabl 20 Stk	-	4.16 CHF		
2080004	7826366	RIOPAN GEL® 800 mg Btl 20 x 10 ml	-	11.47 CHF		ab 10 Stück ass. =29% (inkl. 16% Steuer) abzgl)
2080005	7826367	RIOPAN GEL® 800 mg Btl 50 x 10 ml	-	20.97 CHF	1	
2080007	7826369	RIOPAN GEL® Forte 1600 mg Btl 10 x 10 ml	-	11.47 CHF		
2080008	7826370	RIOPAN GEL® Forte 1600 mg Btl 20 x 10 ml	-	18.34 CHF		
2081001	4388656	PANTOZOL Control® Flabl 20 mg 7 Stk	-	7.86 CHF		
2081002	4388627	PANTOZOL Control® Flabl 20 mg 14 Stk	-	14.30 CHF	20	
2080013	1109999	Thekendisplay RIOPAN® + PANTOZOL Control® 1 x Thekensteller mit 1erpackungen 3 x PANTOZOL Control® Flabl 20mg 14 Stk 7 x RIOPAN GEL® Forte 1600mg Btl 20 x 10ml 1 x 10 MUSTER RIOPAN GEL® Forte 1600 mg 2 x 10ml	-	171.28 CHF		Pro 20 Packungen assortiert: 10 GRATIS-MUSTER RIOPAN GEL® Forte 1600 mg 2 x 10ml*
9208001	1009379	10 MUSTER RIOPAN GEL® Forte 1600 mg 2 x 10ml Wichtige info: Ab sofort KEINE Musterlieferung via Galest möglich. Bitte geben Sie uns für die Musterendung Ihre Z. Gestellnr an: _____	-	GRATIS	✓	

*max. 20 Stk. pro Bestellung (exkl. Thekensteller), solange Vorrat

Bestellpositionen (6)

(1), (2), (4) & (5)

Lieferdatum (9)

Lieferdatum: ab sofort

Grossst: _____ (7)

Bitte Bestellung retournieren an: _____

Fall 9 - Pharma

Bemerkungen:

1. Name des Bestellers
2. Adresse des Bestellers
3. Bestellnummer
4. Bestelldatum
5. Kontaktperson
6. Bestellpositionen
7. Lieferant
8. Kundennummer
9. Lieferdatum

ANGEBOT

Profitieren Sie von unserer neuen Werbekampagne!
Angebot gültig vom 11.10. – 19.12.2024

WIR UNTERSTÜTZEN IHREN ABVERKAUF!

ART-NR.	PHC	PRODUKT	Bestellpositionen (6)	SL	EX-FACTORY opt. Me SL	BESTELLUNG	KONDITIONEN auf Ex-Factory-Freie
2080002	1236710	RIOPAN® 800 Tablet 50 Stk.		ja	8.52 CHF	/	Käfig nicht konformität
2080003	1236727	RIOPAN® 800 Tablet 100 Stk.		ja	14.93 CHF	/	
2080001	2000325	RIOPAN® 800 Tablet 20 Stk.		-	4.56 CHF	/	
2080004	7926366	RIOPAN GEL® 400 mg 8x 20 x 10 ml		-	11.47 CHF	20	
2080005	7926367	RIOPAN GEL® 400 mg 8x 50 x 10 ml		-	20.97 CHF	/	
2080007	7926368	RIOPAN GEL® Forte 800 mg 8x 10 x 10 ml		-	11.47 CHF	/	ab 20 Stück ass. = 23%
2080008	7926370	RIOPAN GEL® Forte 800 mg 8x 20 x 10 ml		-	18.34 CHF	/	
2081001	4188656	PANTOZOL Control® 75ml 20 mg 7 Stk.		-	7.86 CHF	/	Excl. TV Kontingenzlimit
2081002	4188627	PANTOZOL Control® Flakl 20 mg 14 Stk.		-	34.50 CHF	30	
2080013	1109990	Thekondisplay RIOPAN® + PANTOZOL Control® 1 x Triesterfächer mit Leertabletten 3 x PANTOZOL Control® Flakl 20 mg 14 Stk. 2 x RIOPAN GEL® Forte 800 mg 8x 20 x 10 ml 1 x 10 MUSTER RIOPAN GEL® Forte 800 mg 2 x 10 ml 10 MUSTER RIOPAN GEL® Forte 800 mg 2 x 10 ml		-	171.28 CHF	/	Pro 20 Packungen assortiert: 10 GRATISMUSTER RIOPAN GEL® Forte 800 mg 2 x 10 ml
9200001	5005579	Wichtige Info: Ab sofort KEINE Musterlieferung als Gratis möglich, Bitte geben Sie uns für die Musterlieferung Ihren 2. Geschäftsamt		-	GRATIS	2	

* max. 20 Stk. pro Bestellung (inkl. Thekondisplay), solange Vorrat.

Merkmale des Produktes der Magensäure? **PANTOZOL Control**

Neutralisiert übermäßige Magensäure? **RIOPAN GEL Forte**

(1) & (2)

Adresse/Stempel

Lieferdatum: **sofort**
Lieferdatum (9)

Grossart: [Redacted] (7)

Bitte Bestellung retournieren an [Redacted]

Fall 10 - Pharma

Bemerkungen:

1. Name des Bestellers
2. Adresse des Bestellers
3. Bestellnummer
4. Bestelldatum
5. Kontaktperson
6. Bestellpositionen
7. Lieferant
8. Kundennummer
9. Lieferdatum

Single-Use-Case Anwendungsfall 9

Kontext und Hintergrund

Das untersuchte Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt natürliche und komplementärmedizinische Produkte wie Phytotherapeutika, homöopathische Mittel und Mikronährstoffe und richtet sich an Apotheken, Drogerien und medizinisches Fachpersonal in der Schweiz. Neben apothekenpflichtigen Produkten bietet es auch frei zugängliche OTC-Produkte an.

Im Fokus steht der Bestellprozess dieser OTC-Produkte: Während definierter Verkaufszyklen bestellen Apotheken und Drogerien über ein Formular, das per E-Mail oder Fax an den Customer Service gesendet wird. Dieser überträgt die Daten manuell ins ERP-System, von wo die Bestellung digital an den Grosshändler übermittelt wird.

Der Anwendungsfall betrifft primär den OTC-Verkauf (Aussendienst) und den Customer Service, mit indirekter Beteiligung des Grosshandels als Logistikpartner.

Prozessbeschreibung und -analyse

Der betrachtete Prozess betrifft die Abwicklung von OTC-Bestellungen (Over-the-Counter), die während sogenannter Verkaufszyklen durch Apotheken und Drogerien getätigt werden. Diese Zyklen finden fünfmal jährlich statt und bieten ausgewählte Produkte für einen begrenzten Zeitraum zu Sonderkonditionen an, z. B. Grippemittel im Januar.

Der Prozess startet, wenn der Aussendienstmitarbeitende Apotheken oder Drogerien besucht und ein physisches Bestellformular abgibt. Dieses Formular listet die aktuell rabattierten Produkte sowie die Konditionen, z. B. „Produkt X ab 20 Stück rabattiert“.

Die Kundschaft (Apotheken oder Drogerien) füllt das Formular aus, ergänzt gegebenenfalls weitere Angaben (z. B. handschriftliche Kommentare, Lieferwünsche oder Grossist) und sendet es entweder per E-Mail (eingescannt) oder per Fax an, das in diesem Case betrachtete Unternehmen, zurück.

Der Customer Service empfängt die eingegangenen E-Mails oder Faxe, öffnet die Anhänge und prüft die Inhalte. Die Mitarbeitenden erhalten die Faxe als Anhang im Posteingang ihrer Mailbox. Anschliessend erfolgt die manuelle Eingabe der Bestelldaten in das ERP-System.

Das ERP-System ermittelt basierend auf der Kundengruppe die entsprechenden Preise und Rabatte. Die Konditionen des Verkaufszyklus werden automatisch mit den Kundendaten verknüpft.

Die fertig verarbeiteten Bestellungen werden aus dem ERP-System exportiert und in eine EDIFACT-Datei umgewandelt. Diese Datei wird anschliessend via SFTP-Server an den jeweiligen Grosshändler übermittelt, der die Warenlieferung übernimmt. Das Unternehmen selbst führt kein Lager für Verkaufsware.

Produkte, die nicht Teil eines Verkaufszyklus sind, werden nicht über diesen Prozess abgewickelt. Diese können die Apotheken direkt über ihr eigenes Kassensystem beim Grosshändler bestellen.

Ergebnisse aus dem Interview

IST Zustand

Automatisierungen und Automatisierungsversuche

Der aktuelle Prozess ist sehr manuell und nicht automatisiert. Bestellformulare werden von Apotheken und Drogerien handschriftlich ausgefüllt und anschliessend per E-Mail oder Fax an den Customer Service gesendet. Dort werden die Anhänge manuell geöffnet, geprüft und in das ERP-System eingetragen. Eine systemgestützte oder automatisierte Verarbeitung der Daten findet bislang nicht statt.

Fehlerquellen

Ein wesentlicher Schwachpunkt des aktuellen Bestellprozesses liegt in der Vielzahl manueller und repetitiver Tätigkeiten. Die Datenerfassung im Customer Service erfolgt vollständig manuell: Eingehende Bestellformulare, sei es per E-Mail oder Fax, müssen geöffnet, geprüft und anschliessend händisch ins ERP-System eingetragen werden. Dieser Vorgang ist nicht nur zeitintensiv, sondern bindet auch erhebliche personelle Ressourcen im Umfang von etwa 0,4 bis 0,6 Vollzeitäquivalenten. Mit jährlich rund 26'000 Bestellpositionen steigt dadurch das Risiko von Eingabefehlern erheblich. Typische Fehlerquellen sind Zahlendreher oder unleserliche Handschriften. Zusätzlich ist der gesamte Prozess von Medienbrüchen geprägt. Er beginnt mit Papierformularen, wird über E-Mail oder Fax übermittelt, im ERP manuell verarbeitet, als EDIFACT-Datei exportiert und schliesslich über einen SFTP-Server an den Grosshändler weitergeleitet. Ein weiteres Problem besteht in der Unsicherheit der Übermittlung. Gerade bei Fax- oder E-Mail-Versand kann es vorkommen, dass Bestellungen nicht eintreffen, ohne dass dies unmittelbar bemerkt wird, obwohl die Kundinnen und Kunden davon ausgehen, dass ihre Bestellung erfolgreich übermittelt wurde.

Herausforderungen

Die aktuelle Herausforderung bei Biomed besteht vor allem im hohen manuellen Aufwand bei der Bearbeitung der Bestellungen, die per E-Mail oder Fax eingehen und vom Customer Service vollständig von Hand ins ERP-System übertragen werden müssen. Dieser Prozess ist zeitintensiv, bindet personelle Ressourcen und ist fehleranfällig, insbesondere bei unleserlicher Handschrift, uneinheitlichen Angaben oder Zahlendrehern. Zudem führen zahlreiche Medienbrüche, von Papierformularen über digitale E-Mails bis hin zur Weiterleitung an den Grosshändler, zu einem fragmentierten Ablauf mit geringer Transparenz und erhöhtem Risiko für Übermittlungsfehler.

SOLL ZUSTAND

Prozess

Im Sollzustand werden die eingehenden Bestellformulare per E-Mail oder Fax automatisch durch eine AI-gestützte OCR-Lösung ausgelesen, die relevanten Daten strukturiert erfasst und direkt in das ERP-System sowie den zentralen Data Hub überführt. Fehlerhafte oder unvollständige Bestellungen werden vom System erkannt und zur manuellen Nachbearbeitung markiert. Die vollständigen und korrekt erkannten Bestellungen werden automatisiert an den Grosshändler weitergeleitet, ohne dass eine manuelle Eingabe erforderlich ist.

Bedenken an Automatisierung

Die Bedenken zur geplanten Automatisierung betreffen vor allem die technologische Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Lösung. Insbesondere besteht Unsicherheit, ob die OCR-Technologie handschriftliche oder unstrukturierte Inhalte zuverlässig erkennen kann, da diese stark variieren und fehleranfällig sind. Auch die Interpretation von uneinheitlichen Lieferterminen sowie die korrekte Zuordnung von Grossisten stellen Herausforderungen dar. Ein weiteres zentrales Anliegen ist, dass das System nicht fehlerfrei sein muss, aber Fehler selbstständig erkennen und kennzeichnen können muss, um problematische Fälle gezielt zur Nachbearbeitung weiterzuleiten.

Erwartungen an Automatisierung

Ziel der geplanten Automatisierung ist es, den manuellen Aufwand für die Eingabe von Bestellungen ins ERP-System deutlich zu verringern und gleichzeitig die Fehleranfälligkeit durch eine automatisierte Datenerfassung spürbar zu reduzieren. Darüber hinaus soll die Prozessstabilität erhöht und die Effizienz durch einen durchgängigen, medienbruchfreien Workflow deutlich gesteigert werden. Die Mitarbeitenden im Customer Service sollen von repetitiven und monotonen Aufgaben entlastet und gezielt für wertschöpfendere Tätigkeiten eingesetzt werden. Insgesamt soll die Kundenorientierung durch eine schnellere, zuverlässigere und fehlerfreie Bestellabwicklung spürbar verbessert werden.

Zeitaufwand und Potenzielle Einsparungen

Der manuelle Bestellprozess verursacht einen Aufwand von rund 0,4 bis 0,6 Vollzeitstellen jährlich. Durch die Automatisierung können diese Ressourcen eingespart und für wertschöpfendere Aufgaben genutzt werden, zusätzlich entstehen Einsparungen durch weniger Fehler und schnellere Abläufe.

IT-Landschaft

Die IT-Landschaft nutzt Microsoft Power Automate und Azure, unterstützt durch eine KI-basierte Texterkennung (OCR), die Bestelldaten aus eingescannten Formularen automatisch ausliest und in strukturierte Form bringt. Diese Daten werden per REST-API im JSON-Format in einen zentralen Data Hub übertragen, der als einheitliche Datenquelle dient. Wichtig dabei sind eine möglichst hohe Erkennungsgenauigkeit, ein stabil laufender Prozess und gut funktionierende Schnittstellen zu den weiteren Systemen.

Ergebnisse Dokumentenanalyse

	Name des Bestellers (1)	Adresse des Bestellers (2)	Bestellnummer (3)	Bestelldatum (4)	Kontaktperson (5)	Bestellposition (6)	Lieferant (7)	Kundennummer (8)	Lieferdatum (9)
FALL 1	X	X	X	X		X			
FALL 2	X	X	X	X	X	X	X	X	
FALL 3	X	X	X	X	X	X	X	X	
FALL 4	X	X	X	X	X	X	X	X	
FALL 5	X	X	X	X	X	X	X	X	
FALL 6	X	X		X	X	X	X		X
FALL 7	X	X				X	X		X
FALL 8	X					X	X		X

FAL									
L 9	X	X		X	X	X	X		X
FAL									
L 10	X	X				X	X		X

Automatisierungspotential

Der Bestellprozess von OTC-Produkten bietet ein hohes Automatisierungspotenzial, da er stark standardisierte und repetitive Dokumente und Abläufe umfasst. Durch die Automatisierung der Erfassung von Bestellungen aus E-Mails oder Faxen kann erhebliche Ressourcen einsparen, sowie auch Fehlerquellen reduzieren, die durch manuelle Eingaben entstehen. Insgesamt kann der gesamte Ablauf, von der Bestellannahme bis zur Übermittlung an den Grosshändler automatisiert werden.

Anwendungsfall 10: Prozesse in der Personalabteilung

Interview mit Kodierung: Anwendungsfall 10

I: Welche unstrukturierten Daten gehen bei euch ein?

E: Wir im HR erhalten viele Arztzeugnisse und Unfallmeldungen. Ausserdem Bewerbungsdossiers. Dann wären da noch Kinderzulagen-Anträge. Lass mich weiter überlegen. Dann wären da noch die Stundenkarten und die Arbeitsrapporte. Was wir auch täglich erhalten sind alle möglichen Spesenbelege zum Beispiel vom Autoverlad.
[Dokumenteneingang]

I: In welcher Form erhält ihr diese Dokumente?

E: Die Arztzeugnisse erhalten wir auf Papier, diese bringen die Mitarbeitende dann ins Büro vorbei oder per E-Mail. Für die Unfallmeldungen kommen die Mitarbeitende ebenfalls ins Büro und wir füllen dann mit ihnen die Dokumente aus. Meistens kommen sie zu spät, also erst wenn sie merken, dass der Lohn nicht stimmt. Dann die Bewerbungen sind unterschiedlich, die meisten erhalten wir jedoch auf Papier. Diese kommen dann entweder per Post oder werden ins Büro vorbeigebracht. Es kommt auch vor, dass wir einfach einen Anruf erhalten und gar kein Dossier. Das kommt auch daher, dass der Arbeitsmarkt sehr ausgetrocknet ist. Wir suchen deswegen auch gar nicht mehr mit Personen mit EFZ, sondern bilden diese dann intern fortlaufend aus. Es ist natürlich schön, wenn wir jemanden mit EFZ erhalten, das ist aber die Ausnahme.

Dann für die Kinderzulagen kommen die Mitarbeitenden meistens auch einfach vorbei und wir füllen das Formular mit ihnen aus. Die Stundenkarten füllen die Mitarbeitenden täglich von Hand aus und wir tippen diese dann Ende Monat ab, so dass wir die Lohnbuchhaltung machen können. Für einen Teil der Mitarbeitenden haben wir nun Tablets angeschafft, diese können die Stundenkarte dann dort ausfüllen, das spart uns viel manuelle Arbeit. Beim Rapportwesen ist es dasselbe. Einige füllen diese noch von Hand aus, andere auf dem Tablet. Die Spesenbelege bringen die Mitarbeitenden ebenfalls vorbei. *[Automatisierungen und Automatisierungsversuche, Dokumenteneingang, Erfassung und Systempflege]*

I: Wie verarbeitet ihr diese Dokumente anschliessend weiter?

E: Die Arztzeugnisse scannen wir ein und legen diese im Mitarbeiterordner ab. Bei den Unfallmeldungen füllen wir das Formular aus und melden dann den BU oder NBU. Die

Bewerbungen sammle ich und mache ich eine Vorauswahl bevor ich das Dossier an die zuständige Führungskraft weitergebe. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Gibst du alle Bewerbungen in Papierform weiter und legst du diese auch noch irgendwo ab?

E: Ja, die welche per E-Mail reinkommen drucke ich aus. Wir haben noch einige Papiertiger bei uns. Ansonsten mache ich mit diesen nichts. Ich scanne die auch nicht ein und lege sie ab. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Okay. Wie sieht es mit den Stundenkarten, Rapportwesen und Spesenbelegen aus?

E: Die Stundenkarten tippen wir von Hand ab. Da sind mein Team und ich immer zwei volle Arbeitstage beschäftigt. Die Rapporte auf Papier tippen wir ebenfalls ab um dann die Rechnungen für die Kunden zu erstellen. Das macht aber nicht mein Team und ich. Die Spesenbelege scannen wir ein, legen diese im Personaldossier ab und erfassen diese manuell im ERP-System. *[Erfassung und Systempflege]*

I: Wie sieht eure IT-Landschaft aus, also mit welchen Programmen arbeitet ihr?

E: Wir arbeiten mit SORBA, dies ist ein ERP-System und wir können damit eigentlich alles machen. Dann brauchen wir viele Online-Portale vom Bund und Kanton z.B. für die Quellensteuerabrechnung oder die Familienzulagen. Die SUVA hat ebenfalls ein Online Portal. *[IT-Landschaft]* Mühsam ist, dass es zwischen all diesen Portalen keine Schnittstellen mit SORBA gibt und dass diese unterschiedlich gut sind. Das Quellensteuerportal vom Kanton hat immer wieder Probleme und ist Fehleranfällig. *[Herausforderungen]* Nur für die Abrechnung der Quellensteuer haben wir monatlich zwei Tage Arbeit. Durch die fehlenden Schnittstellen fällt wieder sehr viel manuelle Arbeit an. *[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]* Für unseren Gastrobereich haben wir zudem ein eigenes Programm. Dort ist es auch so dass die Mitarbeitenden elektronisch stempeln können und nicht die Stundenkarten auf Papier nutzen müssen. Ansonsten haben wir Office 365. *[IT-Landschaft]*

I: Wo kommt es in den aktuellen Prozessen zu Fehlern?

E: Wenn ich viele Dokumente gleichzeitig einscanne, kam es schon vor dass der Drucker nicht alles gescannt hat, und ich dann dieses Dokument wieder aus dem Papierkorb fischen muss. Dann kommt es vor, dass wir Dokumente im falschen Mitarbeiterdossier ablegen. Beim SUVA-Portal kommt es zu Fehlern, wenn die falsche Unternehmung

angewählt ist, wir haben ja diverse Tochterunternehmen. Überall wo wir Informationen abtippen müssen, kommt es ebenfalls immer wieder zu Flüchtigkeitsfehler z.B., dass wir anstelle von 9.5 Stunden dann 95 Stunden eintragen. Dies merken wir dann erst wenn der Lohn ausgezahlt wird und viel zu hoch ist. Es kommt auch zu Fehlern, wenn wir Informationen nicht erhalten oder vergessen zu ändern. Wenn z.B. die Frau eines Mitarbeiters nicht mehr arbeitet, wir dies aber nicht nachtragen, stimmt die Quellensteuer nicht. *[Fehlerquellen]*

I: Welche Herausforderungen siehst du im aktuellen Prozess bzw. wo siehst du Verbesserungspotential durch die Verwendung von KI und RPA?

E: SORBA ist an sich ein gutes ERP-System, es hat aber immer wieder Probleme und es fehlen Schnittstellen mit den Online-Portalen der SUVA, des Kantons und des Bundes. *[Herausforderungen]* Ideal wäre wenn alle Prozessschritte des HR und der Lohnbuchhaltung in einem Programm vereint wären. *[Erwartungen an Automatisierung]* Viele der manuellen Arbeiten z.B. mit den Stundenkarten und dem Rapportwesen, können wir mit der Schrittweisen Einführung der Tablets nach und nach reduzieren. *[Automatisierungen und Automatisierungsversuche]*

I: Könnte es bei euch in der Firma Bedenken gegenüber von KI- und RPA-Lösungen geben?

E: Grundsätzlich ist die Geschäftsleitung sicher offen dafür, wir haben aber leider noch einige Papiertiger die nicht loslassen können. Das ist einfach ein Generationenthema. Trotzdem ist die Bereitschaft sicher da, ansonsten hätten wir nicht unser Intranet sowie die Tablets einführen können. Ab diesem Jahr haben alle unsere Büromitarbeitenden einen Laptop und dürfen sogar Homeoffice machen. *[Automatisierungen und Automatisierungsversuche]* Das ist ein grosser Schritt Vorwärts für uns. Bedenken könnte es sicher auch beim Datenschutz geben. *[Bedenken an Automatisierung]*

I: Wie sieht es mit den anderen Mitarbeitenden aus?

E: Ich denke die Akzeptanz wäre sicher da. *[Bedenken an Automatisierung]* Die Einführung der Tablets und anderer Erneuerungen wird sehr gut aufgenommen und wertgeschätzt. *[Automatisierungen und Automatisierungsversuche]*

I: Welche regulatorischen oder branchenspezifischen Anforderungen müssen bei der Dokumentenverarbeitung berücksichtigt werden?

E: Der Datenschutz ist sehr wichtig und muss gewährleistet sein. Ansonsten fallen mir keine branchenspezifischen Anforderungen ein die wir im HR berücksichtigen müssen.
[Regulatorische Anforderungen nach Branche]

I: Was ist die Minimalanforderung an eine mögliche Automatisierung damit sich diese für euch lohnen würde?

E: Die Minimalanforderung ist sicher ein einfaches Handling. Es muss einfacher werden und nicht komplizierter. Dann müssten wir auf jeden Fall Zeit einsparen können. Die Datenverarbeitung muss zudem exakt sein. Es darf nicht zu einer Falscherkennung oder Falscheinordnung kommen. Das habe ich zwar bereits gesagt, aber der Datenschutz muss auch erfüllt sein. *[Erwartungen an Automatisierung]*

I: Könnte man aus deiner Sicht durch Automatisierung Mitarbeitende einsparen?

E: Hmm. Wahrscheinlich könnten wir schon 0,5, 1 Arbeitsstellen von drei im HR einsparen da eine unserer Haupttätigkeiten das Erfassen und Ablagen von Daten ist.
[Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen]

I: Wie viele Mitarbeitende arbeiten bei euch insgesamt im Büro? Also auch in der Lohnbuchhaltung, etc.

E: Da muss ich kurz nachzählen. Warte. Das sind ungefähr 14 Mitarbeitende.

I: Und wie viele Mitarbeitende habt ihr insgesamt?

E: Das sind immer um die 400 Personen.

I: Super, danke. Das wären alle meine Fragen gewesen.

Single-Use-Case Anwendungsfall 10

Kontext und Hintergrund des Cases

Diese Fallstudie basiert auf einem qualitativen Interview mit der Leiterin der Personalabteilung eines mittelständischen Unternehmens welches in verschiedenen Dienstleistungsbereichen tätig, darunter Gastronomie, Bauwesen und weitere gewerbliche Leistungen. Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe rund 400 Mitarbeitende, von denen etwa 14 in administrativen Funktionen, darunter Lohnbuchhaltung und HR, tätig sind.

Die Leiterin der Personalabteilung ist mit ihrem Team, welches aus zwei Personen besteht, für die personalbezogenen Abläufe sowie in die damit verbundenen administrativen Prozesse verantwortlich. Das Unternehmen weist eine dezentrale Organisationsstruktur mit mehreren Tochtergesellschaften auf. Dies bringt zusätzliche Anforderungen an die Datenverarbeitung und Systemintegration mit sich, etwa im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit externen Institutionen wie Versicherungen, Steuerbehörden oder Sozialversicherungen.

Prozessbeschreibung und -analyse

Im Rahmen des Interviews wurden die im HR anfallenden Prozesse hinsichtlich ihres Digitalisierungsgrades besprochen. Die Prozesse reichen von der Verarbeitung eingereicherter Dokumente (z.B. Arztzeugnisse, Spesenbelege) bis hin zur administrativen Abwicklung von Arbeitszeiten, Bewerbungen und behördlichen Meldungen.

Arztzeugnisse werden von den Mitarbeitenden entweder persönlich im Büro abgegeben oder per E-Mail eingereicht. In beiden Fällen erfolgt anschliessend ein Scan durch das HR-Team, woraufhin das Dokument digital im jeweiligen Personaldossier abgelegt wird. Der Digitalisierungsgrad dieses Prozesses ist als mittel einzuschätzen, da die Verarbeitung zwar digital erfolgt, der Dokumenteneingang jedoch meist papierbasiert bleibt und alle Prozessschritte manuell erfolgen.

Unfallmeldungen werden direkt im HR-Büro gemeinsam mit den betroffenen Mitarbeitenden ausgefüllt. Das Formular wird manuell erstellt und anschliessend elektronisch an die zuständigen Stellen (z.B. SUVA) übermittelt. Da keine direkte Integration mit dem ERP-System besteht und der Prozess initial manuell erfolgt, liegt der Digitalisierungsgrad hier im niedrigen bis mittleren Bereich.

Bewerbungsunterlagen erreichen das Unternehmen überwiegend in Papierform. Selbst digital eingehende Dossiers (z. B. per E-Mail) werden ausgedruckt und physisch bearbeitet. Die Selektion erfolgt durch die HR-Leiterin, danach wird das Dossier physisch an die zuständige Führungskraft weitergereicht. Es erfolgt keine digitale Archivierung oder Nachbearbeitung. Der Prozess ist nahezu vollständig analog und weist einen sehr niedrigen Digitalisierungsgrad auf.

Anträge auf Kinderzulagen werden gemeinsam mit den Mitarbeitenden vor Ort im Büro ausgefüllt. Der gesamte Prozess, vom Ausfüllen bis zur Weiterverarbeitung, ist papierbasiert und erfolgt manuell. Auch hier ist der Digitalisierungsgrad niedrig.

Die Arbeitszeiterfassung erfolgt überwiegend handschriftlich. Die Stundenkarten werden von den Mitarbeitenden täglich ausgefüllt und zum Monatsende vom HR-Team manuell in das ERP-System übertragen. Dieser Arbeitsschritt nimmt rund zwei volle Arbeitstage in Anspruch. Ein Teil der Mitarbeitenden verwendet mittlerweile Tablets zur digitalen Zeiterfassung, wodurch der Digitalisierungsgrad auf ein niedriges bis mittleres Niveau angehoben wurde.

Ähnlich wie bei den Stundenkarten werden Arbeitsrapporte teils handschriftlich, teils auf dem Tablet erstellt. Die rapportierten Leistungen dienen als Grundlage für Kundenrechnungen, wobei die papierbasierten Daten ebenfalls manuell übertragen werden müssen. Der Prozess ist damit teilweise digitalisiert, leidet jedoch unter Medienbrüchen.

Spesenbelege werden im Originalformat im Büro abgegeben, danach eingescannt und digital im Personaldossier abgelegt. Die Erfassung der Daten erfolgt manuell im ERP-System. Obwohl eine digitale Ablage vorhanden ist, bleibt der Prozess durch die manuelle Übertragung aufwendig. Der Digitalisierungsgrad kann hier als mittel eingeordnet werden.

Die monatliche Abrechnung der Quellensteuer erfolgt über ein kantonales Online-Portal. Dabei entstehen durch fehlende Schnittstellen mit dem internen ERP-System erhebliche manuelle Aufwände, die rund zwei Arbeitstage pro Monat in Anspruch nehmen. Trotz der Verwendung digitaler Plattformen ist der Digitalisierungsgrad nur mittel, da eine medienbruchfreie Integration fehlt.

Ergebnisse aus dem Interview

IST Zustand

Automatisierungen und Automatisierungsversuche

Die aktuellen Prozesse in der HR-Abteilung des Unternehmens sind stark durch manuelle Arbeit und papierbasierte Abläufe geprägt. Der Grossteil der ein- und ausgehenden Dokumente wird physisch verarbeitet. Arztzeugnisse und Spesenbelege werden entweder per E-Mail oder in Papierform eingereicht, anschliessend vom HR-Team eingescannt und digital in den Personaldossiers abgelegt. Bei Unfallmeldungen, Kinderzulagenanträgen sowie der Bearbeitung von Bewerbungsunterlagen erfolgt die Erfassung vollständig manuell. Mitarbeitende erscheinen persönlich im Büro, Formulare werden gemeinsam ausgefüllt, und Bewerbungen, selbst wenn sie per E-Mail eingehen, werden ausgedruckt und physisch weiterverarbeitet. Eine digitale Archivierung von Bewerbungsunterlagen findet nicht statt.

Auch die Zeiterfassung erfolgt überwiegend manuell. Die Mitarbeitenden füllen täglich Stundenkarten per Hand aus, die zum Monatsende vom HR-Team manuell ins ERP-System übertragen werden. Dies beansprucht regelmässig zwei volle Arbeitstage. Ein Teil der Belegschaft verwendet Tablets zur digitalen Erfassung, jedoch ist die manuelle Nachbearbeitung weiterhin erforderlich. Ein ähnliches Vorgehen zeigt sich bei den Arbeitsrapporten, die ebenfalls teils handschriftlich und teils digital erfasst.

Spesenbelege werden in Papierform eingereicht, eingescannt und in digitalen Dossiers abgelegt, auch die Dateneingabe ins ERP-System findet manuell statt. Die monatliche Quellensteuerabrechnung wird über ein Online-Portal des Kantons durchgeführt, was ohne Schnittstelle zum ERP-System zu einem zusätzlichen manuellen Arbeitsaufwand von etwa zwei Tagen pro Monat führt.

Insgesamt ist der Automatisierungsgrad der HR-Prozesse sehr gering. Die vorhandenen Systeme, insbesondere das ERP-System SORBA und verschiedene kantonale und bundesweite Online-Plattformen, arbeiten isoliert und erfordern manuelle Übertragungen zwischen den Anwendungen. Vollständig durchgängige digitale Prozesse oder automatisierte Datenverarbeitungen sind nicht implementiert. Medienbrüche und redundante Arbeitsschritte kennzeichnen den Grossteil der administrativen Abläufe im aktuellen Zustand.

Fehlerquellen

Die stark manuell geprägten Prozesse in der HR-Abteilung führen zu einer Vielzahl potenzieller Fehlerquellen, die sich über verschiedene Arbeitsschritte hinweg zeigen. Ein zentrales Problem liegt in der physischen Verarbeitung von Dokumenten. Beim Einscannen grosser Mengen an Unterlagen kommt es gelegentlich vor, dass einzelne Seiten nicht korrekt erfasst werden, was dazu führt, dass relevante Informationen im Nachhinein aus dem Papierkorb oder dem Originaldokument erneut beschafft werden

müssen. Ebenso besteht die Gefahr, dass Dokumente versehentlich im falschen digitalen Personaldossier abgelegt werden, was zu Verwechslungen oder Problemen bei späteren Zugriffen führen kann.

Auch im Bereich der Dateneingabe treten Fehler auf. Da zahlreiche Informationen, beispielsweise aus Stundenkarten oder Rapportscheinen, manuell ins System übertragen werden müssen, kommt es häufig zu Flüchtigkeitsfehlern. Ein typisches Beispiel ist das falsche Eintragen von Arbeitsstunden, etwa wenn versehentlich „95“ statt „9.5“ Stunden eingetragen werden. Solche Fehler bleiben mitunter bis zur Lohnverarbeitung unentdeckt und verursachen zusätzlichen Korrekturaufwand.

Fehler entstehen zudem durch fehlende oder verspätete Informationsweitergabe. Wenn Mitarbeitende beispielsweise Änderungen in ihrer persönlichen Situation, wie den Beschäftigungsstatus der Ehepartnerin, nicht melden oder diese nicht rechtzeitig im System aktualisiert werden, führt dies zu fehlerhaften Abrechnungen, etwa bei der Quellensteuer. Auch die Nutzung externer Online-Portale birgt Risiken: Bei der Anmeldung von Unfällen über die SUVA kann es passieren, dass versehentlich das falsche Tochterunternehmen ausgewählt wird, was fehlerhafte Meldungen zur Folge hat. Zudem zeigt das Quellensteuerportal des Kantons eine hohe Fehleranfälligkeit und verursacht regelmässig technische Probleme, die zu Verzögerungen führen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Kombination aus papierbasierten Prozessen, manueller Datenerfassung, fehlender Systemintegration und technischen Unzulänglichkeiten eine Vielzahl von Fehlerquellen schafft, die sowohl die Datenqualität als auch die Effizienz der HR-Arbeit beeinträchtigen.

Herausforderungen

Die HR-Abteilung steht vor mehreren strukturellen und prozessualen Herausforderungen, die eine effiziente Arbeitsweise erschweren. Eine Problematik ist die fehlende Systemintegration. Das eingesetzte ERP-System SORBA verfügt über keine Schnittstellen zu externen Portalen wie SUVA, kantonalen Steuerbehörden oder Bundesstellen. Dadurch entstehen Medienbrüche und ein hoher manueller Aufwand durch doppelte Datenerfassung.

Zudem wird innerhalb des Unternehmens eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme genutzt, etwa ein separates Programm für den Gastronomiebereich. Diese parallelen Lösungen erschweren eine konsistente Datenhaltung und führen zu redundanten Abläufen. Auch papierbasierte Prozesse sind nach wie vor weit verbreitet, was die Etablierung durchgängig digitaler Workflows behindert. Einzelne

Digitalisierungsmassnahmen, wie die Einführung von Tablets zur Zeiterfassung, bleiben oft isolierte Insellösungen.

Zusätzliche Herausforderungen ergeben sich durch unterschiedliche Digitalisierungsniveaus innerhalb der Belegschaft, was die Einführung neuer Technologien verlangsamt. Insgesamt erschweren fehlende Schnittstellen, systemische Brüche und heterogene Arbeitsweisen den Aufbau effizienter, automatisierter Prozesse im HR-Bereich.

IT-Landschaft

Das zentrale System der HR-Abteilung ist das ERP-Tool SORBA, das für Lohnbuchhaltung, Personalverwaltung und administrative Aufgaben verwendet wird. Allerdings bestehen keine Schnittstellen zu externen Plattformen wie SUVA, kantonalen Steuerportalen oder Bundesdiensten, was manuelle Dateneingaben und Medienbrüche zur Folge hat.

Zusätzlich wird im Gastronomiebereich ein separates System für die elektronische Zeiterfassung eingesetzt, das nicht mit dem ERP verknüpft ist. Dies führt zu parallelen Datenhaltungen und erschwert die Integration.

Für allgemeine Büroanwendungen nutzt das Unternehmen Office 365. Ergänzend wurden Tablets eingeführt, um die Zeiterfassung einzelner Mitarbeitender zu digitalisieren. Die interne Kommunikation erfolgt über ein firmeneigenes Intranet.

Regulatorische Anforderungen nach Branche

Im Interview wird der Datenschutz als zentrale regulatorische Anforderung hervorgehoben. Insbesondere im Umgang mit sensiblen Personaldaten wie Arztzeugnissen, Unfallmeldungen oder Lohninformationen sei es entscheidend, die gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz strikt einzuhalten.

SOLL ZUSTAND

Prozess

Aus Sicht der Interviewpartnerin wäre es wünschenswert, die HR-Prozesse insgesamt digitaler und weniger fehleranfällig zu gestalten. Insbesondere die vielen manuellen Zwischenschritte, etwa beim Einscannen, Abtippen und Ablegen von Dokumenten, sollten reduziert oder ganz vermieden werden.

Idealerweise würden Dokumente wie Arztzeugnisse, Bewerbungen oder Spesen digital eingehen, automatisch erkannt und korrekt im entsprechenden Personaldossier

abgelegt. Auch die Erfassung von Arbeitszeiten, Rapporten und Spesen soll möglichst direkt über digitale Eingabemöglichkeiten erfolgen, ohne nachträgliches manuelles Übertragen.

Ein weiterer Wunsch betrifft die bessere Systemintegration. Schnittstellen zwischen dem ERP-System und externen Plattformen wie SUVA oder den kantonalen Steuerportalen würden den Aufwand deutlich verringern und Fehlerquellen minimieren. Insgesamt wäre ein durchgängiger, digitaler Workflow innerhalb eines Systems wünschenswert, vorausgesetzt, das Handling bleibt einfach, die Datenverarbeitung exakt und der Datenschutz gewährleistet.

Bedenken an Automatisierung

Im Interview wurden verschiedene Bedenken im Zusammenhang mit Automatisierungslösungen geäußert. An erster Stelle steht der Datenschutz, da im HR-Bereich mit sensiblen Personaldaten gearbeitet wird. Automatisierte Systeme dürfen hier keine Risiken für Vertraulichkeit oder Datensicherheit darstellen.

Zudem gibt es organisatorische Vorbehalte, insbesondere bei älteren Mitarbeitenden, die papierbasierte Arbeitsweisen bevorzugen. Diese sogenannte „Papiertiger“-Mentalität erschwert die Umstellung auf digitale Prozesse und erfordert eine schrittweise Veränderung.

Ein weiterer Punkt betrifft die Bedienbarkeit. Automatisierung darf nicht zu mehr Komplexität oder zusätzlichem Aufwand führen. Neue Systeme müssten einfach, zuverlässig und klar verständlich sein.

Erwartungen an Automatisierung

Von der weiteren Digitalisierung der HR-Prozesse werden vor allem Zeitersparnis, Entlastung im Arbeitsalltag und eine Vereinfachung manueller Tätigkeiten erwartet. Prozesse wie die Erfassung von Arbeitszeiten, das Ablegen von Dokumenten oder die Datenübermittlung an externe Stellen sollen schneller, effizienter und weniger fehleranfällig ablaufen.

Zeitaufwand und Potenzielle Einsparungen

Der aktuelle Zeitaufwand in der HR-Abteilung ist durch zahlreiche manuelle Arbeitsschritte geprägt. Besonders aufwendig ist die monatliche Erfassung der Stundenkarten, die zwei volle Arbeitstage des HR-Teams beansprucht. Ähnlich hoch ist der Aufwand für die Quellensteuerabrechnung, die ebenfalls rund zwei Tage pro Monat in Anspruch nimmt. Auch das manuelle Abtippen von Rapporten, das Einscannen und

Ablegen von Dokumenten sowie das Erfassen von Spesenbelegen verursachen regelmässig erheblichen Zeitaufwand.

Durch gezielte Digitalisierung und Automatisierung dieser Prozesse, insbesondere bei der Zeiterfassung, der Datenübertragung und Dokumentenverarbeitung, wird ein Einsparpotenzial von 0.5 bis 1 Vollzeitstelle innerhalb des HR-Teams gesehen. Neben der zeitlichen Entlastung könnten dadurch auch Prozessqualität und Bearbeitungsgeschwindigkeit deutlich verbessert werden.

Automatisierungspotential

Die HR-Prozesse weisen ein deutliches Automatisierungspotenzial auf, insbesondere in Bereichen mit hohem manuellem Aufwand und wiederkehrenden Aufgaben. Dazu zählen vor allem die Erfassung von Stundenkarten, das Abtippen von Rapporten, das Scannen und Ablegen von Dokumenten sowie die manuelle Erfassung von Spesenbelegen. Diese Tätigkeiten sind stark regelbasiert, standardisiert und somit gut geeignet für die Anwendung von Robotic Process Automation (RPA).

Auch die Verarbeitung eingehender Dokumente wie Bewerbungen, Arztzeugnisse oder Unfallmeldungen könnte durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) optimiert werden, etwa durch automatisierte Texterkennung (OCR), Dokumentenklassifikation und intelligente Ablage im richtigen Personaldossier.

Ein weiteres Potenzial liegt in der Integration externer Plattformen (z. B. SUVA, Quellensteuerportale) über Schnittstellen. Die manuelle Doppelbearbeitung liesse sich hier durch automatisierte Datenübermittlung deutlich reduzieren.

Insgesamt betrifft das Automatisierungspotenzial sowohl administrative Kernprozesse als auch unterstützende Tätigkeiten. Durch geeignete technische Lösungen könnten nicht nur zeitliche Ressourcen eingespart, sondern auch die Prozessqualität und Fehleranfälligkeit spürbar verbessert werden.

Zusammenfassung Kodierung aller Anwendungsfälle mit Tagette

id	document	tag	content
9340419	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Erfassung und Systempflege	Ich suche als Erstes die Verwaltungsnummer heraus. Mit dieser kann ich alle Einheiten der jeweiligen Verwaltung in Europa 3000 (ERP) einsehen.
9340417	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	IT-Landschaft	Europa 3000 (ERP)
9340422	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Erfassung und Systempflege	Dafür gehe ich hier in Europa 3000 auf „Adresse bearbeiten“. Danach kann ich prüfen, ob die Liegenschaft bereits bei uns hinterlegt ist. Ich vergleiche das mit der per Mail erhaltenen E-Mail-Adresse.
9340418	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	IT-Landschaft	Europa 3000
9340424	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Dokumenteneingang	Neben E-Mail können Aufträge auch telefonisch eingehen.
9340427	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Erfassung und Systempflege	Dann schaue ich hier in Europa 3000, welche Verwaltungsnummer hinterlegt ist. Das wäre jetzt hier Unternehmensname X. Die Nummer kenne ich auswendig, ansonsten könnte ich mit F3 suchen. Hier kann man nun die Adresse usw. eingeben.

9340431	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Erfassung und Systempflege	<p>Hier sehe ich, dass diese Person noch nicht hinterlegt ist. (Zeigt auf die E-Mail) Das ist die Person, die dort wohnt, und hier ist die Wohnungsnummer. In dem Fall kann ich noch nachschauen, ob sie schon hinterlegt ist... Auch nicht. Dann kann ich hier nach der Handynummer suchen. Okay, wenn ich hier nichts finde, dann ist sie noch nicht im System. Damit ich eine neue Person erfassen kann, muss ich wieder auf „Adresse bearbeiten“ und dann auf „Neu“. Da die Liegenschaft nicht angelegt ist, muss ich sie über „Neu anlegen“ erstellen. Ich übernehme alle Informationen, hinterlege sie und verbinde sie mit Unternehmen X. Dafür brauche ich Angaben wie Adresse, Hausnummer, Stockwerk, Eigentümer, Vorname und Nachname des Bewohners, Geschäftsnummer und die Nummer des Bewohners. Dann kann ich zurückgehen in die Auftragserfassung. Wir wollen einen Serviceauftrag erfassen. Ich gebe zuerst die Verwaltungsnummer ein, drücke Enter, Enter, und dann öffnet sich die Maske, in der ich den Auftrag erfassen kann. In dieser Maske werden die Informationen aus dem Auftrag übertragen. Die Adresse der Einheit wird erfasst, um den Auftrag einer Adresse zuzuordnen. Dann gebe ich noch an, um welches Gerät es sich handelt, ob es sich um eine Waschmaschine, Spülmaschine oder einen Kühlschrank handelt. Falls sich das Gerät in der Waschküche befindet, erwähne ich das auch. Hier ist es ein Kühlschrank, also wähle ich den Kühlschrank aus. Als Nächstes wird die Fahrpauschale definiert. Alles, was sich in der Nähe befindet, zahlt nur einen Teil der Pauschale. Die Kommissionsnummer ist bei uns die Bestellnummer, und ich übertrage alle Informationen in die entsprechenden Felder. Nachdem diese Maske ausgefüllt ist, werden alle Felder übertragen und abgeschlossen. Im nächsten Schritt übernehme ich alle produktbezogenen Informationen aus dem Typenscheinnummernbild (Zeigt E-Mail-Anhang mit Typenschild-Bild), falls dies vorhanden ist. Ich wähle die Marke aus und trage die Typenscheinnummer ein. Hier kann ich auch noch den Jahrgang hinterlegen, falls ich diesen herausfinde. Das brauchen die anderen dann später. Dann habe ich hier alles.</p>
9340433	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Dokumenteneingang	Genau, also nicht immer. Manchmal bekommt man ein Bild dazu, also das Typenschild dazu, manchmal gar nicht

			oder manchmal auch ein Bild von einem anderen Schild an der Maschine.
9340434	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Herausforderungen	Ja, dann muss man halt einfach, wenn ich jetzt nichts hätte, bei der Marke oben nichts reinschreiben. Dann bekommen wir die Info erst, wenn der Servicetechniker vor Ort war.
9340436	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Erfassung und Systempflege	Dann gehen wir zur Bearbeitungsfiliale. Dort wird eingetragen, was das Problem ist. Jetzt haben wir hier oben das B, das steht für Busslingen, und U für Uster, das heisst, diese Ortschaften liegen in der Nähe. Hier hatten wir ein... wie sagt man das... in Teams, wo man nachschauen kann, wenn man sich unsicher ist. Dann kann ich jetzt die Postleitzahl eingeben, und es zeigt mir die passenden Busslingen an. Und wenn ich es genau... genau, ja richtig. Nur bei Stadt Zürich-Aufträgen ist es immer B für Busslingen. Das ganze Problem, das hier auf dem Auftrag des Kunden ist, muss hier übertragen werden beim Fehlerbeschrieb. Ganz lange Texte soll man am besten zusammenfassen. Bei vielen Aufträgen ist auch das Kostendach angegeben.
9340440	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Erfassung und Systempflege	Ab diesem Betrag müssen wir zuerst einen Kostenvoranschlag machen, also eine Offerte. Hier sind es 500 CHF. Das ist plus minus so der Schnitt, das ist bei den meisten Kunden so. Falls das Gerät noch in Garantie wäre, würden wir es hier unten eintragen. Hier unten stehen alle Zusatzinfos für den Techniker sowie für die Disposition, zum Beispiel, wen sie für den Termin anrufen müssen. Das ist jetzt hier ersichtlich. Und in Klammern schreiben wir, ob es der Mieter ist oder wenn das der Privatkunde ist, dann schreiben wir Kunde, ja, also KUN, und dann einfach alle Telefonnummern, die wir haben. Und falls wir noch eine Mailadresse hätten, würden wir es auch noch hinzufügen. Für diesen Auftrag wäre das jetzt alles. Hier könnte man noch zusätzliche Informationen eintragen, falls gewünscht. Wenn zum Beispiel ein Wunschtermin für Donnerstag angegeben wird, würden wir das hier vermerken. Falls jemand eine andere Sprache spricht, zum Beispiel Englisch, was bei uns oft vorkommt, schreiben wir hier oben „Kunde spricht Englisch“, damit die Disposition bereits vorab Bescheid wei.

9340442	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Erfassung und Systempflege	<p>Hat das mit der Sprache, wisst ihr von wo? E: Entweder vom Blatt oder dann, wenn sie anrufen. I: OK, E: Damit wir diesen Auftrag abschliessen können, muss ich nochmals Enter drücken. Dann Control + Enter, und das System fragt mich, ob ich den Auftrag speichern möchte. Ich bestätige mit „Ja“. Danach drucke ich den Auftrag auch aus, weil wir alles noch ausdrucken. I: Ihr druckt alles aus? E: Alles läuft bei uns noch auf Papier. Also drucken, drucken, der Ausdruck folgt schnell. Hier auf dem Platz sieht man jetzt alles: die Rechnungsadresse, also die der Verwaltung oder des Eigentümers, die Standortadresse, und alles, was ich eingegeben habe. Die ist ja nicht direkt von mir, sondern stammt aus dem Winterauftrag. Man sieht auch die Kommissionsnummer, die Marke, alle relevanten Informationen, wen man anrufen muss und was das Problem ist. Dieses Blatt legen wir dann in die Kiste bei der Disposition, damit es eingeplant werden kann. Sobald ich den Auftrag erfasst habe, oder wir ihn erfasst haben, wandert er irgendwann hierher, und dann kann die Disposition ihn einer Tour zuweisen.</p>
9340443	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Dokumenteneingang	<p>Ich zeige dir noch, wie Aufträge über das Portal reinkommen können. Ich habe ja erwähnt, dass Aufträge auch über Portale reinkommen. Das wäre zum Beispiel so. Hier sieht man, wie das im Jarrova-Portal aussieht. Man kann auf „Anfrage beantworten“ klicken, und dann öffnet sich das Portal. Hier sieht man eine kurze Übersicht darüber, um was es geht und bei wem der Auftrag liegt. Zuerst müssen wir den Auftrag annehmen. Das System fragt dann, ob wir direkt einen Termin vereinbaren wollen, aber das machen wir immer später, weil die Disposition für die Terminvergabe zuständig ist. Jetzt fällt der Auftrag in die nächste Bearbeitungsstufe, und man sieht, dass ich ihn angenommen habe.</p>

9340446	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Erfassung und Systempflege	<p>Damit ich den Auftrag erfassen kann, möchte ich ihn aber noch ausdrucken. Ich klicke also erneut auf den Auftrag, gehe auf „Auftragsverlauf“, lade die Informationen herunter und sehe, dass ich den Auftrag erhalten habe. Wahrscheinlich war das jetzt alles. Ich drucke das schnell aus, dann kann ich dir das noch zeigen. In diesem Portal ist der Auftrag jetzt vorerst abgeschlossen. Später wird das Portal noch einmal relevant, wenn wir vor Ort waren und eine Offerte geschrieben werden muss. Diese muss dann ebenfalls hier hochgeladen werden, genauso wie die Rechnung und die Schlussrechnung. Also, alles muss am Ende wieder in dieses Portal zurückgespielt werden. Jetzt haben wir zwei Seiten... Also, das fange ich mal an. Je nach Verwaltung ist das ein bisschen unterschiedlich. Hier oben kann man alle Adressen nachschauen, so wie ich es vorher mit F3 gemacht habe, also über Strasse und andere Daten. Mit der Zeit lernt man, welche Suchbegriffe am besten funktionieren. Beim Eigentümer muss ich selbst nachschauen. Dafür gebe ich ein Teil des Namens und die Postleitzahl ein, weil es so viele verschiedene gibt, dass ich sicherstellen muss, dass ich den richtigen auswähle. Die Mail, falls ich eine habe, trage ich diese ebenfalls ein. Diese werde ich gleich mit Control C nehmen, damit ich sie nachher noch einfügen kann und nicht extra nochmals alles von Hand eingeben muss. Jetzt habe ich es wieder. Gespeichert. Hier muss ich einfach noch die Art angeben. Das ist jetzt hier ein Eigentümer. Kommission ist hier jetzt das hier. Entweder Y oder J für Jarrova Portal und diese Nummer. 34. Den Auftrag haben wir dann hier bekommen. Wieder Verwaltungsnummer in Klammern der Verwaltung Nummer. Das bleibt, das bleibt auch und hier, weil es wie in Micasa ist, müssen wir wieder auf 01 umstellen. Die Bank ist hier anders. Hier schreibe ich V Zug Adora für das Modell. Es ist ja ein Geschirrspüler, deshalb wähle ich Geschirrspüler. Und hier habe ich jetzt keine FE-Nummer bzw. Seriennummer. Deshalb lasse ich das offen. Das ist in der Nähe, deshalb B für Weg. Kv ist hier auch angegeben, hier ist es, wenn die Rechnung über 500 Franken geht. Hier tragen wir nochmals die E-Mail-Adresse aus und dann können wir den Auftrag bereits ausdrucken. (Geht Ausdruck holen) Also, zusammengefasst bekommen wir den Grossteil unserer Aufträge via</p>
---------	--------------------------------------	-------------------------------	--

			Mail, meistens als PDF-Anhang und über das Jarrova Portal. Das wäre so eigentlich die Auftragserfassung. Ich weiss nicht, ob du noch Fragen hast oder ob ich dir noch etwas erklären kann
9340448	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Dokumenteneingang	Der Prozess beginnt somit mit dem Eingang des Auftrags, über Mail oder Portal.
9340450	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Erfassung und Systempflege	Und dann prüfst du, ob die Adresse des Ortes schon vorhanden ist im System. Falls nicht, legst du es an. Wenn vorhanden, legst du den Auftrag auf diese Adresse an.
9340697	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Herausforderungen	ch gehe aber vorher noch schauen, im Evalik, ob bereits ein Auftrag I: Ja, ja, damit es keine Doppelbuchung gibt. Und dann prüfst du den Standort, also den Anreisepreis des Kunden. Und du prüfst, welche Art von Defekt vorliegt.
9340699	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Erfassung und Systempflege	Genau, die Geräteangabe und die Typennummer, falls vorhanden, genau. Kostendach auch.
9340704	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Erfassung und Systempflege	Und dann trägst du eigentlich alle im Auftrag enthaltenen Informationen im System ein. E: Genau, genau, alles, was ich erhalten habe, werde ich eintragen, genau richtig

9340707	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	Wie lange brauchst du etwa für so eine Erfassung? E: Wenige Minuten, vielleicht 3-4 Minuten oder so. Also, wenn es kniffliger ist oder sehr viel Text ist, natürlich länger, aber normalerweise. I: Und wie viele kommen da pro Tag so rein? E: Ist schwierig zu sagen. Also, heute ist sehr viel, was reinkommt. Gestern hätten wir jetzt nicht so viel bekommen, also auf den ganzen Tag verteilt schon auch ja viel, aber wie viel, müsste ich jetzt nicht genau sagen. 50 an ruhigen Tagen wie gestern. Meistens so nicht ganz 100. Manchmal, wenn viel los ist, bekommen wir auch 200 Aufträge. I: Und diese verarbeitest du alle? Du alleine, oder? E: Nein, wir haben hier eine Aufteilung, also wir sind zu dritt. Und sie dort (Springerin) hilft uns auch noch mit. Manchmal sind wir auch nur zu zweit. Und unser Teamleiter hilft manchmal auch noch mit, vor allem in Stresssituationen.
9340709	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Fehlerquellen	I: Kommt es oft zu Fehlern bei der Datenübertragung? E: Ja, also auch beim Erfassen selber. Ah ja, das wird zu schnell gedruckt haben und so weiter. Wir können es noch korrigieren, wenn man es sieht.
9340710	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	IT-Landschaft	I: Von den Systemen haben wir hier Evatic, dort prüfst du, ob der Auftrag bereits angelegt wurde, Europa 3000 ist euer ERO. E: Ja, genau, genau. Dort erfassen wir die Aufträge, Rechnungen und so weiter.
9340713	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Regulatorische Anforderungen nach Branche	I: Gibt es branchenspezifische Regulierungen, die ihr einhalten müsst? Nicht, oder? E: Nein, eigentlich nicht.
9340716	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Bedenken an Automatisierung	Würde man den Prozess jetzt End-to-End, also ab dem E-Mail-Eingang beispielsweise oder Portaleingang, bis hin zur Auftragserfassung automatisieren? Welche Bedenken hättest du dann? E: Da habe ich momentan so auf die Schnelle nicht. Aber man müsste sicher genau kontrollieren, ob alles stimmt mit der Verwaltungsnummer und so weiter. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine gute Sache ist und es uns Arbeit abnimmt. Nicht alles immer nachgeschaut werden muss und so weiter, aber man muss es gut kontrollieren, genau.
9340719	Anwendungsfall 1: Auftragseingang	Erwartungen an Automatisierung	Erwartungen an eine Möglichkeit zur Automatisierung? E: Dass es uns Aufwand abnimmt, weniger schreiben, weniger schreiben und, ja, dass man, blöd gesagt, einfach noch kontrollieren muss. Also eine Hilfestellung, und das geht einfach schneller. Also, dass es eigentlich die Daten, die aus dem Mail reinkommen, extrahiert und bereits als Auftrag erfasst.

9385932	Anwendungsfall 2: Archivierung	Dokumenteneingang	Bei uns kommen die Rechnungen entweder per Post, dann scanne ich sie ein, oder sie erreichen mich direkt per E-Mail bereits als PDF. Wenn ich das PDF erhalten habe, speichere ich es in einem bestimmten Ordner ab.
9385937	Anwendungsfall 2: Archivierung	Dokumenteneingang	Nehmen wir an, ich habe gerade eine Rechnung per Mail bekommen, bereits als PDF. Da entfällt das Einscannen, und ich muss hier lediglich den Dateinamen ändern.
9385939	Anwendungsfall 2: Archivierung	Erfassung und Systempflege	Die Dateibezeichnung in unserer Firma ist so aufgebaut, dass wir zunächst das Rechnungsdatum vermerken, also in der Reihenfolge Jahr, Monat und Tag, und anschließend den Namen des Lieferanten.
9385946	Anwendungsfall 2: Archivierung	Erfassung und Systempflege	Dann kommt noch der Hinweis ‚online‘ (oder eine ähnliche Kennzeichnung) sowie die Rechnungsnummer. Danach kann ich das Dokument schliessen. Damit ist dieser Schritt für das betreffende Dokument abgeschlossen. Als Nächstes zeige ich dir ein Beispiel von einem Dokument, das per Post einging und das ich eingescannt habe. Der Dateiname ist ebenso aufgebaut, also ebenfalls mit Rechnungsdatum (Jahr, Monat, Tag), Lieferantennamen und Rechnungsnummer. Nachdem ich diese Datei eingescannt habe, muss ich sie noch als A-PDF abspeichern, damit die Ablage der Dokumente digital gültig ist. Der ganze Prozess ist eigentlich manuell. Zum Teil kann ich Informationen aus der Rechnung per Strg+C und Strg+V als Dateibezeichnung einfügen, was mir vielleicht ein bisschen Zeit spart.
9386049	Anwendungsfall 2: Archivierung	Automatisierungen und Automatisierungsversuche	Genau, was ich auch noch getestet habe und dir gerne zeigen möchte ... Es gibt von Adobe einen Assistenten, den ich mal heruntergeladen habe. Da habe ich mir einen Text vorbereitet, in dem ich meine Anforderungen für diesen Prozess definiert habe. Diesen Text kann ich dann dort einfügen. Beispiel: Bitte stelle mir einen Text bestehend aus Rechnungsdatum, Rechnungssteller und Rechnungsnummer in folgendem Format zusammen. Achte dabei auch auf die Leerzeichen beim Rechnungssteller. Zeige mir anschliessend in einer zweiten Antwort die Quelle deiner Lösung.' Das habe ich anfangs genutzt, aber mit der Zeit wieder gelassen, weil es bei längeren Rechnungen nicht immer zuverlässig funktioniert hat. Der Assistent spuckt dann im Idealfall Rechnungsdatum, Namen und Rechnungsnummer aus, was soweit korrekt ist, und ich kann es kopieren und

			<p>direkt einfügen. Teilweise funktioniert das aber nicht sauber, und manchmal dauert es länger mit den Antworten des Assistenten. Deswegen habe ich ihn nicht mehr so stark benutzt, weil ich das Gefühl hatte, manuell geht es schneller.</p>
9385949	Anwendungsfall 2: Archivierung	Erfassung und Systempflege	<p>Ich muss das eingescannt Dokument dann erneut als A-PDF abspeichern, weil es ja ein Scan war. Damit ist der Vorgang im Prinzip abgeschlossen.</p>
9385963	Anwendungsfall 2: Archivierung	Erfassung und Systempflege	<p>I: Und wenn du jetzt, das waren deine eigenen Rechnungen, von deinem Kunden Rechnungen erhältst, musst du diese ja in verschiedenen Ordnern ablegen, oder? E: Genau, das war jetzt nur der Prozess für die korrekte Ablage der Dokumente an sich. Ich habe im OneDrive verschiedene Ordner. Ich habe eine Inbox, in der ich Dokumente sammle und bearbeite. Nachdem ich sie in der Buchhaltung verbucht habe, verschiebe ich sie in die Jahresakten. Die Jahresakten sind so aufgebaut: Im Ordner ‚Jahresakten‘ wähle ich das entsprechende Jahr, dann den Dokumenttyp (in diesem Fall Buchhaltung), anschliessend Kreditoren und speichere dort die Dokumente nach dem jeweiligen Jahr ab.</p>
9386057	Anwendungsfall 2: Archivierung	Automatisierungen und Automatisierungsversuche	<p>E: Ich habe auch mal versucht (vielleicht ist das interessant), mit Python ein Programm zu erstellen, obwohl ich keine Ahnung vom Programmieren habe. Ich habe es mit ChatGPT probiert und auch ein Programm erstellt, aber es hat dann nicht so funktioniert, wie ich wollte.</p>

9385970	Anwendungsfall 2: Archivierung	Erfassung und Systempflege	<p>I: Ja. Und nachdem du die Dokumente in deiner normalen Struktur abgelegt hast, ist der Prozess dann abgeschlossen, oder musst du noch etwas weiterverarbeiten?</p> <p>E: Der Prozess ist dann nach dem Ablegen in der Inbox, wo ich sie zuerst korrekt umbenenne, fast abgeschlossen. Danach öffne ich das Buchhaltungsprogramm (ich nutze Bexio) und kontiere, das heisst, ich buche die Rechnung in die Buchhaltung ein und lege sie auch dort noch einmal ab. Dort habe ich also eine doppelte Ablage: einmal in Bexio und einmal im OneDrive. Das ist praktisch, falls ich bei einer Revision oder Ähnlichem die Dokumente einem Externen zur Verfügung stellen muss. In OneDrive kann ich sie dann leichter freigeben. Anschliessend verschiebe ich die Dokumente in die Jahresakte, und damit ist der Prozess beendet. I: Und nachdem du die Rechnung hochgeladen hast, musst du die einzelnen Positionen aus der Rechnung auch manuell eintragen? E: Genau, ich buche derzeit noch alles manuell. Es gibt zwar Add-ons oder Module, aber bei meiner Menge an Belegen habe ich das bisher nicht genutzt. I: Mhm, okay. Bietet Bexio beispielsweise auch eine Importfunktion an, um gleich mehrere Rechnungen auf einmal importieren zu können? E: Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit via E-Mail-Adresse, aber ich nutze diese Funktion nicht aktiv.</p>
9385972	Anwendungsfall 2: Archivierung	Herausforderungen	<p>In deinem jetzigen Prozess: Was sind deine grössten Probleme und Herausforderungen? E: Mein grösstes ‚Problem‘ ist es nicht direkt, aber manchmal kann ich Dokumente nicht als A-PDF speichern. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum. Manchmal kommt eine Fehlermeldung. Dann muss ich über den Preflight das Dokument prüfen und ein entsprechendes Zertifikat einbetten. Danach ist das Dokument allerdings schreibgeschützt.</p>
9385976	Anwendungsfall 2: Archivierung	Erfassung und Systempflege	<p>E: Genau. Einen ähnlichen Prozess habe ich übrigens auch für Quittungen. Nicht nur für Rechnungen. Beispielsweise habe ich hier einen Beleg von der Post. Das ist auch ein PDF, das ich schon erhalten habe. Dann ist die Dateibezeichnung genau gleich aufgebaut: mit Rechnungsdatum (Jahr, Monat, Tag), Lieferantennamen und Belegnummer.</p>
9385976	Anwendungsfall 2: Archivierung	Dokumenteneingang	<p>E: Genau. Einen ähnlichen Prozess habe ich übrigens auch für Quittungen. Nicht nur für Rechnungen. Beispielsweise habe ich hier einen Beleg von der Post. Das ist auch ein PDF, das ich schon erhalten</p>

			<p>habe. Dann ist die Dateibezeichnung genau gleich aufgebaut: mit Rechnungsdatum (Jahr, Monat, Tag), Lieferantennamen und Belegnummer.</p>
9385980	Anwendungsfall 2: Archivierung	Erfassung und Systempflege	<p>Genau, vom Handling her genauso wie bei den Rechnungen, nur eben für Quittungen.</p>
9385984	Anwendungsfall 2: Archivierung	Dokumenteneingang	<p>I: Alles klar. Und hier scannst du auch wieder per Drucker-Scanner oder teils mobil? E: Genau, mit dem Drucker-Scanner, und das Dokument wird mir direkt als E-Mail zugeschickt. Pro Dokument mache ich einen eigenen Scan. Ich scanne also nicht alles auf einmal und teile es später auf, sondern lege tatsächlich pro Beleg einen Scan an.</p>
9385991	Anwendungsfall 2: Archivierung	Dokumenteneingang	<p>I: Ja, verstanden. Und was machst du bei Quittungen, bei denen man nicht direkt eine Empfängeradresse hat, z. B. wenn der Lieferant nicht klar ist? Wie ordnest du sie den Kunden zu? E: Das mache ich manuell. Die Kunden senden mir Belege meistens per E-Mail. Für jeden Kunden habe ich einen eigenen Ordner. Wenn ich also Dokumente von Kunde X bekomme, verschiebe ich sie zuerst in dessen Ordner und bearbeite alles Weitere von dort aus. Auf dem eigentlichen Beleg steht das dann nicht unbedingt drauf, aber so weiss ich, zu welchem Kunden er gehört.</p>
9385996	Anwendungsfall 2: Archivierung	Fehlerquellen	<p>I: Kommt es in deinem Prozess oft zu Fehlern? E: Es kann vorkommen, dass ich mich beim Dateinamen vertippe. Mir ist aber noch kein gravierender Fehler aufgefallen. Was sehr hilfreich ist: Wenn ich die Datei korrekt benenne und dasselbe Dokument versehentlich nochmal erhalten würde, dann würde sich ein Duplikat bemerkbar machen. Vertippe ich mich jedoch, dann greift diese ‚Duplikats-Kontrolle‘ nicht mehr. Zum Glück hatte ich damit aber noch keine grösseren Probleme.</p>
9386000	Anwendungsfall 2: Archivierung	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	<p>I: Wenn man jetzt den ganzen Prozess automatisieren würde, vom Maileingang bis zum Upload in Bexio, wie hoch schätzt du die Zeitersparnis? E: Wenn man die Verbuchung einschliesst, brauche ich für jeden Beleg manuell zwischen fünf und zehn Minuten, inklusive Einscannen, Umbenennen usw. Pro Woche sind es bei mir ungefähr fünf Belege, je nachdem natürlich auch nach Kunde. Bei einer Automatisierung wären das schon gut ein bis zwei Stunden Zeitersparnis pro Woche. I: Verstehe. Dann würdest du dir vielleicht zwei Stunden pro Woche sparen. E: Ja, das denke ich schon. Besonders das Umbenennen und das Abspeichern</p>

			würde ich gern automatisieren. Wenn es nur wenige Belege sind, hält es sich noch in Grenzen. Problematisch wird es, wenn ein neuer Kunde kommt und meint: ‚Hier ist die komplette Buchhaltung von 2024, mach mal.‘ Da kann es sein, dass ich plötzlich 150 Belege einscannen und einzeln benennen muss. Das nimmt extrem viel Zeit in Anspruch. I: Ja, das leuchtet ein. Also eher bei Neukunden entsteht dann ein Peak, wenn du den ganzen Rückstau bekommst.
9386003	Anwendungsfall 2: Archivierung	IT-Landschaft	Und die IT-Landschaft umfasst bei dir: Outlook, OneDrive, Adobe und natürlich Bexio. Richtig? E: Genau. Ich speichere die Dokumente erst in OneDrive, benenne sie um, wandle sie gegebenenfalls in A-PDF um und lade sie dann in Bexio hoch, wo ich eine neue Position anlege. Danach archiviere ich das Dokument in OneDrive in der Jahresakte.
9386008	Anwendungsfall 2: Archivierung	Erwartungen an Automatisierung	Welche Herausforderungen oder Bedenken siehst du bei einer Automatisierung dieses Prozesses? E: Ich befürchte, dass es nicht zu 100 Prozent funktioniert, zum Beispiel wenn Scans schlecht lesbar sind. Dann sollte das System die Belege aussortieren und manuell bearbeiten lassen, anstatt falsche Daten zu übernehmen. Ausserdem soll natürlich sichergestellt sein, dass die Daten, die verarbeitet werden, geschützt sind.
9386008	Anwendungsfall 2: Archivierung	Bedenken an Automatisierung	Welche Herausforderungen oder Bedenken siehst du bei einer Automatisierung dieses Prozesses? E: Ich befürchte, dass es nicht zu 100 Prozent funktioniert, zum Beispiel wenn Scans schlecht lesbar sind. Dann sollte das System die Belege aussortieren und manuell bearbeiten lassen, anstatt falsche Daten zu übernehmen. Ausserdem soll natürlich sichergestellt sein, dass die Daten, die verarbeitet werden, geschützt sind.
9386021	Anwendungsfall 2: Archivierung	Erwartungen an Automatisierung	I: Also wenn das KI-Modul den Scan nicht ordentlich erkennt, lieber eine Meldung ausgeben, als einen Fehler zu riskieren. Okay.

9386019	Anwendungsfall 2: Archivierung	Regulatorische Anforderungen nach Branche	Gibt es branchenspezifische oder regulatorische Anforderungen, die man berücksichtigen muss? E: Ja, zum Beispiel die Schweizer Verordnung über die Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher. Da geht es darum, dass Dokumente unveränderbar aufbewahrt werden müssen. Darum speichere ich sie als A-PDF. Im Gesetz (Art. 9 Abs. 1) steht, dass zulässige Informationsträger unveränderbar sein müssen, namentlich Papier, Bildträger oder eben unveränderbare Datenträger. Mit dem A-PDF stelle ich sicher, dass man Änderungen am Dokument erkennt. Alternativ könnte man auch digitale Signaturen einsetzen oder Zeitstempel, aber das nutze ich nicht. Das A-PDF reicht mir. I: Verstehe. Also muss eine Automatisierung die Vorgaben dieser Verordnung erfüllen, damit alles ordnungsgemäss aufbewahrt wird. E: Genau
9386025	Anwendungsfall 2: Archivierung	Erwartungen an Automatisierung	Wenn ein Dokument nicht korrekt erfasst werden kann, soll das System lieber abrechnen, richtig? E: Genau, das ist mir wichtig.
9508518	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Dokumenteneingang	Wir im HR erhalten viele Arztzeugnisse und Unfallmeldungen. Ausserdem Bewerbungsdossiers. Dann wären da noch Kinderzulagen-Anträge. Lass mich weiter überlegen. Dann wären da noch die Stundenkarten und die Arbeitsrapporte. Was wir auch täglich erhalten sind alle möglichen Spesenbelege zum Beispiel vom Autoverlad.
9508523	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Dokumenteneingang	Die Arztzeugnisse erhalten wir auf Papier, diese bringen die Mitarbeitende dann ins Büro vorbei oder per E-Mail. Für die Unfallmeldungen kommen die Mitarbeitende ebenfalls ins Büro und wir füllen dann mit ihnen die Dokumente aus. Meistens kommen sie zu spät, also erst wenn sie merken, dass der Lohn nicht stimmt. Dann die Bewerbungen sind unterschiedlich, die meisten erhalten wir jedoch auf Papier. Diese kommen dann entweder per Post oder werden ins Büro vorbeigebracht. Es kommt auch vor, dass wir einfach einen Anruf erhalten und gar kein Dossier. Das kommt auch daher, dass der Arbeitsmarkt sehr ausgetrocknet ist. Wir suchen deswegen auch gar nicht mehr mit Personen mit EFZ, sondern bilden diese dann intern fortlaufend aus. Es ist natürlich schön, wenn wir jemanden mit EFZ erhalten, das ist aber die Ausnahme. Dann für die Kinderzulagen kommen die Mitarbeitenden meistens auch einfach vorbei und wir füllen das

			<p>Formular mit ihnen aus. Die Stundenkarten füllen die Mitarbeitenden täglich von Hand aus und wir tippen diese dann Ende Monat ab, so dass wir die Lohnbuchhaltung machen können. Für einen Teil der Mitarbeitenden haben wir nun Tablets angeschafft, diese können die Stundenkarte dann dort ausfüllen, dass spart uns viel manuelle Arbeit. Beim Rapportwesen ist es dasselbe. Einige füllen diese noch von Hand aus, andere auf dem Tablet. Die Spesenbelege bringen die Mitarbeitenden ebenfalls vorbei.</p>
9508523	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Erfassung und Systempflege	<p>Die Arztzeugnisse erhalten wir auf Papier, diese bringen die Mitarbeitende dann ins Büro vorbei oder per E-Mail. Für die Unfallmeldungen kommen die Mitarbeitende ebenfalls ins Büro und wir füllen dann mit ihnen die Dokumente aus. Meistens kommen sie zu spät, also erst wenn sie merken, dass der Lohn nicht stimmt. Dann die Bewerbungen sind unterschiedlich, die meisten erhalten wir jedoch auf Papier. Diese kommen dann entweder per Post oder werden ins Büro vorbeigebracht. Es kommt auch vor, dass wir einfach einen Anruf erhalten und gar kein Dossier. Das kommt auch daher, dass der Arbeitsmarkt sehr ausgetrocknet ist. Wir suchen deswegen auch gar nicht mehr mit Personen mit EFZ, sondern bilden diese dann intern fortlaufend aus. Es ist natürlich schön, wenn wir jemanden mit EFZ erhalten, das ist aber die Ausnahme. Dann für die Kinderzulagen kommen die Mitarbeitenden meistens auch einfach vorbei und wir füllen das Formular mit ihnen aus. Die Stundenkarten füllen die Mitarbeitenden täglich von Hand aus und wir tippen diese dann Ende Monat ab, so dass wir die Lohnbuchhaltung machen können. Für einen Teil der Mitarbeitenden haben wir nun Tablets angeschafft, diese können die Stundenkarte dann dort ausfüllen, dass spart uns viel manuelle Arbeit. Beim Rapportwesen ist es dasselbe. Einige füllen diese noch von Hand aus, andere auf dem Tablet. Die Spesenbelege bringen die Mitarbeitenden ebenfalls vorbei.</p>

9508523	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Automatisierungen und Automatisierungsversuche	Die Arztzeugnisse erhalten wir auf Papier, diese bringen die Mitarbeitende dann ins Büro vorbei oder per E-Mail. Für die Unfallmeldungen kommen die Mitarbeitende ebenfalls ins Büro und wir füllen dann mit ihnen die Dokumente aus. Meistens kommen sie zu spät, also erst wenn sie merken, dass der Lohn nicht stimmt. Dann die Bewerbungen sind unterschiedlich, die meisten erhalten wir jedoch auf Papier. Diese kommen dann entweder per Post oder werden ins Büro vorbeigebracht. Es kommt auch vor, dass wir einfach einen Anruf erhalten und gar kein Dossier. Das kommt auch daher, dass der Arbeitsmarkt sehr ausgetrocknet ist. Wir suchen deswegen auch gar nicht mehr mit Personen mit EFZ, sondern bilden diese dann intern fortlaufend aus. Es ist natürlich schön, wenn wir jemanden mit EFZ erhalten, das ist aber die Ausnahme. Dann für die Kinderzulagen kommen die Mitarbeitenden meistens auch einfach vorbei und wir füllen das Formular mit ihnen aus. Die Stundenkarten füllen die Mitarbeitenden täglich von Hand aus und wir tippen diese dann Ende Monat ab, so dass wir die Lohnbuchhaltung machen können. Für einen Teil der Mitarbeitenden haben wir nun Tablets angeschafft, diese können die Stundenkarte dann dort ausfüllen, das spart uns viel manuelle Arbeit. Beim Rapportwesen ist es dasselbe. Einige füllen diese noch von Hand aus, andere auf dem Tablet. Die Spesenbelege bringen die Mitarbeitenden ebenfalls vorbei.
9508525	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Erfassung und Systempflege	Die Arztzeugnisse scannen wir ein und legen diese im Mitarbeiterordner ab. Bei den Unfallmeldungen füllen wir das Formular aus und melden dann den BU oder NBU. Die Bewerbungen sammle ich und mache ich eine Vorauswahl bevor ich das Dossier an die zuständige Führungskraft weitergebe.
9508529	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Erfassung und Systempflege	Ja, die welche per E-Mail reinkommen drucke ich aus. Wir haben noch einige Papiertiger bei uns. Ansonsten mache ich mit diesen nichts. Ich scanne die auch nicht ein und lege sie ab.
9508531	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Erfassung und Systempflege	Die Stundenkarten tippen wir von Hand ab. Da sind mein Team und ich immer zwei volle Arbeitstage beschäftigt. Die Rapporte auf Papier tippen wir ebenfalls ab um dann die Rechnungen für die Kunden zu erstellen. Das macht aber nicht mein Team und ich. Die Spesenbelege scannen wir ein, legen diese im

			Personaldossier ab und erfassen diese manuell im ERP-System.
9508535	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	IT-Landschaft	Wir arbeiten mit SORBA, dies ist ein ERP-System und wir können damit eigentlich alles machen. Dann brauchen wir viele Online-Portale vom Bund und Kanton z.B. für die Quellensteuerabrechnung oder die Familienzulagen. Die SUVA hat ebenfalls ein Online Portal.
9508541	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Herausforderungen	Mühsam ist, dass es zwischen all diesen Portalen keine Schnittstellen mit SORBA gibt und dass diese unterschiedlich gut sind. Das Quellensteuerportal vom Kanton hat immer wieder Probleme und ist Fehleranfällig.
9508544	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	. Nur für die Abrechnung der Quellensteuer haben wir monatlich zwei Tage Arbeit. Durch die fehlenden Schnittstellen fällt wieder sehr viel manuelle Arbeit an.
9508545	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	IT-Landschaft	Für unseren Gastrobereich haben wir zudem ein eigenes Programm. Dort ist es auch so dass die Mitarbeitenden elektronisch stempeln können und nicht die Stundenkarten auf Papier nutzen müssen. Ansonsten haben wir Office 365.
9508559	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Fehlerquellen	Wenn ich viele Dokumente gleichzeitig einscane, kam es schon vor dass der Drucker nicht alles gescannt hat, und ich dann dieses Dokument wieder aus dem Papierkorb fischen muss. Dann kommt es vor, dass wir Dokumente im falschen Mitarbeiterdossier ablegen. Beim SUVA-Portal kommt es zu Fehlern, wenn die falsche Unternehmung angewählt ist, wir haben ja diverse Tochterunternehmen. Überall wo wir Informationen abtippen müssen, kommt es ebenfalls immer wieder zu Flüchtigkeitsfehler z.B., dass wir anstelle von 9.5 Stunden dann 95 Stunden eintragen. Dies merken wir dann erst wenn der Lohn ausgezahlt wird und viel zu hoch ist. Es kommt auch zu Fehlern, wenn wir Informationen nicht erhalten oder vergessen zu ändern. Wenn z.B. die Frau eines Mitarbeiters nicht mehr arbeitet, wir dies aber nicht nachtragen, stimmt die Quellensteuer nicht.
9508562	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Herausforderungen	SORBA ist an sich ein gutes ERP-System, es hat aber immer wieder Probleme und es fehlen Schnittstellen mit den Online-Portalen der SUVA, des Kantons und des Bundes.

9508569	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Erwartungen an Automatisierung	Ideal wäre wenn alle Prozessschritte des HR und der Lohnbuchhaltung in einem Programm vereint wären.
9508572	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Automatisierungen und Automatisierungsversuche	Viele der manuellen Arbeiten z.B. mit den Stundenkarten und dem Rapportwesen, können wir mit der Schrittweisen Einführung der Tablets nach und nach reduzieren.
9508577	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Bedenken an Automatisierung	Grundsätzlich ist die Geschäftsleitung sicher offen dafür, wir haben aber leider noch einige Papiertiger die nicht loslassen können. Das ist einfach ein Generationenthema. Trotzdem ist die Bereitschaft sicher da, ansonsten hätten wir nicht unser Intranet sowie die Tablets einführen können. Ab diesem Jahr haben alle unsere Büromitarbeitenden einen Laptop und dürfen sogar Homeoffice machen. Das ist ein grosser Schritt Vorwärts für uns. Bedenken könnte es sicher auch beim Datenschutz geben.
9508578	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Automatisierungen und Automatisierungsversuche	Trotzdem ist die Bereitschaft sicher da, ansonsten hätten wir nicht unser Intranet sowie die Tablets einführen können. Ab diesem Jahr haben alle unsere Büromitarbeitenden einen Laptop und dürfen sogar Homeoffice machen.
9508584	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Bedenken an Automatisierung	Ich denke die Akzeptanz wäre sicher da.
9508586	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Automatisierungen und Automatisierungsversuche	Die Einführung der Tablets und anderer Erneuerungen wird sehr gut aufgenommen und wertgeschätzt.
9508588	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Regulatorische Anforderungen nach Branche	Der Datenschutz ist sehr wichtig und muss gewährleistet sein. Ansonsten fallen mir keine branchenspezifischen Anforderungen ein die wir im HR berücksichtigen müssen.
9508591	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Erwartungen an Automatisierung	Die Minimalanforderung ist sicher ein einfaches Handling. Es muss einfacher werden und nicht komplizierter. Dann müssten wir auf jeden Fall Zeit einsparen können. Die Datenverarbeitung muss zudem exakt sein. Es darf nicht zu einer Falscherkennung oder Falscheinordnung kommen. Das habe ich zwar bereits gesagt, aber der Datenschutz muss auch erfüllt sein.
9508594	Anwendungsfall 10: Personalabteilung	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	Hmmm. Wahrscheinlich könnten wir schon 0.5 – 1 Arbeitsstellen von drei im HR einsparen da eine unserer Haupttätigkeiten das Erfassen und Ablagen von Daten ist.

9508461	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Dokumenteneingang	Per E-Mail oder Telefonisch erhalte ich Anfragen von Kunden für die Erstellung einer Offerte. Diese können von Privatkunden, aber auch von anderen Unternehmen sein wie z.B. Architekten oder Bauunternehmen sein. Diese Anfragen sind immer unterschiedlich, manchmal werden bereits Fotos und Pläne mitgeschickt, manchmal hat die Anfrage kaum Informationen.
9508466	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Erfassung und Systempflege	Für die Erstellung der Offerte, gerade bei grossen Aufträgen, frage ich immer mehrere Lieferanten für Offerten an. Dies mache ich per E-Mail und erhalte die Offerten per E-Mail zurück.
9508467	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Dokumenteneingang	Weitere Dokumente die ich erhalte sind Auftragsbestätigungen und Lieferscheine.
9508469	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Erfassung und Systempflege	Nein, die lege ich nicht ab. Ich sollte eigentlich auch Auftragsbestätigungen schicken, lasse diesen Schritt aber aus um Aufwand zu sparen. Ich bestätige dies nur kurz per E-Mail.
9508471	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Erfassung und Systempflege	Das wären sicher Quittungen und Rechnungen. Quittungen sind immer in Papierform, Rechnungen mal als PDF, mal in Papierform. Beide erfasse ich im Klara. PDFs kann ich hochladen, von denen in Papierform mache ich ein Foto und lade dieses hoch. Klara erkennt relativ zuverlässig um was es sich handelt und erkennt auch welches Dokument zu welcher Kontobewegung gehört.
9508473	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Erfassung und Systempflege	Bei der Erstellung der Pläne. Das Bestellen geht dann relativ einfach, dort sende ich einfach eine E-Mail. Offerten erstellen nimmt entsprechend auch viel Zeit in Anspruch, sowie dann die Umwandlung zur Rechnung.
9508475	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Fehlerquellen	Dort passieren auch immer wieder Fehler z.B. vergesse ich „Vielen Dank für ihre Anfrage“ gegen „Vielen Dank für ihren Auftrag“ auszutauschen. Ich denke, dass dies viele Unternehmen direkt mit ihrem Buchhaltungsprogramm machen und nicht wie ich mit Excel. Das Problem ist, dass die Offerten sehr komplex sind und ich diese deswegen nicht mit Klara machen kann.
9508475	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Herausforderungen	Dort passieren auch immer wieder Fehler z.B. vergesse ich „Vielen Dank für ihre Anfrage“ gegen „Vielen Dank für ihren Auftrag“ auszutauschen. Ich denke, dass dies viele Unternehmen direkt mit ihrem Buchhaltungsprogramm machen und nicht wie ich mit Excel. Das Problem ist, dass die Offerten sehr komplex sind und ich diese deswegen nicht mit Klara machen kann.

9508478	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Fehlerquellen	Ich könnte vielleicht die Fehleranfälligkeit verringern, wenn ich eine Checkliste für mich erstellen würde.
9508480	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Fehlerquellen	Meistens, dass ich einfach Dinge vergessen, also z.B. auf der Offerte. Das ist blöd, weil je detaillierter die Offerte ist, desto weniger Diskussionen gibt es nachher. Oder letztens habe ich eine alte Offerte als Vorlage genommen und dann beim Objekt vergessen die Adresse zu ändern. Das sind halt einfach Flüchtigkeitsfehler. Dasselbe gilt für die Fehler bei der Umwandlung von der Offerte zur Rechnung.
9508483	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Herausforderungen	Hmmm, eine gute Frage. Herausfordernd ist wenn ich sehr spezielle, nicht alltägliche Anfragen erhalte. Dort ist oft der Aufwand hoch genau das benötigte Teil zu finden.
9508488	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Herausforderungen	Im Internet und ich frage meine Hauptlieferanten an. Das ist halt aufwändig und oft haben die Kunden das Gefühl, dass es nur eine kleine Sache ist, z.B. das Schloss zu wechseln. Wenn ich dann aber zwei Stunden suchen muss, eine halbe Stunde um vorbei zu gehen und es auszutauschen und dann nochmal eine halbe Stunde für die Rechnung, ist es halt dann trotzdem aufwendig und wird teuer. Das Verhältnis ist dann schlecht.
9508489	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Herausforderungen	Ansonsten sind statische Berechnungen sehr aufwändig. Dort frage ich meistens den Ingenieur an. Man könnte schauen ob es dafür ein Tool gibt. Ein Abo würde sich aber nicht lohnen, da ich dies dann nur zwei, drei Mal pro Jahr benötige.
9508492	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	Schwierig. Was soll ich sagen? Man könnte sicher bei der Rechnungserstellung Zeit einsparen. Wenn wir mit zwei Rechnungen pro Woche rechnen, würde ich sicher eine Stunde pro Woche sparen.
9508491	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	chwierig. Was soll ich sagen? Man könnte sicher bei der Rechnungserstellung Zeit einsparen. Wenn wir mit zwei Rechnungen pro Woche rechnen, würde ich sicher eine Stunde pro Woche sparen.
9508496	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	Ich kann dies kurz nachschauen. Durchschnittlich 60 Offerten im Jahr das sind dann auch 60 Rechnungen.
9508498	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Erfassung und Systempflege	Ja, an Privatkunden immer per Post. An Unternehmen schicke ich sie per E-Mail. Einfach weil es die anderen auch so machen.
9508503	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	IT-Landschaft	ch habe ein Mail, ein Office 365, dann für die Buchhaltung Klara. Dann habe ich ein CAD, das ist aber eine Gratis-Version, sowie das Programm von TS Tore.

9508507	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Herausforderungen	Nein, das geht nicht weil es nur eine Gratis-Version. Dadurch verliere ich schon mehr Zeit als mit der Bezahl-Version, diese ist aber zu teuer als dass es sich für mich lohnen würde.
9508507	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	Nein, das geht nicht weil es nur eine Gratis-Version. Dadurch verliere ich schon mehr Zeit als mit der Bezahl-Version, diese ist aber zu teuer als dass es sich für mich lohnen würde.
9508508	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Bedenken an Automatisierung	Nein, es wäre cool, wenn wir etwas optimieren könnten.
9508512	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Regulatorische Anforderungen nach Branche	Ja es gibt sehr viele sicherheitsrelevanten Normen z.B. wie hoch ein Geländer sein muss.
9508515	Anwendungsfall 5: Führung Metallbau	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	Ah so. Also ich habe gesagt, dass ich wohl eine Stunde Aufwand sparen könnte. Wenn wir 45 Arbeitswochen haben, wäre dies fast 4'500 CHF. Das wäre es mir aber wahrscheinlich nicht wert. Wir müssten, dass dann detaillierter rechnen. Wahrscheinlich wäre es mir circa 1000 CHF pro Jahr wert.
9509624	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	IT-Landschaft	So, wie du sicherlich bereits von meinen Kollegen gehört hast, arbeiten wir hauptsächlich mit zwei Systemen: Evatic, unser Field Service Management, über das alle Aufträge geplant werden, und unser ERP-System Europa, in dem alle Datensätze hinterlegt sind.
9509635	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Dokumenteneingang	Ich gehe jetzt hier auf einen Auftrag ein. Es handelt sich um eine Offerte für einen Kühlschrank, genauer gesagt einen V-Zug Kühlschrank Prestige. Hier haben wir die Seriennummer. Bei V-Zug ist die Abfrage der Gerätedaten eigentlich am einfachsten, da sie im B2B-Portal eine Funktion namens 'Abfrage Geräteinformation' haben. Wenn ich hier das Gerät eingebe, wird automatisch das Nachfolgegerät verlinkt. In diesem Fall ist das sehr einfach, allerdings ist der Kunde die Stadt Zürich, und diese legt grossen Wert auf Nachhaltigkeit. Sie möchten ein Gerät mit besserer Energieeffizienz. In diesem Fall wäre das der Combi-Cooler V4000. Dann habe ich hier im Evatic alle relevanten Angaben, einschliesslich einer Checkliste vom Techniker. Der Jahrgang ist notiert, ebenso die Bandung und natürlich die Einbaumasse.
9509640	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Fehlerquellen	Leider können sich hier jedoch Fehler einschleichen, nicht viele, aber es kann passieren. Zum Beispiel sind die gängigsten Breiten 55 oder 60 cm, und da kann man sich schnell einmal verklicken. Das passiert häufig, da die

			Datenübergabe von der Technik zu uns potenzielle Fehlerquellen beinhaltet.
9509648	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Erfassung und Systempflege	Aus Evatic habe ich bereits den Arbeitsrapport als PDF. Die Offerte habe ich zwar schon erstellt, aber ich gehe sie noch einmal durch, damit ich dir alles zeigen kann. Zurzeit haben wir keine neue Offerte zu erstellen, ansonsten würde ich sie über einen Serviceauftrag anlegen. Hier gebe ich die Rechnungsadresse ein, anschliessend die Arbeitsrapportnummer. Danach müssen einfach zwei bis drei Positionen angepasst werden, und das neue Gerät wird eingetragen. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja nicht darum den Offertenprozess zu automatisieren, sondern eigentlich die Gerätesuche, oder?
9509651	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Dokumenteneingang	Genau, wir haben eigentlich die vorhandenen Daten. Häufig sind das das Typenschild, die Marke, das Modell und die Seriennummer, und diese habe ich auch notiert.
9509658	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Erfassung und Systempflege	Bei den verschiedenen Marken gibt es natürlich Unterschiede. Bei V-Zug gibt es, wie vorhin erwähnt, das B2B-Portal, das ziemlich gut funktioniert.
9509661	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Herausforderungen	Miele hat ebenfalls ein B2B-Portal, und auch hier gibt es eine Nachfolgeliste, allerdings nur als PDF.
9509667	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Erfassung und Systempflege	Zum Beispiel, wenn ich jetzt nach einem Geschirrspüler suche, wird mir das alte Gerät angezeigt. Ich kann dann sehen, wie alt es ungefähr ist bzw. in welchem Zeitraum es produziert wurde, sowie das aktuelle Nachfolgergerät.
9509679	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Herausforderungen	Bei Electrolux ist es häufig ähnlich, allerdings gibt es hier manchmal kein direktes Nachfolgergerät mehr, nur die wirklich bis ganz unten aufgelisteten Modelle.
9509684	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Erfassung und Systempflege	Das bedeutet, dass man in solchen Fällen manuell auf der Webseite überprüfen muss, welche Geräte aktuell im Angebot sind und ob sie mit den bestehenden Einbaumassen übereinstimmen.
9509691	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Erfassung und Systempflege	Bei Electrolux ist es ausserdem praktisch, dass sie einen Chatbot haben, der bei Fragen helfen kann, allerdings ist dieser verständlicherweise über die Mittagszeit nicht online. Hier kann man einfach die PNC, die Seriennummer oder ein Foto des Typenschildes hochladen, und sie geben eine ziemlich kompetente Auskunft über das Nachfolgergerät.

9509699	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Herausforderungen	Bei anderen Herstellern ist das weniger einfach. Bosch, Siemens, Bauknecht, Liebherr, Schultes, Vesco, Sibir, Krüger und Forst haben keine direkte Nachfolgeübersicht. Stattdessen muss anhand der vorhandenen Einbaumasse überprüft werden, welche Alternativen möglich sind. Alternativ kann man die Hersteller auch per E-Mail anfragen. Allerdings erhält man häufig die Antwort, dass es kein direktes Nachfolgergerät gibt.
9509704	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Erfassung und Systempflege	Teils, teils. Manche Hersteller sagen, dass sie die entsprechenden Einbaumasse nicht mehr im Angebot haben, sodass man eine neue Lösung mit einem anderen Hersteller suchen muss.
9509704	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Herausforderungen	Teils, teils. Manche Hersteller sagen, dass sie die entsprechenden Einbaumasse nicht mehr im Angebot haben, sodass man eine neue Lösung mit einem anderen Hersteller suchen muss.
9509706	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Erfassung und Systempflege	Sehr häufig bieten sie jedoch eine Alternative an. Sie sagen dann: ‚Das könnten wir offerieren, es ist etwas anders, aber vergleichbar.‘
9509719	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Dokumenteneingang	Wir arbeiten hauptsächlich mit diesen Herstellern und ihren Geräten zusammen, darunter Kühlschränke, Geschirrspüler, Backöfen, Steamer, Kochfelder, Dampfabzüge sowie Waschmaschinen und Trockner. Jedes dieser Geräte hat unterschiedliche Anforderungen, die berücksichtigt werden müssen. Beim Kühlschrank sind zum Beispiel die Höhe, Breite und Tiefe entscheidend. Die Bindung, also ob der Türgriff links oder rechts ist, spielt ebenfalls eine Rolle. Auch die Farbe ist wichtig, es gibt weiße, schwarze oder vollintegrierte Modelle, falls zuvor ein Dekor vorhanden war. Bei vollintegrierten Kühlschränken muss zudem die Fronthöhe exakt stimmen. Andernfalls könnte es passieren, dass der Kühlschrank oder der Tiefkühler etwas höher ist als vorgesehen. Wenn die Front nicht übereinstimmt, lässt sich das Gerät am Ende nicht richtig öffnen. Bei Geschirrspülern sind ebenfalls die Höhe und die Breite entscheidend. Die Breite gibt es eigentlich nur in zwei Standardmassen: für 55er- oder 60er-Küchen. Die Höhen hingegen sind nicht genormt. Es gibt Standardgeräte, die meist etwa 81 cm hoch sind, und Grossraumgeräte, die eine Höhe von ca. 85 cm haben. Ein wichtiger Unterschied betrifft die Bauweise der Geräte. 55er-Geschirrspüler stehen auf einem Sockel und haben einen geraden Boden. 60er-Geschirrspüler stehen hingegen auf

kleinen Füßen. Es ist etwas schwer zu zeigen, aber man kann es sich so vorstellen, dass sie quasi auf einem Sockel stehen. Um sie korrekt auszurichten, müssen die Füße verstellt werden. Zusätzlich haben sie vorne eine Sockelblende. Die 55er-Modelle hingegen stehen direkt auf einem erhöhten Boden. Normalerweise steht der Geschirrspüler immer neben dem Waschbecken, sodass ein normaler Anschluss ausreicht. In einigen Fällen wird jedoch eine Anschlussverlängerung auf drei Meter benötigt, um genügend Kabel und Anschlüsse zur Verfügung zu haben. Generell ist bei allen Geräten die Komfortstufe ein wichtiger Faktor. Es gibt günstigere Modelle mit weniger Programmen, geringerer Leistung und weniger Funktionen. Auf der anderen Seite gibt es Topgeräte, die eine höhere Ausstattung bieten, aber auch deutlich teurer sind. Das muss natürlich berücksichtigt werden. In den meisten Fällen kann man auf das Nachfolgergerät zurückgreifen, das in der Regel bereits besser ausgestattet ist. Beim Einbauherd, Backofen oder Steamer sind ebenfalls Breite und Höhe entscheidend. Die Breite beträgt meist entweder 55 oder 60 cm, während es bei der Höhe verschiedene Standardmassen gibt: 38, 45, 60 oder 76 cm. In der Deutschschweiz sind nahezu alle Geräte mit 400 Volt abgesichert. Es gibt jedoch durchaus Ausnahmen, bei denen nur 230 Volt verfügbar sind. Beim Kochfeld gibt es, anders als bei den anderen Geräten, keine festen Normgrößen. Deshalb muss bei den Herstellern genau auf die Masse geachtet werden. Es gibt ein sehr häufig verwendetes Mass, etwa 490 x 560 mm, das von mehreren Herstellern angeboten wird. Der Grund dafür ist, dass sie eine Alternative zu bestehenden Geräten bieten möchten, beispielsweise, wenn ein Miele-Kochfeld ersetzt werden soll. Dennoch ist das keine allgemeingültige Norm. Sobald die Kochfelder grösser werden, hat jeder Hersteller seine eigenen Masse. Wichtig ist zudem, ob das Kochfeld über Touch-Bedienung oder eine externe Steuerung verfügt. Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Bauweise des Rahmens. Es gibt rahmenlose Modelle, die flächenbündig einsilikoniert werden, sowie Varianten mit einem Chromstahlrahmen. Diese Rahmen sind entweder in Standard- oder Übermass erhältlich. Übermassrahmen sind etwas

			<p>breiter und werden oft verwendet, wenn der Chromstahlausschnitt nachträglich angepasst werden muss, beispielsweise, wenn der Schnitt nicht ganz exakt ist oder eine leichte Wellenbildung vorliegt, die abgedeckt werden muss. Schlussendlich handelt es sich in den meisten Fällen um ein standardmässiges Elektrokochfeld. Allerdings sind auch Gasherde noch in einigen Liegenschaften verbaut, oder es kommt bereits ein Induktionskochfeld zum Einsatz. Beim Dampfzug sind die gängigen Breiten 55 oder 60 cm, aber auch 90 cm, wenn beispielsweise ein breites Kochfeld darunter installiert ist. Zudem gibt es verschiedene Designvarianten: ein weisses, schwarzes oder braunes Abluftgerät, ein vollintegriertes Modell oder eine Blende. Ein wichtiger Faktor ist die Komfortstufe, die sich vor allem auf die Lautstärke bezieht, also darauf, wie leise oder laut das Gerät im Betrieb ist. Manche Dampfzüge sind zudem mit dem Kochfeld gekoppelt, sodass sie automatisch die Stärke regulieren, je nachdem, wie intensiv das Kochfeld genutzt wird. Allerdings muss in diesem Fall die Marke des Kochfelds, beispielsweise Electrolux, mit dem Dampfzug kompatibel sein.</p>
--	--	--	---

9509719	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Regulatorische Anforderungen nach Branche	<p>Wir arbeiten hauptsächlich mit diesen Herstellern und ihren Geräten zusammen, darunter Kühlschränke, Geschirrspüler, Backöfen, Steamer, Kochfelder, Dampfabzüge sowie Waschmaschinen und Trockner. Jedes dieser Geräte hat unterschiedliche Anforderungen, die berücksichtigt werden müssen. Beim Kühlschrank sind zum Beispiel die Höhe, Breite und Tiefe entscheidend. Die Bindung, also ob der Türgriff links oder rechts ist, spielt ebenfalls eine Rolle. Auch die Farbe ist wichtig, es gibt weiße, schwarze oder vollintegrierte Modelle, falls zuvor ein Dekor vorhanden war. Bei vollintegrierten Kühlschränken muss zudem die Fronthöhe exakt stimmen. Andernfalls könnte es passieren, dass der Kühlschrank oder der Tiefkühler etwas höher ist als vorgesehen. Wenn die Front nicht übereinstimmt, lässt sich das Gerät am Ende nicht richtig öffnen. Bei Geschirrspülern sind ebenfalls die Höhe und die Breite entscheidend. Die Breite gibt es eigentlich nur in zwei Standardmassen: für 55er- oder 60er-Küchen. Die Höhen hingegen sind nicht genormt. Es gibt Standardgeräte, die meist etwa 81 cm hoch sind, und Grossraumgeräte, die eine Höhe von ca. 85 cm haben. Ein wichtiger Unterschied betrifft die Bauweise der Geräte. 55er-Geschirrspüler stehen auf einem Sockel und haben einen geraden Boden. 60er-Geschirrspüler stehen hingegen auf kleinen Füßen. Es ist etwas schwer zu zeigen, aber man kann es sich so vorstellen, dass sie quasi auf einem Sockel stehen. Um sie korrekt auszurichten, müssen die Füße verstellt werden. Zusätzlich haben sie vorne eine Sockelblende. Die 55er-Modelle hingegen stehen direkt auf einem erhöhten Boden. Normalerweise steht der Geschirrspüler immer neben dem Waschbecken, sodass ein normaler Anschluss ausreicht. In einigen Fällen wird jedoch eine Anschlussverlängerung auf drei Meter benötigt, um genügend Kabel und Anschlüsse zur Verfügung zu haben. Generell ist bei allen Geräten die Komfortstufe ein wichtiger Faktor. Es gibt günstigere Modelle mit weniger Programmen, geringerer Leistung und weniger Funktionen. Auf der anderen Seite gibt es Topgeräte, die eine höhere Ausstattung bieten, aber auch deutlich teurer sind. Das muss natürlich berücksichtigt werden. In den meisten Fällen kann man auf das Nachfolgerät</p>
---------	---	---	---

		<p>zurückgreifen, das in der Regel bereits besser ausgestattet ist. Beim Einbauherd, Backofen oder Steamer sind ebenfalls Breite und Höhe entscheidend. Die Breite beträgt meist entweder 55 oder 60 cm, während es bei der Höhe verschiedene Standardmasse gibt: 38, 45, 60 oder 76 cm. In der Deutschschweiz sind nahezu alle Geräte mit 400 Volt abgesichert. Es gibt jedoch durchaus Ausnahmen, bei denen nur 230 Volt verfügbar sind. Beim Kochfeld gibt es, anders als bei den anderen Geräten, keine festen Normgrößen. Deshalb muss bei den Herstellern genau auf die Masse geachtet werden. Es gibt ein sehr häufig verwendetes Mass, etwa 490 x 560 mm, das von mehreren Herstellern angeboten wird. Der Grund dafür ist, dass sie eine Alternative zu bestehenden Geräten bieten möchten, beispielsweise, wenn ein Miele-Kochfeld ersetzt werden soll. Dennoch ist das keine allgemeingültige Norm. Sobald die Kochfelder grösser werden, hat jeder Hersteller seine eigenen Masse. Wichtig ist zudem, ob das Kochfeld über Touch-Bedienung oder eine externe Steuerung verfügt. Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Bauweise des Rahmens. Es gibt rahmenlose Modelle, die flächenbündig einsilikoniert werden, sowie Varianten mit einem Chromstahlrahmen. Diese Rahmen sind entweder in Standard-oder Übermass erhältlich. Übermassrahmen sind etwas breiter und werden oft verwendet, wenn der Chromstahlausschnitt nachträglich angepasst werden muss, beispielsweise, wenn der Schnitt nicht ganz exakt ist oder eine leichte Wellenbildung vorliegt, die abgedeckt werden muss. Schlussendlich handelt es sich in den meisten Fällen um ein standardmässiges Elektrokochfeld. Allerdings sind auch Gasherde noch in einigen Liegenschaften verbaut, oder es kommt bereits ein Induktionskochfeld zum Einsatz. Beim Dampfabzug sind die gängigen Breiten 55 oder 60 cm, aber auch 90 cm, wenn beispielsweise ein breites Kochfeld darunter installiert ist. Zudem gibt es verschiedene Designvarianten: ein weisses, schwarzes oder braunes Abluftgerät, ein vollintegriertes Modell oder eine Blende. Ein wichtiger Faktor ist die Komfortstufe, die sich vor allem auf die Lautstärke bezieht, also darauf, wie leise oder laut das Gerät im Betrieb ist. Manche Dampfabzüge sind zudem mit dem Kochfeld gekoppelt, sodass sie</p>
--	--	--

			<p>automatisch die Stärke regulieren, je nachdem, wie intensiv das Kochfeld genutzt wird. Allerdings muss in diesem Fall die Marke des Kochfelds, beispielsweise Electrolux, mit dem Dampfzug kompatibel sein.</p>
--	--	--	--

9509728	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Regulatorische Anforderungen nach Branche	<p>Ja, genau. Bei V-Zug kann man das gut erkennen. Wenn ich zum Beispiel auf die Backöfen schaue, sieht man, dass V-Zug eine Vielzahl an Geräten produziert. Ein grosser Teil wird direkt in der Schweiz hergestellt, allerdings gibt es auch einige Geräte, die im Ausland produziert und nur unter dem V-Zug-Label verkauft werden. Ein Beispiel dafür sind die Modelle Combi V400, V600 und V200. Diese gehören zu den günstigeren Serien, beginnend mit der V200-Reihe, dann die V400 und schliesslich die V600 als hochwertigere Variante. Hier erkennt man die Unterschiede gut: Das Modell V200 hat ein einfaches, grundlegendes Display, während die höherwertigen Modelle bereits mehrere Funktionen sowie eine Touch-Bedienung bieten. Beim V200 ist es also nur ein schlichtes Display. Dann wären die Eigenproduktionen der Combi V2000, V4000 oder V6000. Optisch sind sie mehr oder weniger praktisch identisch. Der Unterschied liegt ausschliesslich in den Funktionen, sowohl in der Display-Bedienung als auch in der Ausstattung, wie zum Beispiel einem Kerntemperaturmesser, mit dem die Gartemperatur von Fleisch genau gemessen werden kann. Das ist also der Unterschied in Bezug auf die Komfortstufe, zum Beispiel beim Backofen. Und die letzten Geräte wären so gesehen Waschmaschinen und Trockner. Grundsätzlich sind das freistehende Geräte, sodass es häufig keine Rolle spielt. Zum Teil stehen sie jedoch in einer Nische, und dann muss darauf geachtet werden, dass sie sowohl in der Breite als auch in der Tiefe passen. In der Schweiz ist es zudem häufig der Fall, dass sie als Turm aufgestellt werden, also der Wäschetrockner auf die Waschmaschine montiert wird. Dabei muss beachtet werden, dass der Trockner nicht wesentlich grösser ist als die Waschmaschine darunter, da dies zu Schwingungen führen könnte und der Turm instabil werden kann. Es gibt aber auch Einbaugeräte, bei denen alles exakt abgemessen werden muss, insbesondere, wenn zusätzlich eine Tür davor montiert wird. Hier spielt die Komfortstufe eine wichtige Rolle, da es sowohl günstige Waschmaschinen mit wenigen Standardprogrammen gibt als auch hochwertige Geräte mit einer Vielzahl an Funktionen für jede Anforderung.</p>
---------	---	---	---

9509728	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Erfassung und Systempflege	<p>Ja, genau. Bei V-Zug kann man das gut erkennen. Wenn ich zum Beispiel auf die Backöfen schaue, sieht man, dass V-Zug eine Vielzahl an Geräten produziert. Ein grosser Teil wird direkt in der Schweiz hergestellt, allerdings gibt es auch einige Geräte, die im Ausland produziert und nur unter dem V-Zug-Label verkauft werden. Ein Beispiel dafür sind die Modelle Combi V400, V600 und V200. Diese gehören zu den günstigeren Serien, beginnend mit der V200-Reihe, dann die V400 und schliesslich die V600 als hochwertigere Variante. Hier erkennt man die Unterschiede gut: Das Modell V200 hat ein einfaches, grundlegendes Display, während die höherwertigen Modelle bereits mehrere Funktionen sowie eine Touch-Bedienung bieten. Beim V200 ist es also nur ein schlichtes Display. Dann wären die Eigenproduktionen der Combi V2000, V4000 oder V6000. Optisch sind sie mehr oder weniger praktisch identisch. Der Unterschied liegt ausschliesslich in den Funktionen, sowohl in der Display-Bedienung als auch in der Ausstattung, wie zum Beispiel einem Kerntemperaturmesser, mit dem die Gartemperatur von Fleisch genau gemessen werden kann. Das ist also der Unterschied in Bezug auf die Komfortstufe, zum Beispiel beim Backofen. Und die letzten Geräte wären so gesehen Waschmaschinen und Trockner. Grundsätzlich sind das freistehende Geräte, sodass es häufig keine Rolle spielt. Zum Teil stehen sie jedoch in einer Nische, und dann muss darauf geachtet werden, dass sie sowohl in der Breite als auch in der Tiefe passen. In der Schweiz ist es zudem häufig der Fall, dass sie als Turm aufgestellt werden, also der Wäschetrockner auf die Waschmaschine montiert wird. Dabei muss beachtet werden, dass der Trockner nicht wesentlich grösser ist als die Waschmaschine darunter, da dies zu Schwingungen führen könnte und der Turm instabil werden kann. Es gibt aber auch Einbaugeräte, bei denen alles exakt abgemessen werden muss, insbesondere, wenn zusätzlich eine Tür davor montiert wird. Hier spielt die Komfortstufe eine wichtige Rolle, da es sowohl günstige Waschmaschinen mit wenigen Standardprogrammen gibt als auch hochwertige Geräte mit einer Vielzahl an Funktionen für jede Anforderung.</p>
---------	---	-------------------------------	---

9509736	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Dokumenteneingang	<p>I: Falls ein neues Gerät benötigt wird, schickt er euch dann alle Daten, die ihr für die Erstellung einer Offerte braucht? E: Ja, genau. Hier in diesem Beispiel, beziehungsweise, das hatten wir vorhin kurz besprochen, handelt es sich um ein Bauknecht-Gerät. Es wurde jedoch von V-Zug produziert. Das bedeutet, dass es eine FN-Nummer von V-Zug hat, die ich auch im V-Zug-Portal auslesen könnte. Dort würde es dann einfach als OEM angezeigt, weil es sich zwar um ein Combi-Gerät handelt, aber nicht unter dem Namen V-Zug verkauft wurde, sondern als Bauknecht-Gerät gelabelt ist. Der Techniker rapportiert eigentlich alles zurück. Anschliessend wird im Kundendienst entschieden, ob Ersatzteile direkt bestellt werden oder ob eine Offerte erstellt wird, je nachdem, ob die Kosten unter dem Kostendach von bis zu 500 Franken liegen. Danach wird der Fall zu uns weitergeleitet. Hier haben wir zum einen die Fehlermeldung. Häufig steht dort zum Beispiel 'irreparabel' oder eine spezifische Diagnose, wie etwa ein Kühlschrank mit Isolationsschaden. Weiter hinten ist dann der komplette Bericht mit den durchgeführten Tests. Hier sieht man, welche Komponenten in Ordnung sind und welche Defekte festgestellt wurden, zum Beispiel, dass die Heizung und der Timer defekt sind. Zudem listet der Techniker die benötigten Ersatzteile sowie den geschätzten Reparaturaufwand auf. Allein die Checkliste ist dabei im Grunde aussagekräftig und zeigt, welche Lösung am besten passt. Hier in diesem Fall haben wir eine Nischenhöhe von 600 mm und eine Breite von 55 cm. Es handelt sich um ein V-Zug-Gerät, das lediglich unter einem anderen Label verkauft wurde. Da wir direkt bei V-Zug bleiben, können wir das hier auch schön filtern, in diesem Fall unter der Norm 60.</p>
9509743	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Herausforderungen	<p>Allerdings ist es nicht ganz eindeutig einzuordnen. Vom Bild her sehe ich, dass zuvor beim Auslesen 'Comb RS' angezeigt wurde. Es ist schwierig zu bestimmen, in welche Kategorie dieses Modell genau fällt. Eigentlich war es ein Schweizer Gerät, sodass es eher dem V2000 entsprechen würde. Allerdings berücksichtigen wir auch die Art der Liegenschaft, da es unterschiedliche Standards gibt, insbesondere zwischen Mietwohnungen und Eigentumswohnungen.</p>

9509752	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Erfassung und Systempflege	<p>Dabei wird auch darauf geachtet, welche Geräte in der Vergangenheit bereits in dieser Liegenschaft installiert wurden. In diesem Fall sortieren wir zunächst nach Datum. Interessanterweise wurden hier mehrheitlich Electrolux-Geräte verbaut, obwohl auch V-Zug vertreten ist. Das deutet darauf hin, dass der Eigentümer der Liegenschaft offenbar Electrolux bevorzugt. In dieser Liste befinden sich zwei Dampfabzüge, ein Kühlschrank und ein Backofen. Letzterer wäre exakt passend, bis auf die Farbe. Das 'SV' in der Modellbezeichnung steht für Schwarz. Hier haben wir jedoch eine Chrom-Variante. Das bedeutet, dass das Gerät an sich zwar schwarz ist, genauer gesagt mit einer Glastür, aber die Verkleidung in Chrom gehalten ist. Das Modell EB6L40CN wäre basierend auf den bereits installierten Geräten in dieser Liegenschaft das passendste.</p>
9509756	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Erfassung und Systempflege	<p>Wenn wir jetzt in der Kategorie Backöfen suchen, können wir natürlich auch filtern, entweder nach 55 cm oder anhand der genauen Einbaumasse. In diesem Fall wären das 600 mm Höhe, 55 cm Breite und 605 mm Tiefe. Dadurch bleiben noch sechs Geräte zur Auswahl. Ich sortiere hier jeweils nach Preis, um die Komfortstufe besser einschätzen zu können. Dieses Gerät hier ist ein Euro-Modell mit einer Breite von 60 cm. Die Liegenschaft besteht aus mehreren Mietwohnungen, in denen die Küchen meist baugleich sind, allerdings ist das hier nicht der Fall. In dieser Küche wurde ein 60er-Gerät verbaut, während unser Techniker eine Nischenbreite von 550 mm rapportiert hat. Das konnten wir allerdings bereits zuvor erkennen, da es sich tatsächlich um ein 55er-Gerät handelt. Das weiss ich von V-Zug aus der Geräteauflistung. Daher wählen wir hier den Standard-Einbau-Backofen. Diese Modelle gibt es als Baking-Plus-Variante und auch in Chrom. So ermittle ich das passende Gerät und erstelle darauf basierend die Offerte. Bei uns im System Europa sind die Artikel hinterlegt. Die Abkürzung für den Hersteller ist ebenfalls vermerkt, bei Electrolux zum Beispiel 'EL'. Wenn ich nun ein Gerät wie das EB6GL4CN suche, finde ich es direkt im System. Wenn ich eine Offerte erstelle, beginnt diese mit einem kurzen Standardtext, gefolgt vom angebotenen Gerät. Zudem sind hier die vereinbarten Rabatte mit der Verwaltung hinterlegt, in diesem Fall 24 %. Danach folgt unsere</p>

			<p>Installationspauschale und abschliessend ein Schlusstext. Im oberen Bereich würde ich den Anfangstext noch bearbeiten und die Reparaturinformation einfügen. Diese sind für unseren Prozess allerdings weniger relevant. Daher würde ich hier lediglich die defekten Teile auflisten und angeben, für welchen Betrag wir die Reparatur anbieten können. Das ist im Wesentlichen der Ablauf sowie die relevanten Daten, die wir benötigen, um die passenden Geräte herauszusuchen.</p>
9509756	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Dokumenteneingang	<p>Wenn wir jetzt in der Kategorie Backöfen suchen, können wir natürlich auch filtern, entweder nach 55 cm oder anhand der genauen Einbaumasse. In diesem Fall wären das 600 mm Höhe, 55 cm Breite und 605 mm Tiefe. Dadurch bleiben noch sechs Geräte zur Auswahl. Ich sortiere hier jeweils nach Preis, um die Komfortstufe besser einschätzen zu können. Dieses Gerät hier ist ein Euro-Modell mit einer Breite von 60 cm. Die Liegenschaft besteht aus mehreren Mietwohnungen, in denen die Küchen meist baugleich sind, allerdings ist das hier nicht der Fall. In dieser Küche wurde ein 60er-Gerät verbaut, während unser Techniker eine Nischenbreite von 550 mm rapportiert hat. Das konnten wir allerdings bereits zuvor erkennen, da es sich tatsächlich um ein 55er-Gerät handelt. Das weiss ich von V-Zug aus der Geräteauflistung. Daher wählen wir hier den Standard-Einbau-Backofen. Diese Modelle gibt es als Baking-Plus-Variante und auch in Chrom. So ermittle ich das passende Gerät und erstelle darauf basierend die Offerte. Bei uns im System Europa sind die Artikel hinterlegt. Die Abkürzung für den Hersteller ist ebenfalls vermerkt, bei Electrolux zum Beispiel 'EL'. Wenn ich nun ein Gerät wie das EB6GL4CN suche, finde ich es direkt im System. Wenn ich eine Offerte erstelle, beginnt diese mit einem kurzen</p>

			<p>Standardtext, gefolgt vom angebotenen Gerät. Zudem sind hier die vereinbarten Rabatte mit der Verwaltung hinterlegt, in diesem Fall 24 %. Danach folgt unsere Installationspauschale und abschliessend ein Schlusstext. Im oberen Bereich würde ich den Anfangstext noch bearbeiten und die Reparaturinformation einfügen. Diese sind für unseren Prozess allerdings weniger relevant. Daher würde ich hier lediglich die defekten Teile auflisten und angeben, für welchen Betrag wir die Reparatur anbieten können. Das ist im Wesentlichen der Ablauf sowie die relevanten Daten, die wir benötigen, um die passenden Geräte herauszusuchen.</p>
9509768	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Erfassung und Systempflege	<p>Grundsätzlich offerieren wir immer das Nachfolgegerät. Bei Verwaltungen wird standardmässig das Nachfolgemodell angeboten, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes gewünscht. Bei privaten Haushalten bieten wir in der Regel zwei Optionen an: das Nachfolgegerät sowie eine alternative Lösung, damit der Kunde einen direkten Vergleich hat.</p>
9509781	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Dokumenteneingang	<p>Absolut. Vor allem bei Privatkunden. Bisher haben wir hauptsächlich Fälle betrachtet, in denen der Techniker vor Ort war. Oft kommt es jedoch auch vor, dass ein Privatkunde anruft und sagt, er möchte einen neuen Backofen. In solchen Fällen bitten wir ihn, uns das Typenschild zu senden, damit wir das passende Nachfolgegerät ermitteln können. Besonders bei V-Zug hören wir häufig, dass Kunden gerne bei dieser Marke bleiben möchten</p>
9509783	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Erfassung und Systempflege	<p>Dann offeriere ich beispielsweise den V2000 oder den V4000. Natürlich gibt es auch bei anderen Marken immer teurere Modelle. Daher erstelle ich meist zwei Offerten, eine Standardvariante und eine hochwertigere Alternative, und hänge die entsprechenden Datenblätter an.</p>

9509790	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Erfassung und Systempflege	Schlussendlich ist es die Verwaltung bzw. der Eigentümer, der dahintersteht. In erster Linie geht es ihnen ums Geld. Sie möchten ein passendes Nachfolgergerät, das dem Standard entspricht, sind aber nicht bereit, wesentlich mehr zu bezahlen, wenn sie keinen direkten Vorteil daraus ziehen. Es gibt jedoch Fälle, in denen der Mieter ausdrücklich ein teureres Gerät wünscht. In solchen Situationen offerieren wir der Verwaltung beide Optionen, das Standard-Nachfolgergerät sowie das gewünschte Modell des Mieters. Die Verwaltung nimmt dann Rücksprache mit dem Mieter und entscheidet. Häufig läuft es darauf hinaus, dass sie sagen: 'Wenn du den Aufpreis übernimmst, dann bestätigen wir das so.' In diesem Fall muss der Mieter die Mehrkosten selbst tragen.
9509794	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Herausforderungen	Welche Herausforderungen siehst du im aktuellen Prozess? Du hast bereits gesagt, dass Siemens, Bosch und die hier unten aufgelisteten Hersteller keine so übersichtlichen Listen mit Nachfolgemodellen führen wie andere. E: Ja, absolut.
9509797	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Herausforderungen	Ja, manchmal, nicht häufig, aber gelegentlich, sind die Daten nicht vollständig, zum Beispiel jene vom Techniker. In einigen Fällen kann man den Techniker anrufen, und er weiss die fehlenden Informationen noch. Aber wenn die Daten unvollständig sind und sich nicht direkt auslesen lassen, muss man intensiv recherchieren, um an die nötigen Informationen zu kommen, was viel Zeit in Anspruch nehmen kann.
9509803	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Dokumenteneingang	I: Und für dich sind vor allem die Daten relevant, die du vorhin genannt hast? E: Ja, absolut. Also ich würde sagen, das sind sicherlich die Hauptpunkte. Es gibt natürlich immer pro Geräte und Hersteller noch Feinheiten, aber das sind sicherlich die Hauptpunkte und das ist markenübergreifend so.

9509814	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Fehlerquellen	: Ja, häufig sind die Daten zwar vollständig ausgefüllt, aber sie ergeben nicht in jedem Fall Sinn. Ein Grund dafür ist, dass viele Angaben von Hand eingetragen werden. Zum Beispiel beim Kochfeld: Wenn der Techniker 480 mm statt 490 mm notiert, hat er sich möglicherweise leicht vermessen. Doch ein Zentimeter kann beim Kochfeld einen grossen Unterschied machen, insbesondere, wenn es eingelegt wird, da die Masse dann exakt stimmen müssen. Oder um auf dieses Beispiel zurückzukommen: Häufig haben wir eine Liegenschaft mit mehreren Wohnungen, wie hier beim Backofen. Wenn bereits neunmal ein 60er-Gerät montiert wurde und der Techniker nun 55 cm aufschreibt, ist das ein Widerspruch. In solchen Fällen fragt man am besten nach, um sicherzugehen. Sonst besteht die Gefahr, dass wir ein Gerät offerieren und bestellen, das am Ende nicht passt. Dann müssten wir es zurücksenden und hätten unnötigen Aufwand. Wir hatten gerade erst einen solchen Fall: Wir haben immer 60er-Geräte offeriert, aber der Techniker hat es wohl nicht gemessen, sondern einfach angenommen, dass es ein 55er sein müsste. Glücklicherweise haben wir den Fehler rechtzeitig bemerkt und konnten so eine Fehlbestellung verhindern.
9509821	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	IT-Landschaft	Ja, absolut. Und schlussendlich wird die Offerte per Mail versendet. Unser CRM ist ein weiteres System, das zwar nicht direkt mit dem Gerät zu tun hat, aber zur Prüfung der Konditionen genutzt wird. Zum Teil sind nicht alle Konditionen vollständig hinterlegt, wie es auch in diesem Fall ist. Dann muss ich im CRM nachsehen, was wir in der Vergangenheit offeriert haben.
9509825	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Erfassung und Systempflege	Genau, also die Rabattkonditionen, also wie viel Rabatt wir auf welche Marken geben können. Ansonsten sind keine weiteren Systeme involviert.
9509825	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	IT-Landschaft	Genau, also die Rabattkonditionen, also wie viel Rabatt wir auf welche Marken geben können. Ansonsten sind keine weiteren Systeme involviert.
9509830	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	IT-Landschaft	I: Der eigentliche Verkaufsprozess läuft jedoch nicht über das CRM, sondern über das ERP und wird dann per Mail versendet. E: Das PDF wird dann aber im CRM hinterlegt. I: Ah, nachdem es rausgegangen ist. E: Sobald sie hier gespeichert wird, wird sie, ich weiss nicht genau, wie lange es dauert, aber kurz danach, als PDF im CRM hinterlegt.

9509842	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Erwartungen an Automatisierung	I: Welche einzelnen Teilschritte würden dir helfen, wenn sie automatisiert wären? E: Ich sehe hier jeweils, um welches Gerät es sich handelt. Wenn ich direkt wüsste, welches das Nachfolgergerät ist oder welche Alternativen es von anderen Marken gibt, wäre das extrem hilfreich. Dann müsste ich nicht recherchieren, sondern könnte einfach die Daten abgleichen. I: Eigentlich wäre es ideal, wenn die Daten, die man von den Technikern erhält, direkt mit den verschiedenen Lieferanten abgeglichen würden, sodass man daraus eine Top-3-Auswahl erstellen könnte. E: Absolut. Ja. I: Und dann kannst du immer noch selbst entscheiden, ob du es mit dem Kunden besprechen möchtest, falls er etwas anderes, mehr oder weniger wünscht E: Und auch die Komfortstufe zum Beispiel mit ihm besprechen.
9509848	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Herausforderungen	I: Welche Herausforderungen oder Bedenken hast du bezüglich einer Automatisierung? E: Es ist schwierig zu sagen. Zum einen denke ich, dass es nicht ganz einfach ist, weil es viele verschiedene Hersteller gibt, die jeweils ein anderes Vorgehen haben. Schlussendlich müssen auch zahlreiche technische Daten berücksichtigt werden, zum Beispiel die Einbaumasse, die Absicherung und die Ausstattung. Es gibt also viele Parameter, die miteinander verglichen werden müssen. Gleichzeitig ist das aber auch ein Vorteil, denn genau solche Aufgaben kann eine KI besser und schneller erledigen als ein Mensch.
9509857	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Fehlerquellen	I: Was ich noch vergessen habe zu fragen, Zeitaufwand technisch. Also wenn du jetzt den Auftrag erhältst, dann müsste man eine Offerte machen. Wie lange brauchst du für... E: Das ist schwierig zu sagen. Wir haben viele Liegenschaften, die ich gut kenne. Da weiss ich, welche Geräte verbaut sind bzw. welche eingesetzt werden. Es kann fünf bis zehn Minuten dauern, zehn Minuten wären schon fast lange. Es kommt darauf an. Es gibt immer noch spezielle Punkte zu beachten, wie zum Beispiel, ob ein Sanitär vor Ort sein muss oder ob weitere Faktoren berücksichtigt werden müssen. Aber wenn ich keine gerätetechnische Nachforschung machen muss, dann dauert es etwa fünf bis zehn Minuten. I: Und dann noch die Gerätenachforschung oben drauf. E: Wenn die Daten unvollständig sind oder nicht ganz übereinstimmen, beginnt der eigentliche Aufwand. Zunächst kläre ich das meist mit dem Techniker. Falls nötig,

			<p>frage ich den Mieter, ob er etwas nachmessen kann oder weitere Daten bereitstellen muss. Alternativ wende ich mich an die Hersteller oder recherchiere online nach Informationen zum Gerät. Übrigens kommt es bei uns auch häufig vor, dass das Typenschild nicht mehr lesbar ist, oft, weil es durch Fett verschmutzt ist und die Schrift verblasst. In solchen Fällen sind genaue Angaben umso wichtiger, damit sichergestellt ist, dass das Ersatzgerät passt.</p>
9509857	Anwendungsfall 8: Offerte Neuprodukt	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	<p>I: Was ich noch vergessen habe zu fragen, Zeitaufwand technisch. Also wenn du jetzt den Auftrag erhältst, dann müsste man eine Offerte machen. Wie lange brauchst du für... E: Das ist schwierig zu sagen. Wir haben viele Liegenschaften, die ich gut kenne. Da weiss ich, welche Geräte verbaut sind bzw. welche eingesetzt werden. Es kann fünf bis zehn Minuten dauern, zehn Minuten wären schon fast lange. Es kommt darauf an. Es gibt immer noch spezielle Punkte zu beachten, wie zum Beispiel, ob ein Sanitär vor Ort sein muss oder ob weitere Faktoren berücksichtigt werden müssen. Aber wenn ich keine gerätetechnische Nachforschung machen muss, dann dauert es etwa fünf bis zehn Minuten. I: Und dann noch die Gerätenachforschung oben drauf. E: Wenn die Daten unvollständig sind oder nicht ganz übereinstimmen, beginnt der eigentliche Aufwand. Zunächst kläre ich das meist mit dem Techniker. Falls nötig, frage ich den Mieter, ob er etwas nachmessen kann oder weitere Daten bereitstellen muss. Alternativ wende ich mich an die Hersteller oder recherchiere online nach Informationen zum Gerät. Übrigens kommt es bei uns auch häufig vor, dass das Typenschild nicht mehr lesbar ist, oft, weil es durch Fett verschmutzt ist und die Schrift verblasst. In solchen Fällen sind genaue Angaben umso wichtiger, damit sichergestellt ist, dass das Ersatzgerät passt.</p>
9536129	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Dokumenteneingang	<p>PDF. 90% aller Ausschreibungen kommen per Mail bei uns rein. Manchmal kommt es als PDF, manchmal als Excel.</p>

9536133	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Dokumenteneingang	Nein, eigentlich ist es immer PDF.
9536136	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Erfassung und Systempflege	Nein, ohne den Bot. Wir nutzen den Bot noch nicht. Im PDF Bearbeitungsprogramm schreiben wir die Preise hinein.
9536137	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Regulatorische Anforderungen nach Branche	Wir müssen die Dokumente nachher wieder zurückschicken. Der Clou ist, dass man eine Ausschreibung nicht inhaltlich verändern darf. Sonst kann man sich unter Umständen vom Bewerbungsprozess disqualifizieren.
9536141	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	Die Aufwendigkeit, die Zeit, die die Mitarbeiter belasten, um eine Ausschreibung zu rechnen. Es ist nicht so, dass man es in ein System eingibt, draufdrückt und abschickt. Man muss es mit PDF Bearbeitung hineinschreiben. Früher hat man es von Hand ausgefüllt. Heute ist es etwas sauberer. Der Faktor Zeit ist die grösste Aufwendung.
10030789	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	Die Aufwendigkeit, die Zeit, die die Mitarbeiter belasten, um eine Ausschreibung zu rechnen. Es ist nicht so, dass man es in ein System eingibt, draufdrückt und abschickt. Man muss es mit PDF Bearbeitung hineinschreiben. Früher hat man es von Hand ausgefüllt. Heute ist es etwas sauberer. Der Faktor Zeit ist die grösste Aufwendung.
10030504	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Herausforderungen	e Aufwendigkeit, die Zeit, die die Mitarbeiter belasten, um eine Ausschreibung zu rechnen. Es ist nicht so, dass man es in ein System eingibt, draufdrückt und abschickt.
10030512	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Herausforderungen	Der Faktor Zeit ist die grösste Aufwendung.
9536143	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Fehlerquellen	Eher weniger. Wir haben das Vier-Augen-Prinzip. Bevor eine Ausschreibung rechtskräftig unterschrieben und verschickt wird, schaue ich sie mindestens auch nochmal drüber. Bei gefühlten 20 Ausschreibungen in der Woche oder mehr ist es recht aufwendig.
9536145	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Erfassung und Systempflege	Nein, es ist nur meine Abteilung, die Ausschreibungen so rechnet. Ab und zu hat der Fachhandel etwas Ähnliches, aber die geben Sachen hauptsächlich über unser System ein.
9536148	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Dokumenteneingang	Es gibt gewisse Stellen die uns fürs Abfüllen des Leistungsverzeichnis ein Excel schicken mit den Informationen drin. Das ist viel einfacher, weil du dann einfach vorne den Preis eingibst und es hinten zusammengerechnet wird. Dann musst du nicht mehr mit der Maus reinklicken und

			das Feldchen schieben, damit es wieder am richtigen Ort ist. Sobald eine Ausschreibung in den Excel kommt, bist du fast doppelt so schnell,
9536150	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Erfassung und Systempflege	Nein, du hast eine Preisliste von dem Lieferanten. Du rechnest mit dem Taschenrechner den Einheitspreis mit dem Multiplikationsfaktor. Dann rechnest du den Verkaufspreis in den Excel. Dann rechnest du die Anzahl der Zylinder. Die Fehleranfälligkeit ist natürlich schon da. Beim Excel ist die Fehleranfälligkeit viel weniger. Aber wir machen das schon sehr erfolgreich. Die Fehlerquote ist eher gering.
9536155	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	Gestern musste ich eine Präsentation halten über die Implementierung eines neuen Prozesses. Wir sprechen von einer Kosteneinsparung von 2250 Arbeitsstunden. Das können wir mit so einem Prozess einfließen lassen. Es gibt dann summa summarum ca. 380'000 Franken. Alles auf der grünen Wiese, das ist noch nicht betriebswirtschaftlich hinterlegt. Aber eine ungefähre Kostenschätzung musst du ja machen, wenn du vor dem Vorstand oder der Geschäftsleitung Kosten gutgesprochen haben willst für so eine Implementierung.
9536164	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	IT-Landschaft	Im jetzigen Prozess arbeiten wir mit Windows 11 und haben ein eigenes ERP-System. Das ERP-System ist für uns zugeschnitten worden. Wir sind gerade an der Implementierung eines neuen ERP-Systems. Das ERP-System ist von D365 anfangs Mitte 2026 geplant. Ich habe das Gefühl, es wird 2027, wenn es bereit ist. Für die Entwicklung des Bots sind wir über Teams beteiligt. Konsultant A hat alles mit Teams gemacht. Was er im Hintergrund für Betriebssysteme nutzt, ist mir noch relativ schleierhaft.
10030534	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Automatisierungen und Automatisierungsversuche	Das ERP-System ist für uns zugeschnitten worden. Wir sind gerade an der Implementierung eines neuen ERP-Systems. Das ERP-System ist von D365 anfangs Mitte 2026 geplant. Ich habe das Gefühl, es wird 2027, wenn es bereit ist. Für die Entwicklung des Bots sind wir über Teams beteiligt. Konsultant A hat alles mit Teams gemacht. Was er im Hintergrund für Betriebssysteme nutzt, ist mir noch relativ schleierhaft.
9536169	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Dokumenteneingang	Ja, in den meisten Fällen. Zum Teil wird von gewissen Kunden gefordert noch per Post zu verschicken. Gerade bei öffentlichen Submissionen. Wo du gegen

			Mitbewerber im direkten Konkurrenzkampf stehst, wo keine Abgebotsrunden anfallen.
9536171	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Regulatorische Anforderungen nach Branche	Abgebote sind eigentlich Preisverhandlungen im Nachgang. Öffentlich ausgeschrieben ist es so, dass sie dir eine Anfrage schicken. Du hast die Möglichkeit, einmal den Preis abzugeben. Dann gibt es keine Nachverhandlungen mehr, sondern der, der die besten Zuschlagskriterien erfüllt, bekommt den Auftrag. Wenn du das schicken musst, kannst du es nicht per Mail, sondern per Post schicken. Du musst dann auch ein Paket mit Ordner machen. Angeschrieben, dass man es nicht öffnen darf. Sie machen das dann im Kollektiv auf. Dann müssen mindestens drei Leute am Tisch sitzen und bestätigen, dass alles richtig abläuft. Wenn es um Aufträge geht, ab einer gewissen Grösse.
10030786	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	Angeschrieben, dass man es nicht öffnen darf. Sie machen das dann im Kollektiv auf. Dann müssen mindestens drei Leute am Tisch sitzen und bestätigen, dass alles richtig abläuft. Wenn es um Aufträge geht, ab einer gewissen Grösse.
9536178	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Regulatorische Anforderungen nach Branche	Wir dürfen die Dokumente nicht verändern. Wir dürfen nichts raustreichen. Es muss so wieder rausgehen, wie es bei uns ankommt. Es geht um die Wettbewerbsklausel. Sonst hat der Mitbewerber nicht die gleichen Chancen wie wir.
9536181	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Erwartungen an Automatisierung	Das einzige Bedenken, das ich habe, ist, dass wir es nicht so hinkriegen, wie wir es uns wünschen. Am Anfang dachte ich, ist es meinen Mitarbeitern akzeptiert, dass wir so arbeiten? Mittlerweile ist das mein kleinstes Bedenken. Weil die Leute sind begeistert, wenn sie weniger mit etwas zu tun haben. Die Frage ist, ob es so kommen wird, wie wir es uns vorstellen. Gibt es im Endeffekt den Mehrwert, den wir uns erhoffen? Ich hoffe es schwer, denn es wäre ein Lucky Punch für uns.
10030656	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Bedenken an Automatisierung	Das einzige Bedenken, das ich habe, ist, dass wir es nicht so hinkriegen, wie wir es uns wünschen. Am Anfang dachte ich, ist es meinen Mitarbeitern akzeptiert, dass wir so arbeiten? Mittlerweile ist das mein kleinstes Bedenken. Weil die Leute sind begeistert, wenn sie weniger mit etwas zu tun haben. Die Frage ist, ob es so kommen wird, wie wir es uns vorstellen

10030527	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Automatisierungen und Automatisierungsversuche	Mittlerweile ist das mein kleinstes Bedenken. Weil die Leute sind begeistert, wenn sie weniger mit etwas zu tun haben. Die Frage ist, ob es so kommen wird, wie wir es uns vorstellen.
9536190	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Erwartungen an Automatisierung	Die Vereinfachung des Arbeitsprozesses. Dass wir im Alltag mehr Zeit haben, um uns den Kunden zu widmen. Unsere Projekte vorantreiben. Wir müssen uns nicht mit einer Zettelwirtschaft auseinandersetzen. Eine grosse Ausschreibung, eine öffentliche Submission, rechnet bei uns fast bis zu drei Tage lang. Wenn man das auf einen halben Tag herunterbringt, ist das eine 300%ige Gewinnsteigerung. Den Auftrag rechnen und eingeben heisst nicht, dass man gewinnt. Es bleibt immer ein gewisses Restrisiko bei uns hängen. Ich erhoffe mir sehr, dass uns der KI-Bot oder die Implementierung eines solchen Systems einen enormen Mehrwert bringt. Ich habe die nächste Idee, die wir mit dem KI-Bot probieren könnten. Dass wir dort eine Verbesserung oder eine Weiterentwicklung stattfinden lassen, die uns das Leben erleichtern würde. Und die Leute wirklich Projektleiter sein können und nicht solche Sachen machen.
10030778	Anwendungsfall 4: Bauausschreibung	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	ir haben 10 Projektleiter. Die Ausschreibungen, die reinkommen, sind im Durchschnitt 15-20 Anfragen pro Woche
9535990	Anwendungsfall 6: Berichtstranskription	Dokumenteneingang	Wir sind eine K-Lösung, wo wir ganze Audio-Dateien oder Sprachnachrichten von Ärzten in medizinische Berichte umwandeln. Kurz und konkret, nach einer Sprechstunde diktiert der Arzt, was er gerade mit dem Patienten gemacht hat. Stell dir vor, du gehst zum Arzt, nachdem du rausläufst, diktiert der Arzt in ein Diktofon, was er gerade mit Jakob gemacht hast. Das Audio-File ging dann an die Assistentin, an die MPA, von dem Arzt. Und sie hat meistens geschrieben. Long story short, unsere Lösung ist das digitale Abbild von dem.
9535994	Anwendungsfall 6: Berichtstranskription	Dokumenteneingang	Das heisst, man hat eine Applikation, wo der Arzt diktieren kann, und anhand von diesem Diktat, von diesem Audio-File, entsteht der medizinische Bericht. Long story short.

9536003	Anwendungsfall 6: Berichtstranskription	Herausforderungen	<p>Das grosse Problem, das wir haben, ist, wir haben unsere Web-Applikation, und der Arzt diktiert in diese Web-Applikation. Schön und gut. Aber in 100% der Fälle, wenn du mit einer Praxis zusammenschaffst, haben sie ein sogenanntes PIS, ein Praxis-Informationssystem. Wenn du mit einer Klinik, einem Krankenhaus, mit whatever zusammenschaffst, etwas Grösseres, haben sie ein sogenanntes KIS, ein Klinik-Informationssystem. Das kannst du dir so vorstellen. Einfach ein System, wo alle Patientendaten gesammelt sind, wo alle Daten vom Patienten erfasst werden, wo alle medizinischen Berichte abgeleitet werden, usw. Unsere grosse Hürde ist eigentlich, wir haben die Daten bei unserer Web-Applikation, aber die müssen anyhow immer, also in 100% der Fälle, müssen die quasi ins PIS, oder ins KIS, ich weiss lustige Namen, übertragen werden. Und das ist eigentlich der Ansatz. Und da gibt es drei Optionen, wie es jetzt läuft. Die erste Option ist, irgendjemand macht Copy-Paste, also wirklich manuelle Arbeit, ein Mensch, der kopiert von A nach B. Nicht so sexy, aber es funktioniert. Dann, ich sage mal, am anderen Extrem ist wirklich eine tiefe Integration von diesem PIS-oder KIS-Anbieter mit unserem System. Das heisst, der integriert quasi unsere API-Schnittstelle. Und der Bericht wird gleich im PIS oder im KIS erstellt. Da braucht es kein RPA, aber das ist extrem schwierig, weil das sind ein bisschen Holzköpfe, die PIS-und KIS-Anbieter. Also API-Schnittstelle sind schon überfordert, es ist wirklich ein System 20-30-Jährig, das ist gar nicht ausgerichtet. Und in der Mitte gibt es genau den RPA-Ansatz, wo wir auch schon implementiert haben, wo eigentlich aus unserer Web-Applikation im 15-Minuten-Takt geprüft ist, ob ein neuer Bericht in diesem Account drin ist. Wenn ja, übertrage ich ihn kurz robotermässig.</p>
---------	--	-------------------	---

9536003	Anwendungsfall 6: Berichtstranskription	Automatisierungen und Automatisierungsversuche	<p>Das grosse Problem, das wir haben, ist, wir haben unsere Web-Applikation, und der Arzt diktiert in diese Web-Applikation. Schön und gut. Aber in 100% der Fälle, wenn du mit einer Praxis zusammenschaffst, haben sie ein sogenanntes PIS, ein Praxis-Informationssystem. Wenn du mit einer Klinik, einem Krankenhaus, mit whatever zusammenschaffst, etwas Grösseres, haben sie ein sogenanntes KIS, ein Klinik-Informationssystem. Das kannst du dir so vorstellen. Einfach ein System, wo alle Patientendaten gesammelt sind, wo alle Daten vom Patienten erfasst werden, wo alle medizinischen Berichte abgeleitet werden, usw. Unsere grosse Hürde ist eigentlich, wir haben die Daten bei unserer Web-Applikation, aber die müssen anyhow immer, also in 100% der Fälle, müssen die quasi ins PIS, oder ins KIS, ich weiss lustige Namen, übertragen werden. Und das ist eigentlich der Ansatz. Und da gibt es drei Optionen, wie es jetzt läuft. Die erste Option ist, irgendjemand macht Copy-Paste, also wirklich manuelle Arbeit, ein Mensch, der kopiert von A nach B. Nicht so sexy, aber es funktioniert. Dann, ich sage mal, am anderen Extrem ist wirklich eine tiefe Integration von diesem PIS-oder KIS-Anbieter mit unserem System. Das heisst, der integriert quasi unsere API-Schnittstelle. Und der Bericht wird gleich im PIS oder im KIS erstellt. Da braucht es kein RPA, aber das ist extrem schwierig, weil das sind ein bisschen Holzköpfe, die PIS-und KIS-Anbieter. Also API-Schnittstelle sind schon überfordert, es ist wirklich ein System 20-30-Jährig, das ist gar nicht ausgerichtet. Und in der Mitte gibt es genau den RPA-Ansatz, wo wir auch schon implementiert haben, wo eigentlich aus unserer Web-Applikation im 15-Minuten-Takt geprüft ist, ob ein neuer Bericht in diesem Account drin ist. Wenn ja, übertrage ich ihn kurz robotermässig.</p>
9536007	Anwendungsfall 6: Berichtstranskription	IT-Landschaft	<p>Unsere grosse Hürde ist eigentlich, wir haben die Daten bei unserer Web-Applikation, aber die müssen anyhow immer, also in 100% der Fälle, müssen die quasi ins PIS, oder ins KIS, ich weiss lustige Namen, übertragen werden. Und das ist eigentlich der Ansatz. Und da gibt es drei Optionen, wie es jetzt läuft.</p>
9536013	Anwendungsfall 6: Berichtstranskription	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	<p>Die erste Option ist, irgendjemand macht Copy-Paste, also wirklich manuelle Arbeit, ein Mensch, der kopiert von A nach B. Nicht so sexy, aber es funktioniert.</p>

10015424	Anwendungsfall 6: Berichtstranskription	Herausforderungen	Also API-Schnittstelle sind schon überfordert, es ist wirklich ein System 20-30-Jährig, das ist gar nicht ausgerichtet. Und in der Mitte gibt es genau den RPA-Ansatz, wo wir auch schon implementiert haben, wo eigentlich aus unserer Web-Applikation im 15-Minuten-Takt geprüft ist, ob ein neuer Bericht in diesem Account drin ist. Wenn ja, übertrage ich ihn kurz robotermässig.
9536029	Anwendungsfall 6: Berichtstranskription	Fehlerquellen	Ja und nein. Ich glaube, im meisten Fall wird es wirklich nur Text abändern in den meisten Fällen. Das heisst, es ist eigentlich ein trivialer Prozess, der mehr Zeit braucht als Fehler introduced. Aber du weisst, stell dir vor, du bist ein Mitarbeiter, der Tag und Nacht nur das macht, beim 100. Mal hast du vielleicht etwas falsch kopiert. Das passiert einfach. Das ist nicht auszuschliessen, dass da Fehler passieren. Vor allem, wenn es wirklich jemand nur das macht.
9536036	Anwendungsfall 6: Berichtstranskription	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	as ist massiv. Da kannst du in einer Praxis, wo 3-4 MPAs angestellt sind, eine entlassen. Das ist massiv. Bei grossen Institutionen redest du extrem schnell von hunderttausenden Franken und auch relativ schnell von Millionen. Bei grossen Institutionen. Ich mache dir ein Beispiel. Ein Kunde von uns hat 10 Standorte, macht etwa 50'000 Berichte pro Jahr. Du musst 50'000 Mal das Ding von A nach B kopieren. Auch wenn es nur 5 Minuten dauert, kannst du selber rechnen. Das kostet richtig Geld.
9536048	Anwendungsfall 6: Berichtstranskription	IT-Landschaft	Das sind extrem alte Systeme. Du redest von Windows Forms, Applikationen, die nur für den Desktop erstellt wurden, wo nur der Server im Keller vom Arzt läuft. So baust du heutzutage keine Software mehr. Du kannst dir vorstellen, wenn der Server wirklich im Keller vom Arzt läuft, kann er dir nicht einfach eine einfache API-Schnittstelle zur Verfügung stellen. Er kommt nicht draus. Der Anbieter ist meistens technisch nicht so kompetent. Es sind wirklich extrem alte Systeme. Wir hatten bis jetzt nur in einem Fall den Fall, dass wir uns eine API-Schnittstelle zur Verfügung stellen konnten. Das sind dann aber Web-basierte. Generell gilt, du hast einmal Desktop-Applikationen, die laufen teilweise wirklich noch on-prem. Also lokal im Keller vom Arzt überspitzt gesagt. Dann hast du Online-Systeme. Web-Applikationen gibt es auch. Die haben teilweise auch API-Schnittstellen. Kommt vor, aber nicht so oft. Bei den Web-Applikationen ist es noch viel einfacher, den RPA-Ansatz zu machen. Bei den

			Desktop-Applikationen ist es am schwierigsten.
10015433	Anwendungsfall 6: Berichttranskription	Herausforderungen	Es sind halt noch stupide Systeme. Wir brauchen das Power Automate. Das Power Automate ist halt, da ist der Pixel vorhanden oder weiss nicht was und führt nachher Sachen aus. Das heisst, bei jeder kleinsten Anpassung von unserem System müssen wir das anpassen. Das gleiche gilt auch umgekehrt. Das ist halt die grosse Hürde. Auch in der Aufsetzung. Wir haben jetzt einen angestellt, der das macht. Über eine Woche hinweg macht er nur das für eine Integration. Es muss doch heutzutage einfacher gehen, dass du einfach einmal den Prozess zeigst und das System versteht. Irgendwie ist es noch etwas stupider gemacht, wenn du mich fragst.
9536059	Anwendungsfall 6: Berichttranskription	Bedenken an Automatisierung	s sind halt noch stupide Systeme. Wir brauchen das Power Automate. Das Power Automate ist halt, da ist der Pixel vorhanden oder weiss nicht was und führt nachher Sachen aus. Das heisst, bei jeder kleinsten Anpassung von unserem System müssen wir das anpassen. Das gleiche gilt auch umgekehrt. Das ist halt die grosse Hürde. Auch in der Aufsetzung. Wir haben jetzt einen angestellt, der das macht. Über eine Woche hinweg macht er nur das für eine Integration. Es muss doch heutzutage einfacher gehen, dass du einfach einmal den Prozess zeigst und das System versteht. Irgendwie ist es noch etwas stupider gemacht, wenn du mich fragst.
10015437	Anwendungsfall 6: Berichttranskription	Herausforderungen	Es gibt ein paar UI-Paths. Das haben wir auch evaluiert. Die haben schon etwas mehr Logik. Aber nein, ich habe noch nichts wirklich Schlaues gefunden, worauf ich jetzt setzen würde. Vielleicht hast du etwas, vielleicht kennst du etwas. Wir sind offen.

9536079	Anwendungsfall 6: Berichtstranskription	Regulatorische Anforderungen nach Branche	Ja, es muss sicher alles in der Schweiz bleiben. Wenn wir eine Virtual Machine aufsetzen, dann muss es in der Schweiz laufen. Das gilt auch für unsere Web-Applikationen. Die Daten müssen in der Schweiz bleiben. Von A bis Z. Das ist schon wichtig. Wenn ein Aufsetzer eine Web-App basiert, muss das in der Schweiz laufen. Wenn ein Aufsetzer eine Desktop-App hat, dann spielt es keine Rolle. Dann würde man einfach eine Virtual Machine aufspinnen, die in der Schweiz ist. Das ist wirklich wichtig in unserer Branche.
9536094	Anwendungsfall 6: Berichtstranskription	Erwartungen an Automatisierung	Simple to use. Es muss einfach aufsetzbar sein. Es muss vielleicht keinen Ansatz erfolgen, wie es alle anderen schon machen. Man muss schauen, ob an dieser Pixelstelle das Pixel vorhanden ist. Ich stelle mir vor, es gibt jetzt Tools von Entropiq, von OpenAI, die den Computer bedienen können. Die machen einen Screenshot und füllen nachher Aktionen aus. Eigentlich könnte man die Legacy-System-RPA-Ansätze kombinieren mit so etwas. Das ist ein Entropiq-Tool. Bei Entropiq kann man googeln. Es heisst Computer-Use. Das ist auch öffentlich. Im Setup zeigst man vielleicht 2-3 mal den Flow. Aber nachher soll er das verstehen und genau so umsetzen. Auch in der Maintenance des ganzen Systems. Wenn etwas leicht anders ist, dass nicht die ganze Flow bricht. Und wenn es so ist, dann muss man wirklich informiert werden. Das ist auch ein extrem wichtiger Punkt. Wenn wirklich etwas ändert, dann muss man einfach informiert werden. Dieser RPA-Prozess ist jetzt on hold. Er kommt rein und flickt das. Z.B. ZAPIER. Die machen das super. Das ist eine Schnittstellen-Management-Tour online. Z-A-P-I-E-R Die machen das super, wenn etwas kaputt geht in einer Schnittstelle, bekommst du gleich eine Mail. Die Sachen sind on hold, kannst flicken, nochmal ausführen, verlierst keine Daten. Das ist extrem wichtig.

9537053	Anwendungsfall 9: Bestellformulare	Dokumenteneingang	<p>Grundsätzlich sind wir ein biomedizinisches Schweizer Pharmahandelsunternehmen. Wir verkaufen ausschliesslich an den Fachhandel, also rein im B2B-Geschäft. Unsere Kunden sind Spitäler, Ärzte, Apotheken und Drogerien. Der Prozess, den wir optimieren möchten, betrifft Bestellungen von Apotheken und Drogerien während eines Verkaufszyklus. Um das zu erklären, muss ich kurz ausholen: Ein Verkaufszyklus bezieht sich auf den Absatz von OTC-Produkten. Das sind frei verkäufliche Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel, also alles, was in einer Apotheke vor dem Tresen steht und frei erworben werden kann. Ein Beispiel: Wenn Sie durch eine Apotheke gehen und Produkte wie in einem Supermarkt einfach mitnehmen können, handelt es sich um OTC-Produkte. Wir haben fünf Verkaufszyklen im Jahr. Während eines Zyklus sind bestimmte Produkte für eine festgelegte Dauer zu speziellen Konditionen erhältlich. Beispielsweise bieten wir im Januar Grippemittel zu vergünstigten Preisen an, das richtet sich nach saisonalen Gegebenheiten. Während eines Zyklus besucht unser Aussendienst Apotheken und gibt dort ein Bestellformular ab. Auf diesem Formular steht, welche Produkte in welchem Zeitraum zu Sonderkonditionen verfügbar sind, etwa „Produkt X ist ab einer Bestellmenge von 20 Stück rabattiert“. Die Apotheke erhält das Formular, prüft es, ergänzt gegebenenfalls weitere Informationen, scannt es und schickt es an unseren Customer Service. Es gibt verschiedene Wege, wie die Bestellung zu uns gelangt: Per Scan und E-Mail oder über ein Fax, das jedoch digitalisiert und ebenfalls per E-Mail weitergeleitet wird. Der Customer Service nimmt diese E-Mails entgegen, prüft den Anhang und gibt die Bestellung manuell in unser ERP-System ein. Dort erfolgt die Preisermittlung. Das System erkennt, zu welcher Kundengruppe die Apotheke gehört und welche Standardkonditionen gelten. Anschliessend wird die Bestellung aus dem ERP-System exportiert und als EDIFACT-Datei über einen SFTP-Server an den Grosshändler übermittelt. Wichtig ist, dass wir selbst kein Lager für Verkaufsware führen. Der gesamte Prozess läuft über den Grosshandel, der dann die Lieferung übernimmt. Dabei betrifft dieser Prozess ausschliesslich Zyklusbestellungen, nicht reguläre</p>
---------	---------------------------------------	-------------------	--

			<p>Bestellungen. Produkte, die nicht Teil eines Verkaufszyklus sind, können Apotheken direkt über ihr Kassensystem beim Grosshändler bestellen.</p>
--	--	--	---

9537053	Anwendungsfall 9: Bestellformulare	Erfassung und Systempflege	<p>Grundsätzlich sind wir ein biomedizinisches Schweizer Pharmahandelsunternehmen. Wir verkaufen ausschliesslich an den Fachhandel, also rein im B2B-Geschäft. Unsere Kunden sind Spitäler, Ärzte, Apotheken und Drogerien. Der Prozess, den wir optimieren möchten, betrifft Bestellungen von Apotheken und Drogerien während eines Verkaufszyklus. Um das zu erklären, muss ich kurz ausholen: Ein Verkaufszyklus bezieht sich auf den Absatz von OTC-Produkten. Das sind frei verkäufliche Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel, also alles, was in einer Apotheke vor dem Tresen steht und frei erworben werden kann. Ein Beispiel: Wenn Sie durch eine Apotheke gehen und Produkte wie in einem Supermarkt einfach mitnehmen können, handelt es sich um OTC-Produkte. Wir haben fünf Verkaufszyklen im Jahr. Während eines Zyklus sind bestimmte Produkte für eine festgelegte Dauer zu speziellen Konditionen erhältlich. Beispielsweise bieten wir im Januar Grippemittel zu vergünstigten Preisen an, das richtet sich nach saisonalen Gegebenheiten. Während eines Zyklus besucht unser Aussendienst Apotheken und gibt dort ein Bestellformular ab. Auf diesem Formular steht, welche Produkte in welchem Zeitraum zu Sonderkonditionen verfügbar sind, etwa „Produkt X ist ab einer Bestellmenge von 20 Stück rabattiert“. Die Apotheke erhält das Formular, prüft es, ergänzt gegebenenfalls weitere Informationen, scannt es und schickt es an unseren Customer Service. Es gibt verschiedene Wege, wie die Bestellung zu uns gelangt: Per Scan und E-Mail oder über ein Fax, das jedoch digitalisiert und ebenfalls per E-Mail weitergeleitet wird. Der Customer Service nimmt diese E-Mails entgegen, prüft den Anhang und gibt die Bestellung manuell in unser ERP-System ein. Dort erfolgt die Preisermittlung. Das System erkennt, zu welcher Kundengruppe die Apotheke gehört und welche Standardkonditionen gelten. Anschliessend wird die Bestellung aus dem ERP-System exportiert und als EDIFACT-Datei über einen SFTP-Server an den Grosshändler übermittelt. Wichtig ist, dass wir selbst kein Lager für Verkaufsware führen. Der gesamte Prozess läuft über den Grosshandel, der dann die Lieferung übernimmt. Dabei betrifft dieser Prozess ausschliesslich Zyklusbestellungen, nicht reguläre</p>
---------	---------------------------------------	-------------------------------	--

			Bestellungen. Produkte, die nicht Teil eines Verkaufszyklus sind, können Apotheken direkt über ihr Kassensystem beim Grosshändler bestellen.
9537061	Anwendungsfall 9: Bestellformulare	Herausforderungen	so, das erste Problem ist: Es steckt noch ein grosser manueller Aufwand dahinter. Da muss tatsächlich jemand in die Mailbox gehen, den Anhang öffnen und die Daten dann im ERP erfassen. Das ist zum einen ressourcenaufwendig, zum anderen fehleranfällig. Da können Fehler passieren, ja, wir sind alle Menschen, und es handelt sich um 26'000 Bestellpositionen pro Jahr. Also: Fehleranfälligkeit, Ressourcen und Ressourcenaufwand. Ein weiteres Problem sind die Medienbrüche. Es läuft manuell, per Mail, über das ERP, über einen SFTP-Server, über eine Edith-Fachdatei, über den Grossisten, es sind extrem viele Medienbrüche vorhanden. Das ist natürlich auch eher unschön. Ein drittes Problem ist, dass durch den Versand per Mail die Apotheke oder Drogerie davon ausgeht, dass die Nachricht auch ankommt. Es kann aber sein, dass sie nicht ankommt. Technisch kann immer mal etwas passieren. Das ist natürlich sehr ungünstig, weil der Kunde denkt: „Ich habe es geschickt, es ist weg“, aber es ist nie bei uns angekommen. Auch das kann passieren. Genau, ich glaube,

			das sind so ein bisschen die Hauptargumente.
9537061	Anwendungsfall 9: Bestellformulare	Fehlerquellen	<p>so, das erste Problem ist: Es steckt noch ein grosser manueller Aufwand dahinter. Da muss tatsächlich jemand in die Mailbox gehen, den Anhang öffnen und die Daten dann im ERP erfassen. Das ist zum einen ressourcenaufwendig, zum anderen fehleranfällig. Da können Fehler passieren, ja, wir sind alle Menschen, und es handelt sich um 26'000 Bestellpositionen pro Jahr. Also: Fehleranfälligkeit, Ressourcen und Ressourcenaufwand. Ein weiteres Problem sind die Medienbrüche. Es läuft manuell, per Mail, über das ERP, über einen SFTP-Server, über eine Edith-Fachdatei, über den Grossisten, es sind extrem viele Medienbrüche vorhanden. Das ist natürlich auch eher unschön. Ein drittes Problem ist, dass durch den Versand per Mail die Apotheke oder Drogerie davon ausgeht, dass die Nachricht auch ankommt. Es kann aber sein, dass sie nicht ankommt. Technisch kann immer mal etwas passieren. Das ist natürlich sehr ungünstig, weil der Kunde denkt: „Ich habe es geschickt, es ist weg“, aber es ist nie bei uns angekommen. Auch das kann passieren. Genau, ich glaube, das sind so ein bisschen die Hauptargumente.</p>
9537066	Anwendungsfall 9: Bestellformulare	IT-Landschaft	<p>Ein weiteres Problem sind die Medienbrüche. Es läuft manuell, per Mail, über das ERP, über einen SFTP-Server, über eine Edith-Fachdatei, über den Grossisten, es sind extrem viele Medienbrüche vorhanden. Das ist natürlich auch eher unschön.</p>

9537072	Anwendungsfall 9: Bestellformulare	Fehlerquellen	Also, es ist schwierig, das genau zu benennen. Fehler sind nicht das Hauptproblem, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es kann vorkommen, aber nehmen wir zum Beispiel an, der Kundendienst erfasst etwas im ERP und macht dabei einen Fehler beim Exportieren. Dann wird das Ganze nochmals kontrolliert. Es gibt also eine doppelte Kontrolle. Aus Sicht der Fehleranfälligkeit ist das natürlich positiv, weil dadurch weniger Fehler passieren. Allerdings braucht dieser Prozess wahnsinnig viele Ressourcen. Ein Automatismus wäre hier natürlich sehr hilfreich, weil man damit die Fehleranfälligkeit minimieren und gleichzeitig Ressourcen schonen könnte. Das wäre ideal. Was die genauen Zahlen zur Fehlerhäufigkeit betrifft, da müsste man mit dem Head of Operations sprechen.
9537084	Anwendungsfall 9: Bestellformulare	Erwartungen an Automatisierung	Also, es ist schwierig, das genau zu benennen. Fehler sind nicht das Hauptproblem, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es kann vorkommen, aber nehmen wir zum Beispiel an, der Kundendienst erfasst etwas im ERP und macht dabei einen Fehler beim Exportieren. Dann wird das Ganze nochmals kontrolliert. Es gibt also eine doppelte Kontrolle. Aus Sicht der Fehleranfälligkeit ist das natürlich positiv, weil dadurch weniger Fehler passieren. Allerdings braucht dieser Prozess wahnsinnig viele Ressourcen. Ein Automatismus wäre hier natürlich sehr hilfreich, weil man damit die Fehleranfälligkeit minimieren und gleichzeitig Ressourcen schonen könnte. Das wäre ideal.
9537084	Anwendungsfall 9: Bestellformulare	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	Also, es ist schwierig, das genau zu benennen. Fehler sind nicht das Hauptproblem, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es kann vorkommen, aber nehmen wir zum Beispiel an, der Kundendienst erfasst etwas im ERP und macht dabei einen Fehler beim Exportieren. Dann wird das Ganze nochmals kontrolliert. Es gibt also eine doppelte Kontrolle. Aus Sicht der Fehleranfälligkeit ist das natürlich positiv, weil dadurch weniger Fehler passieren. Allerdings braucht dieser Prozess wahnsinnig viele Ressourcen. Ein Automatismus wäre hier natürlich sehr hilfreich, weil man damit die Fehleranfälligkeit minimieren und gleichzeitig Ressourcen schonen könnte. Das wäre ideal.

9537091	Anwendungsfall 9: Bestellformulare	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	<p>Iso grundsätzlich spreche ich nicht von Personen, sondern von Abteilungen. Erstens der Verkauf OTC, also die Aussendienste, die das Bestellformular bei der Apotheke oder bei der Drogerie abgeben, sagen wir, das wäre dann eine Person. Dann ist es der Customer Service, der die Sachen entgegennimmt und eingibt. Also sind es bereits zwei Personen, diese arbeiten beide Teilzeit mit 0,4 FTE. Und wenn es zu Problemen kommt, ist es mein Team, das allenfalls schauen muss, warum das Ganze fehlerhaft läuft. Aber das ist nicht so viel Aufwand, weil es im Grossen und Ganzen relativ reibungslos durchläuft. Die grösste Intensität liegt bei der Eingabe der Bestellungen ins ERP, und das sind rund 0,4 FTE, die durch eine Automatisierung eingespart werden könnten, 0,4 bis 0,6, je nachdem, wie man es rechnet. Das wären dann entsprechend auch die Kosteneinsparungen, die man hätte.</p>
9537106	Anwendungsfall 9: Bestellformulare	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	<p>Lass mich kurz überlegen. Nein, das sind die Ressourcen. Weil das Thema ist: Die beteiligten Systeme bleiben, und es ist auch nicht so, dass das nur Kosten einsparen würde, wenn man den Prozess automatisiert. Es kommen auch Lizenzen dazu für die Automatisierung der Sachen. Also man kann auch nicht einfach sagen: Wenn wir das umsetzen, gewinnen wir 0,4 bis 0,6 FTE, weil man muss dann schon auch das Projekt und die Lizenzen mit einrechnen. In diesem Fall ist es Power Automate, pro Lizenz etc. Erst dann ist das eine seriöse Rechnung. Ja, aber es kann sehr viel eingespart werden. Und natürlich wird die Fehleranfälligkeit reduziert. Das ist in diesem Fall die Hauptmotivation. Ich meine, ohne das wertend zu meinen: Die Leute vom Customer Service geben momentan sehr viel manuell ein. Das Ziel ist nicht, diese Leute abzubauen, sondern das Ziel ist ganz klar, diesen Leuten andere Tätigkeiten zu geben. Wenn man dann diese Ressourcen eingespart hat und sie sinnvoll anderweitig einsetzen kann, dann gewinnt man natürlich auch so. Ja, man kann halt wieder einen Schritt vorwärts machen. Man hat repetitive, monotone Arbeit automatisiert und diese freigewordenen Ressourcen kann man für andere Arbeiten einsetzen, wo man dann wieder investieren kann. Es geht in keiner Art und Weise darum, abzubauen. In meinen Augen geht es in der Digitalisierung immer darum, repetitive Tätigkeiten zu automatisieren. Weil: Wenn</p>

			<p>es repetitiv und monoton ist, dann kann es automatisiert werden, und da sind wir heute technologisch soweit, dass das einigermaßen gut funktioniert, solche Sachen auch zu automatisieren. Aber es gibt halt Tätigkeiten, die noch nicht automatisiert werden können oder wo wir noch nicht so weit sind. Da müssen wir dann mit unseren Ressourcen hin. Es gibt eine Verschiebung.</p>
9537123	Anwendungsfall 9: Bestellformulare	Erwartungen an Automatisierung	<p>Also jetzt ganz spezifisch auf diesen Prozess: Die erste Anforderung ist, dass wir die Bestellungen auslesen müssen. Das passiert mit Microsoft Power Automate und Azure. Eine Komponente davon ist OCR, welche dafür zuständig ist, unstrukturierte Daten, zum Beispiel aus eingescannten Dokumenten, in strukturierte Daten umzuwandeln. Das heißt, Anforderung Nummer 1 ist, dass das zuverlässig funktioniert. Dabei gibt es bereits Herausforderungen, insbesondere bei handschriftlichen Notizen, durchgestrichenen Einträgen und ähnlichen Fällen. Ein Mensch kann das problemlos einordnen, für eine Maschine ist das deutlich schwieriger. Deshalb muss das System trainiert werden, aber selbst mit Training wird man nie alle möglichen Fehlerquellen abdecken können. Eine Erkennungsgenauigkeit von etwa 90 % wäre daher schon ein gutes Resultat. Die AI-OCR muss in der Lage sein, unstrukturierte Daten grossmehrheitlich korrekt in strukturierte Daten umzuwandeln. Die zweite Anforderung ist, dass der gesamte Workflow in Power Automate stabil läuft. Es darf nicht sein, dass der Prozess ständig abbricht. Die Abläufe müssen zuverlässig funktionieren. Die dritte Anforderung betrifft die Systemintegration. In unserer IT-Landschaft gibt es einen zentralen Data Hub, weil Daten für uns extrem wichtig sind. Wir streben eine "Single Source of</p>

			<p>Truth" an, also eine konsistente Datenbasis. Das bedeutet, Power Automate muss in der Lage sein, Daten sauber in diesen Data Hub zu überführen. Schnittstellen spielen hier eine zentrale Rolle, sowohl deren Existenz als auch deren Qualität. Konkret wollen wir mit REST-API und JSON arbeiten, das muss reibungslos funktionieren. Sobald die Daten extrahiert und verfügbar sind, müssen sie mit definierten Regeln weiterverarbeitet werden.</p>
9537123	Anwendungsfall 9: Bestellformulare	IT-Landschaft	<p>Also jetzt ganz spezifisch auf diesen Prozess: Die erste Anforderung ist, dass wir die Bestellungen auslesen müssen. Das passiert mit Microsoft Power Automate und Azure. Eine Komponente davon ist OCR, welche dafür zuständig ist, unstrukturierte Daten, zum Beispiel aus eingescannten Dokumenten, in strukturierte Daten umzuwandeln. Das heisst, Anforderung Nummer 1 ist, dass das zuverlässig funktioniert. Dabei gibt es bereits Herausforderungen, insbesondere bei handschriftlichen Notizen, durchgestrichenen Einträgen und ähnlichen Fällen. Ein Mensch kann das problemlos einordnen, für eine Maschine ist das deutlich schwieriger. Deshalb muss das System trainiert werden, aber selbst mit Training wird man nie alle möglichen Fehlerquellen abdecken können. Eine Erkennungsgenauigkeit von etwa 90 % wäre daher schon ein gutes Resultat. Die AI-OCR muss in der Lage sein, unstrukturierte Daten grossmehrheitlich korrekt in strukturierte Daten umzuwandeln. Die zweite Anforderung ist, dass der gesamte Workflow in Power Automate stabil läuft. Es darf nicht sein, dass der Prozess ständig abbricht. Die Abläufe müssen zuverlässig funktionieren. Die dritte Anforderung betrifft die Systemintegration. In unserer IT-Landschaft gibt es einen zentralen Data Hub, weil Daten für uns extrem wichtig sind. Wir streben eine "Single Source of</p>

			<p>Truth" an, also eine konsistente Datenbasis. Das bedeutet, Power Automate muss in der Lage sein, Daten sauber in diesen Data Hub zu überführen. Schnittstellen spielen hier eine zentrale Rolle, sowohl deren Existenz als auch deren Qualität. Konkret wollen wir mit REST-API und JSON arbeiten, das muss reibungslos funktionieren. Sobald die Daten extrahiert und verfügbar sind, müssen sie mit definierten Regeln weiterverarbeitet werden.</p>
9537146	Anwendungsfall 9: Bestellformulare	Erwartungen an Automatisierung	<p>Ein Beispiel: Auf den Bestellblättern ist ein Liefertermin angegeben. Viele schreiben z. B. "sofort", "so schnell wie möglich", "ASAP", "KB 8" oder ein konkretes Datum wie "13.1.2025". Solche Angaben müssen korrekt interpretiert und in ein konkretes Datum umgewandelt werden. Was bedeutet "sofort" genau? Das ist ein eigenes Modul, das wir benötigen, zur korrekten Verarbeitung von Lieferterminen. Ein weiteres Modul betrifft den Grossisten. Auch dieser wird manuell auf den Bestellblättern angegeben, etwa "Galexis" oder "Abosan". Das Problem: Es gibt mehrere "Abosans", welches ist gemeint? Auch hier muss das System das Richtige erkennen und zuordnen können. Zudem existieren verschiedene Bestellblätter. Wir können kein Tool entwickeln, das nur ein einziges Format erkennt, die Vorlagen ändern sich. Deshalb brauchen wir Flexibilität und Skalierbarkeit. Eine weitere Anforderung ist, dass die richtigen Artikel erkannt und extrahiert werden. All das gehört dazu, damit der Prozess wirklich robust ist. Auf Seiten Power Automate sind das im Wesentlichen die Anforderungen. Wir setzen AI für die OCR ein und Power Automate für die Prozesslogik. Wenn die Daten sauber extrahiert sind, gelangen sie in unseren Data Hub. Von dort aus müssen die Schnittstellen zum ERP zuverlässig funktionieren, und schliesslich muss das ERP die Daten korrekt an die</p>

			Grossisten übermitteln. Ja, ich glaube, das ist so mehr oder weniger die Übersicht.
9537146	Anwendungsfall 9: Bestellformulare	IT-Landschaft	Ein Beispiel: Auf den Bestellblättern ist ein Liefertermin angegeben. Viele schreiben z. B. "sofort", "so schnell wie möglich", "ASAP", "KB 8" oder ein konkretes Datum wie "13.1.2025". Solche Angaben müssen korrekt interpretiert und in ein konkretes Datum umgewandelt werden. Was bedeutet "sofort" genau? Das ist ein eigenes Modul, das wir benötigen, zur korrekten Verarbeitung von Lieferterminen. Ein weiteres Modul betrifft den Grossisten. Auch dieser wird manuell auf den Bestellblättern angegeben, etwa "Galexis" oder "Abosan". Das Problem: Es gibt mehrere "Abosans", welches ist gemeint? Auch hier muss das System das Richtige erkennen und zuordnen können. Zudem existieren verschiedene Bestellblätter. Wir können kein Tool entwickeln, das nur ein einziges Format erkennt, die Vorlagen ändern sich. Deshalb brauchen wir Flexibilität und Skalierbarkeit. Eine weitere Anforderung ist, dass die richtigen Artikel erkannt und extrahiert werden. All das gehört dazu, damit der Prozess wirklich robust ist. Auf Seiten Power Automate sind das im Wesentlichen die Anforderungen. Wir setzen AI für die OCR ein und Power Automate für die Prozesslogik. Wenn die Daten sauber extrahiert sind, gelangen sie in unseren Data Hub. Von dort aus müssen die Schnittstellen zum ERP zuverlässig funktionieren, und schliesslich muss das ERP die Daten korrekt an die Grossisten übermitteln. Ja, ich glaube, das ist so mehr oder weniger die Übersicht.

9537167	Anwendungsfall 9: Bestellformulare	Bedenken an Automatisierung	<p>Ja, Datenschutz ist wichtig, aber in diesem Fall nicht mega kritisch, weil es keine Bestellungen für Einzelpersonen sind. Wir haben im Unternehmen durchaus grosse Datenschutzthemen, zum Beispiel dort, wo wir Informationen zu Medikamenten auf Stufe Mensch haben. Da wird es kritisch. Ein Beispiel: Wenn jemand ein Produkt von uns nimmt und es kommt zu einer Nebenwirkung oder einem Schaden, und das wird an uns gemeldet, das nennt man eine Vigilous-Meldung. Wenn solche Informationen auf Stufe Mensch vorliegen, mit medizinischer Auswirkung, dann haben wir ein Thema. Dann müssen wir sehr, sehr sorgfältig im Umgang mit den Daten sein. Da müssen wir sicherstellen, wie wir das handhaben. Im Fall des Bestellprozesses ist das nicht so. Das sind Bestellungen für Apotheken, wir sprechen hier nicht von besonders schützenswerten Daten. Natürlich müssen wir sauber damit umgehen, aber wir müssen kein mega komplexes Konstrukt aufbauen, um diese Daten zu schützen. Der Faktor Mensch ist natürlich ein Thema, weil, wie bereits kurz erwähnt, durch solche Automatisierungen werden Ressourcen frei. Und man muss in der Kommunikation sehr klar sein, wie man das nach aussen trägt. Das haben wir und hatten wir auch immer schon auf dem Radar. Ich habe es vorhin kurz gesagt: Unsere Motivation liegt in keiner Weise darin, Stellen abzubauen, sondern Arbeiten zu verlagern. Stellenprofile werden sich ändern, dieses Projekt führt dazu, dass sich Stellenprofile verändern. Es gibt aber auch andere digitale Projekte, die ebenfalls diesen Wandel mit sich bringen. Und ich glaube, nicht nur wir befinden uns momentan ganz stark in einer digitalen Transformation. Und diese Transformation ist nicht nur technologisch, sondern sehr stark auch menschlich. Momentan passiert sehr viel in sehr kurzer Zeit, und es ist wichtig, proaktiv auf die Mitarbeitenden zuzugehen. Auch der generelle Mindset verändert sich momentan sehr stark. Ich kann mit diesen Buzzwords, agil, agil, agil, ehrlich gesagt manchmal nicht mehr viel anfangen. Aber ein Fünkchen Wahrheit ist drin. Dinge verändern sich gerade rasant, und man muss heute einfach neugieriger, offener und flexibler sein, weil sich vieles gleichzeitig im Wandel befindet. Also ja, Risikofaktor Mensch ist ein Thema. Das ist uns bewusst, und damit gehen wir auch aktiv um. Ein weiteres Risiko ist die Fehleranfälligkeit der AI. Wir haben ein</p>
---------	---------------------------------------	--------------------------------	--

			<p>technologisches Risiko, weil bisher sehr viel manuell eingegeben wurde, und ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie viel wir durch die neue Lösung wirklich abfangen können. Ich sage: Wenn wir 90 % Genauigkeit erreichen, ist das sehr gut. Wird es 90 %? Wird es 95 %? Wird es 99 %? Oder vielleicht nur 70 %? Das wissen wir im Moment noch nicht. Wir haben gestartet, und das muss jetzt sauber durchgetestet werden. Denn es kann nicht sein, dass wir sagen: „Der heutige Prozess ist fehleranfällig, wir brauchen etwas Digitales“, und dann bringen wir etwas Digitales, und es ist ebenfalls fehleranfällig. Dafür ist kein Platz. Da sehe ich die grösste Schwierigkeit, auch die technologisch grösste Herausforderung: Kriegen wir es hin, dass so viel wie möglich sauber extrahiert werden kann, solange wir die Bestellblätter in der Form haben, wie wir sie heute haben?</p>
9537182	Anwendungsfall 9: Bestellformulare	Erwartungen an Automatisierung	<p>Ich glaube... genau, was sind die Mindestanforderungen? Wir müssen das anschauen, aber wir glauben, dass, wenn wir eine Richtigkeitsquote von 90 % haben, dann ist das okay. Weil dann haben wir schon wahnsinnig viel automatisiert. Aber: Wir müssen wissen, welche 10 % falsch sind. Also: Was passiert mit diesen? Nehmen wir 100 Bestellungen, 90 sind korrekt durchgegangen, 10 sind falsch. Das System muss fähig sein zu erkennen, welche 10 Bestellungen falsch sind. Und es muss diese irgendwie weiterleiten, zum Beispiel mit einer Meldung wie: „Hey Leute, Achtung, das hier kann ich nicht auslesen. Bitte gebt das weiterhin manuell ein.“ Wir brauchen also ein System, das zwar Fehler machen darf, aber es muss wissen, wann es Fehler macht. Das ist die Mindestanforderung. Es darf nicht zu sogenannten Halluzinationen kommen. Und wenn ich sage „keine“, dann meine ich: Wenn wir z. B. 12 Halluzinationen auf 28'000 Bestellungen haben, ist das okay.</p>

			<p>Aber nicht im grossen Stil. Uns dürfen keine Bestellungen durch die Lappen gehen. Jede Bestellung muss durch den Prozess durch, und das System muss Mechanismen haben, um zu erkennen, wenn es etwas nicht richtig kann, und das dann an die richtigen Stellen weiterleiten. Das sind so ein bisschen die Mindestanforderungen. Plus natürlich: Die ganze Systemintegration muss gewährleistet sein. Da gibt es keine Diskussion, die Schnittstellen müssen gut und stabil sein, der Workflow muss zuverlässig laufen.</p>
9622367	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Dokumenteneingang	<p>Beim Eingang einer Bestellung kann es vorkommen, dass unser Kunde direkt eine Bestellung mit der Bezeichnung „Unterkorb, defekt, bitte bestellen“ aufgibt. In diesem Fall kommt es darauf an, ob wir bereits die Geräteangaben vorliegen haben oder ob wir diese noch benötigen. Haben wir die Angaben schon, können wir direkt auf der Herstellerseite nachsehen. Dort müssen wir dann die Artikelnummer eingeben, um zur entsprechenden Zeichnung zu gelangen.</p>

9622369	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Erfassung und Systempflege	<p>Gewisse Seiten laden ziemlich langsam. Um das richtige Ersatzteil anhand der Zeichnung zu identifizieren, müssen wir die Artikelnummer herausschreiben. In diesem Fall haben wir die Nummer bereits, sodass wir sie direkt in den Warenkorb einfügen können. Hier haben wir verschiedene Zeichnungen, aber das ist nicht immer so einfach. Das Laden kann eine Weile dauern. V-ZUG und Electrolux sind beispielsweise deutlich schneller. Miele ist seit dem neuen Portal ebenfalls etwas langsamer, aber in den meisten Fällen funktioniert es letztendlich. Hier haben wir nun den Unterkorb. Die Artikelnummer ist auf der Zeichnung ersichtlich. Bei Bauknecht müssen wir jedoch jedes Mal zuerst nach unten scrollen, um das richtige Ersatzteil zu finden. Die Nummer stimmt, aber der Artikel ist nicht vorrätig. Wenn „nicht vorrätig“ angezeigt wird, bedeutet das, dass der Artikel zwar lieferbar ist, die genaue Lieferfrist jedoch noch nicht bekannt ist. In diesem Fall kann die Lieferung bis zu zwei oder drei Wochen dauern. Wenn ein Ersatzteil bei Bauknecht nicht mehr lieferbar ist, kann der Button zum Hinzufügen in den Warenkorb gar nicht mehr ausgewählt werden. Dann steht anstelle von „Zum Warenkorb hinzufügen“ die Meldung „ET nicht mehr lieferbar“. Schwierig wird es erst, wenn „nicht vorrätig“ angezeigt wird. Wir bestellen den Artikel, und nach unserem Bestellvorgang wechselt der Status zu „ET nicht mehr lieferbar“. Für uns sieht es so aus, als hätten wir den Artikel bestellt, doch die Ware trifft nicht ein. Ab und zu erhalten wir dann per Mail eine Meldung, meistens auf das Infomail, da die meisten Portale über dieses registriert sind, sodass alle darauf zugreifen können. Oder wir rufen nach einer gewissen Zeit an und fragen nach, wo die Ersatzteile bleiben. Dann wird uns mitgeteilt, dass das Ersatzteil nicht mehr vorrätig ist. In diesem Fall müssen wir entweder den Kunden oder die Verwaltung kontaktieren, je nachdem. Hier wäre es ein Privatkunde. Wir klären ab, ob sie eine Offerte für ein Neugerät wünschen oder damit leben können, dass der Geschirrkorb nur leicht rostig ist. Das müssen wir dann individuell abwägen. Hier ist es zudem eine ziemliche Scrollerei. In dem Fall, dass wir die Nummer bereits haben, können wir sie direkt eingeben. Dann wird die Nummer angezeigt. Bevor wir auf „Suchen“ klicken, müssen wir sie jedoch nochmals separat anwählen.</p>
---------	---	-------------------------------	---

		<p>Anschliessend gelangen wir zum Ersatzteil. Der Bestellprozess funktioniert dann wie im normalen Onlineshopping. Zusätzlich sind zurzeit alle Aufträge bei uns auch im Mewatik erfasst. Diese Aufträge befinden sich im Unterordner "ET bestellen". Solange ein Auftrag in "ET bestellen" liegt, bedeutet das, dass er noch nicht bearbeitet wurde. Sobald ich die Bestellung aufgegeben habe, kann ich den Auftrag unter "ET bestellt Service" einordnen. Dies ist der Fall, wenn ein Servicetechniker das Ersatzteil vor Ort installieren muss, zum Beispiel bei einer Gefrierfachtüre, die der Mieter aufgrund des Alters oder fehlenden Werkzeugs nicht selbst montieren kann. In solchen Fällen steht "ET wird in Buslingen abgeholt". Dann wird der Auftrag unter "ET bestellt, Versand und Abholung" eingegliedert. Der Versand wird von den Mitarbeitenden bearbeitet und erfolgt via Post. Die Post holt die Sendungen jeweils am Abend bei uns ab. Bei einer Abholung informieren wir den Kunden, sobald das Ersatzteil bei uns eintrifft. Die Bestellungen treffen dann meistens am selben Tag oder ein bis zwei Tage später ein. Dies dient vor allem unserer Übersicht, damit wir sehen können, wo sich die Aufträge befinden und ob bereits etwas bearbeitet wurde oder nicht. Beim Online-Shopping ist es etwas einfacher. Hier müssen wir jedoch für die Lagerarbeitenden noch die Kommission angeben, damit sie wissen, um welchen Auftrag es sich handelt. Bei uns ist das immer die Auftragsnummer, die auf dem Rapport vermerkt ist, zum Beispiel 76. Zusätzlich fügen wir nach einem Schrägstrich noch die Adresse hinzu. Das erleichtert die Zuordnung, da die Nummern teilweise sehr ähnlich sind. Da die Nummern oft recht lang sind, ist es auf diese Weise einfacher, sie schnell zu finden. Diesen Prozess kopiere ich hier dreimal ein. Wenn wir mehrere Positionen auswählen, könnte ich zudem die Option "Komplettlieferung" anwählen. Dadurch würden wir das Paket erst erhalten, wenn alle Teile zusammen sind. Da es in diesem Fall jedoch nur um ein einzelnes Teil geht, lohnt sich das nicht wirklich, da die Lieferung sonst länger dauern kann. Hier müssen wir auch noch die richtige Adresse auswählen. Die Bestellung wird bereits auf "ETA bestellt" gesetzt, damit nicht vergessen geht, den Status zu ändern. Zusätzlich öffnen wir immer die Bestellbestätigung und drucken sie aus,</p>
--	--	---

damit die Lagerarbeitenden einfacher nachvollziehen können, was bestellt wurde. Es kann aber auch vorkommen, dass gar nichts bestellt ist. Wenn ich die Bestellungen vor mir habe, arbeite ich sie immer zuerst alle ab. Ich habe einen Druckauftrag, mit dem ich danach alle Bestätigungen auf einmal ausdrucken kann. So muss ich nicht jedes Mal zum Drucker laufen und spare Zeit. Bauknecht ist dabei eher langsam, hat viele lange Nummern und ist immer etwas aufwendiger in der Handhabung. Hier hätten wir noch eine weitere Bauknecht-Bestellung. Teilweise erhalten wir Bauknecht-Nummern in der langen Form. Es gibt aber auch Ersatzteilnummern, die mit "C" beginnen. Diese sind inhaltlich genau gleich, jedoch viel kürzer zu schreiben und werden schneller angezeigt. Es hängt immer ein wenig davon ab, wie der Techniker oder der Kunde uns die Nummer mitteilt. In diesem Fall handelt es sich um eine Bauknecht-Bestellung, bei der der Techniker vor Ort war und festgestellt hat, dass ein Träger defekt ist. Er sucht dann die entsprechenden Nummern für uns heraus. Sofern das System funktioniert, ist das kein Problem. Allerdings haben die Techniker mit ihren Tablets manchmal Verbindungsprobleme, insbesondere in Waschküchen oder allgemeinen Kellerabteilen, wo der Empfang nicht immer optimal ist. Ich wechsele schnell die Ansicht. Hier sind alle offenen Aufträge, zurzeit sind es 25. Es sammelt sich enorm schnell an, da die Techniker, die draussen im Einsatz sind, im Hintergrund ständig neue Aufträge abschliessen. Wenn wir zudem noch Abklärungen mit den Herstellern treffen müssen, wächst die Anzahl weiter an. Momentan haben wir hier zum Beispiel 22 bestellte Ersatzteile, die entweder per Post an die Kunden versendet oder abgeholt werden sollten. Meistens erfolgt der Versand, ausser wenn jemand im Nachbardorf wohnt. Generell machen wir bei Bauknecht, Miele, Siemens und Elektrolux Einzelbestellungen, die direkt einem spezifischen Auftrag zugeordnet werden. Mit der Kommission bei V-ZUG hingegen führen wir Sammelbestellungen durch. Im Zugerportal kann ich bei der Schnellbestellung, sofern ich die Ersatzteilnummer bereits habe, alle Nummern direkt eingeben. Ich überprüfe zuerst die offenen Aufträge und schaue nach, ob Ersatzteile ohne Nummer dabei

sind. Falls ja, suche ich die Nummer selbst mit der FN-Nummer heraus. Das ist auch hilfreich, wenn eine Nummer falsch geschrieben wurde oder ein Tippfehler passiert ist. In diesem Fall benötigt der Techniker für seine Autonachrüstung einen Energieregler. Die Energieregler befinden sich meistens auf der ersten Seite der Zeichnungen. Das ist sogar ein Zweikreis-Energieregler für die kleine und die grosse Platine. Entweder kann ich ihn direkt in den Warenkorb hinzufügen oder zur Schnellbestellung wechseln. Bei der Schnellbestellung ist es einfacher, da ich zuerst alle benötigten Ersatzteile hinzufügen kann. Anschliessend kann ich anhand des Textes überprüfen, ob alles stimmt. Manchmal wird angezeigt, dass ein Artikel nicht gefunden werden kann. In solchen Fällen ist meistens eine Nummer veraltet. Besonders bei Automaterial kommt es häufig vor, dass die Nummer im Laufe der Zeit geändert wurde, während unser Techniker noch die alte Nummer verwendet. Dann müssen wir wieder zur Zeichnung wechseln, um das Ersatzteil zu überprüfen. Bei gewissen Ersatzteilen wissen wir mittlerweile, welche Nummer die aktuelle ist, und können sie direkt korrekt aufschreiben. Hier kann ich den Kommissionstext direkt hinzufügen, da es sich um eine Sammelbestellung handelt. Das ist etwas einfacher, noch bevor die Artikel im Warenkorb landen. In diesem Fall, weil es eine Autobestellung für unseren Servicetechniker Kahn ist, kann ich hier einfach "Auto Kahn" und "Auto Wehr" hinzufügen. Es wäre auch möglich, die Servicenummer und Adresse einzutragen, aber das ist in diesem Fall nicht nötig, da die Aufträge bereits abgeschlossen sind und unsere Techniker lediglich einen Restock benötigen. Man könnte es zwar noch ergänzen, aber im Warenkorb ist es meistens etwas schwieriger, sicherzustellen, dass alles korrekt bleibt. Zusätzlich klicke ich jedes Mal auf die Konditionenberechnung, damit unser Rabatt, den wir mit den verschiedenen Herstellern haben, korrekt abgezogen und angezeigt wird. Hier kommen wir dann auf die nächste Seite. Ich werde einfach wieder "Auto Kahn" und "UIA" hinzufügen. Bei V-ZUG muss jede berechnete Person zum Bestellen in der Liste aufgeführt sein. Deshalb muss ich zuerst noch meinen Namen anwählen, bevor ich die Bestellung weiter bearbeiten und die Lieferadresse festlegen kann. Da wir auch einen Sitz in Uster haben,

		<p>könnten wir die Teile direkt dorthin senden. Für die Autonachrüstung bringt uns das jedoch nichts. Danach folgt, es ist eine richtige Klickerei, nochmals eine Seite, auf der man alles kontrollieren kann. Dann müssen die AGB akzeptiert und die Bestellung zahlungspflichtig aufgegeben werden. Es dauert immer ein wenig, bis die Bestellbestätigung eintrifft. Bei V-ZUG kommt sie zusätzlich vom Bildschirm per E-Mail, da wir mit unserer persönlichen Firmenadresse dort registriert sind. Das ist der typische Vorführeffekt. Ich drucke die Bestätigung jeweils direkt aus dem E-Mail aus, da es platzsparender ist. Wenn ich es direkt aus dem Internet drucke, sind es sechs Seiten, per E-Mail hingegen nur ein bis zwei. V-ZUG hat die Bestellseite kürzlich erneuert, und seitdem funktioniert es mal besser, mal schlechter, eine 50/50-Chance. Wir können das später nochmals anschauen. Jetzt erscheint wieder eine Fehlermeldung, wunderbar. Bei der Autobestellung müssen wir im System nichts zusätzlich verändern, da diese Bestellungen dort gar nicht hinterlegt sind. Es handelt sich lediglich um Kopien, die wir ausdrucken, wenn die Techniker uns den Rapport zurücksenden. Sie schreiben den Hinweis intern unten an den Rapport. Das hat den Vorteil, dass wir nichts umstellen müssen, wir können die Bestellung einfach auslösen und dann in den Turm einordnen. Bei allen anderen Bestellungen ist das eigentlich erforderlich. Was jedoch auch vorkommen kann, ist, dass wir ein Gerät mit Jahrgang 2021 haben, bei dem relativ viele Ersatzteile defekt sind, wodurch hohe Kosten entstehen. In solchen Fällen haben wir oft von der Verwaltung ein Kostendach von 500 oder 1000 Franken, bis zu dem wir bestellen dürfen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, beim Hersteller eine Kulanzanfrage zu stellen, um zu klären, ob und in welcher Höhe wir eine Kostenbeteiligung erhalten. Diese Anfragen senden wir direkt per Mail an den Hersteller, genauso wie wir die Bestellung aufgegeben haben. Das machen wir in den meisten Fällen. Die Bestellung hat funktioniert, hier ist die Bestellbestätigung. Bei einer Kulanzanfrage formulieren wir im Mail genau, um welches Gerät es sich handelt, und geben die vollständigen Geräteangaben an. So kann der Hersteller prüfen, wie alt das Gerät ist und um welchen Defekt es sich handelt. Zudem fügen wir den Fehlerbeschrieb des</p>
--	--	---

		<p>Technikers aus dem Rapport bei. In diesem Fall handelte es sich um ein Glaskeramik-Kochfeld mit einem defekten Generator. Das Gerät hatte Jahrgang 2022, und der Generator hätte 624.40 Franken gekostet. Dieses Ersatzteil haben wir schliesslich auf Kulanz erhalten. Gleichzeitig teilte uns der Hersteller jedoch mit, dass die Lieferfrist erst ab März beginnt. Dadurch konnten wir den Kunden rechtzeitig informieren. Ich habe das mit dem Verkaufsteam besprochen, und sie haben den Kunden entsprechend benachrichtigt. Wenn wir nur eine Teilkulanz erhalten, zum Beispiel 30 oder 40 Prozent, wird dies in der Offerte entsprechend vermerkt und der neue Preis berechnet. Solche Angaben können dann zusammen mit den Lieferdaten an den Kunden weitergegeben werden. Je nach Situation warten auch die Hersteller selbst auf die Ersatzteile. In diesem Fall wurde uns die Lieferzeit direkt mitgeteilt. Es war also kein Nachfragen unsererseits nötig, sondern wir wussten es im Voraus und konnten den Kunden bereits frühzeitig informieren. Bei einem Glaskeramik-Kochfeld ist es natürlich ärgerlich, wenn es fast einen Monat lang nicht funktioniert. Deshalb haben wir reagiert und die Kundin gefragt, ob sie ein Leih-Rechaud möchte, damit sie zumindest zwei Herdplatten zum Kochen hat. Wir wissen ja nicht, ob sie kleine Kinder hat oder ob sie oft kocht. So hätte sie zumindest eine Möglichkeit, Mahlzeiten zuzubereiten, bis das Ersatzteil geliefert und die Reparatur eingeplant werden kann. Das gleiche Prinzip gilt für alle Hersteller, der Ablauf ist praktisch überall ähnlich. Bei Schulthess zum Beispiel versuchen wir, wenn möglich, Sammelbestellungen zu machen. In der Regel bestellen wir diese einmal täglich gebündelt. Wenn es nur ein Auftrag ist, dann ist es nur ein Auftrag. Wenn es fünf Aufträge sind, dann sind es fünf Aufträge, das spielt vor allem wegen der hohen Lieferkosten eine Rolle. Eine Lieferung bei Schulthess kostet pro Bestellung 20 Franken zusätzlich zum Ersatzteil. Deshalb machen wir, sofern möglich, eine Sammelbestellung, damit wir nicht für fünf Aufträge insgesamt 100 Franken bezahlen, sondern nur einmal 20 Franken. Die Ersatzteilnummern sind hier etwas komplizierter aufgebaut als bei anderen Herstellern, da sie sowohl vorne als auch hinten Buchstaben enthalten. Das System funktioniert aber gleich: Wir können die Ersatzteilnummern direkt im Warenkorb</p>
--	--	---

			<p>eingeben, wenn wir sie bereits haben, oder sie heraussuchen. Bei der Referenz gibt es nur wenig Platz, da die Anzahl Zeichen begrenzt ist. Deshalb habe ich mir angewöhnt, bei Sammelbestellungen nur noch die Auftragsnummer in der Kommission zu vermerken. Eine Adresse passt in den meisten Fällen sowieso nicht mehr daneben und wird dann abgeschnitten, was wenig Sinn macht. Falls es sich um eine einzelne Bestellung handelt, schreibe ich die Nummer in die Kommission und die Nummer mit der Adresse in die Referenz. Das macht es für die Mitarbeitenden im Lager übersichtlicher, da sie so gleich nach der Adresse suchen können, anstatt Nummern abgleichen zu müssen. Electrolux ist immer etwas mühsam, weil wir nach 15 bis 20 Minuten automatisch abgemeldet werden. Dann müssen wir uns neu anmelden. Bei den anderen Herstellern reicht es, sich einmal pro Tag anzumelden, ausser bei V-ZUG. Dort kann ich mich aber einfach abmelden, das Fenster schliessen und neu öffnen, dann funktioniert es wieder. Bei Electrolux hingegen beträgt das Maximum 20 Minuten nach der letzten Benutzung, danach ist eine erneute Anmeldung erforderlich. Es gibt auch die Möglichkeit, den Warenkorb zuerst zu überprüfen. Wir sind drei, manchmal vier Personen, die Ersatzteile bestellen, und wir nutzen alle dasselbe Login. Das ist bei Electrolux problematisch, wenn mehrere Personen gleichzeitig Bestellungen tätigen. Es sieht dann so aus, als würden wir unsere Bestellung korrekt erfassen, aber in Wirklichkeit kann es zu Verwechslungen der Ersatzteilnummern kommen, wenn zufällig zwei von uns gleichzeitig bestellen. Das sorgt dann vor allem bei den Lageristen für Verwirrung und führt dazu, dass Ersatzteile fehlen. Deshalb prüfe ich immer zuerst, ob der Warenkorb wirklich leer ist, bevor ich ihn fülle. Anders als bei anderen Herstellern kann ich hier einfach die Ersatzteilnummer eingeben, die benötigte Menge festlegen und danach die Kommission hinzufügen.</p>
10036255	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Fehlerquellen	<p>nn „nicht vorrätig“ angezeigt wird, bedeutet das, dass der Artikel zwar lieferbar ist, die genaue Lieferfrist jedoch noch nicht bekannt ist. In diesem Fall kann die Lieferung bis zu zwei oder drei Wochen dauern. Wenn ein Ersatzteil bei Bauknecht nicht mehr lieferbar ist, kann der Button zum Hinzufügen in den Warenkorb gar nicht mehr ausgewählt werden.</p>

10036278	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Fehlerquellen	Er sucht dann die entsprechenden Nummern für uns heraus. Sofern das System funktioniert, ist das kein Problem. Allerdings haben die Techniker mit ihren Tablets manchmal Verbindungsprobleme, insbesondere in Waschküchen oder allgemeinen Kellerabteilen, wo der Empfang nicht immer optimal ist.
10036384	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Regulatorische Anforderungen nach Branche	Was jedoch auch vorkommen kann, ist, dass wir ein Gerät mit Jahrgang 2021 haben, bei dem relativ viele Ersatzteile defekt sind, wodurch hohe Kosten entstehen. In solchen Fällen haben wir oft von der Verwaltung ein Kostendach von 500 oder 1000 Franken, bis zu dem wir bestellen dürfen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, beim Hersteller eine Kulanzanfrage zu stellen, um zu klären, ob und in welcher Höhe wir eine Kostenbeteiligung erhalten. Diese Anfragen senden wir direkt per Mail an den Hersteller, genauso wie wir die Bestellung aufgegeben haben. Das machen wir in den meisten Fällen.
9622371	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Dokumenteneingang	Genau, bei Electrolux bestellen wir ebenfalls pro Auftrag. Hier sehen wir zwei Ersatzteilnummern. Generell ist es immer die letzte Nummer, die erscheint, bevor der Bestellvorgang abgeschlossen ist. Unser Techniker hat hier leider den Preis abgeschnitten. Normalerweise würde hier noch "CAF" und der Preis stehen. Das bedeutet, dass wir anhand dieser Nummer das Ersatzteil suchen müssen.

9622378	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Erfassung und Systempflege	<p>Das Ersatzteil ist entweder der Vorgänger oder unterscheidet sich je nach Rechts- oder Linksversion. Hier kann ich einfach die Menge eingeben. Wenn nichts angegeben wurde, wie in diesem Fall, setzen wir standardmässig die Menge auf eins. Dann füge ich die Kommission hinzu und kann das Ersatzteil dem Auftrag hinzufügen. Anschliessend erscheint es im Warenkorb. Hier sehen wir auch, ob das Ersatzteil lieferbar ist. Generell gilt: Ein grüner Haken bedeutet, dass das Ersatzteil lieferbar ist. Ein rotes Kreuz zeigt an, dass es nicht lieferbar ist, das ist ziemlich einfach zu erkennen. Falls nötig, können wir hier auch die Menge oder die Kommission noch anpassen. Alles andere kann nach diesem Schritt nicht mehr bearbeitet werden. Ein Nachteil bei Electrolux ist, dass ich, sobald ich zur Bestellung weitergehe und unsere Referenz eingeben muss, nicht mehr sehe, was genau bestellt wird, diese Information verschwindet aus der Ansicht. Hier kann ich nochmals die Kommission eingeben, und bei der Referenz trage ich meinen Namen ein. So bleibt es übersichtlicher, da wir dann sehen können, wer die Bestellung aufgegeben hat. Danach kann ich die Bestellung senden und abschliessen. Durch das Klicken auf "Bestellen" bestätigen wir auch direkt die Lieferbedingungen und die AGB, ohne dass zusätzliche Felder angeklickt werden müssen. Nach dem Absenden wird die Bestellung angezeigt. Wenn wir auf "Seite drucken" klicken, sehen wir auch das gewünschte Lieferdatum. Es ist praktischer, die Bestellbestätigung direkt auszudrucken. Zwar könnte ich den Internetbrowser zum Drucken verwenden, aber oft werden Teile des Textes abgeschnitten. Deshalb öffne ich die Bestellbestätigung immer separat in einem kleinen Fenster, damit alles übersichtlich bleibt und kein Text verloren geht. Jetzt müssten wir wieder den entsprechenden Auftrag suchen. Unser Techniker hat hier notiert: "ET via Post senden". Aufgrund dieser Information kann ich für unseren Lagerarbeiter oben noch "Post" hinzufügen, damit er nicht den gesamten Text lesen muss. Anschliessend verschiebe ich den Auftrag auf "ET bestellt, Versand und Abholung". Danach speichere ich die Änderung, entweder mit F12 oder über den Speicherbutton. Ich persönlich bevorzuge F12, weil es einfach schneller geht. Da die Information bereits im System hinterlegt ist, muss ich sie nicht</p>
---------	---	-------------------------------	--

noch einmal extra erwähnen. Hier sieht man den aktualisierten Auftrag. Wenn ich mit den Bestellungen fertig bin, drucke ich alle zusammen aus und markiere zusätzlich die Lieferscheine. Ich kann das kurz ausdrucken, damit ihr seht, wie es aussieht. Hier sehen wir nun die erste Bestellung, die wir gemacht haben. Ich markiere für unseren Lagermitarbeiter immer die Ersatzteilnummer, die Bestellmenge und die Kommission, damit er auf einen Blick erkennen kann, was genau bestellt wurde. Da die Bestellformulare der verschiedenen Hersteller unterschiedlich aussehen, dauert es am Anfang etwas, sich daran zu gewöhnen. Mit der Zeit weiss man aber genau, wo man markieren muss. Die Autobestellungen habe ich jetzt zweimal ausgedruckt, damit in jedem Mäppchen eine Bestellbestätigung liegt. Oben ist die Bestellung für Kahn, darunter die für Bujar, die zwei Ersatzteile, die er nachbestellt hat. V-ZUG ist ziemlich übersichtlich, da die Bestellungen relativ gross dargestellt werden. Bei Electrolux hingegen ist es komplizierter. Hier sieht man ein Beispiel: Wenn man die Bestätigung im normalen Internet druckt, wäre sie extrem langgezogen. Wir haben die Bestellung am 18. Februar aufgegeben und wünschen, dass die Auslieferung ebenfalls am 18. Februar beginnt. Oben sieht man nochmals die Referenz und mein Kürzel. Die Referenznummer hilft uns, die Bestellung schneller zu finden. Bei allen Herstellern gibt es einen Auftragsstatus, wobei Electrolux etwas komplizierter ist, da es zahlenmässig aufgebaut ist. Manchmal funktioniert die Statusabfrage, manchmal nicht. Hier sehen wir jetzt alle offenen Aufträge, einschliesslich der Bestellung, die wir gerade getätigt haben. Hier aktualisiert es dann das Datum. Es heisst per se, so wie es jetzt aussieht, sollte diese Lieferung am 21. Februar bei uns eintreffen. Hier sehen wir die geschätzten Lieferdaten. Falls eine Verzögerung eintritt, wird das Datum automatisch angepasst. So können wir jederzeit nachverfolgen, wo die bestellten Ersatzteile bleiben, falls sie noch nicht eingetroffen sind, ohne dass wir telefonieren und in einer Warteschlange warten müssen. Bei V-ZUG funktioniert es ähnlich. Ich kann einfach in meinem Profil auf meine Bestellungen klicken, und dann werden alle von mir bearbeiteten Aufträge angezeigt. Mit der Auftragsnummer kann ich zudem den aktuellen Lieferstatus

		<p>überprüfen. Der Liefertermin für diese Bestellung sollte morgen sein. Da es noch vormittags ist, werden die Bestellungen meistens noch rechtzeitig verarbeitet, sodass das automatisch aktualisierte Lager von V-ZUG die Ersatzteile verpackt und sie pünktlich in den Versand gehen. Wenn ein Kunde nachfragt, gebe ich immer das voraussichtliche Lieferdatum an, zum Beispiel der 19. Februar. Allerdings kann ich nicht garantieren, dass die Bestellung tatsächlich an diesem Tag ankommt. Deshalb sage ich den Kunden immer, sie sollten mit plus/minus zwei bis drei Tagen rechnen, damit es keine Enttäuschungen gibt, falls sich die Lieferung verzögert. Bei Bauknecht rufen wir hingegen direkt an, da die Website extrem langsam lädt und die Statusinformationen nicht zuverlässig übermittelt werden. Es ist deutlich mühsamer, dort eine Bestellung nachzuverfolgen, weil man sich immer durch die Auftragsbestätigung klicken muss. Deshalb ist bei Bauknecht ein Telefonanruf meistens schneller und effizienter, wenn es um Lieferverzögerungen geht. Sobald die Bestellungen aufgegeben sind, werden sie in den Turm gelegt. Dieser ist nach Marken sortiert. Mitarbeiter A oder Mitarbeiter B nimmt den Turm am Morgen früh herunter, meistens bis 11 oder 12 Uhr, da dann die Postbestellungen verarbeitet werden. Dabei werden alle eingetroffenen Ersatzteile durchgesehen und nach Post und Service sortiert. Alle Teile, die per Post versendet werden, übergibt er an die zuständige Person für den Versand. Alle Ersatzteile für den Service kommen in die Disposition, um neu eingeplant zu werden. Das ist der normale Ablauf. In den meisten Fällen sind die Bestellungen vollständig. Falls jedoch etwas fehlt, wird die Bestellung im Turm gelagert, bis alle Teile vorhanden sind. Manchmal sind bereits einige Ersatzteile lieferbar und treffen früher ein, während andere eine längere Lieferfrist haben, beispielsweise zwei bis drei Wochen. In solchen Fällen warten wir, bis die Bestellung komplett ist, bevor sie weiterbearbeitet wird. Mitarbeiter A gibt uns meistens ein Feedback, damit wir den Kunden dementsprechend orientieren können. Wir prüfen dann auch, um welches Ersatzteil es sich handelt. Ist es nur eine Korbrolle oder ein Tellerrechen von einem Geschirrkorb, ist das für die gesamte Reparatur nicht so tragisch. In solchen Fällen planen wir die Reparatur</p>
--	--	---

			<p>bereits ein und senden das fehlende Ersatzteil, das erst in zwei Wochen eintrifft, später per Post nach. Das Einklicken ist dann nicht mehr schwierig. Das ist das Haupt-To-Do beim Bestellen von Ersatzteilen. Falls wir Ersatzteile direkt bestellen, aber keine Geräteangaben vorliegen haben, nutzen wir die Kategorie "ET-Bestellen, warten auf Kundeninfo". In solchen Fällen avisieren wir die Mieter zwei-bis dreimal pro Woche, um die benötigten Gerätedaten oder genaueren Angaben zu den Ersatzteilen zu erfragen. So können wir sicherstellen, dass wir die richtigen Teile bestellen. Gerade bei Gemüseschubladen oder Tiefkühlschubladen, bei denen es verschiedene Grössen gibt, ist es schwierig, ohne genauere Angaben zu wissen, welches Ersatzteil benötigt wird. Meistens ist eine Schublade kleiner oder grösser als die anderen. Wenn wir dann das falsche Ersatzteil bestellen, ist es mühsam, es zurückzuschicken und an den Hersteller zu retournieren. Deshalb fragen wir lieber im Voraus nach, um direkt das richtige Teil zu bestellen. Es gibt verschiedene Hersteller. Ich weiss nicht, ob dir Mitarbeiter C vorher schon die Zeichen oder die Auflistung mit den Herstellern gezeigt hat.</p>
10036260	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Fehlerquellen	<p>Bei Bauknecht rufen wir hingegen direkt an, da die Website extrem langsam lädt und die Statusinformationen nicht zuverlässig übermittelt werden. Es ist deutlich mühsamer, dort eine Bestellung nachzuverfolgen, weil man sich immer durch die Auftragsbestätigung klicken muss. Deshalb ist bei Bauknecht ein Telefonanruf meistens schneller und effizienter, wenn es um Lieferverzögerungen geht.</p>

9622383	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Erfassung und Systempflege	<p>Irgendwann hat man im Kopf, welche Nummern wirklich relevant sind, um eine Bestellung aufzugeben. Trotzdem gibt es immer noch Unsicherheiten. Zum Beispiel bin ich mir bei Miele nicht immer sicher, wie die Nummern vom Hersteller gekennzeichnet werden, da jede Marke ihr eigenes System hat. Deshalb habe ich mir eine Liste angelegt, damit ich dem Kunden schneller sagen kann, welche Nummer ich wirklich benötige. Bei gewissen Geräten lässt sich auch der Jahrgang direkt ablesen. Zum Beispiel bei der FD-Nummer: Die ersten zwei Ziffern plus 20 ergeben das Baujahr. Bei V-ZUG hingegen muss man zuerst die komplette FN-Nummer auf der Homepage eingeben, um das Baujahr abzulesen. Das Alter eines Geräts ist oft relevant, um einzuschätzen, ob sich eine Reparatur noch lohnt. Electrolux garantiert beispielsweise eine Ersatzteilverfügbarkeit von zehn Jahren. Innerhalb dieser Frist sind Ersatzteile sicher erhältlich. Danach kann es sein, dass nur noch vereinzelte Teile verfügbar sind oder gar keine mehr. Das hilft uns einzuschätzen, ob das benötigte Ersatzteil überhaupt noch lieferbar ist, insbesondere wenn wir direkt mit dem Kunden telefonieren. Wenn ich einen Kunden anrufe, um die Gerätedaten zu erfragen, und er mir diese zum Beispiel für ein V-ZUG-Gerät durchgibt, gebe ich die FN-Nummer direkt während des Gesprächs auf der Herstellerseite ein. So kann ich sofort prüfen, ob die Nummer korrekt ist, welches Gerät es genau ist und wie alt es ist. Manchmal gibt der Kunde nur den Jahrgang an, aber nicht den Typ. Hier sehe ich dann beispielsweise, dass es sich um einen Einbauherd, Modell Comber S, handelt. In der Regel erfasse ich diese Information zusätzlich. Bei diesem Auftrag habe ich es bereits gemacht, da es sich um eine Autobestellung handelt. Ich sehe auch das genaue Datum der Inbetriebnahme und bis wann die Garantie läuft. In diesem Fall stammt das Gerät aus dem Jahr 2002, die Garantie ist also längst abgelaufen.</p>
---------	---	-------------------------------	--

9622383	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Dokumenteneingang	<p>Irgendwann hat man im Kopf, welche Nummern wirklich relevant sind, um eine Bestellung aufzugeben. Trotzdem gibt es immer noch Unsicherheiten. Zum Beispiel bin ich mir bei Miele nicht immer sicher, wie die Nummern vom Hersteller gekennzeichnet werden, da jede Marke ihr eigenes System hat. Deshalb habe ich mir eine Liste angelegt, damit ich dem Kunden schneller sagen kann, welche Nummer ich wirklich benötige. Bei gewissen Geräten lässt sich auch der Jahrgang direkt ablesen. Zum Beispiel bei der FD-Nummer: Die ersten zwei Ziffern plus 20 ergeben das Baujahr. Bei V-ZUG hingegen muss man zuerst die komplette FN-Nummer auf der Homepage eingeben, um das Baujahr abzulesen. Das Alter eines Geräts ist oft relevant, um einzuschätzen, ob sich eine Reparatur noch lohnt. Electrolux garantiert beispielsweise eine Ersatzteilverfügbarkeit von zehn Jahren. Innerhalb dieser Frist sind Ersatzteile sicher erhältlich. Danach kann es sein, dass nur noch vereinzelte Teile verfügbar sind oder gar keine mehr. Das hilft uns einzuschätzen, ob das benötigte Ersatzteil überhaupt noch lieferbar ist, insbesondere wenn wir direkt mit dem Kunden telefonieren. Wenn ich einen Kunden anrufe, um die Gerätedaten zu erfragen, und er mir diese zum Beispiel für ein V-ZUG-Gerät durchgibt, gebe ich die FN-Nummer direkt während des Gesprächs auf der Herstellerseite ein. So kann ich sofort prüfen, ob die Nummer korrekt ist, welches Gerät es genau ist und wie alt es ist. Manchmal gibt der Kunde nur den Jahrgang an, aber nicht den Typ. Hier sehe ich dann beispielsweise, dass es sich um einen Einbauherd, Modell Comber S, handelt. In der Regel erfasse ich diese Information zusätzlich. Bei diesem Auftrag habe ich es bereits gemacht, da es sich um eine Autobestellung handelt. Ich sehe auch das genaue Datum der Inbetriebnahme und bis wann die Garantie läuft. In diesem Fall stammt das Gerät aus dem Jahr 2002, die Garantie ist also längst abgelaufen.</p>
---------	---	-------------------	--

9622389	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Erfassung und Systempflege	<p>Es ist schwieriger einzuschätzen, aber bei V-ZUG ist es noch eher möglich. V-ZUG bietet über eine längere Zeit Ersatzteile an und verwendet oft dieselben Komponenten in neueren Modellen. Zum Beispiel kann in einem neueren Einbauherd trotzdem dieselbe Energieregulierung verbaut sein, da es sich um ein allgemeines Ersatzteil handelt. Wirklich typenspezifische Ersatzteile können hingegen auslaufen. In solchen Fällen gibt es entweder noch einen Restbestand von etwa 100 Stück auf Lager, die solange verfügbar sind, bis sie ausverkauft sind, oder das Ersatzteil wird gar nicht mehr produziert. Dann handelt es sich um ein Auslaufmodell, was auch bei Miele und anderen Herstellern vorkommen kann. Ein Vorteil bei V-ZUG ist, dass wir sehen, bis wann die Garantie läuft. Wir dürfen jedoch keine Garantiarbeiten für V-ZUG durchführen. Diese müssen immer direkt an den Hersteller weitergeleitet werden. Deshalb prüfen wir genau, ob wir die Ersatzteile überhaupt bestellen dürfen. Bei einer Verdampfertür eines Kühlschranks mit einem Produktionsdatum von 2020 oder 2023 handelt es sich in der Regel um Mieterverschulden, das dem Kunden verrechnet wird. In solchen Fällen dürfen wir die Ersatzteile bestellen, da die Kosten ohnehin weitergegeben werden, auch von V-ZUG, es sei denn, es liegt eine Materialschwäche vor. Wenn jedoch beispielsweise der Griff abgebrochen ist, weil zu fest daran gezogen wurde, fallen die Kosten für den Kunden an, auch wenn das Gerät noch in der Garantie ist. Bei Electrolux dürfen wir Garantiarbeiten selbst durchführen und diese weiterverrechnen. Solche Fälle werden dann entsprechend mit "Garantie" deklariert, damit intern klar ist, dass die Kosten übernommen werden. Falls es sich nicht um einen Garantiefall handelt, müssen wir zunächst prüfen, wie teuer die Reparatur wäre, bevor wir die Ersatzteile bestellen. Es muss sichergestellt sein, dass wir das Kostendach der Verwaltung nicht überschreiten. In einem aktuellen Fall wurde das Gerät im Januar 2025 eingebaut und nun ist bereits ein Mikroschalter und die Seitenwand defekt. In diesem Fall können wir die Ersatzteile direkt bestellen, da der Aufwand später an Electrolux verrechnet wird. BSH, also Bosch, Siemens und Gaggenau, gehören eigentlich zu einer Firma, weshalb dort ein einheitlicher Prozess gilt. Bei V-ZUG und Schulthess dürfen wir hingegen keine</p>
---------	---	-------------------------------	--

			<p>Garantiewerben durchföhren. Hier müssen wir besonders darauf achten, dass wir nicht versehentlich einen Techniker vorbeischieken oder Ersatzteile bestellen, die nicht über uns abgerechnet werden dürfen. Bei Miele, Electrolux und SibirForce dürfen wir hingegen Garantiewerben durchföhren. In diesen Fällen ist es weniger relevant, wie alt das Gerät ist, da wir die Kosten direkt an den Hersteller weiterverrechnen können.</p>
--	--	--	---

9622395	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Erwartungen an Automatisierung	<p>Genau. Es kommt natürlich darauf an, denn je nachdem haben wir das Gerät selbst geliefert. In diesem Fall steht es bereits im System, und wir sehen sofort, dass es erst 2024 oder 2025 eingebaut wurde. Dann haben wir diese Information direkt verfügbar. Falls das nicht der Fall ist, müssen wir kurz nachschauen. Auch wenn wir zum Beispiel eine Meldung wie „Schäum läuft aus“ erhalten und für einen Termin anrufen, fragen wir gleich nach, um welches Gerät es sich handelt. Wenn uns der Kunde sagt, dass es ein V-ZUG-Gerät ist, klären wir ab, ob das Gerät bereits ersetzt wurde oder ob der Mieter uns die FN-Nummer durchgeben kann. Für solche Fälle habe ich mir einen Typenschildfinder von V-ZUG auf die Seite gelegt, weil es manchmal schwierig ist, dem Kunden genau zu erklären, wo sich das Typenschild befindet. Auf dieser Seite wird das sehr gut veranschaulicht. Falls der Kunde es nicht versteht, kann ich ihn auch bitten, mir seine E-Mail-Adresse zu geben, damit ich ihm die passenden Bilder zusenden kann. Gerade bei V-ZUG-Waschmaschinen gibt es relativ viele Stellen, an denen das Typenschild angebracht sein kann. Die zwei häufigsten Orte sind entweder an der Tür oder im Bereich, wo die Tür aufliegt. Wenn der Kunde uns sagt, dass es sich um ein Adorino-Modell handelt, können wir fast sicher davon ausgehen, dass das Typenschild in einem dieser beiden Bereiche zu finden ist. Durch diese Methode habe ich die Informationen immer griffbereit und kann sie direkt an den Kunden senden, falls nötig. Das erleichtert es enorm, denn manchmal erklärt man es immer wieder, und es bleibt trotzdem unklar. Besonders bei Waschmaschinen ist es etwas mühsamer, da sie oft in Waschküchen stehen, wo der Empfang schlecht ist. Das Gleiche gilt für Trockner. Mit der Kombination aus visuellen Hilfsmitteln und einer kurzen Erklärung finden die meisten Kunden die Nummer sofort. In 98 % der Fälle erhalten wir danach direkt die Geräteangaben. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, zum Beispiel wenn das Typenschild abgefallen ist oder bei Backöfen, besonders bei Electrolux, wo die Nummern oft durch das Putzen mit der Zeit verschwinden. Electrolux hat Metallschilder, und dort ist es draufgestopft mit Farbe. Und dann, ab einem gewissen Alter, kann es schwierig werden. Die neuen Geschirrspüler haben mittlerweile eine Etikette wie diese hier,</p>
---------	---	-----------------------------------	--

aber auch die kann mit der Zeit abgeputzt werden. Je häufiger ein Kunde das Gerät reinigt, insbesondere mit harten Schwämmen, desto mehr kann sich die Beschriftung abnutzen, bis sie irgendwann gar nicht mehr lesbar ist. Besonders bei alten Einbauherden von Electrolux gibt es oft das Problem, dass die Nummer nicht mehr zu erkennen ist. In solchen Fällen ist eine Ersatzteilbestellung so gut wie unmöglich. Manchmal kann man die Nummer noch halbwegs entschlüsseln, aber wenn es sich um sehr alte, thermisch belastete Geräte handelt, gibt es ohnehin keine Ersatzteile mehr. Diese Geräte stammen meist aus den 90er- oder frühen 2000er-Jahren, sodass es oft direkt auf eine Offerte für ein neues Gerät hinausläuft. Die Typenschilder waren damals oft so angebracht, dass sie sich leicht wegputzen liessen, entweder durch jahrelanges Reinigen oder weil sie an einer ungünstigen Stelle angebracht waren, die oft gewischt wird, etwa im Bereich der Tür. In solchen Fällen würden wir dann einen Techniker vorbeischicken. Bei Einbauherden gibt es häufig noch ein zweites Typenschild, das sich oben im Gerät befindet. Um dieses zu erreichen, müsste jedoch der komplette Herd ausgebaut werden. Das macht die Identifizierung oft aufwendiger. Diese Herausforderungen begegnen uns immer wieder. Eine Möglichkeit zur Lösung ist, in unserem System nachzuschauen. Wenn wir beispielsweise die Postleitzahl 8037 haben, können wir nach der Strasse suchen. Falls die Nummer auf dem Typenschild nur noch teilweise lesbar ist, kann dieser Trick helfen. Unser "Trick 77" besteht darin, zu prüfen, ob wir an derselben Adresse oder in der Nähe ein gleiches Gerät mit vollständiger Nummer erfasst haben. Besonders mit der PNC-Nummer oder anhand von Modellnamen wie Adora oder Comper und dem Jahrgang können wir manchmal Rückschlüsse ziehen. Falls wir eine mögliche Übereinstimmung finden, schreiben wir die Ersatzteile ohne Gewähr heraus. Falls es das falsche Teil sein sollte, haben wir es zumindest versucht. So vermeiden wir, dass wegen einer fehlenden Nummer ein komplett neues Gerät verkauft werden muss, nur weil ein kleines Ersatzteil für 20 Franken defekt ist. Aber in den meisten Fällen können wir es ein wenig umgehen, wenn wir nicht genau die richtige Nummer haben. Ein neues Gerät kostet schliesslich einiges, und nur

			wegen eines kleinen Ersatzteils für 20 Franken gleich ein neues Gerät verkaufen zu müssen, obwohl das alte noch gut funktioniert, ist nicht ideal. Deshalb versuchen wir, uns an den Liegenschaften und Umgebungen zu orientieren, in denen wir regelmässig tätig sind. Das funktioniert allerdings nur, wenn wir bereits an mehreren Wohnungen oder Geräten im selben Gebäude gearbeitet haben. Falls das nicht der Fall ist, wird es nochmals schwieriger. Eine weitere Möglichkeit ist, direkt bei der Verwaltung nachzufragen. Vielleicht haben sie in den Mieterdossiers noch Gerätedaten oder Unterlagen hinterlegt. Das kommt allerdings selten vor. Meistens ist unsere direkte Ansprechperson der Mieter selbst.
10036242	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Fehlerquellen	Für solche Fälle habe ich mir einen Typenschildfinder von V-ZUG auf die Seite gelegt, weil es manchmal schwierig ist, dem Kunden genau zu erklären, wo sich das Typenschild befindet. Auf dieser Seite wird das sehr gut veranschaulicht. Falls der Kunde es nicht versteht, kann ich ihn auch bitten, mir seine E-Mail-Adresse zu geben, damit ich ihm die passenden Bilder zusenden kann.
9622401	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	Bei V-ZUG ist es halt wegen der Menge. Ja, wir bestellen eigentlich meistens vier bis fünf Aufträge zusammen. Und wenn es natürlich 4 Aufträge sind, mit Offerten hintendran. Mit mehreren Ersatzteilen ist man schon ein bisschen beschäftigt, mit den Nummern rauszuschreiben, aber ich sage so ... 5 Min.
9622407	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	Also bei Bauknecht muss man wirklich lange warten, bis es aktualisiert wird. Da braucht man etwa fünf Minuten. V-ZUG und Electrolux hingegen laufen relativ schnell, da bin ich meistens in zwei bis drei Minuten durch. Das hängt natürlich auch davon ab, wie lange die Adresse ist

			und ob die Seite gerade so lädt, wie sie sollte. Plus/minus fünf Minuten.
9622410	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	E: Ähm ... Im Moment ist es ziemlich ruhig. Man merkt es auch daran, dass die Telefone nicht so laut sind. Im Sommer, während der Hochsaison, habe ich pro Tag etwa 80 bis 85 Bestellungen gemacht. I: Also so 2, 3 Std. bist du am Tag schon mit Ersatzteilbestellungen beschäftigt, ja? E: Ja, also im Moment ist die Aufteilung noch ein bisschen speziell, weil Mitarbeiter C hier ist. Da hat sich das Ganze ein bisschen verschoben. Aber gerade bei Ferien oder Krankheitsabwesenheiten schaue ich immer, was ich sonst noch zu tun habe, da ich die Ersatzteilbestellung meistens einfach nebenbei erledige. Ich habe ziemlich viel Routine darin, deshalb kann ich auch eine grössere Anzahl Bestellungen relativ schnell bearbeiten. Vorausgesetzt natürlich, dass die Techniker die richtigen Nummern aufgeschrieben haben. Wenn alles stimmt, geht es schnell, weil ich die Bestellungen einfach stapelweise sortiere, alle Electrolux, alle V-ZUG, und dann Hersteller für Hersteller abarbeite.
9622413	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	I: Und wie viele Personen sind mit dieser Aufgabe beschäftigt? E: Einmal Mitarbeiter C, ich springe je nach Ausfall ein, und Mitarbeiter D ist noch am Lernen. Sie hat erst gerade angefangen, muss aber auch noch die Disposition beherrschen, da sie, wie ich, als Springer einspringen wird, wenn jemand benötigt wird. Zwei Personen sind fix, ein bis zwei weitere variieren je nach Auftragsvolumen. Letzten Sommer waren wir zu zweit wirklich ununterbrochen beschäftigt und konnten das Pending fast nicht abarbeiten. Dann gibt es wieder Wochen, in denen eine Person ausreicht. Es ist schwer vorherzusagen, aber in der Regel sind zwei bis drei Personen notwendig.
9622416	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Dokumenteneingang	I: Um den Ablauf noch einmal kurz zusammenzufassen. Der Eingang kommt durch den Kunden direkt? E: Genau. I: Er weiss, welches Ersatzteil er gerne hätte, oder der Servicetechniker erstellt eine Ersatzteilbestellung. Dann prüfst du das, gehst auf die jeweilige Lieferantenseite und bestellst es dort.

9622419	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Erfassung und Systempflege	E: Genau. Wir haben auch noch ein kleines Lager mit den gängigsten Ersatzteilen. Bei der Lagerbestellung habe ich bereits vorgearbeitet und geprüft, ob wir das Teil auf unserer Lagerliste haben. Dieses spezielle Ersatzteil gehört zu einem Auslaufmodell in unserem Lager, das wir nicht mehr nachbestellen. Natürlich gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel haben wir die Energieregler jetzt bestellt, da sie nicht mehr am Lager sind. Es gibt aber auch Energieregler, die wir weiterhin auf Lager haben, weil sie in fast jedem zweiten Einbau benötigt werden. Diese behalten wir vorrätig. Ich habe eine zusätzliche Liste, auf der ich sofort erkenne, ob ein Ersatzteil Lagermaterial ist. Wenn ich eine dieser Nummern sehe, weiss ich, dass ich es nicht bestellen muss. Stattdessen kann ich es einfach aus dem Lager holen, entweder direkt kommissionieren und dem Auftrag zuordnen oder in die Box für unseren Techniker legen.
9622422	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	So dauert es nur ein bis zwei Minuten, statt unnötig zwischen Lager und Bestellung hin-und herzuspringen. Diese Möglichkeit gibt es also weiterhin, aber sie betrifft hauptsächlich die Autonachrüstung, nicht den regulären Versand von Ersatzteilen.

9622424	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Herausforderungen	<p>I: Probleme und Herausforderungen hattest du gesagt, vor allem, wenn die Ersatzteile falsch vermerkt sind oder die Typenscheinnummer nicht vorhanden ist?</p> <p>E: Genau. I: Oder die Materialien nicht mehr bestellbar sind, weil der Artikel zu alt ist. Gibt es sonst noch Sachen, die deinen Job erschweren? E: Ja, wenn wir nur ungefähre Bestellungen bekommen, wie zum Beispiel „Filter defekt“ bei einem Wäschetrockner, stellt sich sofort die Frage: Welcher Filter? Ein Trockner kann unter Umständen zwei bis drei verschiedene Filter haben. Für den Kunden ist es klar, welchen Filter er meint, aber wir im Hintergrund wissen nicht genau, wie sein Gerät aussieht. Das führt dann zu Rückfragen, die wiederum Zeit kosten. Wenn ein Kunde uns solche ungenauen Angaben per Mail schickt, dann fragen wir halt nach. Ein weiteres Beispiel ist V-ZUG, wo sich aktuell viele Artikelnummern ändern. Alte Nummern sind nicht mehr verfügbar und werden durch neue ersetzt. In einigen Fällen wird das bereits automatisch angezeigt, indem dort steht: „Ersetzt durch Nummer XY“. Das ist zwar hilfreich, aber noch nicht bei allen Ersatzteilen umgesetzt. Da V-ZUG eine grosse Menge an Ersatzteilen hat, kann es vorkommen, dass wir eine Nummer aus der Zeichnung entnehmen, sie aber nicht mehr im System verfügbar ist. In solchen Fällen bleibt uns nichts anderes übrig, als kurz beim Hersteller anzurufen. Meistens wissen sie sofort Bescheid und können uns direkt die neue Artikelnummer nennen. Das ist einer der Faktoren, die die Bestellung manchmal erschweren. I: Einfach das zusätzliche Telefonat. E: Ja, es ist eigentlich nur der Zeitaufwand, wirklich schwierig ist es nicht. Es bedeutet einfach zusätzliches Telefonieren und damit Zeitverlust. Deshalb machen wir immer eine Sammlung und fragen dann mehrere Aufträge auf einmal nach, um effizienter zu arbeiten. Was ohne Background schwieriger ist, ist genau zu wissen, welches Ersatzteil benötigt wird und ob es wirklich das richtige ist. Dieses Problem haben wir aber per se mit Eli unten gelöst. Früher habe ich einfach einen Techniker angerufen und gefragt: „Hey, hast du kurz Zeit? Kann es sein, dass das Ersatzteil, das ich jetzt ausgewählt habe, wirklich das richtige ist?“ Aber das ist learning by doing, je öfter man es macht, desto einfacher wird es. Das sind die kleinen</p>
---------	---	-------------------	--

			Herausforderungen, die es manchmal etwas aufwendiger machen.
9622425	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	IT-Landschaft	Danke. Der Zeitaufwand hatten wir uns angeschaut von der IT-Landschaft, also du benutzt vor allem das Eventino . E: Das ist im Moment noch unser Planungstool. Hier haben wir auch die Touren unserer Techniker. Die Aufträge werden in diesem Programm abgeschlossen und dann von uns weiterverarbeitet. I: Die Plattformen der Lieferanten. E: Oder Outlook für die Mailbestellungen.

9622431	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Automatisierungen und Automatisierungsversuche	<p>I: Welche Anforderungen hättest du an eine mögliche Automatisierung? Beziehungsweise, was würde dir den Job einfacher machen? E: Das ist ein wenig schwierig. Nummern zu korrigieren ist wirklich herausfordernd, weil immer wieder Schreibfehler passieren, was die Arbeit etwas erschwert. Wenn man es irgendwie hinbekommen könnte, dass Bestellungen direkt ausgelöst werden oder das System bereits alles automatisch öffnet, würde das den Prozess wahrscheinlich etwas erleichtern. Aber es ist nicht so einfach umzusetzen. Ich weiss auch nicht genau, wie das mit den Daten der Hersteller funktioniert. Beim vorherigen Arbeitgeber, wo ich war, konnten wir mit einem Mausklick bestellen, weil im System bereits alle Ersatzteile hinterlegt waren und wir die Bestellungen per Mail direkt auslösen konnten. Das war für jeden Hersteller so hinterlegt. Ich weiss aber nicht, wie es mit dem neuen System aussehen wird. Da sind wir noch nicht informiert. Im Moment arbeiten wir mit dem aktuellen System, aber es kommt ein neues, und ich weiss wirklich nicht, wie das alles aufgebaut sein wird. Aber grundsätzlich, wenn man eine Vorausfüllung einer Bestellung machen könnte und ich mir nur noch die Details anschauen müsste... Oder einfach kontrollieren. Das wäre sicher einfacher. Oder wenn es schon vorprogrammiert wäre für Gerätedaten und Aufträge, bei denen erkannt wird, dass keine Angaben vorhanden sind. Dann könnte automatisch ein Erstkontakt per Mail rausgehen mit der Anfrage nach den Gerätedaten. Das würde uns viel Zeit sparen, weil das einer der grössten Punkte ist.</p>
---------	---	---	---

9622431	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Erwartungen an Automatisierung	I: Welche Anforderungen hättest du an eine mögliche Automatisierung? Beziehungsweise, was würde dir den Job einfacher machen? E: Das ist ein wenig schwierig. Nummern zu korrigieren ist wirklich herausfordernd, weil immer wieder Schreibfehler passieren, was die Arbeit etwas erschwert. Wenn man es irgendwie hinbekommen könnte, dass Bestellungen direkt ausgelöst werden oder das System bereits alles automatisch öffnet, würde das den Prozess wahrscheinlich etwas erleichtern. Aber es ist nicht so einfach umzusetzen. Ich weiss auch nicht genau, wie das mit den Daten der Hersteller funktioniert. Beim vorherigen Arbeitgeber, wo ich war, konnten wir mit einem Mausklick bestellen, weil im System bereits alle Ersatzteile hinterlegt waren und wir die Bestellungen per Mail direkt auslösen konnten. Das war für jeden Hersteller so hinterlegt. Ich weiss aber nicht, wie es mit dem neuen System aussehen wird. Da sind wir noch nicht informiert. Im Moment arbeiten wir mit dem aktuellen System, aber es kommt ein neues, und ich weiss wirklich nicht, wie das alles aufgebaut sein wird. Aber grundsätzlich, wenn man eine Vorfürfüllung einer Bestellung machen könnte und ich mir nur noch die Details anschauen müsste... Oder einfach kontrollieren. Das wäre sicher einfacher. Oder wenn es schon vorprogrammiert wäre für Gerätedaten und Aufträge, bei denen erkannt wird, dass keine Angaben vorhanden sind. Dann könnte automatisch ein Erstkontakt per Mail rausgehen mit der Anfrage nach den Gerätedaten. Das würde uns viel Zeit sparen, weil das einer der grössten Punkte ist.
10036523	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Erwartungen an Automatisierung	Oder einfach kontrollieren. Das wäre sicher einfacher. Oder wenn es schon vorprogrammiert wäre für Gerätedaten und Aufträge, bei denen erkannt wird, dass keine Angaben vorhanden sind. Dann könnte automatisch ein Erstkontakt per Mail rausgehen mit der Anfrage nach den Gerätedaten.
9622433	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Bedenken an Automatisierung	Die Gerätedaten kommen vom Mieter, und im Moment läuft es gut. Aber gerade in den Ferienzeiten ist es schwierig, die Mieter zu erreichen. Dann versuchen wir es 20 bis 30 Mal, rufen pro Tag ein-bis zweimal an, über mehrere Tage hinweg, bis sich der Mieter meldet. Egal, wie intelligent ein System im Hintergrund ist, wenn die Gegenseite nicht reagiert, haben wir am Ende trotzdem keine Gerätedaten oder wissen nicht, welcher Filter genau

			benötigt wird. Das ist eine Herausforderung, weil wir auf die Rückmeldung des Mieters angewiesen sind.
9622433	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Herausforderungen	Die Gerätedaten kommen vom Mieter, und im Moment läuft es gut. Aber gerade in den Ferienzeiten ist es schwierig, die Mieter zu erreichen. Dann versuchen wir es 20 bis 30 Mal, rufen pro Tag ein-bis zweimal an, über mehrere Tage hinweg, bis sich der Mieter meldet. Egal, wie intelligent ein System im Hintergrund ist, wenn die Gegenseite nicht reagiert, haben wir am Ende trotzdem keine Gerätedaten oder wissen nicht, welcher Filter genau benötigt wird. Das ist eine Herausforderung, weil wir auf die Rückmeldung des Mieters angewiesen sind.
10036362	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Herausforderungen	Dann versuchen wir es 20 bis 30 Mal, rufen pro Tag ein-bis zweimal an, über mehrere Tage hinweg, bis sich der Mieter meldet. Egal, wie intelligent ein System im Hintergrund ist, wenn die Gegenseite nicht reagiert, haben wir am Ende trotzdem keine Gerätedaten oder wissen nicht, welcher Filter genau benötigt wird. Das ist eine Herausforderung, weil wir auf die Rückmeldung des Mieters angewiesen sind.
10036560	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Erwartungen an Automatisierung	ann versuchen wir es 20 bis 30 Mal, rufen pro Tag ein-bis zweimal an, über mehrere Tage hinweg, bis sich der Mieter meldet. Egal, wie intelligent ein System im Hintergrund ist, wenn die Gegenseite nicht reagiert, haben wir am Ende trotzdem keine Gerätedaten oder wissen nicht, welcher Filter genau benötigt wird. Das ist eine Herausforderung, weil wir auf die Rückmeldung des Mieters angewiesen sind.
9622435	Anwendungsfall 7: Ersatzteilbestellungen	Bedenken an Automatisierung	Da können wir noch so viel tüfteln, wenn die Mieter uns die Angaben nicht geben, können wir die Bestellung nicht weiterverarbeiten. Aber wenn die Bestellung schon vorab ausgefüllt wäre und wir nur noch kontrollieren oder eine Referenz angeben müssten, wäre das sicher eine grosse Erleichterung. Ich schreibe ziemlich schnell, sofern mir keiner zusieht. Mit der Zeit hat man es einfach drin. Aber es kommt immer auf die Person an. Manche arbeiten schneller, andere langsamer, weil sie das Zehnfingersystem nicht so gut beherrschen. Dann dauert es natürlich etwas länger. Das ist immer individuell.

9788315	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	Dokumenteneingang	wo wir Rechnungen erhalten, in Papierform oder in PDF Form per e Mail.
9788318	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	Erfassung und Systempflege	Diese müssen aufbereitet werden, werden dann irgendwo abgelegt. Diese müssen aufbereitet werden, werden dann irgendwo.
9788320	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	IT-Landschaft	Und unser DMS System, welches ein Teil unseres ERP Systems ist, verarbeitet, verarbeitet diese Rechnungen, macht ein OCR, versucht Inhalte herauszufinden und schiebt dann diese Informationen ins ERP, um die Verbuchungen in der Finanzbuchhaltung zu machen in.
9788323	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	Erfassung und Systempflege	Diesem Sub Prozess, der erste Prozess, diese sogenannte Aufbereitung, in der Rechnungen für das DMS über das wollen wir heute sprechen, und da geht es dann wirklich erstmal nur um den ersten Teil des Prozesses. Das ist so die Vorbereitung. Wie Sichtprüfung und Aufbereitung und Ablage für das DMS damit das DS dann weiterarbeiten kann. Das ist so der Prozess, den wir heute anschauen werden.
9788328	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	Dokumenteneingang	Also wir haben in ein. In erster Linie gibt es 2 Wege, wir haben wir empfangen, natürlich einmal Rechnungen per Papierform. Das sind klassische Briefe, die noch oldschool an uns übertragen werden und bei uns per Post ankommen. Und gleichzeitig gibt es noch den digitalen Weg der Eingänge.
9788332	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	Dokumenteneingang	Ist dann per E Mail und Anhänge, also einmal Papierrechnung per Post sowie PDF und Word Dateien die per e Mail als Anhänger reinkommen. Diese Dokumentenarten haben wir.
9788337	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	Also wenn wir von diesem vorbereitenden Prozess sprechen, haben einen Mitarbeiter, der dafür. Nicht gesamthaft, Gott sei Dank. Die Zeit damit verbringt die da Dokumente und E Mails und Papierrechnungen vorzubereiten. Aber es ist tatsächlich so. Wir haben für, ich hab mal das so ein bisschen in Erfahrung gebracht, circa 2 bis 5 Minuten, je nachdem. Ist es so, dass man pro Rechnung als als Mitarbeiter benötigt, um das sauber so vorzubereiten, dass das DMS danach. Die Dokumente verarbeiten kann.

9788347	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	Dokumenteneingang	<p>Aber tatsächlich, für diesen Sub Prozess, für diesen ersten initialen Prozess ist es lediglich nur eine kurze Sichtprüfung innerhalb des Dokuments notwendig. Damit man versteht, ist das überhaupt ne Rechnung, weil wir wollen ja nur Rechnungen an das DMS übergeben, also wenn da jetzt irgendwelche Anhänge kommen die die nichts mit einer Rechnung zu tun haben, dürfen die natürlich nicht weiterverarbeitet werden.</p>
9788360	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	Erfassung und Systempflege	<p>Denn das Thema ist tatsächlich so, dass. Gerade wenn digitale Rechnungen kommen, kann es sein, dass in einem PDF mehrere Rechnungen vorhanden sind. Mehreren Seiten. Die müssen dann. Sozusagen gesplittet werden. Also dann gibt es einen. Sozusagen gesplittet werden. Also dann gibt es. Wir haben eine Software Adobe Editor, wo dann der Mitarbeiter die Rechnungen Aussplittet in mehrere Rechnungen und sie dann als einzelne PDF da speichert. Umgekehrt wenn natürlich. Verschiedene PD fs Anhänge in einer E Mail sind die aber eine Rechnung sind, dann findet eine Merch Funktion statt, auch via Adobe. Also diese kleine Vorbereitung findet statt ist selten weil meist eine Rechnung wirklich ein PDF ist. Aber trotz alledem muss, das muss, dieser Umsatz, dieser umwandlungs Prozess stattfinden. Das Gleiche gilt auch für Wörter teilen. Es gibt nach wie vor Unternehmen, die schicken nicht PDFS an uns, sondern eine ganz klassische Word Datei. Die muss dann natürlich umgewandelt werden in einem PDF auch dazu ist kann man das kann man in Word machen oder in in Adobe müsste das glaube ich auch gehen, vielleicht für die Papierrechnungen ist es so. Dass wir dort natürlich erstmal keine digitale Sichtprüfung brauchen, aber dazu komme ich später. Welche Stationen oder Abteilungen durchlaufen im Prozess? Wir reden hier ganz klassisch nur von der Finanzabteilung, also von der von der Abteilung, die die Rechnungen empfängt. Alles weitere findet dann tatsächlich in DMS statt. Für die Visierung und andere Abteilung. Aber das ist unberührt von diesem jetzigen Prozess. Also die Antwort hier lautet ganz klar, es ist lediglich die Finanzabteilung, die in diesem Prozess involviert ist.</p>

9788375	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	Erfassung und Systempflege	<p>Wie ich schon angesprochen, gibt es einmal den E Mail Eingang, der natürlich auch irgendwo gepusht wird. Heisst, wir wollen versuchen in Zukunft. Nehmen uns die Rechnungen per digitaler Form uns zu stellen. Entweder per e Mail oder schönste wäre natürlich über eine digitale Schnittstelle ideal. Zum Beispiel, das haben wir noch nicht, aber aktuell gibt es lediglich den E Mail Eingang als auch den Post Postweg, also der physische Posteingang. Der lässt sich wahrscheinlich nie komplett abschalten, da wir. Auch von unseren Lieferanten teilweise abhängig sind. Welche Schritte sind Manuel, welche nicht? Ich spreche jetzt erstmal nur über diesen kleinen Sub Prozess. Also bei der Papierform ist es so. Rechnungen werden täglich gesammelt, die per Post reinkommen, die legen dann in eine Ablage und dann ist es so, dass. Man. Die, die aufbereitet in einem Stapel und zwischen jeder Rechnung. Legt man so eine Art Cheatcode rein? Legt man so eine Art Cheatcode? Das ist ein leeres Blatt mit einem mit einem QR Code oder einem Barcode, welches dann dem Drucker und wir haben einen. Wir haben einen speziellen Epson Drucker der eine Scan to Cloud Funktionalität hat oder scam to Netzlaufwerk Funktionalität und dieser Epson Drucker verarbeitet. Verarbeitet den ganzen Stapel auf einmal. Das heisst, jede Seite wird eingezogen, jede Seite wird gescannt und die Cheatcodes definieren dann, welche Rechnung mit welchen Seiten welches PDF sein wird. Und am Ende hat man. Dann. Wenn man 25 papierseiten hat, hat man vielleicht 20 PDFS und in jeder PDF findet. Wenn man 25 papierseiten hat, hat man vielleicht 20 PDFS und in jeder PDF. Man dann die jeweilige Rechnung. Diese Cheat Codes müssen natürlich, das sind 1 zu n Blätter, das hat man hat unge 40 mal das gleiche Blatt. Das wird auch immer das gleiche Blatt sein und das trennt sozusagen dann die Rechnungen voneinander, damit der Epson weiss, dass das jetzt eine neue Rechnung kommt. Hier kann sicherlich ein Fehler passieren, wenn mal der Cheat eine Seite zu viel oder so früh rein dazwischen gesetzt wird, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf das PDF. Sobald dann das PDF abgelegt wird, auf einem Netzlaufwerk also der Epson Drucker hat diese Netzlaufwerkfunktion. Ist es tatsächlich so? Das passiert recht schnell, also binnen Sekunden. Das passiert Recht schnell, also binnen.</p>
---------	---------------------------------------	-------------------------------	--

		<p>Sobald der Scan Prozent abgeschlossen ist, findet im gleichen Prozess dann auch die Ablage des PDF statt. Stadt und das DMS System von uns, also unser Dokumentenmanagementsystem vom EAP, hat eine Pollingfunktion, die alle 5 Sekunden auf diesen Ordner gehört und schaut ob da was Neues drin ist und dann diese Dateien auffrisst. Und die dann weiterverarbeitet und den nächsten Prozess wäre dann der DMS Prozess, den Sprech ich jetzt hier nicht an, weil der ist nicht davon. Und die dann weiterverarbeitet und den nächsten Prozess wäre dann der DMS Prozess, den Sprech ich jetzt hier nicht an, weil der ist nicht. Der setzt hier nicht von betroffen bei e Mails ist es tatsächlich so, die Rechnungen landen in einem Sammelpostfach bei uns im Unternehmen, wo mehrere Mitarbeiter Zugang haben. Heisst auch mehrere Mitarbeiter können diese sehen, falls jemand im Urlaub ist. Die Anhänge werden dann sozusagen die E Mails werden erst mal gesichtet. Die Anhänge werden einmal überprüft, wie viele Anhänge es gibt. Die Anhänge werden einmal überprüft, wie viele Anhänge es. Was ist in den Anhängen? Ist es eine Rechnung, ist es keine Rechnung, welche Art von Anhängen ist? Word, das ist ein PDF, wie vorher bereits angesprochen. Stimmt in den PDFS verschiedene Rechnungen drin, dann muss ein ein, ein Zwischenschritt stattfinden, dass man mit einer Software Adobe bei uns, dass man die Rechnungen nochmal aufsplittet in verschiedene PD fs genauso wie umgekehrt, wenn verschiedene Anhänge eine Rechnung ergeben müssen die Rechnungen gemerged werden in ein PDF und sobald das dann geschehen ist, wird dann aus der E Mail der Anhang beziehungsweise das vorbereitete PDF wird dann in das jeweilige Netzlaufwerk welches wir oben angesprochen haben abgelegt. Durch den Mitarbeiter entweder per Drag and Drop per Drag and Drop. Das ist so, das ist so der manuelle Prozess, der Stand heute stattfindet, ja.</p>
--	--	--

9788384	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	Fehlerquellen	In ihrem aktuellen Prozess zum Beispiel Fehlerzeit auch von Compliance. Es ist lediglich eine repetitive Arbeit und damit natürlich auch im Zusammenhang ein bisschen zeitintensiv. Fehleranfällig würde hab ich mich erkundigt, bei bei unserer Finanzabteilung ist tatsächlich so, dadurch dass natürlich ne Sichtprüfung stattfindet. Und dadurch, dass wir natürlich immer wieder mit den gleichen Lieferanten arbeiten. Und man hat ja. Nicht. Wir sind ja kein Wir sind wir. Wir erhalten Rechnungen immer von den gleichen Lieferanten und wir haben auch gleiche Subscriptions draussen. Das heisst, die Rechnungen werden sich in der Regel wiederholen, also auch der Finanz. Der Mitarbeiter hat, kriegt ein Gespür dafür, ob was sofort korrekt ist oder nicht. Heisst, die Fehleranfälligkeit ist sicherlich nicht 0, aber sie ist recht gering, weil tatsächlich durch den manuellen Prozess und die Sichtprüfung. Ja, also das überprüft wird. Klar, menschliche Fehler passieren, insbesondere bei repetitiven Aufgaben, wenn man 2 Stunden am Stück das gleiche macht, dann kann es durchaus sein, dass man vielleicht irgendwie Dokumente vertauscht. Pd FS aber hier haben wir auch im Nachgang in DMS.
9788387	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	Fehlerquellen	Eine Möglichkeit zu sehen, ob doppelte Rechnungen reingekommen sind, ob irgendwelche Fehler im Inhalt sind, also auch da haben wir zusätzliche Instanzen im Nachgang, bevor das Ganze wirklich dann ins EAP geht, haben wir dann so ne so ne Art Barriere, die uns sagt ob was was funktioniert hat oder nicht, aber in diesem Sub Prozess ist die Fehleranfälligkeit recht gering.
9788396	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	Aber im Durchschnitt reden wir von 50 Rechnungen pro Tag. Ist ein Mitarbeiter involviert? Sicher lich nicht, ist ja nicht nur für diesen Prozess zuständig. Aber ein Teil der seiner Zeit. Fliesst in diese vorbereitende, vorbereitende Verarbeitung ein. Kommt es zu Fehlern?
9788399	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	I: 50 rechnungen pro Tag wie ist dort das Verhältnis etwa zwischen Posteingang und e Mail Eingang?
9788404	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	30% vielleicht noch Papier. 30% vielleicht noch. Der Rest ist Gott sei dank digital.

9788418	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	Wie viele Mitarbeiter sind involviert? Stand heute ist es ein Mitarbeiter
9788430	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	Zeitaufwand & Potenzielle Einsparungen	<p>Wenn mal dieser Mitarbeiter abwesend ist, sind es sicherlich noch 23 andere, die das auch machen können. Ja, aber auch hier, wie gesagt, es ist so nicht ein Ganztagesjob. Ist tatsächlich, wir reden hier und das kommt dann auch später. Pro Tag von x Minuten was? Dann doch, wenn man sich das so überlegt. Doch ne recht grosse Nummer ist und dann auch sicherlich ne amortisierung sich lohnen kann. Also der die Amortisierung wird definitiv stattfinden, wenn man eine automatisierte Lösung hätte. Wie hoch schätzen Sie das Potenzial? Wie hoch schätzen Sie das? Da kommen wir auch direkt dazu. Für die Kosteneinsparung durch Automatisierung. Wenn wir jetzt vorher die Erfahrungswerte der Mitarbeiter nehmen, die besagen, dass bei circa jeder Rechnung im Durchschnitt 3 Minuten entstehen. Das kann mal für eine Rechnung vielleicht nur ein paar Sekunden sein, für die andere dauert es dann doch wieder länger, weil Merch oder Split oder Umwandlung in Word. Aber wenn wir von einem 3 Minuten Durchschnitt pro Rechnung ausgehen, dann ist man schnell bei einhundertfünfzig Minuten am Tag. Das ist das sind bisschen mehr als 2 Stunden, das ist dann doch eine Hausnummer und eine Woche hat ja 5 Tage, ja gut, kann man sich das Recht schnell ausrechnen. Kommen wir zur.it Umgebung, die aktuell genutzt wird, um diesen Prozess abzubilden. Wie sieht die.it Landschaft aus? Systeme sind in den Prozess involviert. Heute.</p>

9788435	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	IT-Landschaft	<p>Und welche Anforderungen stellen diese Systeme also um initial mal den Prozess, also der Eingangsprozess beginnt bei einer Microsoft Welt, also wir haben die Microsoft Three Six Microsoft Welt im Einsatz mit Microsoft Three Sixty Five und Outlook. Das findet alles in der Cloud statt. Die Rechnungen kommen dort digital an. Papierrechnungen finden natürlich in physischer Form bei uns statt. Nach dem ganzen Umwandlung. Welches der Epson Drucker macht, also der Epson Scanner? Welches der Epson Drucker macht, also der Epson? Den hab ich, der ist auch ein Teil dieser Infrastruktur. Hängt im Netzwerk drin. Lokal. Netzwerk. Ist es so, dass wir einen Server haben, einen biomed.it Server? Mit virtuellen Instanzen und auf diesen virtuellen Instanzen gibt es eine, die auch Netzlaufwerk zur Verfügung stellt. Und dieses Netzlaufwerk SMB mit dem SNB Protokoll ist dann kann dann sozusagen gepublished werden oder veröffentlicht werden, dass zum Beispiel der Mitarbeiter an seinem Computer dieses Netzlaufwerk sieht, welches nicht auf seinem eigenen Computer ist, sondern wirklich auf einem Server und der Epson ist auch in der Lage dieses Netzlaufwerk anzusprechen und dort Dokumente abzulegen. Im nach Gang, also im globalen Prozess, gibt es dann natürlich noch die weiteren Schritte. Gibt es dann das DMS System? Das ist Bestandteil unseres Romage ERP Systems, also. Dort das ganze Herzsystem unseres Unternehmens. Das ERP hat wirklich ein Modul, welches Dediziert für Dokumentenmanagement zuständig ist und das heisst bei uns DMS.</p>
---------	---------------------------------------	---------------	---

9788440	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	Erwartungen an Automatisierung	<p>Kostendatenschutz der Mitarbeiter die Akzeptanz hier der Mitarbeiter dadurch, dass es richtig eine stupide Arbeit ist und sie jeden Tag wiederholt vorkommt, wäre die Akzeptanz sehr hoch. Auch die Anfrage, um das zu automatisieren, kam tatsächlich von demjenigen, der täglich damit sich beschäftigt. Datenschutz Thematiken haben wir. Jetzt gab es keine Bedenken. Datenschutz Thematiken haben wir. Jetzt gab es keine. Erst mal gibt es auch nicht, wenn wir in der Microsoft 365 Welt bleiben, die Microsoft Welt bei uns ist gehostet in Zürich innerhalb des gleichen Landes, in dem wir unsere Unternehmung haben. Ergo jetzt grob gesagt haben wir keine Datenschutzbedenken. Kostenmässig ist es tatsächlich so, das müsste man einmal evaluieren. Wir haben ja oben sozusagen die Ersparnis pro Tag oder pro Woche, sogar pro Monat. Ten Tendenz ist sicherlich steigend. Ten Tendenz ist sicherlich. Je grösser das Unternehmen wird, je mehr Rechnungen kommen. Je höher auch dann der Aufwand. Die Kosten müsste man einfach dann gegenüber den laufenden Kosten dieser RPA oder Automatisierungslösung setzen. Zusätzlich zu den Initialen Kosten. Und da hat man eigentlich einen Return on Invest mit einem Ametisierungszeitraum von x und das. Wenn die, wenn dieses wenn diese ARPA Lösung 5000 Franken einmalig kostet. Und monatlich 10 zum Beispiel. Oder wenn Sie überhaupt etwas kostet, monatlich, weil sie ja schon vielleicht in unserer Umgebung laufen kann, dann dann amortisiert sich das Recht schnell gegenüber diesen 150 Minuten am Tag kann man das Gehalt am Ende stellen und natürlich die Möglichkeit, wie kann ich den Mitarbeiter besser benutzen?</p>
---------	---------------------------------------	-----------------------------------	--

9788445	Anwendungsfall 3: Rechnungseingang	Erwartungen an Automatisierung	<p>Denn am Ende sollen natürlich repetitive Aufgaben durch Robotik übernommen werden. Denn am Ende sollen natürlich repetitive Aufgaben durch Robotik übernommen. Und die Menschen sollen sich darauf konzentrieren, was sie am besten können. Welche regulatorischen oder branchenspezifischen Anforderungen müssen bei der Dokumentenverarbeitung berücksichtigt werden? Welche Software oder Tools nutzen Sie bereits für die Dokumentenverarbeitung? Wie bereits angesprochen, für die Dokumentenbearbeitung selber haben wir das DMS. Und für den Eingang leben wir natürlich in der Microsoft Welt mit Outlook. Welche Regeln und Workflow Absicherungen sind notwendig? Welche Regeln und Workflow Absicherungen sind. Denn damit die Fehler in der Verarbeitung vor der Ausführung erkannt werden, ne, diese Frage ist recht gut, weil gerade wenn man wahrscheinlich von Automatisierung RPA spricht. Dann wird es so sein, dass natürlich diese automatisierte Lösung. Gerade bei den digitalen Eingängen erkennen muss. Was sind Rechnungen, was sind keine Rechnungen? Wie kann das System erkennen, dass andere Seiten zu dieser vorigen, zu dem anderen Anhang gehören? Wie kann das System erkennen, dass andere Seiten zu dieser vorigen, zu dem anderen Anhang? Also das, was die Person jetzt aktuell per Sicht prüfen kann und wo sie wirklich auch den Inhalt einer Rechnung sich anschauen muss. Gross. Da stellt sich mir noch die Frage, wie kann, wie kann die KI. Was so menschlich? Entscheidend, dass dass die Dokumente am Ende wirklich die Rechnungen sind und auch die richtigen Seiten zu den Rechnungen zugeordnet werden.</p>
---------	---------------------------------------	-----------------------------------	---

Selbstständigkeitserklärung

Mit der Abgabe dieser Arbeit bestätige ich,

- Dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Titel

«Automatisierung der Dokumentverarbeitung in Unternehmen durch Künstliche Intelligenz (KI) und Robotic Process Automation (RPA)»

selbstständig verfasst habe,

- dass ich alle sinngemäss und wörtlich übernommenen Textstellen aus fremden Quellen kenntlich gemacht und keine anderen Quellen als diese benutzt habe,
- dass alle mit Hilfsmitteln erbrachten Teile der Arbeit präzise deklariert wurden,
- dass ich keine anderen als die im Hilfsmittelverzeichnis aufgeführten Hilfsmittel verwendet habe,
- dass das Thema, die Arbeit oder Teile davon nicht bereits Gegenstand eines Leistungsnachweises eines anderen Moduls waren, sofern dies nicht ausdrücklich mit der Studiengangsleitung im Voraus vereinbart war, und ich die Arbeit nicht an einer anderen Hochschule eingereicht habe.

Mir ist bekannt, dass die Fernfachhochschule Schweiz andernfalls auch nachträglich berechtigt ist, mir den auf Grund dieser Arbeit verliehenen Titel zu entziehen.

Ich bin einverstanden, dass meine Arbeit elektronisch auf Plagiate und auf Dittautorschaft menschlichen oder technischen Ursprungs überprüft wird.

Ich bin weiter damit einverstanden, dass die Fernfachhochschule Schweiz ihrer Verpflichtung als Mitglied der SUPSI nachkommt und diese wissenschaftliche Arbeit öffentlich einsehbar macht (Open Access), sofern diese nicht als vertrauliche Arbeit deklariert wurde.

21. Dezember 2024

Vujo Rodic

Michelle Bilgischer

Jakob Spörri